

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

***Handlungsanregungen für Eltern im Kontext
der Heilpädagogischen Früherziehung zum
frühen Einsatz von lautsprachunterstützen-
den Gebärden***

Abbildung 1: Kommunikation mit Gebärden (eigene Darstellung)

eingereicht von: Lorena Meyer

Begleitung: Kolja Ernst

Datum der Abgabe: 04.05.2023

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT.....	1
DANKSAGUNG	2
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	3
1. HINFÜHRUNG ZUM THEMA.....	4
1.1 EINLEITUNG.....	4
1.2 PERSÖNLICHER BEZUG	7
1.3 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ.....	9
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND FORSCHUNGSSTAND.....	13
2.1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN	13
2.1.1 <i>Kommunikation</i>	13
2.1.2 <i>Unterstützte Kommunikation</i>	16
2.1.3 <i>Gesten und Gebärden</i>	18
2.2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	23
2.2.1 <i>Kommunikationsentwicklung</i>	24
2.2.2 <i>Kommunikationsbeeinträchtigungen</i>	28
2.2.3 <i>Vorstellungen gegenüber der UK und der aktuelle Forschungsstand</i>	31
3 FRAGESTELLUNG UND WEITERFÜHRENDE FRAGEN	34
4 FORSCHUNGSDESIGN.....	36
4.1 DATENERHEBUNG.....	36
4.1.1 <i>Die Forschungsmethode: Die qualitative Forschung</i>	36
4.1.2 <i>Das Forschungsinstrument: Das problemfokussierte halbstrukturierte Interview</i>	39
4.1.3 <i>Beschreibung der Stichprobe</i>	40
4.1.4 <i>Durchführung der Methode</i>	42
4.2 DATENAUSWERTUNGSVERFAHREN	44
4.2.1 <i>Transkription</i>	44
4.2.2 <i>Die qualitative Inhaltsanalyse der Ergebnisse</i>	45

5	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE.....	47
5.1	(UNTERSTÜTZTE) KOMMUNIKATION	48
5.2	GEBÄRDEN.....	51
5.3	UMGANG MIT ELTERLICHEN BEDENKEN	54
5.4	UMGANG MIT DEM KIND GANZ ZU BEGINN DER ARBEIT	56
5.5	ROLLE DER ELTERN ALS TEIL DES SYSTEMISCHEN KONTEXTES	57
5.6	VORBILDFUNKTION	59
6.	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	62
6.1	(UNTERSTÜTZTE) KOMMUNIKATION	62
6.2	GEBÄRDEN.....	64
6.3	UMGANG MIT ELTERLICHEN BEDENKEN	65
6.4	UMGANG MIT DEM KIND GANZ ZU BEGINN DER ARBEIT	66
6.5	ROLLE DER ELTERN ALS TEIL DES SYSTEMISCHEN KONTEXTES	66
6.6	VORBILDFUNKTION	68
6.7	METHODENKRITIK.....	69
7.	FAZIT UND AUSBLICK	72
7.1	FAZIT	72
7.2	AUSBLICK.....	75
8.	QUELLENVERZEICHNIS.....	76
	SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	83
	ANHANG.....	84

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss vom frühen Einsatz lautsprachunterstützender Gebärden (LUG) auf die kindliche Kommunikationsentwicklung. Die wissenschaftliche Vorgehensweise mündet in der Kombination einer intensiven Auseinandersetzung mit der Literatur und der qualitativen Forschungsmethodik. Hierzu wurden vier «Kommunikationsexpertinnen» anhand von teilstrukturierten Leitfadeninterviews befragt. Aus den Ergebnissen wird schlussendlich ersichtlich, dass keine negativen Einflüsse von LUG auf die Kommunikationsentwicklung zu befürchten sind. Eher im Gegenteil liefern vereinzelte Studien sowie praktische Erfahrungen Evidenz für sich ergebende Vorteile hinsichtlich der Kommunikation in der Kombination der beiden Modalitäten. Vollendung findet die Ausarbeitung in Form eines Lapbooks, welches den Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung mithilfe des Akrostichons MUSKEL Handlungsanregungen bietet.

Danksagung

“Showing gratitude
is one of the simplest
yet most powerful things
humans can do for each other”
(Randy Pausch, n. d.).

Zu Beginn möchte ich meinen Dank aussprechen all denen, die mich (wieder einmal) begleitet und ausgehalten haben während des Schreibprozesses. Dazu zählen meine grandiose Familie und meine unersetzbaren Freunde. Ich danke Euch allen für jedes ermutigende Wort, jedes offene Ohr und die Geduld, mit der ihr mir stets begegnet seid. Danke für die kleinen und grossen Aufmerksamkeiten. Ganz besonders hervorheben möchte ich meinen Dank an meinen wundervollen Schatz. Danke, dass du mir so unfassbar liebevoll zur Seite stehst und mich immer wieder neu überraschst.

Danke für alle Sprachis, my favy G Gurl!

Ohne Eure Unterstützung wäre der ganze Prozess *Masterarbeit zum Zweiten* sicher nicht so (meistens jedenfalls) flüssig gegangen.

Ich möchte auch meinem Arbeitgeber, der Stiftung Tanne, von Herzen danken. Danke, dass auch Ihr mich stets unterstützt habt und mir die Zeit eingerichtet habt, die ich benötigt habe. Danke für das Verständnis, auf das ich jederzeit zählen durfte sowie die Wertschätzung und die Menschlichkeit, die Euren Umgang mit mir geprägt haben.

Danke allen meinen vier Interviewpartnerinnen für die Teilnahme und die wertvollen Beiträge. Danke meinen Korrekturleserinnen, Katja und meine Mone für die Zeit, Mühe, Geduld und Genauigkeit, die ihr investiert habt.

Last but not least gilt auch Dir, Kolja, mein aufrichtiger Dank.

Danke für Deine Unterstützung, deine Beiträge und das konstruktive Feedback. Deine Umgangsweise mit mir war stets wertschätzend und konstruktiv. Auch, oder besser gerade dank Deiner Begleitung, konnte ich am Prozess dranbleiben und die Masterarbeit fertig stellen.

Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
CI	Cochlea Implantat
d. h.	das heisst
ebd.	ebenda (wie vorher)
et al.	et alia (und andere)
f	folgend
ff	fortfolgend
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health. Children and Youth Version (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen)
Kita	Kindertagesstätte
n.d.	nicht datiert
S.	Seite
u.a.	unter anderem
UN-BRK	United Nations (Vereinte Nationen) Behindertenrechtskonvention
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel
«KATZE»	Gesten oder Gebärden werden mit Grossbuchstaben und Anführungszeichen gekennzeichnet

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die genderneutrale Formulierung verwendet (z.B. Eltern, Personen, Menschen). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für alle Geschlechter.

1. Hinführung zum Thema

1.1 Einleitung

«Kommunikation führt zu Gemeinschaft,
das heißt zu Verständnis,
Vertrautheit und gegenseitiger Wertschätzung».
(May, 2022)

Mit dem obigen Zitat des amerikanischen Existentialpsychologen May lässt sich im Grunde genommen der Kern des menschlichen Daseins ausdrücken. Die Menschen sind als soziale Wesen unterwegs. Sie streben nach einer verständnisvollen und anerkennenden Gemeinschaft sowie nach ihrem Platz in eben dieser Gesellschaft. Ein solches Streben ist überlebensnotwendig (Krüger, 2011, S.4-5). Um dieses Ziel zu erreichen, treten sie mit ihren Mitmenschen in Interaktion. Wie? – Über Kommunikation.

«Das wichtigste Instrument, über das wir verfügen, um die Interaktion zu gewährleisten, ist unser Gehirn» (ebd., S.4). Zeigen nun entweder der Artikulationsapparat oder aber gar das Gehirn neurotypische Abweichungen in Form von Restriktionen auf, so kann dies Ursache für eine beeinträchtigte oder gar abwesend erscheinende kommunikative Kompetenz sein.

Was tun in so einem Fall? Wie können dennoch kommunikative Begegnungen ermöglicht werden? Auf welche Weise wird man trotz genannter Barrieren Teil dieser Gemeinschaft? Was kann die Gesellschaft zur Partizipation für die kommunikativ beeinträchtigten Personen beitragen?

All diese Fragen beschäftigen die Integrationsdebatte schon lange. Mehr und mehr werden sie angegangen und in der Theorie z.B. in Form von Strukturen (ICF-CY), Regelungen oder gar Gesetzen (z.B. UN-BRK, 2006, Artikel 9; Erdelyi, 2022) berücksichtigt und verankert.

Doch trotz all dieser Bemühungen sind oftmals kommunikative Barrieren nach wie vor existent, da die Umsetzung der theoretischen Vorgaben in der Praxis bislang nicht kontinuierlich ausgeübt wird. Der promovierte Philosoph und Biologe Roth bringt dies mit dem Zitat «*Missverstehen ist das Normale, Verstehen die Ausnahme*» (Roth, 2001, S.367)

unverkennbar zum Ausdruck. Es gilt zu beachten, dass die Aussage den Bezug zu Menschen herstellt, deren Wahrnehmungssystem intakt ist.

Geht man nun also davon aus, dass bei neurotypisch entwickelten Menschen eine gelingende Kommunikation bereits eher der Rarität angehört, so kann man nur ansatzweise errahnen, was dies für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen, im Speziellen für die Kommunikation, bedeuten kann. Gesellschaftliche Teilhabe im Sinne der Integration, wie auch im Zitat von May ersichtlich, bedeutet bei beeinträchtigter Kommunikation ein erschwerter Zugang bis hin zu einer möglichen Exklusion (z.B. nach Wilken, 2018a; Braun, 2005; Tomasello, 2014).

Beeinträchtigte Kommunikation im Kindesalter ist bereits in diversen Studien Forschungsgegenstand gewesen. Dass «[u]nterstützte Kommunikation ... auf verschiedenen Ebenen wirksam [ist]» (Bosse, Kostka, Nellen, Olukcu & Wilkens, 2016, S.25) konnte in diversen Forschungsprojekten nachgewiesen werden (ebd.).

Was bedeutet nun aber Kommunikation genau? Wie entwickelt sich die Kommunikationsfähigkeit beim Menschen? Was für Alternativen gibt es, wenn Beeinträchtigungen in der Lautsprache vorhanden sind? Was gilt es bei der Anwendung dieser Pendanten zu beachten? Diese und weitere Fragen dienen der vorliegenden Masterarbeit als Grundlage.

Als Antwort auf Alternativen beziehungsweise Ergänzungen zur Lautsprache lässt sich explizit die Unterstützte Kommunikation (UK) benennen. Dabei wird grundlegend zwischen dem **ohne** und dem **mit** Hilfsmitteln unterscheiden, wobei im Falle des Hilfsmiteleinsatzes eine weitere Unterteilung zwischen elektronisch und nicht-elektronischen Instrumenten gemacht wird (genauerer siehe Kapitel 2.1.2).

Im weiteren Verlauf wird die Auseinandersetzung mit den kompensierenden Kommunikationsmitteln in Form von frühem Gebärdeneinsatz - als eine Alternative beziehungsweise Komplementierung zur Lautsprache - im Fokus der Betrachtung und Überlegungen stehen. Bisher sind nach wie vor eher wenige Studien zur Auswirkung vom lautsprachbegleitenden Gebärdeneinsatz auf die Kommunikationsentwicklung zu verzeichnen. Dennoch sprechen sich die zahlreichen subjektiven Erfahrungen, informellen Beobachtungen sowie Falldarstellungen klar für einen begünstigenden Effekt dieser UK-Methodik aus.

«Das gleichzeitige Sprechen und Gebärden erleichtert das Verstehen und gibt dem Benutzer mehr Sicherheit und Transparenz in der Kommunikationssituation» (Nonn, 2011, zitiert

nach Rudolph, 2018, S.14). Darüber hinaus werden bei der Kombination von Lautsprache und Gebärden eine insgesamt verlangsamte Äusserungsgeschwindigkeit sowie eine höhere Aufmerksamkeit seitens des Kindes als Potentiale beschrieben. Ferner wird diese Fusion als begünstigender Faktor hinsichtlich einer Unterstützung des Erwerbs der Lautsprache, verbesserter Artikulation und Konzentration sowie von einem erhöhten Sprachverständnis determiniert (Bach, Hasler & Peters, 2022, S.28). In einer Studie von Rudolph (2018) wurde der Einfluss von lautsprachunterstützenden Gebärden auf das kindliche Sprachverständnis bei Intelligenzminderung untersucht. Dabei konnte «die von langjährigen Praktikern ... informell beobachtete positive Wirkung von Gebärden auf das Sprachverständnis bestätigt werden» (ebd., S.19), vorausgesetzt, die linguistischen Anforderungen entsprachen den individuellen Fähigkeiten des Kindes (ebd., S.19-21).

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausgehend von einer ausgiebigen Literaturrecherche sowie der Durchführung einer qualitativen Forschung mit Fachpersonen zu transparenten und nachvollziehbaren Aussagen zum frühen Gebärdeneinsatz zu kommen. Hiermit sollen zum einen die in der Literatur häufig beschriebenen Sorgen der Eltern, dass der Einsatz von Gebärden den Erwerb der Lautsprache hemmt oder gar verhindert, aufgehoben werden. Zum anderen intendieren die Forschungsergebnisse, die Motivation anzukurbeln, Gebärden aktiv zu nutzen, um auf diese Weise den kommunikativen Entwicklungsprozess voranzutreiben und zu fördern. Insgesamt sollen die Ergebnisse übersichtlich in Form eines Leitfadens für Eltern im Kontext der Früherziehung dargestellt werden. Die zu beantwortenden Forschungsfragen stehen dabei im Zentrum aller Überlegungen:

Wie begegnet eine Fachperson den Einstellungen von Eltern zu dem Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden im frühkindlichen Entwicklungsprozess der Kommunikation?
Wie lässt sich der aktive Vorgang vom lautsprachunterstützenden Gebärdeneinsatz konkret an die Eltern vermitteln?

Zu Beginn werden sowohl die private als auch die heilpädagogische Relevanz des Themas offengelegt. Der zweite Teil umfasst die theoretische Beschreibung und Darstellung der Ausgangssituation. Über Begriffsbestimmungen, den Bezug zur rechtlichen Lage wie auch die Integration bereits durchgeführter Studien, deren Ergebnisse und weiterer

Literaturarbeit wird dieser Teil ausgeführt. Anhand der theoretischen Inhalte stellt das dritte Kapitel die Forschungsfrage ins Zentrum aller Untersuchungen.

Ausgehend von diesen Leitgedanken folgt im vierten Kapitel die Darlegung und Begründung des Forschungsdesigns.

Darauffolgend wird die wissenschaftliche Forschung präsentiert, die durch Experteninterviews zu einem Rapport von gebündeltem Fachwissen führt.

Schlussendlich sollen aus der Literaturrecherche wie auch der praktisch eingeholten Expertise Leitlinien bzw. Leitsätze formuliert werden, die fundiert und nachvollziehbar an die Eltern wie auch die weiteren Bezugspersonen der Kinder im frühen heilpädagogischen Kontext herangetragen werden können. Das Feuer für den frühen Einsatz von einer gebärdensprachlichen Kommunikation soll auf diese Weise entfacht werden.

Den Abschluss dieser wissenschaftlichen Arbeit bildet ein potenzieller Ausblick. Hierin finden sich mögliche Anlässe oder Anliegen zum weiteren Forschen sowie offene Fragen, die sich aufgrund der Auseinandersetzung ergeben haben.

1.2 Persönlicher Bezug

«Wer auf andere Leute wirken will, der mu[ss] erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden.» (Tucholsky, n. d.).

Dieses Statement von Tucholsky klingt einleuchtend und dennoch befindet sich die Gesellschaft in einem Lernprozess, die Message wirklich konsequent umzusetzen.

So hat die Autorin in ihrem vorgängigen Studium der Gehörlosenpädagogik genau das vermisst: die Gebärdensprache zu lernen. Grund dafür war die Einstellung des Lehrstuhls, aufgrund der vorangeschrittenen technischen Möglichkeiten (Neugeborenenhörscreening, Hörgeräte, CI's usw.), den Bedarf zum Erlernen der Sprache der gehörlosen Kultur nicht zu sehen.

Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die sich gegen die technischen Massnahmen aussprechen, bei denen die technischen Mittel keine Wirkung zeigen oder die älteren Generationen, die keinen Zugang zu eben diesen hatten.

Viel entscheidender ist aber, dass die Sprache Teil der Kultur ist und demnach nicht einfach ausgeschlossen werden sollte. Wie im obigen Zitat unmissverständlich ausgedrückt wird, ist es die notwendige Voraussetzung, die Sprache des jeweiligen Gegenübers zu sprechen, um eine verständliche Botschaft an ihn herantragen zu können. Die Interpretation der Autorin zielt nicht auf das Erlernen aller möglichen Sprachen dieser Welt ab, sondern auf das sich Einlassen auf sein Gegenüber, auf die Körpersprache, die Sprache zwischen den Zeilen, das Ungesagte.

Dadurch lernt man wahrzunehmen, wie und auf welche Reize das Gegenüber reagiert. Wo wird Verständnis sichtbar bzw. zum Ausdruck gebracht und was sind die jeweilig genutzten Mittel?

Als anschauliches Beispiel wäre da das Gespräch mit einem Säugling zu nennen. Man spricht automatisch in einer höher intonierten Sprache, wiederholt vieles, das Gesprochene nimmt oftmals eher den Klang eines Sing-Sangs an. Die begeisterten Lautäusserungen des Babys werden aufgenommen und mit viel Repetition ins Gespräch eingebaut («baby-talk», Weinert & Grimm, 2012, S.454). Eher untypisch erscheint es, dass ein politisch hochtrabendes Fachgespräch mit einem Baby auf sachlicher Ebene geführt würde.

Im Gebärdenkurs neben dem Studium hat die Autorin ihr Interesse an der Kommunikationsform Gebärdensprache mehr und mehr entfalten können. Gleichzeitig ist ihrer Sichtweise zufolge die Kommunikation als einer der entscheidendsten Faktoren im Hinblick auf Integration bzw. Inklusion zu betrachten. Selbst hat sie erst kürzlich die Erfahrung auf einer Hochzeitsfeier gemacht. Die laute Musik und die Geräuschkulisse der rundherum stattfindenden Gespräche führten dazu, dass die Freundin mit Schwerhörigkeit sich immer mehr aus den Gesprächen auszuklinken schien. Der Einsatz von Gebärden gab ihr die Möglichkeit zu verstehen, worum es in der Unterhaltung ging und sich wieder am Gespräch zu beteiligen. All diese Hintergründe tragen dazu bei, dass die vorliegende Arbeit das Thema *Gebärden* fokussiert.

Der Zeitpunkt der frühen Intervention präsentiert sich als besonders empfänglich (sensible Phase). Nicht nur durch das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung, die Lehrinhalte, sondern auch durch die praktischen Erfahrungen in der Tätigkeit als Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) speziell in der Stiftung Tanne, einer Einrichtung für Menschen mit Hör- und Sehbeeinträchtigungen, bestätigt sich dies.

Frühzeitigkeit spielt in der generellen Entwicklung wie auch in der heilpädagogischen Früherziehung eine elementare Rolle. Die sensiblen Phasen können dort ausgeschöpft und sinnstiftend genutzt werden, um dem Kind die bestmögliche kommunikative Förderung zu ermöglichen bzw. es darin zu unterstützen.

Somit wird der Blick in der HFE vor allem auf die frühe Lebensphase von null bis maximal fünfjährigen Kindern ausgerichtet.

Schlussendlich sollen alle Überlegungen, Untersuchungen und Darstellungen in einer konkreten, an Eltern von Kindern aus dem heilpädagogischen Kontext gerichteten Übersicht gründen. Der lautsprachunterstützende Einsatz von Gebärden - als eine mögliche kommunikationsunterstützende Massnahme – findet bei der Autorin erheblichen Anklang. Dies nicht zuletzt, weil Gebärden etwas sehr Lebendiges in sich tragen, sondern auch, weil sie nahezu uneingeschränkt einsatzbereit sind (bei motorischen Einschränkungen z.B. sind Vereinfachungen möglich). Gebärden lassen sich ohne grossen Aufwand in den Alltag integrieren und wirken unterstützend im Lautspracherwerbsprozess, da die Sprechgeschwindigkeit herabgesetzt wird, während gleichzeitig die bedeutungstragenden Wörter visualisiert sind. Wie auch bei der Lautsprache ist ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus beim Gebärden wichtig, der sich automatisch durch die Ausführung wie auch die visuelle Wahrnehmung der Gebärde ergibt. Darüber hinaus bietet der Gebrauch von Gebärden auf der Grundlage der visuo-motorischen Repräsentation eine Unterstützung im kognitiven Lernprozess (z.B. Lernen, Erinnern) (vgl. Le-Prevost, 1993, S.29 nach Wilken, 2018, S.76). Die drei gekoppelten Sinnesreize: das Hören der Lautsprache, begleitet von dem Sehen und Fühlen bzw. Ausführen der Gebärde, wirken multimodal. Auf diese Weise tragen sie zur sensorischen Integration bei, wodurch wiederum eine nachhaltigere Bilanz in Hinblick auf die Verankerung im Gehirn erzeugt werden kann.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Es steht wieder einmal eine HFE-Sequenz mit Emil an. Die HFE hat den Raum vorbereitet und ist startklar. Emil, ein hör- und sehbeeinträchtigter Bub, begleitet die Fachperson freudig aus der Kita herüber zum Frühförder-Raum. Dort angekommen, werden die gewohnten Rituale zu Beginn durchgeführt: Hörgeräte reinigen, Orthoskopie durchführen, Hände

waschen. Am Kindertisch wartet bereits das Holz-Obst zum Zerschneiden auf die beiden Akteure. Emil beginnt mit dem Schneiden und die HFE merkt, wie es in seinem Kopf arbeitet. Der Junge versucht, die zuvor sichtbargewordene mentale Verknüpfung nun zu verbalisieren. Er sagt etwas, was wie «tanzen» klingt, doch an Emils Verhalten wird deutlich, «nein, das ist es nicht, was ich mitteilen möchte». Er bleibt hartnäckig und wiederholt das Wort sowie eine Geste, die ebenfalls als «TANZEN» interpretiert werden könnte. Der Junge zeigt weiterhin vollen Einsatz in der Vermittlung und auch die HFE bemüht sich, zu verstehen.

Dann benutzt Emil das Wort in seiner italienischen Muttersprache «Gatto» und macht die entsprechende (etwas undeutlich ausgeführte) Gebärde «KATZE» dazu.

Nun hat die HFE endlich verstanden und kann den Zusammenhang herstellen.

Sie verbalisiert, was der Junge meint «Du möchtest die Katze füttern. Aber hier ist keine Gatto». Jetzt wird sichtbar, dass Emil zufrieden ist, weil er seine Botschaft erfolgreich senden konnte. Er fügt noch hinzu «Krokodil». Und die HFE antwortet «Wir haben hier leider auch kein Krokodil.» Gemeinsam finden die zwei eine Alternative.

In der zuvor erfolgten Einheit, die daheim bei der Familie stattgefunden hatte, wollte der Junge die zur Familie gehörende Katze mit dem Holz-Obst füttern. Doch diese beschnupperte das bemalte Stück Holz lediglich. Stattdessen wurde das Spielzeugkrokodil «gefüttert». In der beschriebenen Situation wurden anstelle der genannten und sprachlich eingeforderten Tiere Magnettiere «gefüttert».

An diesem realen, anonymisierten Beispiel wird deutlich, wie umfangreich die Kommunikation ist. Der Junge handelt, dabei entsteht ein Gedanke in seinem Kopf, diesen will er an sein Gegenüber vermitteln. Zu Beginn tut er dies mit Sprache. Im Anschluss setzt er seine Hände aktiv, unterstützend ein und formt eine Gebärde. Als er dann bemerkt, *auf diese Weise komme ich nicht weiter*, versucht er weiterhin mit Sprache, diesmal mit seiner Muttersprache, und der dazugehörigen Gebärde auszudrücken, worum es ihm geht. Dann endlich versteht auch sein Gegenüber die Botschaft.

Das obige Beispiel bildet eine von vielen Situationen ab, denen man im heilpädagogisch-früherzieherischen Alltag begegnet. Nicht immer kommt es dabei zu einem so klaren Verstehens-Moment so wie bei Emil und der Fachperson für HFE. Gerade darum ist die frühe

Intervention in Form von Förderungen, Therapien und Angeboten äusserst wertvoll. Die sensiblen Phasen oder Perioden, die in der frühen Kindheit angelegt sind, bieten das grösstmögliche Potential an Entwicklung und maximaler Wirkung spezifischer Erfahrungen aufgrund der erhöhten Plastizität (Montada et al, 2012, S.47).

Das Angebot der heilpädagogischen Früherziehung macht sich eben diese kindliche Formbarkeit im Säuglings-, Kleinkind- und teilweise auch bis hin zum Kindergartenalter bei Kindern, die eine Behinderung haben oder davon bedroht sind, zu Nutzen. Die Massnahmen und Interventionen zielen darauf ab, dem Kind eine möglichst gute Entwicklung zu begünstigen, wobei es seine Kompetenzen entfalten und die Erfahrung der Integration in seine Lebenswelt machen soll (Thurmair & Naggl, 2010, S.13). An dieser Stelle fallen bereits vier der fünf von Pretis (2020, S.29ff) beschriebenen Arbeitsprinzipien der HFE ins Gewicht. Zum einen die *Frühzeitigkeit*, welche sowohl das frühzeitige Erkennen von Entwicklungsauffälligkeiten als auch das Einleiten geeigneter früher Unterstützungsmassnahmen beinhaltet. Als weitere Grundüberzeugung gilt die *Familienorientierung*, welche sich schon allein darin widerspiegelt, dass die Interventionen nicht nur an das Kind, sondern auch an seine Eltern «und andere Personen, die Elternfunktionen wahrnehmen» (Thurmair & Naggl, 2010, S.13) gerichtet sind. Auf diese Weise lassen sich Förderideen in den Alltag integrieren und möglichst natürlich an das familiäre Leben, die jeweiligen Ressourcen und Kapazitäten adaptieren (Wilken, 2018, S.65). Analog dazu kommen auch die *Ressourcenorientierung* und die *Ganzheitlichkeit* zum Tragen. Ausgehend von den vorhandenen familiären, materiellen, institutionellen, zeitlichen und personellen Ressourcen werden alle Massnahmen und Interventionen im gesamten kindlichen System gedacht und ausgeführt (Thurmair & Naggl, 2010, S.26 ff).

Die Praxis der heilpädagogischen Früherziehung zeigt, dass bei den Kindern, die HFE erhalten, oftmals neben verschiedenen Entwicklungsverzögerungen auch Auffälligkeiten in der Kommunikation vorliegen. Wie das obige Beispiel veranschaulicht, ist es demnach entscheidend, den Kindern eine Alternativmöglichkeit bzw. eine ergänzende Option zur verbalen Sprache zu geben, die ihren Kompetenzen und Möglichkeiten entspricht.

Dies müssen nicht zwingend Gebärden sein, da diese vor allem für motorisch eingeschränkte Kinder nicht oder nur teilweise auszuführen sind. Dafür können auch andere Formen der unterstützten Kommunikation (siehe Kapitel 2.1.2) genutzt werden. In der Regel

wird eine multimodale Nutzung verschiedener unterstützender Elemente empfohlen, so dass ein breites Spektrum an kommunikativen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden kann (Appelbaum, 2016, S.30). Entscheidend bei allen Massnahmen ist die Einstellung und Haltung der Nutzenden sowie die individuelle Passgenauigkeit.

2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

2.1 Begriffsbestimmungen

Damit im weiteren Verlauf der Ausarbeitung die Begriffe nicht nur präsent sind, sondern ebenso von dem gleichen Verständnis ausgegangen wird, werden an dieser Stelle zunächst für notwendig empfundene Definitionen der Begrifflichkeiten dargestellt.

2.1.1 Kommunikation

Der Begriff Kommunikation leitet sich von dem Lateinischen «communicatio» ab und bedeutet Mitteilung oder Unterredung (duden, 2022).

In der Substanz wird «eine [einzelne] Kommunikation [als eine] Mitteilung (message)» (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2011, S.58) ausgelegt. Eine Verständigung untereinander, ein «wechselseitiger Ablauf von Mitteilungen unter der Berücksichtigung von Sprache oder Zeichen zwischen zwei oder mehreren Personen» (ebd.) kommt einem zwischenmenschlichen Verkehr gleich (duden, 2022). «Die Kommunikation ist eine **soziale Interaktion**, d.h. ein **aufeinander bezogenes Handeln**» (Jäggi & Züger, 2018, S.9). Anhand dieser Auslegungen wird deutlich, dass als einzige Voraussetzung lediglich mindestens ein Gegenüber benötigt wird, mit dem man in eine kommunikative Beziehung treten kann (Wilken, 2018a, S.11; Götze, Rottler & Schuler-Kirin, 2003, S.49). Zu Beginn des Lebens sind diese Interaktionspartner zumeist die Eltern, im Speziellen die Mutter. Später erweitert sich die soziale Umwelt des Kindes um Familie, Freunde, Bekannte und vielen mehr.

Das Mittel, der fortlaufende Austausch, dieser Interaktion zwischen den mindestens zwei Individuen kann in Form von Lautsprache, Schrift, Gebärden oder auch nicht-/elektronischen anderen Zeichen stattfinden (Appelbaum, 2016, S.31).

Kommunizieren bedeutet für den Menschen unter anderem, Ausdruck von Gefühlen, Erfahrungen und Erlebnissen, sowie der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und der Integration in sozialen Systemen (Lage, [Fachkonzept & Autorin] 2011, S.4). Weitere Kommunikationsinhalte können der Austausch über Personen, Orte, Zeiten, Gegenstände, Tätigkeiten oder auch Gesprächsführungsstrategien sein (Appelbaum, 2016, S.31).

Die hinter der Kommunikation steckende Intention lässt sich laut Ahern (2015), zitiert nach Castañeda, Fröhlich und Waigand (2020, S.32f) in vier Unterkategorien gliedern:

- Bedürfnisse mitteilen: z.B. fragen, protestieren, fordern
- Informationen teilen: z.B. antworten, Meinung/Gefühle äussern
- soziale Nähe herstellen: z.B. Unterhaltung führen, erzählen, Aufmerksamkeit
- soziale Routinen: z.B. begrüßen/verabschieden, soziale Floskeln

Somit deckt Kommunikation nicht nur das menschliche Bedürfnis nach Austausch mit anderen Menschen ab, «sondern [trägt] auch ein[en] wesentlich[en] Bestandteil [zu] der kognitiven Entwicklung, der Wissensanwendung und des Verstehens der Welt [bei]» (Köhnen, Roth, 2018, S.11). Das Verstehen der Welt insistiert die Auseinandersetzung mit eben dieser. Mall (2008, S.39) sieht den Kern in der dialogischen Grundstruktur unserer Auseinandersetzung mit der Welt, der ständig neuen Justierung hin zu einem Gleichgewicht zwischen Einflussnahme und Anpassung, gegründet (siehe Abbildung 2). Dabei geht es massgeblich darum, eine Balance zwischen dem Individuum und der Umwelt über Assimilation (Einflussnahme) und Akkomodation (Anpassung) zu erreichen (ebd.).

Abbildung 2: Dialogische Grundstruktur (eigene Darstellung in Anlehnung an Mall, 2008, S.39)

«Kommunikation heisst [demnach] nicht [allein] nur Sprechen. Es bedeutet in Sozialkontakt zu sein, zu spielen, sich miteinander zu freuen oder zu ärgern, miteinander zu erleben und zu lernen» (Hunsperger-Ehrlich, 2011, S.6). Diese Aussage deutet auf die Komplexität und Vielschichtigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation hin. Es lassen sich unterschiedliche Modalitäten aufzeigen, über welche Kommunikation stattfinden kann.

Im Allgemeinen sind dies:

- die Verbale Kommunikation: Lautsprache
- die Nonverbale Kommunikation: u.a. Körpersprache und -haltung, Gestik, Mimik und
- die Paraverbale Kommunikation: u.a. Tonfall, Tonlage, Sprache und Formulierung (Jäggi & Züger, 2018, S.16ff).

Watzlawick, Beavin und Jackson (2011) deuten klar darauf hin, dass auch immer wieder Kombinationen der verschiedenen Kommunikationsformen möglich sind (S.58).

Nicht zuletzt dadurch, sondern auch durch unterschiedliche Gesprächspartner, Kontexte und Themen, ist Kommunikation facettenreich, «lebendig und vielfältig» (Hillenmeyer & Kleyboldt, 2014, S.92).

Allen menschlichen Kommunikationssituationen gemein sind die Komponenten, mindestens zwei Gesprächspartner sowie ein Signal, welches über einen kommunikativen Akt (Kanal/Medium) vermittelt wird (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Kommunikationsmodell (eigene Darstellung in Anlehnung an Jäggi und Züger, 2018, S.10)

Der Prozess einer gelingenden Kommunikation hängt demnach von den Faktoren *Sender/Empfänger*, der *Codierung/Decodierung* sowie dem *ausgewählten Kanal* ab. Gleichzeitig liegt jeder Kommunikation ein «*Inhalts- und [ein] Beziehungsaspekt*» (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2011, S.61) zu Grunde.

Zusammengefasst läuft die Kommunikation wie folgt ab: Der Sender codiert (verschlüsselt) ein *inhaltliches* Signal (z.B. Frage, Information, Nachricht), welches er über einen gewählten Kanal (z.B. Schrift, Lautsprache, Gebärden) an den Empfänger richtet. Der Empfänger entschlüsselt (decodiert) dieses Signal und reagiert auf seine individuelle Weise über den beschriebenen Ablauf – nun in der Rolle des Senders – darauf (Jäggi & Züger, 2018, S.10). Die Art und Weise, wie der Sender seine Äusserung tätigt, repräsentiert seine persönliche Auffassung der *Beziehung* zwischen den beiden Gesprächspartnern (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2011, S.62). Da die Darstellung des Kommunikationsmodells (siehe Abbildung 3) für die vorliegende Ausarbeitung ausreicht, wird nicht vertiefter auf weitere kommunikative Aspekte und Merkmale eingegangen. Weiterführende Inhalte lassen sich unter anderem Jäggi und Züger 2018 entnehmen.

Um den im allgemeinen Sprachgebrauch teils fälschlich genutzten Termini *Sprache* und *Sprechen* entgegenzuwirken, sollen diese kurz und konkret definiert werden. Im weiteren Verlauf werden sie in der trennscharfen Differenzierung verwendet.

Als *Sprache* wird ein für eine Kultur oder Spezies geltendes Kommunikationssystem bezeichnet, «das auf festgelegten Symbolen beruht» (Wilken, 2018a, S.12). Es lässt sich demnach an dieser Stelle von Sprache als einer zentralen Funktion des Denkens und der Individuation sprechen (Zollinger 2010, S.289). Hierunter fallen beispielsweise Wörter, Gebärden oder auch optische Zeichen, welche jeweils eine repräsentative Funktion für Dinge, Handlungen, Abfolgen oder Beziehungen aufweisen (Wilken, 2018a, S.12). Sprache ist demnach **ein** mögliches Werkzeug für die Kommunikation. Durch die Sprache kann der Mensch seinen Wünschen, Intentionen, Fragen und auch Abneigungen Ausdruck verleihen. Über dieses Medium schliesslich kann Interaktion in Form von Kommunikation stattfinden und unterschiedliche Dimensionen wie Nähe, Geborgenheit, aber auch Streit und Verachtung einnehmen (Boenisch, 2009, S.10).

Demgegenüber steht das *Sprechen* als dem Akt, die verbale Lautsprache zu produzieren, sodass sie auditiv wahrnehmbar wird (ebd.). Das Sprechen wird unter anderem der Reifung der auditiven Erfassungsspanne sowie auch der oralen Praxis zugeschrieben (Zollinger 2010, S.289), sodass es sich vor allem um einen motorischen Akt handelt.

2.1.2 Unterstützte Kommunikation

Das Fachgebiet des deutschen Terminus *Unterstützte Kommunikation* (UK) hat seine Wurzeln in Nordamerika Ende der 70er Jahre ausgeschlagen. Ursächlich wirkten verschiedene Strömungen wie auch gesetzliche Änderungen betreffend der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderungen. Im ursprünglichen und internationalen Raum wird daher von der Augmentative and Alternative Communication (AAC) gesprochen (Lage, [Fachkonzept & Autorin] 2011, S.8).

Die AAC setzt sich aus zwei wesentlichen Aspekten zusammen. Zum einen kommt es zum Einsatz der *Alternative Communication*, die bei ausbleibender Lautsprache im direkten Austausch mit dem Gegenüber angewandt wird. Hierzu wird Gebrauch von alternativen Formen der Kommunikation (z.B. Gebärden, graphische Zeichen) gemacht.

Auf der anderen Seite steht die *Augmentative Communication*, die ergänzende Kommunikation. Durch diese Expansion ergibt sich ein doppelter Wert. Einerseits besteht die Möglichkeit, die Förderung und Ergänzung des Spracherwerbs zu lancieren. Andererseits existiert das anwendbare Pendant der Kommunikation bei beeinträchtigter bis hin zur fehlenden Lautsprache (Tetzchner & Martinsen, 2000, S.17). Nicht nur das Übermitteln von Signalen, sondern auch «sprachrelevante präverbale Fähigkeiten ... – wie Blickkontakt, Mimik, Gestik, deklaratives Zeigen und Gebärden – » (Wilken, 2018b, S.66) werden gefördert und optimieren den kommunikativen Lernprozess.

«Die kommunikativen Bedingungen der Personen, die in ihrer Entwicklung der Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten stark beeinträchtigt sind oder deren Entwicklungsprozesse dadurch behindert werden zu verbessern bzw. zu normalisieren» (Lage, [Fachkonzept & Autorin] 2011, S.8), bildet das Ziel dieses multidisziplinären Feldes ab.

Hierunter fallen alle pädagogischen und therapeutischen Massnahmen, «die Personen ohne oder mit erheblich eingeschränkter Lautsprache zur Verständigung angeboten werden» (Wilken, 2018a, S.9). Die UK umfasst eine grosse Palette an unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Kommunikationskomponenten. Grundlegend wird in zwei Gruppierungen unterteilt: die **Kommunikation mit** und **ohne Hilfsmittel**.

Es lassen sich weitere Gliederungsebenen einfügen, sodass sich ein komplexes Gebilde ergibt, welches eine (nicht vollendete) Auswahl an Möglichkeiten zur Verfügung stellt (siehe Tabelle 1).

Aufgrund der Ausführungen im vorangegangenen Kapitel orientieren sich alle nachfolgenden Überlegungen nun an der Kommunikation ohne Hilfsmittel. Im Speziellen werden die kompensierenden körpereigenen Kommunikationsmittel in Form von Gebärden detaillierter betrachtet. Daher wird nicht näher auf die weiteren Möglichkeiten eingegangen. Dennoch gilt es an dieser Stelle zu unterstreichen, dass eine Kombination aus den unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation wie beispielsweise den lautsprachunterstützenden Gebärden mit zusätzlichem Einsatz von Foto- oder Bildkarten (Piktogrammen) ein enormes Potential darstellt. Vertiefungsmöglichkeiten zu den diversen Varianten der UK finden sich unter anderem in Braun 2019; Tetzchner & Martinsen 2000 oder Leber 2018.

Gebärden als körpereigene, schnell verfügbare und einfach umzusetzende Kommunikationsform «stellen für viele Kinder eine Brücke zur Lautsprache dar und können auch

schrittweise wieder abgebaut werden, wenn die Lautsprachentwicklung voranschreitet» (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.4).

Tabelle 1: Übersicht der UK (eigene Darstellung in Anlehnung an Braun, 2019, S.17)

Unterstützte Kommunikation			
Kommunikation ohne Hilfsmittel Körpereigene Kommunikationsmittel		Kommunikation mit Hilfsmitteln	
allgemein	kompensierend	nicht-elektronisch	elektronisch
<ul style="list-style-type: none"> • basale Kommunikationsmittel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mimik ○ Gestik ○ Haut-/Gesichtsfärbung ○ Blickbewegungen ○ Körper-/Muskelspannung ○ Körperhaltung ○ Atmung • Laute • Lautsprache 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesten (geographische Unterschiede!) • Gebärden (LBG/LUG) • Gebärdensprache • Taktile Gebärden <ul style="list-style-type: none"> • Fingeralphabet • Zeigen durch Blickrichtung/Handzeichen • Lormen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rituale/Routinen • Ich-Bücher • Tagebücher • Real-/Original-Objekte • Miniatur-Referenzobjekte • TEACCH • Kommunikationstafeln • PECS • Foto-/Bildkarten • Symbol-/Wortkarten 	<ul style="list-style-type: none"> • einfache elektronische Hilfsmittel: <ul style="list-style-type: none"> ○ einfache Taster zur Ansteuerung (z.B. Big Mack) ○ einfache Sprachausgabegeräte (z.B. GoTalk) ○ Any Book Reader ○ Power Link ○ Time Timer • komplexe elektronische Hilfsmittel: <ul style="list-style-type: none"> ○ schriftbasierte Geräte ○ Sprachausgabegeräte (z.B. iPad) ○ Geräte über z.B. Augensteuerung, Scanning

Ebenso wie bei der allgemeinen Kommunikation gibt es eine trennscharfe Abgrenzung zu anderen im selben Kontext teilweise falsch angewandten Begrifflichkeiten. An dieser Stelle sei die «gestützte Kommunikation» (FC: Facilitated Communication) genannt. Hierbei handelt es sich um eine Kommunikationsmethode, bei der eine helfende Person die jeweils aktive körperliche Instanz (z.B. Hand, Arm, Ellenbogen, Schulter) der unterstützten Person berührt oder stützt, sodass die (meist schriftliche (Snippe, 2019, S.87)) Kommunikation eben dieser sendenden Person möglich wird (z.B. gebärden, schreiben, tippen) (Kristen, 2005, S.30f, 162). Dieses Konzept kommt vor allem bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung zum Einsatz, wird aufgrund eines möglichen Manipulationspotentials durch die Helferperson jedoch oftmals in Frage gestellt.

2.1.3 Gesten und Gebärden

«Gesten und Gebärden sind bedeutungstragende Körperbewegungen. Sie können sowohl das Sprachverstehen als auch die Sprachproduktion unterstützen» (Appelbaum, 2016, S.26).

Gesten haben dabei einen dezenten Charakter, da dies «überwiegend einfache Handbewegungen sind, denen kulturabhängige Bedeutung zugewiesen wird» (Wilken, 2018b, S.73). Demgegenüber stehen die Gebärden als komplexeres Sprachsystem mit der Option zur Dif-

Zum einen gibt es die *Gebärdensprache*, die klar von den *lautsprachbegleitenden* sowie auch von den *lautsprachunterstützenden Gebärden* abzugrenzen ist. Des Weiteren verstehen sich auch die *taktilen Gebärden* diesem Kapitel zugehörig.

Gesten

Als Geste wird nach dem Lexikon der Neurowissenschaften (2023) «eine Form der nonverbalen sozialen Kommunikation bei Menschen und Tieren» (Lexikon der Neurowissenschaft, 2023) deklariert. Ganz allgemein lassen sich der Gestik Körperhaltungen und -bewegungen sowie auch Bewegungen des Kopfes zuordnen. Im speziellen engeren Sinne sind dies Ausdrucksbewegungen der Gliedmassen – beim Menschen vorzugsweise der Hände. Der Ausdruck von Gesten beinhaltet – zumeist unbewusst – «emotional gefärbte Signale über das eigene Befinden, die Einstellung zum Kommunikationspartner und eigene Erwartungshaltungen» (ebd.). Die Geste stellt einen Bedeutungsträger von kommunikativen Signalen dar, hat demnach eine symbolische Funktion. Verglichen mit der Lautsprache sind Gesten «präverbale bzw. paraverbale Komponenten ... [die] untrennbar und elementar zu Interaktionsprozessen [gehören] und ein[en] wichtige[n] Bestandteil der Sprachentwicklung [ausmachen]» (Appelbaum, 2016, S.15). Für die Entwicklung der Gesten bedarf es der sozialen und gesellschaftlichen Interaktion. Tomasello (Nonn, 2014, S.35) unterscheidet grundlegend zwischen Zeigegesten und nichtdeiktischen Gesten.

Die Zeigegeste wird ebenfalls als referentielle Geste oder auch als Deixis definiert. Das dahinterstehende Motiv zum Einsatz dieser Geste kann entweder eine Aufforderung beinhalten, informativen Charakter aufweisen oder den Bedarf, Erfahrungen oder Gefühle zu teilen, abdecken. Deiktische Gesten sind kontextgebunden, da sie auf einen realen Repräsentanten (z.B. Gegenstand, Person) verweisen. Aufgrund der Anwendung dieser Gestenart kommt es zur Triangulation, denn durch die Deixis wird die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand und den Kommunikationspartner gerichtet und gehalten (Appelbaum, 2016, S.15). Dahingegen stehen die nichtdeiktischen Gesten, auch konventionelle Gesten genannt, als Repräsentant für einen Gegenstand, eine Handlung oder eine Eigenschaft, welche nicht real vorhanden sein müssen. Aus diesem Grund weisen konventionelle Gesten einen symbolischen und abstrakten Charakter auf und finden kontextunabhängige Anwendung (Appelbaum, 2016, S.15). So gilt beispielsweise das Winken als Begrüßung oder auch Verabschiedung. Letztere Gestenform kommt zwar seltener vor als die referentielle Geste,

wird jedoch zwischen dem ersten und zweiten kindlichen Lebensjahr im Einsatz als «erste Wörter» ausgelegt (Nonn, 2014, S.36). Darüber hinaus werden Gesten kulturabhängig unterschiedlich gedeutet und interpretiert (Forgas, 1999, S.160).

Gebärden/-sprache

«Die ... Gebärdensprache ist eine eigenständige und vollwertige Sprache mit festen Regeln, die sich der visuell-gestischen Modalität bedient» (Hillenmeyer & Kleyboldt, 2014, S.32). Nicht nur sprachliche Mitteilungen, sondern auch spezifische Welterfahrungen lassen sich mit der Gebärdensprache zum Ausdruck bringen. Die «Sprache der Gehörlosen» (Wilken, 2018b, S.76) weist ein besonderes syntaktisches wie auch grammatikalisches Regelwerk auf. Der Prozess des Gebärdens integriert die motorische Verknüpfung mit der gleichzeitigen Vermittlung von verschiedenen Informationen. Aufgrund der abweichenden Wortfolge von den jeweiligen Lautsprachen ist es nicht möglich, gleichzeitig zu gebärden und synchron die Lautsprache zu sprechen. Bislang gibt es keine international gleichen Gebärden. Dies ist unter anderem auf die Kulturabhängigkeit zurückzuführen. Ausnahmen bilden Gebärden, die als «natürlich» bezeichnet werden, wie z.B. essen oder trinken. Solche weisen eine höhere Kongruenz auf. Dennoch ist eine Abhängigkeit von internationalen und regionalen Gegebenheiten existent. Am Beispiel der Lebensmittel- oder Getränkeaufnahme werden solche Abweichungen in dem **Wie** (die Nahrung/das Getränk aufgenommen wird) und dem **Was** (gegessen oder getrunken wird) ersichtlich. Regionale Diskrepanzen finden in unterschiedlichen Dialekten Präsenz. Gleichermassen entstehen Unterschiede durch «das sich verändernde Vokabular der Jugendsprache» (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.5). Darüber hinaus führt auch die Kontextabhängigkeit hinsichtlich der charakteristischen Bildhaftigkeit von Gebärden z.B. für das Wort «klein» in Bezug auf eine Maus, ein Haus oder einen Menschen zu Verschiedenheit. Ferner veranlasst auch die bedeutungstragende Mundgestik, der ausgeführten Gebärden, eine Differenzierung (Wilken, 2018b, S.76f). Einen weiteren Teil der Gebärdensprache macht das Fingeralphabet aus, welches genutzt wird, wenn es darum geht, z.B. einen Namen oder ein Fachwort zu buchstabieren (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.5).

Gebärden werden in einem dreidimensional begrenzten Raum mit den Händen ausgeführt. Dieser Raum erstreckt sich über die horizontale Ausrichtung mit der Limite des ausgestreckten Arms (links, mittig und rechts) bis hin zur vertikalen Aufteilung des Gebärdenraums

etwa vom Bauchnabelbereich bis über den Kopf. In Anlehnung an die gesprochene Sprache kann der genutzte Gebärdenraum mit der Lautstärke der Lautsprache gleichgesetzt werden. Das bedeutet, je kleiner und tiefer die Gebärde ausgeführt wird, desto leiser wird eine Aussage getätigt (z.B. flüstern). Wohingegen eine grosse, teilweise gar den Gebärdenraum überschreitende, Bewegung eine «laute» und prägnante Informationsweitergabe (einem Schreien ähnlich) charakterisiert. Diese Ausführungsform kann gleichermassen auch das Überbrücken einer grossen Distanz zwischen den Gesprächspartnern intendieren (Hillenmeyer & Kleyboldt, 2014, S.35). Es gilt zu beachten, dass vier verschiedene Komponenten im Gebrauch von der Gebärdensprache Anwendung finden:

- oral: Gebärde mit Mundbild gekoppelt
- non-manuell: entsprechende Mimik und Gestik
- manuell: Handform (z.B. gekrümmt, gestreckt), Handstellung/-orientierung (z.B. horizontal, vertikal) und Ausführungsstelle (z.B. auf der Höhe der Schulter/des Kopfes)
- gebärdensprachlich-grammatisch: (Kongruenz-)/Richtungsverben

Näheres zur grammatikalischen Struktur der manuellen Gebärdensprache lässt sich bspw. in Hillenmeyer und Kleyboldt (2014) nachlesen.

Ein weites Blickfeld über den gesamten Gebärdenraum stellt sich folglich als erforderlich dar. All diese Faktoren sind gleichzeitige Träger von zu übermittelnden Informationen, wobei der Brennpunkt der Wahrnehmung im Mundbereich zu verorten sein sollte (Hillenmeyer & Kleyboldt, 2014, S.36).

Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)

Die lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) sind eine «visuelle Variante» (Hillenmeyer & Kleyboldt, 2014, S.33) der Lautsprache, welche aus der Gebärdensprache abgeleitet wurden. Basis der LBG ist die Lautsprache, deren Grammatik und Abfolge. Demnach sind «LBG ... kein eigenständiges Kommunikationsmittel» (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.6) und auch keine eigenständige Sprache. Die Gebärden werden zeitgleich Wort für Wort mit der Lautsprache ausgeführt. Auf diese Weise lässt sich die Lautsprache visualisiert darstellen und dient so dem Verständigungsprozess. Durch den synchronen Einsatz von

Lautsprache und Gebärden, wird die Geschwindigkeit herabgesetzt. Im Zuge dessen ist eine natürliche Vereinfachung der Kommunikation gegeben (Wilken, 2018b, S. 77).

Lautsprachunterstützende Gebärden (LUG)

Für lautsprachunterstützende Gebärden (LUG) wird in der Literatur auch der Terminus gebärden-unterstützte Kommunikation (GuK) genutzt (Hillenmeyer & Kleyboldt, 2014, S. 33, Wilken, 2018b, S.77f). An dieser Stelle wird einfachheitshalber ausschliesslich von LUG gesprochen. Es wirkt das gleiche Prinzip wie bei den LBG, ausser, dass jeweils lediglich die inhaltstragenden Begrifflichkeiten simultan zur lautsprachlich formulierten Äusserung mitgebärdet werden. Inhaltstragende Begrifflichkeiten sind «Schlüsselworte, ... die für den kommunikativen Zusammenhang ... für das Verstehen einer Mitteilung von Bedeutung sind» (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.6). Auf diese Weise erfährt die Lautsprache eine visuelle Unterstützung mit gleichzeitiger Gewichtung. Somit stellen auch die LUG kein eigenständiges Kommunikationsmittel dar, sondern werden als unterstützendes Mittel zur Lautsprache eingesetzt. Ausserdem dient der Einsatz von LUG den Kindern nicht nur als Förderung des aufmerksamen Blickes, sondern auch als motivierende Anregung zur Nachahmung. Die Betonung einzelner Wörter wie auch die Visualisierung des Gesprochenen, unter Berücksichtigung von Gebärden, tragen ebenso zur Erleichterung hinsichtlich des Sprachverständnisses bei. Der Einsatz von LUG lässt sich leicht in die alltägliche Kommunikation integrieren. Zum einen wird unverändert lautsprachlich kommuniziert, zum anderen fliessen einzelne ausgewählte Gebärden mit ein, die keine Aneignung eines Grundwortschatzes voraussetzen (Wilken, 2018b, S.77f).

Erfahrungen deuten darauf hin, dass die Anwendung von LUG nicht nur einen Beitrag zur erleichterten Kommunikation leistet, sondern auch einen erheblichen Anteil hinsichtlich einer Regression/Reduktion von frustrierenden Erlebnissen und damit einhergehenden Verhaltensauffälligkeiten bewirkt (ebd., S.79).

Gerade im Spracherwerbsprozess bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen lassen sich die lautsprachunterstützten Gebärden begründet einsetzen. Die Lautsprachproduktion erfordert differenzierte motorische Voraussetzungen auf auditiv-kinästhetischer Ebene. Dagegen setzen Gebärden lediglich motorische Leistungen voraus. «Es ist deshalb leichter zu gebärden als zu sprechen» (Wilken, 2018b, S.79). Dies stellt den Grund für ein früheres Gebärdenlernen dar, welches als Verständigungswerkzeug in kommunikativen Situationen

herangezogen wird. Weiterhin werden die LUG als meist verbreitete Kommunikationsform angewandt, nicht zuletzt, weil bei zahlreichen Menschen die Hörfunktion noch vorhanden ist, sondern auch, weil die lautsprachunterstützenden Gebärden «immer wieder als «Brücke» in die Lautsprache» (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.6) fungieren.

Taktile Gebärden

Vor allem im Bereich der Hörsehbehinderung wird Gebrauch von taktilen Gebärden gemacht. Für den betroffenen Personenkreis stellt eben dieser taktile Sinn «das Tor zu gemeinsamen Erlebnissen» (Hunsperger-Ehrlich, 2011, S. 19) dar. Davon ausgehend ist das Erfahrbarmachen von (den ausbleibenden) Hör- und Seheindrücken essenziell. Über den direkten Körperkontakt mit den Händen wird Kommunikation möglich. Dabei «werden die Gebärden unter den spürenden Händen der hörsehbehinderten Person ausgeführt» (ebd., S. 28). Es wird zwischen zwei verschiedenen Herangehensweisen unterschieden. Zum einen handelt es sich um das *taktile Gebärden mit Handwechsel* (Monologposition). Demgegenüber steht das *taktile Gebärden ohne Handwechsel* (Dialogposition). Ersteres ermöglicht ein Sprechen und Abfühlen mit beiden Händen, welches beim Sprecherwechsel einen Handwechsel erfordert. Die Dialogposition setzt je eine sprechende und eine hörende Hand voraus. Hierbei ist eine Dialogfunktion gegeben, die keinen Handwechsel beansprucht (ebd.). Es kann in Ausnahmefällen zu Anpassungen von Gebärden hinsichtlich ihrer Taktilität kommen, sodass eine entsprechende Dokumentation und eine regelmässige Überprüfung der Notwendigkeit angezeigt sind (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.7).

2.2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Kommunikationsentwicklung, wie sie bei neurotypisch entwickelten Kindern abläuft, einer überblicksartigen Aufzeichnung von Kommunikationsbeeinträchtigungen und der gesetzlichen Lage bei abweichender Kommunikationsentwicklung. Schlussendlich zeigt der vierte Abschnitt den aktuellen Forschungsstand der Thematik anhand von weitverbreiteten Vorstellungen hinsichtlich des Einflusses von UK und dessen Diskussion auf.

2.2.1 Kommunikationsentwicklung

Die menschliche Entwicklung ist ein komplexer Prozess, der gleichzeitig mehrere Entwicklungsbereiche betrifft. Vor allem in der frühen Kindheit findet innerhalb kürzester Zeit ein breites Spektrum an Veränderungen statt (Wilkening et al., 2009, S.17).

In der Literatur begegnet man Autoren wie z.B. Grimm (2003), Wilken (2018b) oder auch Butzkamm (2004) und Kohnstamm (2006), die eben diesen Zusammenhang von Sprache und weiteren Entwicklungsbereichen mit Aussagen wie «[D]ie Entwicklung des Denkens und der Erwerb der Sprache ..., ... sind ... so eng miteinander verwoben, dass sie immer in Zusammenhang zueinander gesehen werden müssen» (Kohnstamm, 2006, S.175) oder «Sprache ist anfangs noch von der *körperlichen Entwicklung* abhängig. Spracherwerb ist aufs engste mit der geistigen Entwicklung verflochten. Sprache ist etwas, was zwischen den Menschen entsteht» (Butzkamm, 2004, S.13) konstatieren. Grimm (2003) beschreibt die Sprache in diesem Zusammenhang als den Schlüssel zur Performanz des Kindes als ein denkendes Individuum, welches eine gesellschaftliche wie auch persönliche Identität ausbilden kann (Grimm, 2003, S.15).

Auf dieser Grundlage wird die kommunikative Entwicklung im Folgenden nicht losgelöst von den jeweils anderen stattfindenden Entwicklungsbereichen, sondern darin eingebettet, in einem groben Überblick (Anhang 2.3, S.93) dargestellt. Die Zeitspanne, welche in Betracht gezogen wird, umfasst die frühe Kindheitsphase: pränatal bis etwa zum Alter der Wortschatzexplosion, in dem die grundlegenden kommunikativen Kompetenzen nach einer neurotypischen Entwicklung bereits vorhanden sind.

Pränatal: Vor der Geburt im Mutterleib

«Der Tastsinn ist der erste Sinn, der sich im Uterus entwickelt» (Draganski & Thelen, 2012, S.129). Es konnte festgestellt werden, dass der Embryo bereits ab der 12. postmenstrualen Woche auf Berührungen reagiert und erste Reflexe wie den Saugreflex zeigt. Im psychologischen Kontext stellt der Tastsinn eine für die kognitive, emotionale und auch die affektive kindliche Entwicklung essenzielle Wahrnehmungsquelle dar. Sein Auftreten findet in einer motorischen und einer sensorischen Komponente Berücksichtigung, welche vor allem nach der Geburt durch das orale wie auch manuelle Erkunden von Gegenständen als Mittel zur Erfassung der Umwelt heranreifen (ebd.).

Gleichermassen ist auch der Hörsinn bereits in der pränatalen Phase aktiv. Die mütterlichen Geräusche wie auch Umgebungsgeräusche werden vom Uterus (durch den mütterlichen Leib gedämpft) wahrgenommen. Diverse Untersuchungen weisen auch hier auf eine frühe Reaktion (ab der 28. postmenstrualen Woche) hin (ebd., S.130). Beide Sinne, sowohl der auditive als auch der motorische, bilden eine essenzielle Basis für die kommunikative Entwicklung.

Postnatal: Nach der Geburt

«Von Geburt an bildet die Aktivität des kleinen Kindes und die dadurch ausgelösten Reaktionen seiner Bezugspersonen eine entwicklungsrelevante Kommunikationsgrundlage» (Wilken, 2018b, S.66). Der Säugling verfügt über diverse Kompetenzen, die nach Grimm (2003) als Vorausläuferfähigkeiten für den Spracherwerb in der Abbildung 4 definiert sind.

Abbildung 4: Vorausläuferfähigkeiten (Grimm, 2003, S.25)

Hierzu gehören zum einen die allgemeinen Fähigkeiten hinsichtlich der Wahrnehmung und der Kognition wie auch spezifischere Kompetenzen. Genauerer dazu findet sich unter anderem in Snippe 2019 auf Seite 23.

Leber (2018) spricht für diesen Abschnitt von der Phase der nicht intentionalen Kommunikation. Im Bereich der sozialen Kognition wie auch der Wahrnehmung ist ein starkes Interesse an Gesichtern seit Geburt an manifestiert (Snippe, 2019, S.21). Aufgrund dessen

Sinn, bereits zur sozialen Imitation, indem der Säugling auf ein Lächeln mit eben diesem reagiert. Er wird somit zum Dirigenten seiner ersten Sozialkontakte (ebd.). Ebenso wurde durch zahlreiche Beobachtungen die Präferenz der mütterlichen Stimme markiert. Hierbei ist vor allem die Art und Weise wie die Wörter an den Säugling herangetragen werden von Relevanz und dass «die Mutter mit dem Kind ... *zugleich* schaut, zeigt, spielt – handelt» (Zollinger, 2000, S. 57).

Der Inhalt spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle, wohingegen die nonverbale Kommunikation gerade die Kommunikation der ersten zwei Lebensjahre zwischen Eltern und Kind stark bestimmt (Largo, 2017, S.535). Körpersprache, Gestik und Mimik sowie auch die Verbindung von der Sprache mit einer Tätigkeit bilden das prägende nonverbal-kommunikative Grundgerüst dieses Zeitabschnittes (Largo, 2017, S.353, 383, 386). Als das «Vorstadium der gesprochenen Sprache» (Largo, 2017, S.371) lassen sich Laute aber auch Gesten vonseiten des Kindes definieren.

Die weiteren Kompetenzen entwickeln sich im Laufe der kindlichen Entwicklung vor allem über Beobachtung und Imitation bis ungefähr zum achtzehnten Lebensmonat mit, sodass sie mehr und mehr miteinander interagieren und auf diese Weise als Grundlage für das Auftreten erster Wörter fungieren (Grimm, 2003, S.34, Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.3).

In diesem Lebensabschnitt findet eine starke motorische Entwicklung statt, die das Kind befähigt, sein Umfeld zunehmend selbst zu erkunden und zu erforschen. Anfangs noch robbend über das Krabbeln und den Vierfüßler-Stand hin zum Laufen mit freien Händen, welches das anfängliche orale Erkunden mit dem manuellen Experimentieren ermöglicht und schlussendlich ersetzt (Hille, Evanschitzky und Bauer, 2016, S.110, 113). Infolgedessen entfaltet sich ebenso die Feinmotorik. Aus der Hand-Mund-Koordination (orales Erkunden) über die Hand-Hand-Koordination (manuelles Erkunden) entwickelt sich die Auge-Hand-Koordination (visuelles Erkunden). Dabei verfeinern sich die Griffbewegungen zunehmend (Hille et al., 2016, S. 115 ff).

Typisch für diesen zeitlichen Abschnitt ist die zunehmende Komplexität der kognitiven Fähigkeiten. Die Auseinandersetzung mit der Umwelt stellt die Grundlage für.

Bereits im Säuglingsalter bestehen Konzepte über das Wissen von physikalischen Gesetzen, sowie Mengenvorstellungen und dem Erkennen von Absichten anderer. Erste Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zeigen sich im Alter von drei Monate alten Säuglingen. Die

Verbindung von Denken und Wahrnehmung kommt in Form der Objektpermanenz im Alter von etwa sechs bis neun Monate alten Babys zum Tragen. Gleichermassen tritt auch das Habitationsverhalten (Gewöhnung an bekannten Reiz) auf. Das neun Monate alte Baby befindet sich auf dem Weg zur intentionalen Kommunikation (Leber, 2018; Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9). Kennzeichnend für dieses Alter ist das beginnende Fremdeln, sowie auch der starke Ausdruck von Basisemotionen unter anderem aufgrund der Fähigkeit, sich selbstständig von den Bezugspersonen (laufend) zu entfernen (Hille et al., 2016, S.166ff). Durch die zunehmenden «konkreten einzelnen Erfahrungen entstehen abstrakte Konzepte und Schemata» (ebd., S.174). Somit entwickeln sich nicht nur die Aufmerksamkeitsspanne, der Wissenshorizont und das Denken, sondern auch die Metakognition. Das Kind begreift, dass es die Aufmerksamkeit von anderen steuern und beeinflussen kann.

Die Progression der kindlichen Spielweisen zeigt eine zunehmend differenzierte Struktur, wobei die Übergänge nicht eindeutig definiert sind, sondern Überschneidungen beinhalten. Angefangen mit dem Explorationsspiel, über das Funktionsspiel, welches mehr und mehr vom noch parallellaufenden zum interaktiven Symbolspiel übergeht, prägt sich die Spielform des kreativen Rollenspiels aus. Das Konstruktionsspiel wie auch Bewegungsspiele finden gleichzeitig statt und nehmen in ihrer Komplexität ebenfalls zu.

«Das Kind kommuniziert schon längst mit seinen Bezugspersonen, bevor es zu sprechen beginnt» (Weinert und Grimm, 2012, S.446), dies mit Hilfe von Gesten, Blickkontakten, Geräuschen, die es erzeugt, oder auch Verhaltensweisen. Die Literatur spricht auch von intentionaler Kommunikation (Leber, 2018; Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9)).

Während Babys kompetent sprachliche von nichtsprachlichen Reizen abgrenzen können, sind sie daneben ebenso in der Lage, die Prosodie einer Sprache (Rhythmik, Melodik) wahrzunehmen und darauf zu reagieren (Szagun, 2010, S.35). Ferner ist die Kompetenz, Geräusche zu erzeugen, seit Geburt an vorhanden. Es kommen fortlaufend das Lautieren, Vokalisationen sowie das Brabbeln und Lautmalereien hinzu.

Ab dem sechsten Lebensmonat etwa werden vorrangig Wörter aus der Muttersprache favorisiert (ebd., S.47) und erste universelle Lallketten im Zuge der ersten Lallphase erzeugt (Grimm, 2003, S.43f). Vor allem der Blickkontakt und die Gestik, aber auch vorsprachliche Routinespiele und Austausch von Vokalisationen nähren die dialogische Struktur einer wechselseitigen Interaktion, des «Turn-Takings» (Zollinger, 2000, S.43). Erste Laute von

Bezugspersonen werden etwa ab dem siebten Lebensmonat imitiert. Erweiternd gebraucht das Kind erste Gesten, die über die deiktische Geste hinaus gehen, wie z.B. das Winken zum Abschied oder das Klatschen zum Ausdruck von Freude (Largo, 2017, S.375). Mit ungefähr neun Monaten setzt der referentielle oder auch trianguläre Blickkontakt ein, welcher die Grundlage für die joint attention (geteilte Aufmerksamkeit) darstellt und zu wachsendem Wortverstehen beiträgt. Typisch für diesen Entwicklungszeitraum ist, dass erste Worte gesprochen werden können. In der Endphase des ersten Lebensjahres läuft die zweite Lallphase ab, welche in der Adaption an die Muttersprache resultiert und die symbolische Kommunikation markiert (Leber, 2018). Das Kind verfügt über ein situationsgebundenes Sprachverständnis mit einem Wortschatz von bis zu zwanzig Wörtern (Zollinger, 2010, S.284). Die symbolische Geste und die Zeigegeste sowie die damit verbundene Intention zu erfahren, wie der Referent, auf den gezeigt wird, genannt wird, etablieren sich (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9). «Gesten gelten als Brücke zum Worterwerb» (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9). Im Laufe des zweiten Lebensjahres kommt es schliesslich zur Wortschatzexplosion, unter anderem angefeuert durch die «Was-Frage». Der Wortschatz erweitert sich auf eine Anzahl von bis zu 200 Wörtern. Ausserdem können erste Zweiwortkombinationen entstehen, die im weiteren Verlauf in Mehrwortkombinationen münden können. An dieser Stelle wird von der «Explosion des Vokabulars» (Leber, 2018) gesprochen. Zudem zeigt das Kind seine Kompetenz darin, einfache sprachlich ausgedrückte Aufforderungen auszuführen (ebd.). Mit zunehmendem Alter nimmt die Qualität der sprachlichen Struktur weiterhin zu, sofern das Kind in altersgerechten «ausgedehnte[n] sprachliche[n] Erfahrungen im Zusammenleben mit Menschen» (Largo, 2017, S.354) eingebettet ist.

Die Ausführungen weisen noch einmal darauf hin, wie komplex die verschiedenen Entwicklungsbereiche miteinander verwoben sind. Infolgedessen lassen sich mögliche Kommunikationseinschränkungen auch aufgrund von Beeinträchtigungen anderer Lebensbereiche als der kommunikativen Entwicklung begründen.

2.2.2 Kommunikationsbeeinträchtigungen

«Es gibt keinen anderen Bereich der kognitiven Entwicklung, der häufiger gestört wäre als der sprachliche» (Grimm, 2003, S.67). Hierbei können sowohl «das Sprechen im Sinne der

Artikulationsfähigkeit» (ebd.), die Sprache im Sinne des Redeflusses, als auch beide Teilbereiche in der Kombination eine Beeinträchtigung aufweisen.

Die Ursachen, die zu einer Form der oben genannten Beeinträchtigung führen, können unterschiedliche Wurzeln haben. Im Folgenden werden sowohl die primären als auch die sekundären Störungen übersichtsartig dargestellt. Näheres zu den Themen lässt sich beispielsweise in Grimm 2003, Zollinger 2015 oder Kany & Schöler 2012 nachlesen. Charakteristisch für primäre Störungen der Sprachentwicklung sind unter anderem ein verspäteter Sprachbeginn oder ein verlangsamter Spracherwerb. Darüber hinaus ist zumeist das Sprachverständnis besser ausgebildet als die Sprachproduktion.

Insgesamt stellt das Feld der Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (primäre Störungen) die Forschung vor zahlreiche, bislang ungeklärte Fragen (Grimm, 2003, S.123).

Neben den primären Ursachen stehen die sekundären Ursachen als Auslöser für Störungen in der Sprachentwicklung. Hierzu lassen sich nach Grimm (2003) im groben vier verschiedene Oberkategorien bilden:

- sensorische Behinderung: z.B. Hörschädigung, Sehbeeinträchtigung
- neurologische Schädigungen: z.B. erworbene Aphasie
- mentale Retardierung: z.B. Trisomie 21, Williams-Beuren-Syndrom
- pervasive Störung: z.B. Autismus-Spektrum-Störung

Bei allen aufgeführten Beeinträchtigungen ist die Sprachentwicklung nicht vordergründig betroffen. Liegt bei einem Kind beispielsweise eine sensorische Behinderung in Form einer Hörschädigung vor, so ist die auditive Aufnahme von akustischen Reizen, Umgebungsreizen, Reizen von Bezugspersonen, aber auch den selbst produzierten Lauten, eingeschränkt. Dadurch ist der Entwicklungsprozess erschwert bzw. beeinträchtigt. Ähnliches ist bei einer Sehbeeinträchtigung der Fall. Durch den eingeschränkten visuellen Sinn benötigt das Kind mehr Zeit für die Wahrnehmung und die Verknüpfung von Zusammenhängen.

Im Falle einer neurologischen Schädigung, z.B. einer Aphasie, welche auf eine Funktionsstörung im Gehirn, vor allem den Sprachzentren, zurückzuführen ist, ist also die vordergründige Beeinträchtigung im Gehirn zu verorten.

Handelt es sich bei der Diagnose des Kindes um eine geistige Retardierung, ist immer auch eine sprachliche Einschränkung existent (Grimm, 2003, S.83). Diese kann von unterschiedlicher Art und Ausmass sein.

Zuletzt sei das Feld der pervasiven Störungen mit dem Beispiel der Autismus-Spektrum-Störung genannt. Als kennzeichnende Merkmale gelten unter anderem die «fehlende soziale Kontaktaufnahme [wie auch eine] schwerwiegend gestörte Sprachentwicklung» (Grimm, 2003, S.96). Durch die beeinträchtigten bis hin zu aussetzenden Vorausläuferfähigkeiten in Form von Blickkontakt oder gemeinsamen Interaktionen verbunden mit Imitationen, ist der Moment geteilter Aufmerksamkeit eingeschränkt bis gar nicht vorhanden und damit der Spracherwerbsprozess beeinträchtigt.

Der Fokus dieser wissenschaftlichen Arbeit ist auf keine konkrete Beeinträchtigung ausgerichtet, sondern lässt die allgemeine Betrachtung bestehen. Bei allen beschriebenen Beeinträchtigungen zeigt sich ein Bedarf an Intervention, sodass für die betroffenen Personen eine Partizipation auf kommunikativer Ebene uneingeschränkt möglich wird.

Diese intervenierenden Massnahmen sind in allgemeingültigen Regelungen wie der UN-Behindertenrechtskonvention formuliert und verankert. Der Artikel 7 der UN-Behindertenrechtskonvention bezieht sich speziell auf Kinder mit Behinderungen:

«Art. 7 Kinder mit Behinderungen

- (1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Massnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen können.
- (2) Bei allen Massnahmen, die Kinder mit Behinderung betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
- (3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äussern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemässe Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können» (UN-BRK, 2006, S.7, Artikel 7).

Diese Regelung bezieht sich auf alle Lebensbereiche der Kinder. So sind zum einen dem Zugang zu Medien und dem Bildungssystem (Artikel 9) wie auch dem Zugang und dem Erlernen von unterstützten Kommunikationsformen (z.B. Gebärdensprache, Brailleschrift), wirklicher Teilhabe an der Gesellschaft und auch der Persönlichkeitsentfaltung (Artikel 24), Sorge getragen. Darüber hinaus gilt für den Ausbildungsbereich der Lehrkräfte ein breit gefächertes Programm auch mit sonderpädagogischen Themenbereichen anzubieten, um hinsichtlich der kommunikations- sowie der bedarfsgerechten Situation des Individuums ein jeweils kompetentes Gegenüber im Bildungssystem erwarten zu können. Zuletzt ist auch der freizeitleiche Bereich in Form von Kultur, Erholung und Sport im Artikel 30 integriert.

Schlussendlich geht es nach wie vor weiterhin um die Sensibilisierung und Etablierung der Entwicklung individueller und passgenauer Unterstützungsangebote in Abstimmung auf die jeweilige Kommunikationsform des Gegenübers (Niedik, 2012, S.25).

2.2.3 Vorstellungen gegenüber der UK und der aktuelle Forschungsstand

Nicht nur in der Literatur auch in der Praxis begegnet man einer teilweise fortbestehenden ablehnenden Haltung gegenüber dem Einsatz von UK. Grund dafür sind prägnante Vorstellungen, von denen im Folgenden zwei ausgewählte präsentiert und vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes diskutiert werden.

Als die wohl zumeist verbreitete Einstellung gegenüber dem Einfluss von UK auf die Lautsprachentwicklung steht die Aussage «Unterstützte Kommunikation verhindert die Entwicklung der Lautsprache» (Braun & Baunach, 2008, S.7). Bislang konnte ein negativer Zusammenhang zwischen dem frühen Einsatz von Unterstützter Kommunikation und der Entwicklung von Lautsprache empirisch nicht belegt werden. Demgegenüber lassen sich einige Studien aufführen, aus denen eher begünstigende Ergebnisse der Kombination hervorgehen. Wenn auch zu bedenken ist, dass das Format von Studien immer auch Grenzen und Einschränkungen birgt, lassen sich die Ergebnisse trotz allem schon allein deshalb berücksichtigen, da prinzipiell keine Nachteile eruiert werden konnten. Insgesamt sind Studien zum Effektivitätsnachweis von UK im pädagogisch-therapeutischen Arbeitsfeld aufgrund der ethischen und heilpädagogischen Grundhaltung, jedes einzelne Kind wird wertgeschätzt und somit keinen Humanexperimenten ausgesetzt, eher schwierig zu realisieren (ebd.).

So nehmen Berkel-van Hoof, Hermanns, Knoors und Verhoeven (2019) aufgrund ihrer Studie *Effekte von Gebärden auf das Erlernen von Wörtern bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung* an, dass bei der beschriebenen Population der Einsatz von Gebärden unterstützend auf das Erlernen von Worten wirkt. Trotz ihrer linguistischen und kognitiven Fähigkeiten und ihrem Alter zwischen neun und elf Jahren zeigte sich für diese Gruppe von Kindern ein gewinnbringender Effekt. Bei der Vergleichsgruppe, Kinder mit normaler Sprachentwicklung, konnten keine Effekte hinsichtlich des Erlernens von Wörtern nachgewiesen werden. Auch in Daniels (1994) Veröffentlichung *The effect of signs on hearing children's language* spricht sich die Autorin für einen positiven Effekt vom Gebärdeneinsatz aus. «The addition of sign language instruction ... made a dramatic increase in these students`

vocabulary" (Daniels, 1994, S.11). Im folgenden Kindergartenjahr, in dem keine Gebärden mehr zusätzlich angeboten wurden, blieb der Wachstum an Vokabeln bestehen. Als mögliche Erklärung beschreibt Daniels (1994) die Theorie von T.H. Gallaudet «that sign`s utilization of an additional sensory channel provides a richer language base for young learners» (Daniels, 1994, S.11). Als weitere kritische Auseinandersetzung mit der Thematik lässt sich Paling`s (2007) Studie illustrieren. Sie setzte sich mit der Frage auseinander, ob «Baby Sign language» die Sprachentwicklung von normal entwickelten, hörenden Babys von hörenden Eltern positiv beeinträchtigt. Anhand der Datensammlungen kam sie zu dem Ergebnis, dass die Beweislage eines Effektes vom Gebärdeneinsatz zu schwach sei. Sie spricht sich demnach dafür aus, Eltern weder zu entmutigen noch zu ermutigen, Gebärden im sprachlichen Umgang mit ihrem Kind zu nutzen (Paling, 2007, S.4). Was sich nach den Autoren der Studien, die Paling (2007) verwendete, dennoch als positiv für die Sprachentwicklung darstellen lässt, sind die erhöhte Interaktionszeit, die Verbindung, der Blickkontakt sowie die gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit, welche beim Lehrprozess der Gebärden zum Tragen kommen (Paling, 2007, S.4). In einer weiteren Untersuchung versuchte Scott (2015) zu klären, ob der Einsatz von Gebärden zu signifikanten Effekten hinsichtlich kommunikativen kognitiven, sozial-emotionalen und adaptiven Verhaltensweisen sowie physischer Entwicklung bei normal entwickelten, hörenden Babys im Rahmen einer Kindertagesstätte führt. Die Forscher schliessen aus den Ergebnissen, dass der Einsatz von Gebärden einen Vorteil mit sich bringt. Dieser wirkt sich auf die Entwicklungsbereiche Kognition, adaptives und sozial-emotionales Verhalten aus (Scott, 2015, S.45). Weitere Studien zur Thematik finden sich im Quellenverzeichnis unter weiterführende Literatur.

Als eine weitere Vorstellung besteht das Statement «Unterstützte Kommunikation ist für schwerstbehinderte Menschen nicht geeignet» (Braun & Baunach, 2008, S.7). Der Gedanke, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um UK nutzen zu können, lässt sich mit der Aussage «Es gibt keine UK-unfähigen Menschen» (Boenisch 2008, S.26) entkräften. Die UK intendiert schliesslich eine möglichst frühe Verständigung und die Förderung aller Kommunikationsmöglichkeiten des Menschen ohne oder mit eingeschränkter Lautsprache und funktioniert voraussetzungslos (Braun & Baunach, 2008, S.12). Gleichzeitig spricht der möglichst frühe Einsatz von UK-Formen für die notwendige Voraussetzung ihrer späteren Nutzung. Hierzu sind lediglich Vorbilder unabdingbar (ebd., S.9). Diese Modelle tragen gleichermaßen Verantwortung im Förderprozess sowie in der Haltung

gegenüber der UK. Es braucht vor allem ihr Vorschussvertrauen, die Motivation und Ermutigung, um UK-Formen einzusetzen (ebd. S.12). Darüber hinaus muss eine intensive Lernzeit berücksichtigt werden, damit der UK-Nutzer Kommunikationsmuster wahrnehmen und mit dem jeweils individuell zugeschnittenen Kommunikationssystem imitieren kann (ebd., S.8, 12).

«Grundsätzlich gilt: Es ist kein Kind zu jung und keine Person zu alt, um UK einzusetzen. Es ist auch keine Behinderung zu schwer, als dass UK nicht möglich wäre. Da es nicht nur um eine Form der Kommunikation, sondern um eine ganzheitliche Kommunikationsförderung geht, ist UK als System ebenso im präverbalen und präsymbolischen Entwicklungsstadium einsetzbar» (Boenisch, 2008, S.26).

Aufgrund der noch dünn besiedelten Forschungen im Bereich UK, speziell LUG, wird es weiterhin Menschen geben, die Gründe finden, um die UK abzulehnen (Meyer & Graßhoff, 2008, S.23). «UK lässt sich nicht erzwingen, nicht verordnen. Wie wir zu UK stehen, bleibt letztlich geprägt von unserem Menschenbild» (ebd.).

3 Fragestellung und weiterführende Fragen

Nachdem der erste Teil der Ausarbeitung die theoretischen Hintergründe und Entwicklungen zur Thematik Kommunikationsentwicklung, der gesetzlichen Ausgangslage (UN-BRK) sowie den aktuellen Erkenntnissen zur Kommunikation mit Gebärden aufgezeigt hat, folgt nun die praktische Auseinandersetzung in Form einer qualitativen Forschung.

In Anbetracht der Entwicklung hin zu einer zunehmend integrativ werdenden Gesellschaft haben sich vor allem auch die Einstellungen und Möglichkeiten hinsichtlich der Unterstützten Kommunikation verändert und weiterentwickelt. Die Betrachtung von hörbeeinträchtigten Menschen in der damaligen Zeit beispielsweise war zumeist von Mitleid und der Defizitorientierung geprägt. Ausgehend von dieser Perspektive wurden alle Bemühungen darangesetzt, den Menschen das «Hören anzutrainieren und das Sprechen beizubringen, um ihnen die Integration in die Gesellschaft zu erleichtern» (Hillenmeyer & Kleyboldt, 2014, S.26). Heutzutage wird der Gebärdensprache Akzeptanz und Anerkennung als vollwertige Sprache beigepflichtet. Darüber hinaus finden auch die weiteren Formen der UK durchaus ihren Platz im (sonderpädagogischen) Bildungssetting. Nicht zuletzt sind all diese Aspekte in der UN-BRK verankert und ziehen somit die gesamte Gesellschaft mit in die Verantwortung der Achtung wie auch der Umsetzung dieser Prinzipien.

Die gesellschaftliche Haltung und Einstellung zu den erweiterten Kommunikationsformen bilden den Kern der Entfaltung des breitgefächerten Spektrums von UK ab.

Wie aber sind genau die Wurzeln der Standpunkte und Ansichten zu erreichen? Wie lässt sich dies im Kleinen schrittweise angehen?

Im Sinne dieser Masterarbeit gedacht, stellt sich somit die Frage: Wie gehen die Familien und weitere Bezugspersonen, die HFE in Anspruch nehmen, mit der Thematik UK – im Speziellen dem lautsprachunterstützenden Gebärdeneinsatz - um? Was kann die Fachkraft im Prozess hin zu einer offenen und wohlwollenden Haltung gegenüber den lautsprachunterstützenden Gebärden im Kommunikationsakt an Unterstützung bieten? Wie kann man den Zweifeln und Sorgen der Eltern und weiteren Bezugspersonen begegnen?

An dieser Stelle ergeben sich nun folgende bereits eingangs skizzierte Forschungsfragen, die den Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen darstellen:

Wie begegnet eine Fachperson den Einstellungen von Eltern zu dem Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden im frühkindlichen Entwicklungsprozess der Kommunikation? Wie lässt sich der aktive Vorgang vom lautsprachunterstützenden Gebärdeneinsatz konkret an die Eltern vermitteln?

Diese Basis liefert weiteren Klärungsbedarf hinsichtlich

- der Chancen und Möglichkeiten, die der UK in Form von LUG innewohnen.
- der Umsetzung vom Gebärdengebrauch im Alltag.
- der Qualität bzw. Kompetenz im Ausführen der Gebärden seitens der Bezugsperson.

4 Forschungsdesign

Dem Forschungsdesign, auch bekannt als der Forschungskonzeption oder dem Untersuchungsplan, liegen das Ziel wie auch der Ablauf der Untersuchung zu Grunde, «also die Methoden der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Auswertung» (Mayring, 2002, S.40). Überdies werden Rahmenbedingungen wie z.B. Kommunikationsregeln, der zeitliche Rahmen und Erhebungsverfahren definiert.

4.1 Datenerhebung

Der weiterführende Abschnitt befasst sich mit dem Forschungsdesign. Zu Beginn wird die angewandte Forschungsmethode vorgestellt. Untermauern lässt sich diese mit der Skizzierung des Leitgedankens über das eingesetzte Erhebungsinstrument. Im dritten Teil kommt es zur Beschreibung der Probanden. Den Abschluss bildet die Präsentation der Durchführung der Methode.

4.1.1 Die Forschungsmethode: Die qualitative Forschung

«Das Forschungsziel qualitativer Forschung besteht darin, die Prozesse zu rekonstruieren, durch die die soziale Wirklichkeit in ihrer sinnhaften Strukturierung hergestellt wird» (Lamnek & Krell, 2016, S.44).

Im Kontext der qualitativen Forschung bildet der Begriff *Qualität* in seiner ursprünglichen Bedeutung die «Beschaffenheit» seines Untersuchungsgegenstandes ab (Kirchmair, 2022, S.2). Im Gegensatz zum quantitativen Forschungsstil, der sich mit der objektiven Ermittlung von Relationen und Anzahlen beschäftigt, liegt der Fokus der qualitativen Kontemplation in der Ergründung von (Sinn-) Zusammenhängen. Aufgrund der in Betracht stehenden, in Zahlen nicht messbaren, Eigenschaften von Personen, Diensten und Produkten, wird die Frage nach dem «Warum» ins Gewicht genommen, um Konstellationen sowie Relationen zu erfassen (ebd., S.3). Nach Cropley (2019) wird die «Welt – wie sie von Menschen *im alltäglichen Leben* erlebt, interpretiert und konzipiert wird» (Cropley, 2019, S.9) dargestellt und wissenschaftlich analysiert.

Die laut Roos und Leutwyler (2011) innewohnende Intention dieser Forschungsmethode «[zielt] tendenziell eher auf Verstehen im jeweiligen Kontext und auf Rekonstruktion von

Sinnzusammenhängen [ab]» (Roos & Leutwyler, 2011, S.151). Anhand der neu generierten Entdeckungen und Wissensinhalte wie auch den Hintergründen von Verhalten oder Einstellungen, lässt sich die qualitative Forschungsmethodik zusammenfassend als ein Instrument hin zum Verstehen definieren (ebd., S.170).

In diesem Zusammenhang werden zumeist kleine Stichproben anhand von offenen Fragen untersucht. Die Inhalte der Erhebungen lassen sich interpretativ analysieren und beschreiben (Kirchmair, 2022, S.3; Roos & Leutwyler, 2017, S.171).

Der gesamte Prozess fordert elementare Grundprinzipien, die sich nach Kirchmair (2022) in vier Komponenten einteilen lassen (vgl. auch Lamnek und Krell, 2016, S.33ff):

- Offenheit:

Jederzeit wird vom Forscher eine unvoreingenommene Offenheit vorausgesetzt. Diese bedingt eine einhergehende flexible Umgangsweise mit neuen (unvorhersehbaren) und unbekanntem Situationen und Informationen. Erwartungen und Vorurteile des Forschers müssen möglichst zurückgestellt werden, um keinen manipulativen Anteilen in den Ergebnissen zu begegnen.

Darüber hinaus gilt die Offenheit auch der gewählten Forschungsmethodik. Die Ermittlungen dürfen keinen Limiten ausgesetzt sein. Somit besteht die Perspektive, dass restriktionslos alle Ergebnisse resultieren können.

Gleichermassen muss auch in der Auswertungsphase Offenheit geboten sein, sodass alle der Forschungsfrage relevanten Aspekte Berücksichtigung finden können.

- Individualität:

Im wissenschaftlichen Verständnis wird der Individualität ein interaktiver Charakter zugesprochen. Der Forscher muss sein Gegenüber, also den Probanden, als Individuum behandeln und auch verstehen. Demnach ist es unerlässlich, mit dem Befragten in eine Kommunikation zu treten, sich auf ihn sowie seine Kompetenzen einzulassen und ein adäquates Empathievermögen zu zeigen. Die Perspektive des Interviewpartners einnehmen und aus dieser Sichtweise heraus Aussagen zu analysieren, die von der Individualität wie auch der Gegenwart geprägt sein können, ist eine weitere Aufgabe des Forschers.

Letztlich strukturiert er «im Rahmen der Auswertung und Analyse ..., in welchem Ma[ss]e intraindividuelle Ergebnisse, atypische Einzelfallaussagen dem

Erkenntnisgewinn dienen bzw. für die Forschungsfrage von Bedeutung sein können» (Kirchmair, 2022, S.5).

- Bedeutsamkeit:

Vor allem in der Auswertungs- und Analysephase kommt die Bedeutsamkeit zum Tragen, wenn es darum geht, typische oder charakteristische Ergebnisse herauszufiltern. Das Augenmerk wird dabei auf «alle für die Forschungsfrage wesentlichen und bedeutsamen Erkenntnisse» (ebd.) gelegt. Hierbei fallen hauptsächlich die Vollständigkeit sowie die Relevanz ins Gewicht. Hervorgehend aus dieser Grundlage wird das Generieren von Hypothesen, welche empirisch überprüfbar sind, möglich. Somit agiert das Prinzip *Bedeutsamkeit* als «das anspruchsvollste Ziel qualitativer Forschung ...: die Vorhersage von Phänomenen (auch «theoriebildende Rekonstruktion» genannt)» (ebd.). Sämtliche Faktoren, die dem Phänomen zugeordnet werden können (wie z.B. Ursachen, Einflussfaktoren, Zusammenhänge), dienen der Entwicklung von Erklärungsmodellen. Aufgrund dieser Modelle letztlich werden Vorhersagen eines repetierten Auftretens des jeweiligen Phänomens zulässig.

- Reflexibilität:

Diese lässt sich mit einer rückblickenden Reflexion gleichsetzen. Sowohl die Erhebungsphase als auch die Auswertungs- und Analysephase setzen eine Reflexibilität seitens des Forschers voraus. Der Forscher muss sein «Verhalten jederzeit kritisch beobachten und sich der Konsequenzen [seines] Handelns für die Ergebnisse bewusst sein» (ebd.). Gleichermassen sollte die Reflexion im Auswertungsprozess Berücksichtigung finden, um eine grösstmögliche objektive und distanzierte Ergebnisdarstellung und -auswertung gewährleisten zu können. Diese bewusste Auseinandersetzung trägt nicht nur zu einer Wahrnehmung möglicher Fehlerquellen bei, sondern auch zur präventiven Behinderung von möglich auftretenden Störfaktoren (Kirchmair, 2022, S.4f).

Alle beschriebenen Merkmale dienen dazu, möglichst tief in ein Thema einzutauchen, um ein Verhalten zu Verstehen und Hypothesen über Verhaltensursachen zu entwickeln (ebd. S.6). In diesem Zusammenhang spielt auch die Auswahl eines dem Forschungsgegenstand angemessenen Instrumentes eine wesentliche Rolle.

4.1.2 Das Forschungsinstrument: Das problemfokussierte halbstrukturierte Interview

Nach Roos und Leutwyler (2011) versteht sich ein Interview als eine absichtlich planvolle Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen, welche nach festgelegten, systematischen und intentionalen Vorgaben abgehalten wird (Roos und Leutwyler, 2011, S.212).

In Form von Interviews mit ausgewählten Fachpersonen sollen persönliches Wissen und Erfahrungen, Meinungen und Bewertungen zur Thematik generiert werden (Atteslander, 2010, S.109).

Die qualitative Forschungsmethode kann zu Formulierungen von Kohärenzen und Bedeutungen zum konkreten Fall in dem untersuchten Feld führen. Das problemfokussierte Interview erscheint hierfür als das sinnvoll gewählte Forschungsinstrument. Zum einen, da der Forscher sich in die Thematik eingearbeitet hat und somit über ein Vorverständnis verfügt, welches dazu beiträgt, dass die thematisch relevanten Aussagen herausgefiltert werden können. Zum anderen, weil dieses Verfahren «an integrated suggestion to overcoming the apparent contradiction of deductive and inductive aspects of qualitative research» (Witzel & Reiter, 2012, S.30) darstellt. Die Kombination aus Induktion und Deduktion kommt im problemfokussierten Interview zum Tragen. Während die Induktion Formulierungen allgemeingültiger Aussagen oder Regeln aufgrund von einem konkreten Einzelfall realisiert, funktioniert die Deduktion auf oppositionelle Weise (Lamnek & Krell, 2016, S.706).

Ausgehend von einer im Vorfeld entwickelten Fragestellung (Problemfokussierung) zielt das Gespräch auf Lösungsfindung und den Gewinn (neuer, bestätigter oder) erweiterter Erkenntnisse ab. Die drei Grundformen von Interviews lassen sich anhand ihres Strukturierungsgrads charakterisieren und differenzieren. Roos und Leutwyler (2017) beschreiben die drei kontrastierenden Varianten als das strukturierte Interview, das halb- oder teilstrukturierte Interview und das unstrukturierte Interview (Roos & Leutwyler, 2017, S.229). In der durchgeführten Forschung wurde Bezug auf die Merkmale des halb- oder teilstrukturierten Interviews genommen. Aufgrund dessen folgen an dieser Stelle lediglich Ausführungen zu dieser Vorgehensweise. Informationen zu den anderen Varianten lassen sich unter anderem den Werken von Roos und Leutwyler (2017) oder auch Mayring (2002) entnehmen.

Das Prinzip der halbstrukturierten Anwendungsart verknüpft eine vorausgehende Vorbereitung mit einer situativen Adaption an das jeweils vorherrschende Umfeld. Die Vorbereitung präsentiert sich in Form eines Interviewleitfadens (Anhang 3, S.94ff) als Orientierungs- und Strukturierungsinstrument für den fachlichen Austausch. Es besteht die Möglichkeit,

Abweichungen in Formulierungen wie auch der Veränderung von Fragen oder der Reihenfolge der Fragen zu beanspruchen. Darüber hinaus ermöglicht diese Form der Interviewführung die Formulierung von Zusatzfragen, die sich im Laufe des Gespräches ergeben. Somit birgt die Vorgehensweise ein grosses Mass an Flexibilität betreffend der Möglichkeit, vom entwickelten Leitfaden abweichen zu können. Dennoch muss die Ausgangsproblematik, die im Leitfaden konsequent verfolgt wird, stets die Basis der Befragung bilden (Roos & Leutwyler, 2017, S.230f). Die Forschungsfrage muss demnach jederzeit das Fundament der Erhebung darstellen.

Als Potenziale lassen sich nicht nur das Entdecken von neuen Sachverhalten und subjektiven Bedeutungszusammenhängen sowie Interpretationen vermerken, sondern auch ein Tiefgang und eine Vielzahl an Zusammenhängen (ebd., S.232).

Genau diese Intention wohnt der vorliegenden Forschung inne: anhand der Theorie (Literatur) im Zusammenspiel mit der Praxis (Qualitative Forschung: Interviews), Zusammenhänge zu entwickeln, um auf diese Weise zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

4.1.3 Beschreibung der Stichprobe

Als zu erhebende Stichprobe werden vier Expertinnen aus dem Bereich «Kommunikation» für die Durchführung des Interviews ausgewählt. Um ein breites Spektrum an Antworten und Sichtweisen zusammentragen zu können und auf diese Weise dem Prinzip der Triangulation gerecht zu werden, sind Sachkundige aus verschiedenen (beruflichen) Kontexten zur Befragung vorgesehen. Triangulation wird in diesem Kontext definiert als der «Einbezug verschiedener Zugänge zur Beantwortung einer Fragestellung» (Roos & Leutwyler, 2011, S.151).

Zum einen wird eine heilpädagogische Früherzieherin, die in ihrem Berufsalltag Gebrauch von PORTA-Gebärden macht, herangezogen. Jette Hunsperger-Ehrlich ist seit siebeneinhalb Jahren als HFE tätig. Ihr Weg führte sie über das Studium der sozialen Arbeit in die Betreuung von Menschen mit Behinderungen in der Stiftung Tanne. Dort übernahm sie weitere Aufgabengebiete wie beispielsweise den Fachbereich Kommunikation und Interaktion, sowie auch Beratungen und Coachings von Mitarbeitenden. Im Zuge dessen absolvierte Hunsperger-Ehrlich ein Masterstudium im Bereich Kommunikationsentwicklung mit hörsehbehinderten (geburtstaubblinden) Menschen an der Universität Groningen. Aktuell ist sie seit 1 ½ Jahren im Früherziehungsdienst Thurgau angestellt.

Parallel dazu soll die Sichtweise einer Fachperson der Sprachentwicklung abgebildet werden. Barbara Zollinger erhielt das Diplom im Bereich Logopädie. Darauf aufbauend schloss sie das Studium der Entwicklungspsychologie, Philosophie und Heilpädagogik ab. Ihre Tätigkeit als Logopädin führte sie in unterschiedliche neuro- und kinderpsychiatrische Universitätskliniken in Rom, Zürich und Basel. Zudem wirkte sie im Fortbildungsbereich, in Forschungstätigkeiten sowie auch als Lehrbeauftragte an Universitäten und Hochschulen. Nach ihrem Doktorat gründete sie das Zentrum für kleine Kinder in Winterthur mit logopädischer Praxis, einem Forschungs- und einem Fortbildungsbereich. Ausserdem positioniert sie sich als Gründerin der Forschungsgruppe Schweiz Logopädie im Frühbereich (CJD Institut Schlaffhorst-Andersen, 2022). Zollinger hat sechs Bücher zum Thema Sprache (Entwicklung und Störungen) veröffentlicht.

Mit Monika Camus, Logopädin und gleichzeitig Heilpädagogische Früherzieherin, besteht die Fusion beider oben beschriebenen Berufe. Als Logopädin ist sie bereits seit 21 ½ Jahren in verschiedenen heilpädagogischen Settings wie beispielsweise der Stiftung Tanne oder auch der Stiftung Ilgenhalde beschäftigt. Hinzu kam dann das Studium zur HFE. Als solche arbeitet Camus nun seit knapp vier Jahren. In der Stiftung Tanne war sie im Fachbereich Kommunikation und Interaktion tätig und wirkte bei PORTA-Gebärdenkursen als Dozentin mit. Seit dem vergangenen Jahr ist Camus die Ressortleiterin vom Frühbereich der Stiftung Tanne, welche das Team der HFE und auch das Team der Kita Tannezapfe umfasst.

Die diplomierte Musikerin und akademische Sprachtherapeutin Birgit Appelbaum ist die vierte Expertin. Sie arbeitet in einer Praxis (Zentrum für Sprachtherapie) und zusätzlich als Lehrbeauftragte an der Universität Köln. Dort deckt sie den Fachbereich Pädagogik und Rehabilitation lautsprachlich kommunizierender Menschen mit Hörschädigung (Audiopädagogik) ab. In diesem Rahmen begleitet sie viele Bachelor- und Masterarbeiten, nimmt Prüfungen in mündlicher sowie schriftlicher Modalität ab. Zu ihrer Expertise zählen die Qualifikationen im Bereich DGS, UK-Coach, Psychomotorik, PROMPT und Unterstützte Kommunikation (Zentrum für Sprachtherapie Moers, 2023). Appelbaum hat ein Fachbuch sowie mehrere Artikel zum Thema Gebärden in der Sprach- und Kommunikationsförderung veröffentlicht.

Es liegt in der Verantwortung des Forschers, Kontakt zu den Interviewpartnern anzubahnen und diese über wesentliche Grundzüge der Befragung im Vorfeld in Kenntnis zu setzen.

Da es sich um Experteninterviews handelt, werden die Daten der Interviewteilnehmerinnen nicht anonymisiert, sondern offenkundig in ihrem Einverständnis präsentiert.

4.1.4 Durchführung der Methode

Ausgehend von der Forschungsfrage wird der Interviewleitfaden entwickelt. Gleichzeitig orientieren sich die Inhalte des Leitfadens am Theorieteil der Erarbeitung. Nach der Kontaktaufnahme (hier per E-Mail) und der Praxis eines vorgängigen Probedurchlaufs, werden die fachlichen Expertengespräche abgehalten.

Interviewleitfaden

Die Durchführung der Methode erfordert die Erstellung des Interviewleitfadens ausgehend von der zu klärenden Fragestellung. Hierzu sind eine differenzierte Erarbeitung und Auseinandersetzung massgeblich. Die Qualität der Antworten steht in unmittelbarer Abhängigkeit zu der Qualität der Fragestellungen. Für die Erarbeitung letzterer erweist sich die Evaluation der folgenden Leitgedanken als hilfreich:

- «Was will ich genau in diesem Gespräch erfahren?
- Welche Informationen kann mir das Gegenüber liefern, die andere nicht geben können?
- Was ist speziell an seiner Perspektive auf den Forschungsgegenstand?
- Was will ich unbedingt von ihm wissen?» (Roos & Leutwyler, 2017, S.234).

Im Leitfaden muss letztlich eine Balance zwischen der Spannung der nötigen Strukturierung und der gewünschten Offenheit geschaffen werden. Alle Überlegungen werden in schriftlicher Form festgehalten, sodass die grobe Übersicht «als Stütze während der Befragung» (ebd.) herangezogen werden kann (Anhang 3, S.94ff). Dadurch ist eine ungeteilte Aufmerksamkeit auf den Interviewpartner gewährleistet.

Vorbereitend auf das eigentliche Interview wird ein Pre-Test durchgeführt, der die Intention verfolgt, Rahmenbedingungen, Verständlichkeit der Fragen und zeitliche Konstruktion abzuklären und einen möglichen Optimierungsbedarf aufzudecken. Gleichzeitig bietet dieser Testdurchlauf der untersuchenden Person Übung sowie zunehmende Sicherheit in der Handhabung mit der Interviewdurchführung (Mayring 2002, S.69).

Im nächsten Schritt beginnt die eigentliche Interviewphase. Zu Beginn steht die Einstiegsphase, die vor allem die (formalen) Rahmenbedingungen wie z.B. den Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview, die Begrüssung, den Ablauf und den Zeitrahmen beinhaltet (Roos & Leutwyler, 2017, S.235). Mithilfe dieser Sondierungsfragen wird der persönliche Bezug und die jeweilig subjektive Bedeutung der Befragten eruiert (Mayring, 2002, S.70).

Im Hauptteil werden die Leitfadenfragen nach Themenbereichen geordnet und im Gesprächsformat abgehandelt (Roos & Leutwyler, 2017, S.235).

Den Abschluss bildet der dritte Abschnitt, der die Möglichkeit zu Ergänzungen oder auch Präzisierungen bietet (ebd.). Ebenfalls werden an dieser Stelle auch noch einmal Dank bekundet und bestehendes Interesse an der Zustellung der Ausarbeitung erfragt.

Durchführung der Interviews

Basierend auf der Pilotphase, der Besprechung mit der Betreuungsperson und dem Pre-Test (Roos & Leutwyler, 2017, S.236), lassen sich abschliessende Korrekturen hinsichtlich der Klarheit, Eindeutigkeit und Kompetenz der Fragestellungen vornehmen.

Drei Besprechungen werden online über die Plattform Zoom abgewickelt. So sind für die drei Interviews die gleichen Umgebungsbedingungen geschaffen und räumliche Distanzen überbrückt. Auf Wunsch der Befragten wird das vierte Interview anhand eines Telefonats geführt. Bei allen vier Forschungen wird Gebrauch von den sich ergebenden Vorteilen dieser Durchführungsart gemacht. Zum einen entsteht zwischen den Kommunizierenden eine lebendige Interaktion, bei der Unklarheiten direkt geklärt und Missverständnisse unmittelbar aufgedeckt werden können. In den Videogesprächen lassen sich darüber hinaus auch non-verbale Signale berücksichtigen (Schweizer, 2021, S.18).

Zudem werden alle Expertinnen um ihr Einverständnis einer Tonaufzeichnung angefragt, so dass der Gesprächsfluss nicht durch eventuelle händische Dokumentationen beeinträchtigt wird. Darüber hinaus dient die Tonaufnahme der Transkription als Grundlage (siehe Kapitel 4.2.1).

Insgesamt beherrscht ein überwiegend angenehmes, offenes und bereitwilliges Klima jede der vier durchgeführten Befragungen. In den Fachgesprächen kommen vor allem die in Kapitel 4.1.1 erläuterten Charakteristika *Individualität* sowie auch die *Offenheit* zum Tragen. Zusatzfragen, Verständnisfragen und weiterführende, über den Leitfaden hinausgehende Fragen

werden eingeschoben und eröffnen somit weitere Ergebnisse. Auf unterschiedliche Haltungen zur Thematik «Gebärdeneinsatz» wird ebenfalls individuell angepasst Rücksicht genommen. So werden die Fragen je nach Interviewpartnerin individuell angepasst, auf ihre jeweilige Einstellung hin formuliert, ausgelassen oder auch neu entwickelt.

Die Offenheit ist nicht nur auf Seiten des Interviewers und seiner Herangehensweise den Ergebnissen sowie dem Auswertungsprozess gegenüber geboten, sondern auch seitens der Probanden, die bereitwillig an der forschenden Kommunikation teilnehmen und offen aus ihrem Erfahrungsschatz und Wissensspektrum berichten.

4.2 Datenauswertungsverfahren

Für die Darstellung der erhobenen Daten wird die Transkription als Methodik gewählt. Dieser Schritt fordert die Berücksichtigung des Spektrums an Regeln hinsichtlich der Genauigkeit.

Schlussendlich lässt sich der gewonnene Datensatz aufgrund eines Revisionsprozesses, in verschieden gewählten Kategorien (Codierungen) eingeteilt, als Fliesstext, in Form von einer Inhaltsanalyse darstellen und diskutieren.

Abschliessend soll aus den gewonnenen Daten ein Leitfaden für die Eltern entstehen.

4.2.1 Transkription

Unter dem Terminus *Transkription* versteht man die «Übertragung von mündlichen Daten in eine schriftliche Form, die unterschiedliche Genauigkeitsgrade aufweisen kann» (Roos & Leutwyler, 2011, S.212). Wörtlich lässt sich der Begriff aus dem Lateinischen mit «überschreiben, umschreiben» (Dittmar, 2004, S.50) übersetzen. Um die Datenauswertung zu erleichtern, ist es sinnvoll, eine umgehende Aufbereitung der Daten in Form der transkribierten Überschrift vorzunehmen. Als Grundlage der Transkription dient die Audioaufzeichnung des Interviews. Im Nachgang lässt sich anhand der Aufnahme über die Transkriptionssoftware f4-transkript ein schriftliches Abbild des Gesprächs erstellen. Für die vorliegende Transkription findet der geglättete Genauigkeitsgrad nach Roos und Leutwyler (2017) definiert, als die grundsätzlich wortgetreue Niederschrift (S.241), Berücksichtigung. Demnach lassen sich die Aussagen «Wort für Wort ... allerdings» (ebd.) in ausgemerzter Form, ohne «abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stimmeln und Ähnliches» (ebd.) darstellen. Diese «Übertragung in normales Schriftdeutsch» (Mayring, 2002, S.91) begründet sich vor allem durch die

Sinnhaftigkeit, die das Augenmerk der Expertenaussagen auf die «inhaltlich-thematische Ebene» (ebd.) legt.

Der Verschriftlichung des Interviews wird nach Reinders (2005), ein «*Transkriptionskopf*» (zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S.240) vorangestellt. Dieser enthält wesentliche Merkmale des Interviews, wie z.B. Angaben zum Forschungsprojekt, dem Interview und dessen teilnehmenden Befragten, der Transkription und einer groben Übersicht der Gesprächsatmosphäre (Roos & Leutwyler, 2017, S.240).

4.2.2 Die qualitative Inhaltsanalyse der Ergebnisse

Die Inhaltsanalyse hat zum Ziel, Material, welches «aus irgendeiner Art von *Kommunikation* stammt» (Mayring, 2022, S.11) zu analysieren. Eine übereinstimmende allgemeingültige Definition konnte bislang nicht konstatiert werden. Nach Roos und Leutwyler (2017, S.294f) gelten fünf vorbereitende Schritte einzuhalten, um einen strukturierten Umgang mit dem Datensatz zu gewähren und auf diese Weise intersubjektive Überprüfbarkeit zu schaffen (Buchhaupt & Schallenkammer, 2016, S.170). Weiterhin lässt diese Form deutliche Akzentuierungen zu und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Ergebnisse der Inhalte in Beziehung setzen zu können. Basis der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Forschungsarbeit bilden die zuvor fixierten Transkriptionen (Anhang 5, S.100ff), aus denen die Umformung in ein anderes Format vorgenommen wird.

1. Der erste Schritt ergibt sich mit der *Sichtung des Materials*. Anhand dessen wird ein Überblick über alle gewonnenen Daten möglich. Im Anschluss werden die Textteile auf relevante Informationen untersucht, um eine Vorbereitung an die sich anschließende Analysephase zu schaffen.
2. Dem schliesst sich der Prozess der *Kategorienbildung* an, wonach die einzelnen Inhalte in eine systematische Ordnung gebracht werden. Infolgedessen entsteht eine Art Suchraster. Dieses Tool ermöglicht es, analoge Äusserungen unter Berücksichtigung von ausgewählten Merkmalen zu unterschiedlichen Rubriken zu kombinieren.
3. Durch die *Anwendung des Suchrasters* können relevante Informationen für die entsprechenden Kategorien herausgefiltert werden. Bei der daraus entstehenden Struktur in der Vielfalt von Informationen spricht man vom Codieren.
4. In einem Folgeschritt kommt es zur *Analyse und Auswertung* der geordneten Inhalte. Zusammenfassungen, Auslegungen und Erklärungen werden ausgearbeitet.

5. Abschliessend werden die *Ergebnisse* in schriftlicher Form, meist in einer Berichtsstruktur, *dargestellt* (Roos & Leutwyler, 2017, S.294f).

Die Ergebnisse werden anhand dieser Vorgehensweise manuell, ohne Einsatz eines digitalen Hilfsmittels, erarbeitet und im folgenden Kapitel deskribiert.

5 Darstellung der Ergebnisse

Der vorangegangene gesamte Abschnitt vier hat über die Forschungsmethodik und die entsprechende Vorgehensweise aufgeklärt. Im sich nun anschließenden Kapitel erfolgt die Ergebnispräsentation unter Berücksichtigung der herausgearbeiteten Kategorien. Hierzu werden die sechs entwickelten Kategorien in einem ersten Schritt zusammengetragen und abgebildet (Anhang 6.1, S.194). Die Literaturangaben sind dabei mit dem ersten Buchstaben des Familiennamens der jeweils interviewten Expertin gefolgt von der Zeilennummer aus der Transkription im Anhang gemacht (z.B. bedeutet C:226 Camus Zeile 226).

1. (Unterstützte) Kommunikation

Diese Kategorie ergründet alle Kriterien, die von der generellen Kommunikation im Allgemeinen, aber auch der unterstützten Kommunikation handeln. Gleichzeitig lassen sich Probleme und Grenzen der Kommunikation bzw. der UK an dieser Stelle dokumentieren, wie z.B. die unterschiedlichen Bedürfnisse bei Kindern mit Autismus oder Hörsehbeeinträchtigung. Die Kommunikation, wie sie im Rahmen der Logopädie und der HFE mit den Eltern stattfindet und welche Herausforderungen aber auch Highlights dabei teilweise vorherrschen bzw. erlebt werden, sind weitere Aspekte dieser Kodierung. Zuletzt finden bereits stattfindende Entwicklungen und Projekte sowie auch anzustrebende Ziele in dieser Rubrik Berücksichtigung.

2. Gebärden

Die Kategorie Gebärden befasst sich zum einen mit ihren Vorteilen und Herausforderungen im Einsatz. Darüber hinaus wird ein kleiner Ländervergleich zwischen der Schweiz und Deutschland vorgenommen.

3. Umgang mit elterlichen Bedenken

Massgeblich werden die fachlichen Herangehensweisen zu den elterlichen Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von LUG abgebildet.

4. Umgang mit Kind ganz zu Beginn der Arbeit

Der Umgang mit dem Kind ganz am Anfang der Therapie, also die ganz konkrete Vorgehensweise zu Beginn nach der ersten Kontaktaufnahme von der Logopädin oder der HFE, lässt sich in dieser Passage aus der Expertensicht reproduzieren.

5. Rolle der Eltern als Teil des systemischen Kontextes

Die Rolle der Eltern, ihre Bedeutsamkeit, aber auch ihre Herausforderungen spielen eine enorm wichtige Rolle. Ausserdem wird ein Blick auf das System an sich, das erweiterte Umfeld (die Interdisziplinarität), in dem die Familie den zentralen Standpunkt ausmacht, geworfen.

6. Vorbildfunktion

Ausgehend von der Vorbildfunktion der Fachperson für die Klientel und die Eltern, werden hinsichtlich dem Modellsein der Fachpersonen gegenüber dem gesamten System (Team, Kita, Spielgruppe) Differenzierungen vorgenommen. Als weiteres wird die Vorbildfunktion von Eltern gegenüber ihren Kindern beschrieben.

5.1 (Unterstütze) Kommunikation

Kommunikation – Bedeutung allgemein

Alle vier Expertinnen sind sich unabhängig voneinander einig, dass Kommunikation zwingend notwendig ist, um Partizipation in der Gesellschaft erleben zu können. Es geht dabei darum, sich selbst, seine Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse «auf irgendeine Art das ist nicht nur über Sprache» (H:219) dem Gegenüber mitteilen zu können. Dies führe dann zu den von May (2022) im Zitat erwähnten Zuständen von Vertrautheit, Gemeinschaft, Verständnis und gegenseitiger Wertschätzung (vgl. H:220ff; A:513ff). Zollinger markiert Kommunikation als «das Allererste, was zählt» (Z:169) bei der Auseinandersetzung mit der kindlichen Entwicklung. Dies bekräftigt sie mit der Aussage, «Ohne Kommunikation gibt es keine Entwicklung. Schlicht nicht» (Z:170f). Auch Hunsperger beschreibt Kommunikation als ein überlebensnotwendiges und essenzielles Grundbedürfnis, welches beim Ausbleiben über Frustration, Hilflosigkeit und Panik zu geringer Überlebenschance führt (vgl. H:224). Ein Beispiel aus dem Berufsalltag der HFE verleiht der Aussage Gestalt. Ein Kind weist Schwierigkeiten in der lautsprachlichen

Entwicklung auf. Diese kommen in Form von selbst-aggressiven Verhaltensweisen zum Ausdruck. Über den Gebärdeneinsatz erlebt das Kind Veränderungen hinsichtlich seiner Ausdrucksmöglichkeiten und demzufolge auch in seinem Verhalten (vgl. H:235ff), wenn auch nach wie vor sprachlich grosse Schwierigkeiten präsent sind.

Camus spricht sich ebenfalls für den inklusiven Aspekt von Kommunikation aus (vgl. C:159ff). In jedem Kind ist ein natürlicher Motor angelegt, der schon die Vorläuferfähigkeiten von Kommunikation wie z.B. joint attention oder Blickkontakt anregt (vgl. H:228ff; vgl. Z:169f). Sind Wille, Interesse und Motivation zur Kommunikation mit dem Gegenüber vorhanden, dann sieht Zollinger kein Problem darin, einen Weg zur Kommunikation, trotz fehlender gemeinsamer Sprache, zu finden (vgl. Z:437ff). Darüber hinaus beschreiben die Expertinnen die kommunikativen Probleme auf gesellschaftlicher Ebene als herausstechend und abhängig von einer gewissen Haltung (vgl. Z:409f, 420f; A:511ff; 516).

Kommunikation mit Eltern – Grenzen und Probleme, Highlights

Als eine grosse Herausforderung in der Kommunikation mit den Eltern werden die voneinander abweichenden Muttersprachen beschrieben (vgl. H:111f; Z:97f). Hierzu gibt es bereits verschiedene Möglichkeiten, die Kommunikation mit Hilfsmitteln zu unterstützen und auf diese Weise zu gewährleisten. Dies in Form von Google-Translator, schriftlichen Dokumenten, Vorzeigen mit dem Kind, Fotos, Video-Aufnahmen, Telefongesprächen mit dem Vater im Nachgang, Gesten und Gebärden oder auch Videos von der Internetseite Kinder-4.ch (vgl. H:163,168f, 170f, 181; Z:98f). Trotz des Einsatzes von den genannten Unterstützungsangeboten bestehen Emotionen, Sorgen, Enttäuschungen, Skepsis und Diagnoseverarbeitung des Kindes als ein wahrnehmbares Moment in der Zusammenarbeit sowie der Kommunikation mit den Eltern (vgl. Z: 279ff; C:112ff; A:229). Auch Hunsperger ist sich ihrer Rolle als Fachperson bewusst, dass sie «dadurch Menschen immer wieder verletzen [wird], vielleicht» (H:142f), wenn sie beispielsweise auf ihren Verdacht einer Diagnose hinweist. Zudem erlebte Zollinger ambivalente Bindungen mit entsprechendem Verhalten primär bei den Müttern als Komplikation (vgl. Z:100ff). Darüber hinaus stellt sich auch der Einbezug der Eltern als ein wichtiges und gleichzeitig komplexes Verfangen dar. Die Balance zwischen dem *wie viel Material gebe ich den Eltern und wie viel verlange ich selbst von Ihnen* zu halten, sieht Hunsperger in diesem Zusammenhang als Erschwernis (vgl. H:144ff).

Neben den Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit den Eltern, erleben die Fachpersonen auch schöne gemeinsame Momente. Diese sind unter anderem die gemeinsame Freude über Fortschritte in der kindlichen Entwicklung (vgl. Z:84ff; C:88ff, 103ff). Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern zu haben, bei der auch alltägliche Themen unabhängig vom Kind besprochen werden können, dient als Grundlage der Zusammenarbeit (vgl. H:90ff). Hiervon ausgehend wird das elterliche Vertrauen als Bereicherung der Kooperation erlebt (vgl. C:84ff; A:392ff). «[D]as sind einfach die kleinen Sachen, ... Eltern so direkt im Alltag unterstützen zu können» (C:109ff), fasst Camus die wertvollen Momente zusammen. Für Appelbaum sind dies zum einen Augenblicke «wie so ein Gespräch und wie so ein gutes Miteinander von Anfang an» (A:222f) gelingen kann. Auf der anderen Seite bergen «Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit den Eltern, die immer wieder spannende und unvorhersehbare Details zum Licht bringen» (A:281f) positive Überraschungs- und persönliche Bereicherungsmomente (vgl. A:284ff, 294).

Unterstützte Kommunikation

Hinsichtlich unterstützter Kommunikation besteht die mehrheitliche Meinung der Expertinnen darin, dass es gut und wichtig wäre, mehr davon in das gesellschaftliche Alltagsleben zu implementieren (vgl. H:540ff, 549; C:477f; A:804ff). Als mögliche Optionen, die lautsprachunterstützenden Gebärden zu installieren, werden eine zunehmende Sensibilisierung und Veröffentlichungen zur Thematik wie auch eine Verankerung vom Gebärdenlernen im Bildungssystem beschrieben. Ausserdem bringen die Expertinnen das Angebot der öffentlichen Aufklärung bzw. Anleitung zum Gebärdeneinsatz als weiteren Aspekt ein. Auf diese Weise den gleichen Stellenwert für LUG wie für andere Themen zu erreichen, ist die immanente Intention (vgl. H:510ff, 546ff, 602f, 615ff, 562ff; C:471f; A:804ff, 1095ff, I bei A:852). Dennoch wird der individuelle Umgang je Land und Region weiterhin präsent bleiben (vgl. A:1216f). Aktuelle Bestrebungen sowie Ideen hin zur Installation von UK nehmen bereits ihren Verlauf (vgl. C:471f, 491ff, 541f, 579ff). Dazu lassen sich

- Petitionen (vgl. C:518f),
- Programme und auch Apps (vgl. H:682ff; C:357ff; A:908ff; A:888ff),
- bestehendes Interesse bzw. das Bedürfnis vonseiten der Eltern (vgl. C:552ff),
- der Entscheid von Bildungsinstitutionen zur Verwendung gleichen Materials (vgl. A:950ff, 857f),

- die Entwicklung der Anerkennung Deutschlands der deutschen Gebärdensprache als UNESCO Weltkulturerbe (vgl. A:1038f),

eben die verschiedenen sichtbaren Fortschritte im Bereich UK, anführen (vgl. A:1046f). Unterstützend wirken sich eine offene und reflektierte Haltung, sowie auch eine individuelle Herangehensweise auf die Integration von UK in der Gesellschaft aus (vgl. A:436ff, 443ff).

Kommunikation mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen, Hörsehbeeinträchtigung

Im erweiterten Blick auf Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen werden Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung, motorischen Beeinträchtigungen sowie der Bereich der Hörsehbeeinträchtigung angefügt. Hierzu beschreiben die Interviewpartnerinnen die kommunikativen Kompetenzen als abweichend von der Norm im Sinne von «etwas eingeschränkter» (H:232), «ganz ganz elementar» (Z:237f) und «taktil» (Z:248f). Ausserdem ist die vorherrschende Diversität innerhalb der jeweiligen Populationen existent (vgl. A:1238ff). Appelbaum ordnet den taubblinden Bereich dem individualisierten, spezifischeren Bedarf an Kompetenzen und Fachlichkeit sowie demzufolge anderen Umgang mit der Klientel und auch den Gebärden ein. Sie spricht sich in diesem Bereich für eine vereinfachende Abwandlung der Gebärden als sinnvoller Massnahme aus (vgl. A:1191ff).

5.2 Gebärden

Die Expertinnen nutzen Gebärden in ihrem Arbeitsalltag aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen bedingt durch ihre Beschäftigung an heilpädagogischen Arbeitsorten (vgl. H:190f; C:135f), zum anderen, weil die Kinder, die die Sprachtherapie oder auch HFE in Anspruch nehmen, durchweg Sprachauffälligkeiten aufweisen (vgl. H:186f; C:135f; A: 527ff). Durch den stetigen Einsatz von Gebärden hat sich bei Hunsperger ein Automatismus eingestellt, der sich auch auf die private Umgebung (Familie, Freunde) ausweitet (vgl. H:193f, 632ff).

Zollinger setzte Gebärden eher rudimentär ein, eher auf die Weise „wie man halt einfach ganz normal auch die Gebärde, das Gestikulieren, immer mit dazu auch braucht. Aber nicht im spezifischen Sinne einer UK.“ (Z:112ff).

Vorteile und Herausforderungen

Nicht nur, dass die Kinder Gebärden dankend annehmen, sondern auch, dass sie über Gebärden in die Lautsprache kommen, erlebte Hunsperger des Öfteren mit (vgl. H:194ff). Sie

beschreibt den Gebärdeneinsatz als «ein Sprungbrett in die Sprache» (H:200). Zudem sieht Camus in der Anwendung von LUG Vorteile darin, dass Kindern ein weiteres kommunikatives Medium angeboten wird, was ihnen nicht nur im Sprachverstehensprozess Unterstützung, sondern auch die Möglichkeit bietet, sich mitteilen zu können (vgl. C:139ff). Im Vergleich zur Lautsprache sind die Gebärden immer gleichbleibend (vgl. C:141). Der Verlauf der Kommunikationsentwicklung begründet den Einsatz von Gebärden: zuerst die Aufmerksamkeit für Gesten, der Einsatz zum Verstehen von Gesten kommt vor dem Sprechen selbst, die (Zeige-)Gestik, der begleitende Einsatz von Worten zum Gebärden, bis hin zur Ablösung der Gebärden durch Worte (vgl. H:258ff, 196ff; C:185ff, A:464ff). Bei Menschen mit einer Behinderung kommt es eventuell nicht immer zum Ausblenden der Gebärden (vgl. H:197ff). Daher ist es für die drei Expertinnen Hunsperger, Camus und Appelbaum ein logisches unterstützendes Einsatzmittel im Sprachentwicklungsprozess, welches bereits früh Anwendung findet (vgl. H:303ff, 496ff; C:147ff, 177; A:463ff). Der Blick in die Kita zu den Babys zeigt, dass die ersten Zeichen, die sie erzeugen, manuell erzeugte Gebärden sind (vgl. C:147ff). Für andere Kommunikationsformen sind nach Appelbaum «komplexere Voraussetzungen notwendig» (A:465ff). Kinder sind auf zahlreiche Wiederholungen angewiesen, um sich die Bewegungen der Gebärden einzuprägen. Aufgrund dessen nutzen die Fachpersonen Gebärden der Schlüsselwörter in der Kombination mit der verbalen Lautsprache zumeist im spielerischen Kontext wie beispielsweise bei Singversen, Körperspielen oder auch Kniereitern, wo die Kinder selbstständig immer wieder Repetitionen einfordern – zumeist von sich aus (vgl. H:277ff; C:207f). Dadurch wird es den Kindern möglich, ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren (H:295). Darüber hinaus kann ein stärkerer Ausbau der Synapsen stattfinden, je mehr Sinne beansprucht werden. Im Falle der Gebärden sind dies «der visuelle, der auditive und der motorische Aspekt» (I bei H:693f), also eine dreifach sensorische Integration (vgl. ebd.). «[F]ür Gebärden ist es nie zu spät und selten zu früh. Und deshalb passt es, ..., fast bei jeder Person, fast in jedem Alter» (A:453ff). Zudem hat man Gebärden immer dabei, man kann sie in vielfältigen Situationen anwenden, ohne ein weiteres Hilfsmittel zu benötigen (vgl. A:453ff; C:182, 186ff, 177). Während des Gebärdeneinsatzes verlangsamt sich die Sprechgeschwindigkeit, man konzentriert sich auf das Wichtige (vgl. C:353f). Laut der Expertinnen reichen bereits wenige Gebärden (zwei bis fünf) aus, um dem Kind kommunikative Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, in denen es ein Instrument zur Verfügung hat, sich auszudrücken (C:207f; A:457f). Hierbei spielt vor allem die Wahl der Gebärden eine zentrale Rolle (A:458f). Mit dem Fallbeispiel von Camus, bei dem die

Zwillingsschwester versucht hat, eine Handlung andauern zu lassen und der Bruder ihr mit Hilfe der Gebärde FERTIG das Ende visualisiert hat, lässt sich der eben erwähnte Kommunikationserfolg markieren (vgl. C:235ff).

Für Appelbaum stellen LUG eine «direkte Kommunikation[sform]» (A:463) dar. Im spezifischen Bereich der Low Vision Pädagogik beispielsweise wird eine taktile Nutzung möglich (vgl. C:177f), die einen direkten Kontakt zum Gegenüber herstellt. Gleichzeitig sind LUG auch motorisch eingeschränkten Kindern zugänglich, indem Abwandlungen der Ausführung vorgenommen werden, sodass auch sie in der Lage sind, sich mithilfe dessen auszudrücken (vgl. C:192ff). In diesem Fall führt Camus parallel rasch weitere UK-Hilfsmittel ein (vgl. C:203f). Eine sorgfältige Dokumentation der Gebärden ist für Appelbaum jederzeit unabdingbar (vgl. A:743ff).

Für Zollinger steht die Ergründung der Ursache, warum das Kind nicht spricht, im Zentrum (vgl. Z:118f). Der Einsatz von Gebärden macht dann Sinn, wenn das Kind lange nicht in die Sprache kommt und die Möglichkeiten dies nicht zulassen, doch ist «das ... ja meistens dann eben genauso wenig möglich» (Z:123f). Zudem definiert Zollinger den Einsatz von Gebärden dann als «in Anführungsstrichen ... Verrat. ... Also extrem gesagt.» (Z:130ff), wenn das Sprachliche beim Kind nicht kommt und man stattdessen «etwas Anderes» (Z:132) verwendet (vgl. Z:129ff). Aus fachlicher Perspektive, entwicklungspsychologisch, müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein, wie beispielsweise das Kopfschütteln, bevor man mit den Gebärden beginnt (vgl. Z:142ff). Darüber hinaus stellt es sich als Schwierigkeit dar, mit Gebärden am Sprachverständnis zu arbeiten (vgl.148f). Gleichzeitig stehen für Zollinger die Gebärden «zwischen Sprache und «Nicht-Sprache»» (Z:152f). In der Lautsprache nutzt man schon früh Gesten zum Unterstützen, zum Untermalen. Im Gegensatz zum Gebärden entwickeln sich diese auf natürliche Weise. Somit erachtet Zollinger den Einsatz von Gebärden für «ein natürliches, gesundes Kind» (Z:195) als nicht notwendig (vgl. ebd.). Ein generell individueller Umgang ist erforderlich, da auch gerade hinsichtlich unterschiedlicher Kulturen der Einsatz von Gebärden fremd ist und «nochmals eine Fremdsprache» (Z:285) darstellt.

Deutschland – Schweiz Vergleich

In der Schweiz wurden die Gebärdensammlungen in den PORTA-Gebärden vereint (vgl. H:682f). Dies stellt eine Vereinfachung hinsichtlich Anwendung und Verbreitung von Gebärden dar, denn somit wird eine Verständigung «überall in der Schweiz» (H:686) möglich (vgl.

H:684f). Es lassen sich über das Anschauen von Videos der Gebärdenausführung hinaus auch Gebärdensammlungen in der App oder Ausdrücke von den Gebärdensbildern erstellen (vgl. H:440f; C:411f, 385f). Dahingegen bestehen in Deutschland weiterhin verschiedene Sammlungen von Gebärden, die für Verwirrungen sorgen (vgl. A:334f). Appelbaum erlebt die Schweiz als ein sehr fortschrittliches Land hinsichtlich der Thematik (vgl. A:895ff, 1157ff). Es gibt ein frei zugängliches Programm, bei dem man eine Gebärde eingeben und je nachdem, welchen Kanton man dazu angewählt hat, das Wort in schweizerdeutscher Gebärdensprache sowie der italienischen oder französischen Gebärdensprache angezeigt bekommt (vgl. A: 888ff). Für Deutschland beschreibt die Sprachtherapeutin die App Sign Digital. Das Programm bietet eine Übersicht der gesuchten Gebärde mit einem Metacom-Bild, dem Schriftzug des Wortes, der angezeigten Bewegungsdurchführung der Gebärde sowie der Darstellungsmöglichkeit zur Auslegung, wie der Klient die Gebärde ausführt. Zur analogen Version sind Kartensätze erhältlich, wohingegen die digitale Version zusätzlich noch ein Gebärdenvideo zeigt (vgl. A:908ff).

5.3 Umgang mit elterlichen Bedenken

Das, was den Expertinnen im Umgang mit den Eltern an Bedenken betreffend LUG-Einsatz entgegenkommt, äussert sich unter anderem in Skepsis und der Sorge, dass die Beeinträchtigung des Kindes im Umfeld offensichtlich wird (vgl. H:355ff). Additiv oder aber auch parallel dazu existiert die Befürchtung, dass das Kind aufgrund der Gebärden nicht zur Lautsprache kommt. In diesem Falle würden die Fachpersonen nach den Ursachen forschen, worin die elterlichen Ängste gründen (vgl. H:365f; C:264f). Zollinger sieht das Problem vielmehr darin bestehend, dass einigen Kindern ein «zusätzlich[es zu erlernendes] System» (Z:261) zur Verfügung gestellt wird, wo sie doch bereits einer Reizüberflutung ausgeliefert sind (vgl. Z:253ff). Dennoch habe die Logopädin auch oftmals die Erfahrung gemacht, dass «das Kind über die Gebärde auch etwas Tolles entdeckt hat in der Kommunikation» (Z:263f). Der jeweils individuellen Umgangsweise mit dem Kind und einer sorgfältigen Besprechung mit den Eltern wohnen eine massgebliche Relevanz inne (vgl. Z:264f).

Sowohl das Fachwissen als auch die eigenen Erfahrungen aus der Arbeit im Zusammenhang mit anderen Familien würde den entsprechenden Eltern illustriert werden, um so den Einsatz von Gebärden in der Arbeit mit dem Kind zu begründen (vgl. H:366f, 402ff; C:147, 286ff, 291f; A:565f). Ersteres liesse sich anhand von Literatur oder auch Youtube-Videos aufgleisen (vgl. C:262ff). Eine trennscharfe Definition von LUG und der Gebärdensprache vorzunehmen, die

vor allem die Art und Weise, die Frequenz und auch die Qualität des Angebots berücksichtigt, sind fundamental (vgl. A:632ff). Die LUG stellen «eine partielle Visualisierung» (A:640f) der Lautsprache dar, während einzig Gebärden aus der Gebärdensprache zur gesprochenen Lautsprache eingesetzt werden (vgl. A:637ff; H:267ff; C:435ff).

Mit Video-Aufnahmen des gemeinsamen Handelns und anschliessender Analyse dessen, sowie der Aufmerksamkeitslenkung auf kleine Fortschritte, würde Hunsperger darüber hinaus den Prozess veranschaulichen (vgl. H:395ff). Die Eltern immer wieder auf die Wichtigkeit von einem geduldigen steten Gebärdenangebot sowie den Wiederholungen der Gebärden hinzuweisen, sind weitere Aspekte, die Berücksichtigung finden würden (vgl. H:390ff, 410f; C:226f, 323ff). Das entgegengebrachte Verständnis für ihren Wunsch nach direkt sichtbaren Fortschritten wie auch das Wagnis den Schritt zur Veränderung zu gehen, welcher Zeit und Aufwand beansprucht, sind ebenfalls wichtige Faktoren im Umgang mit den Eltern (vgl. H:390f; C:422ff, 431ff). Im gemeinsamen Austausch geht es dann darum, für die unterschiedlichen Ansichten einen Umgang zu finden, Kompromisse auszuhandeln oder auch alternative Optionen (von UK) zu überdenken, um eine fortlaufende Kooperation zwischen Familie und Fachperson aufrecht zu erhalten (vgl. H:373ff; A:574). Das gänzliche Auslassen von Gebärden ist keine Option für die drei Expertinnen Hunsperger, Camus und Appelbaum. In diesem äussersten Fall würden alle drei schauen, ob ein Therapeutenwechsel möglich wäre (vgl. H:370ff; 257f, 277ff; A:588ff). Sofern die Eltern im pädagogischen Setting «einen gewissen Vertrauensvorschuss» (A:392) geben, die Erfahrung machen, dass «es – wenn auch nur partiell – wirklich funktioniert» (A:579), erlebte Appelbaum zumeist eine Meinungsänderung (vgl. A:579f, C:97ff). Mit dem Blick darauf ausgerichtet, dass es sich beim lautsprachunterstützenden Gebärden «mit hoher Wahrscheinlichkeit [um] eine vorübergehende Möglichkeit» (A:566f, 643ff) handelt, die als hilfreiches Werkzeug dazu beitragen kann, «in die Lautsprache oder schneller in Kommunikation oder dahin zu kommen, dass bestimmte frustrierende Erlebnisse im Alltag abgebaut werden können» (A:568ff), spricht Appelbaum sich dafür aus, dass es einen Versuch wert sei, in der Hoffnung, dass auch die Eltern diesen aktiv mitgestalten (vgl. A:570ff). Es kommt oftmals zu einer Fehlversorgung bzw. Ressourcenverschwendung (vgl. A: 594ff). Grund dafür ist die bestehende Erwartung, dass die alleinige Gabe des Hilfsmittels ohne eine Einführung bzw. auch die Auseinandersetzung der Eltern mit dem Talker beispielsweise ausreichen würde, um kommunikativ erfolgreiche Ergebnisse beim Kind zu bewirken (vgl. A:594ff, C:100f). Camus weist auf die PORTA-App hin, bei der das schnelle Anschauen der Videos den

Lernprozess der Eltern unterstützen kann (vgl. C:385f). Gleichzeitig resultiert die additive Nutzung weiterer UK-Hilfsmittel aus Camus` Erfahrungsschatz, vor allem wenn es sich um den Wortschatzausbau handelt (vgl. C:392ff). Ausgeweitet auf das Mesosystem wird eine Vernetzung von Eltern untereinander in Form von Eltern-Gebärdentreffs oder Elternkursen (z.B. KUGEL-Heidelberger Elternttraining) jeweils mit Betreuungsdienst fürs Kind vorgeschlagen (vgl. C:293ff, 360ff, 373f).

5.4 Umgang mit dem Kind ganz zu Beginn der Arbeit

Es herrscht eine Einigkeit darüber, dass sich der Inhalt vor allem zu Beginn der Arbeit anhand der Interessen des Kindes erschliesst. Die Lieblingsbeschäftigung des Kindes, das, was dem Kind als wichtig erscheint, da, wo das kindliche Interesse ruht, anzusetzen und einzusteigen, ist der Ausgangspunkt aller Bemühungen hin zu einer interaktiven (Kommunikations-)Beziehung zwischen der Fachkraft und dem Kind (vgl. H:322ff; C:220ff, 249ff, A:471ff). Davon ausgehend wird versucht,

- ein sich Abwechslern zu initiieren (vgl. H:327f).
- möglichst viele spielerische Situationen zu kreieren, in denen das Kind immer wieder mit der dazugehörigen Gebärde konfrontiert wird (vgl. H:328ff).
- lustvolle Sing- und Bewegungsspiele oder auch gleichbleibende Strukturen (Rituale) mit vielen Wiederholungen oder dem nach Wiederholung auffordernden Charakter einzubauen (vgl. H: C:220ff; H:338ff).
- anfangs erst einmal aus der Situation entspringende Bewegungen zu nutzen, die dann im weiteren Verlauf anhand von Gebärden erweitert bzw. ersetzt werden (vgl. C:227ff, A:774ff).
- die von den Eltern für das Kind als ausgewählten wichtig erscheinenden Worte in der Therapie zu erarbeiten und zu evaluieren: Passt dies auch im alltäglichen Ablauf zu Hause? Ist der Transfer möglich? (vgl. A:477ff, 488ff).
- dem ganzen Prozess Zeit zu geben (vgl. A:497f).
- die Wahl der Materialien an dem kindlichen Interesse auszurichten (vgl. A:541ff).
- das kindliche Interesse für Sprache zu wecken, um somit das Thema *Verstehen und Verstanden werden* zu aktivieren und das Bedürfnis zur Kommunikation zu generieren (vgl. Z:219ff).

- einen individuellen Umgang mit dem Kind zu gewähren (vgl. Z:224f; A:545ff).
- das Angebot vielfältig zu gestalten und/oder auch andere Wahrnehmungsbereiche miteinzubeziehen (taktil, musikalisch-rhythmisch) (vgl. A:545ff).
- den triangulären Blickkontakt, das Sprachverständnis, das Spiel und die Individuation (auch bei Mehrsprachigkeit) anzuregen (vgl. Z:275ff).
- sich adäquat auf das Kind (Körpersprache, Laute, Mimik, Handlungen, Bewegungen, Gesten) einzulassen und zu reagieren (vgl. A:554ff; H:279ff).

5.5 Rolle der Eltern als Teil des systemischen Kontextes

Bedeutsamkeit

Der Einbezug der Eltern «spielt natürlich immer eine zentrale Rolle im Frühbereich. Das ist klar» (Z:76). Das Kind verbringt die meiste Zeit mit seinen Eltern, sodass die Befähigung der Eltern, ihr Kind hinsichtlich einer bestmöglichen Entwicklung zu unterstützen, eine essenzielle Rolle spielt (vgl. H:97ff; Z:77f; C:581ff, A:119ff, 132ff). «[O]hne Eltern geht es nicht» (A:119). Damit ist zum einen die Begleitung der kleinen Kinder von ihren Eltern (zur Therapie) gemeint, dem gegenüber kann das Fernbleiben der Eltern bei Kindern höheren Alters die Entwicklung von Selbst- und Eigenständigkeit begünstigen (vgl. A:119ff). Letztlich orientieren sich die Bestrebungen der Kooperation *familienorientierte Arbeit mit fachlichem Input* an den elterlichen Zielen, Bedürfnissen, Meinungen, aber vor allem an den Ressourcen und Kompetenzen der gesamten Familie (vgl. H:74ff, 135ff; vgl. I bei Z:395ff; A:437f).

Herausforderungen

Für die Eltern als so zentrale Schaltstelle lassen sich auch diverse Herausforderungen beschreiben. Zum einen sei die Zeit zu nennen. Neben anderen Kindern, Haushalt und weiteren Verpflichtungen wie beispielsweise der Arbeit, ist es oftmals ein Spagat für sie, sich die Zeit zu nehmen, in der Therapie dabei zu sein oder auch noch weitere Gesprächstermine einzurichten (vgl. H:86ff, 116ff; Z:345ff; 397ff). Hieraus ergibt sich das Spannungsfeld zwischen dem sich Zeit für sich (Entspannungszeit) einzurichten und der gleichzeitigen Verantwortung oder dem anzustrebenden Ziel, die Befähigung zur Umsetzung der kindlichen Fördermassnahmen im Alltag zu erreichen (vgl. H:86ff; A:141ff).

Als weitere grosse Thematik sticht auch die Definition von Eltern heraus. Zumeist sind es doch vor allem die Mütter, mit denen der Kontakt besteht, da die Väter häufig aufgrund der Arbeit

abwesend sind (vgl. Z:330ff; I bei A:176ff). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dennoch fortgesetzt von *den Eltern* gesprochen.

Aus der knappen zeitlichen Kapazität daheim fehlt den Vätern möglicherweise auch der Zugang zum Kind, sodass der Einsatz von Gebärden eine weitere Hürde in der kommunikativen Interaktion zwischen Vater und Kind darstellen kann (vgl. Z:375ff). Nichtsdestotrotz wird nicht nur ein zunehmendes Interesse, sondern auch mehr Verantwortungsübernahme seitens der Väter wahrgenommen (vgl. A:174ff, 180ff). Als einmaliger Fall wurde eine Situation geschildert, bei dem die Teilnahme an einem Gesprächstermin daran scheiterte, dass die Übermittlung der terminlichen Daten zwischen den Eltern ausfiel (vgl. A:183ff). Für Väter stellt es zudem eine Riesenbelastung dar, bei einer Vollzeitbeschäftigung noch Zeit für Telefonate mit der Fachperson einrichten zu müssen. Darüber hinaus bestehen teilweise auch unterschiedliche Meinungen zwischen den Ehepartnern zu bestimmten Themen, was eine weitere Anforderung darstellt (vgl. H:359, I bei Z:386ff). In dem Fall wäre seitens der Fachperson ein unterschiedlicher Einbezug der Eltern markiert (vgl. Z:383ff).

Blick auf erweitertes System (Interdisziplinarität)

Der Einbezug des weiteren familiären Umfeldes (des Systems) wird in diesem Zusammenhang als additives, wichtiges Moment benannt. Ein Informationsfluss auch zu den weiteren involvierten Institutionen wie Kita, Kindergarten oder auch Wohnheimen kann von den Eltern wie auch von den Fachpersonen ausgehend geleistet werden (vgl. A:151ff, C:44ff). Diese Austausch im interdisziplinären Team um das Kind herum, bei denen Inhalte abgesprochen, gemeinsame Ziele miteinander vereinbart und Entscheidungen getroffen werden, führen gleichzeitig zu einer Perspektiverweiterung (vgl. A:314ff, 324). Jede Fachperson hat einen anderen Blick und andere Erfahrungen mit dem Kind (vgl. A:318ff), sodass in diesem gemeinschaftlichen Setting insgesamt ein umfassendes Bild des Kindes entstehen kann. Vor allem bei schwierigen Themen spielt die Realisierung dieses Ansatzes von *moderierten runden Tischen* mit Einbindung einer qualifizierten Gesprächsführung eine tragende Rolle (vgl. A:328ff, 402ff). In Form dieser Zusammenkünfte könnten Entscheide gemeinsam diskutiert und sorgfältig angegangen werden. Daraus resultierend sollte den Eltern anschliessend eine fachpersonelle Anleitung und Begleitung im Einsatz von UK-Hilfsmitteln zugesichert werden können (vgl. A:363ff). «[E]s geht ohne Eltern oder ohne Umfeld nicht. Es geht auch nicht ohne kompetentes

professionelles Umfeld. Ohne das geht es auch nicht“ (A:1126ff). Auf dieser Ebene zeigen sich stets noch Teilbereiche, die Bedarf an Optimierung aufweisen (vgl. A:1128f).

5.6 Vorbildfunktion

Die Rolle der Fachperson als Vorbild für die Kinder aber auch deren Eltern wird von den Interviewpartnerinnen mit Aussagen wie

- «Ich glaube, dass ich Modell bin, ist der allerwichtigste Punkt» (H:420f),
- «Ich meine Vorbild, ..., ... klar das spielt ... eine wichtige Rolle» (Z:309ff),
- «Wir sind ganz ganz wichtig, dass wir Modell sind“ (C:322), „[w]eil Kinder lernen ja nachahmend schlussendlich“ (C:332) und
- als Fachkraft ist man in der Pflicht, als Vorbild zu fungieren (vgl. A:692ff)

einvernehmlich als fundamental gewichtet. In der Vorbildrolle hinsichtlich des Gebärdens entstehen gewisse Verantwortungen. Zentral erscheint es, dass «eine möglichst gleichbleibende, korrekte, immer ähnlich oder fast identische Form der Ansprache“ in der LUG beibehalten wird. Vergleichen lässt sich dies auf lautsprachlicher Ebene mit dem korrektiven Feedback oder auch dem Erkennen, „was mein Kind von mir will“ (A:712) und dem anschliessenden Versprachlichen dessen (vgl. ebd.).

Fachperson – Klientel – Eltern

Da die Fachpersonen (vor allem im Kontext der HFE) den Einbezug bis hin zur Befähigung der Eltern anstreben, wohnt *dem Modell sein für die Eltern* ein enorm zentraler Wert inne. Nicht nur das Kind wird von der Fachkraft immer wieder mit Gebärden konfrontiert, sondern auch die Eltern werden angeleitet, um ihrem Kind mit den verschiedenen Materialien eigenständig und alltäglich als Vorbild dienen zu können (vgl. H:421ff, 431ff; C:322ff, 330f; A:699ff). Erweiternd zu den Materialien gibt Hunsperger den Eltern die Empfehlung, sich immer wieder auch gegenseitig an den Gebärdeneinsatz zu erinnern (vgl. H:452f). Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass für die Eltern bei der Versorgung mit Materialien kein weiterer Aufwand anfällt (vgl. H:461f). Demgegenüber steht die Erfahrung, «dass es gerade genau spannend ist» (Z:307), wenn die Umgangsweisen der beiden Akteure, Eltern und Therapeutin, konträr zueinander sind. «Und gerade aus dieser Dynamik, von diesem Unterschied etwas Neues, Spannendes entsteht» (Z:308f).

Der fundamentale Wert, den der fachpersonelle Umgang mit dem Kind als LUG-Modell spielt, soll daneben nicht ungenannt bleiben (vgl. H:431).

Eltern – Kind

Der Einsatz von Gebärden im alltäglichen Leben begründet bereits die Bedeutung der Eltern. Nicht die speziell geschaffenen Übungssituationen, sondern das Modellsein «einfach im Sein, im Spielen, im Tun mit dem Kind gemeinsam» (C:342f) das ist von Wert (vgl. C:340ff; A:130ff). Die meiste Zeit verbringt das Kind mit seinen Eltern. Daraus ergibt sich die logische Konsequenz, dass wenn «das Kind ... in den Gebärden baden [muss], jeden Tag, den ganzen Tag» (H:434f), dann liegt die Verantwortung bei den Eltern und dem weiteren Umfeld, dem Kind als Beispiel zu fungieren (vgl. H:ebd.; A:149ff). Dies lässt sich unter anderem in Liedern oder Singspielen verankern (vgl. H:468). Der Erfahrungsschatz zeigt, dass auch das Gebärdenbilderbuch von Anna auf die kindliche Begeisterung stösst. Durch die gemeinsame Betrachtung des Buches leiten die Kinder ihre Eltern zum Gebärden an (vgl. H:463ff).

Fachperson – gesamtes System

Bereits bestehende Bestrebungen hinsichtlich einer inklusiveren Gesellschaft in Form von LUG-Modellen sind im Kapitel 5.1 (Unterstützte) Kommunikation unter dem Abschnitt Unterstützte Kommunikation erfasst. Darüber hinaus lassen sich gegenwärtige Projekte oder auch Massnahmen sowie Wünsche und Ideen für die weitere Entwicklung ergänzen. So haben die Fachpersonen auf gesellschaftlicher Ebene in Form vom persönlichen Gebärdengebrauch im privaten Lebensbereich, Gebärdenkursen für Spielgruppenleitende, PORTA-Gebärden-Kursen beispielsweise als Exempel statuiert (vgl. H:632ff, 562ff; C:450ff). Künftige Entfaltungen könnten in Gang gesetzt werden durch

- eine Inputgabe für Regelschulen, aber auch die Sensibilisierung hörender Menschen im Allgemeinen, um auf die Thematik Gebärden aufmerksam zu machen (vgl. H:509ff, 549f).
- eine Verbreitung bzw. auch Etablierung von Gebärdensprachdolmetschern über den Bereich Nachrichten, Poetry Slam und Konzerte hinaus (vgl. H:540ff).
- die konsequente Nutzung von LUG im heilpädagogischen Bereich, aber auch darüber hinausgehend (vgl. H:577ff).

- zunehmenden Veröffentlichungen in Zeitschriften für den (früh-)kindlichen Bereich oder aber auch in Form von Werbung im Weiterbildungsbereich (vgl. H:602f, 622f).
- die Verankerung von Gebärden auch im Ausbildungsbereich von (heil-)pädagogischen Berufen sowie Weiterbildungsangeboten zum Thema Gebärdeneinsatz (vgl. H:615ff, I bei A:1096ff).
- die bewusste Auseinandersetzung und Erweiterung des Gebärdeneinsatzes im Team (vgl. C:626ff; H:623ff).
- die gezielte Qualifikation von Personen, «die mit Gebärden arbeiten ..., dass sie in der Lage sind, bestimmte Dinge zu sehen, einzuordnen, zu dokumentieren» (A:789f).

Für all diese Perspektiven gilt es zu beachten, «The devil lies in the detail» (A:1113f). Es müssen gewisse Rahmenbedingungen, Überlegungen und Voraussetzungen geschaffen bzw. vorhanden sein, um eine Realisation der genannten Aspekte vollziehen zu können.

6. Diskussion der Ergebnisse

Vor dem Hintergrund der anfangs erarbeiteten Theorie werden die Ergebnisse aus Kapitel 5 sowie auch der Einsatz der Forschungsmethodik aus Kapitel 4 nun diskutiert.

6.1 (Unterstützte) Kommunikation

Kommunikation – Bedeutung allgemein

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 Kommunikation beschrieben, findet Kommunikation im und durch den Austausch mit der Umwelt statt. Nicht nur «[i]n diesem Sinne sind Kommunikation und Existenz zwei [voneinander] untrennbare Begriffe» (Watzlawick et al., 2011, S.285), sondern auch für die menschliche Entwicklung und Partizipation von Bedeutung. Sowohl die Interviews als auch die Literatur bestätigen die Relevanz von Kommunikation.

Kommunikation mit Eltern Grenzen, Probleme und Highlights

Die Arbeit im Umgang mit den Eltern birgt ein breites Potenzial, sowohl in negativer als auch in positiver Sicht. So beschreiben Thurmair und Naggl (2010) beispielsweise den Wert des elterlichen Einbezuges in die Förderung, die Unterstützung und Begleitung der Fachperson, sowie die fachlich-inhaltlichen aber auch die ungezwungenen alltäglichen Gespräche als zentrale Aspekte (ebd., S.120ff). Eine Art Aufteilung der Verantwortung gegenüber dem Kind entsteht, welche sowohl die freudigen wie auch die schwerer wiegenden Momente beinhaltet (ebd., S.121). Prozesse wie z.B. Diagnoseverarbeitung, paradoxe Verhaltensweisen der Eltern (z.B. Gefühl stark sein zu müssen, obwohl sie keine (emotionale) Kraft haben), wie auch die Erfragung des elterlichen Wohlergehens werden nicht nur von der Fachkraft begleitet, sondern teilweise auch durch sie ausgelöst (ebd., 129ff). Demnach befindet sich die Fachkraft in dem *Spagat zwischen dem Besuch als der helfenden fachlichen Hand und der Erinnerung an die Abweichung von der Norm*. Im Falle, dass die Familien Migrationshintergrund aufweisen und somit lediglich eine von der Fachkraft abweichende Muttersprache beherrschen, kommt die professionelle Haltung der qualifizierten HFE oder Logopädin zum Tragen. Diese äussert sich unter anderem in der Klientenorientierung, dem Bekunden des ungetrübten Interesses gegenüber der Familie, dem Respekt der andersartigen Verhaltensweisen sowie auch der Ressourcenorientierung des jeweiligen Systems (Tsirigotis, 2012, S.272).

Unterstützte Kommunikation

Insgesamt ist ein Wandel im Bereich *Unterstützte Kommunikation* zu verzeichnen (Boenisch, 2009, S.92f). Nicht nur, dass UK vermehrt Einzug in verschiedene Arbeitsfelder erhalten hat, sondern auch die aktuelle Sachlage zeigt, dass gewisse Initianten Projekte ins Leben rufen. Dazu gehört zum einen die beschriebene Petition der Gruppe der UK-Vertreter, die aus Selbstvertretenden, Eltern und Personen der Gesellschaft für UK besteht. Sie setzen sich auf politischer Ebene für die UK ein, mit dem Ziel «[e]ine Stimme für Menschen ohne Lautsprache» (UK-schweiz, 2023), also Menschen, die nicht in der Lage sind, sich lautsprachlich mitteilen zu können, Kommunikation zu ermöglichen. Gründe für die eingeschränkte bis fehlende lautsprachliche Kompetenz können eine Behinderung, Krankheit oder Verletzungen sein (vgl. ebd.).

Zu den Programmen und Apps lassen sich auf den jeweiligen Webseiten nähere Informationen

- zur PORTA-App unter <https://tanne.ch/porta/> und
- zur App Sign Digital unter <https://sign-digital.de/agb/> entnehmen.

Am 19. März 2021 wurde die Deutsche Gebärdensprache (DGS) in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aus unterschiedlichen Gründen aufgenommen. Unter anderem sind dies:

- die erfolgreiche Vermittlung zwischen gehörlosen und hörenden Menschen,
- die Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen Leben,
- das Verständnis, dass DGS ein vollwertiges Sprachsystem darstellt und
- die Anwendung auch in Bildungseinrichtungen (UEPO, 2023).

Ein weiteres Programm lässt sich mit dem Interaktionstraining für Eltern KUGEL beschreiben (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.23). Das Hauptziel dieser Konzeption ist «die Anleitung der Eltern zum Einsatz von LUG in der natürlichen Interaktion mit ihrem in der kommunikativen und sprachlichen Entwicklung deutlich verzögerten Kind» (ebd.). In der angegebenen Literatur finden sich weiterführende Details zu diesem Programm.

Kommunikation mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, Hörsehbeeinträchtigung

In der Ausarbeitung wurde der Blick auf die allgemeine Anwendung von LUG bei Kindern im Erwerb kommunikativer Fähigkeiten gelegt. Wird nun aber der spezifische Bereich einer

Hörsehbeeinträchtigung betrachtet, so beschreibt die Literatur verschiedene Abweichungen hinsichtlich der Kommunikation. Hierzu wird vor allem die taktile Sinnesmodalität in den Fokus gerückt. Darüber hinaus spielt auch die gründliche Beobachtung des kindlichen Verhaltens (z.B. Berührung, Bewegung) eine Rolle (Skusa, 2012, S.285). Für Kinder mit der ASS-Diagnose hingegen kann es aufgrund der Beeinträchtigungen der Vorausläuferfähigkeiten (u.a. Blickkontakt, Interesse für Stimmen, Gesichter) zu Differenzen in der Kommunikation führen (Snippe, 2019, S.27ff). Hinzu kommt, dass Kinder aus dieser Population Mühe mit Berührungen zeigen oder gar nicht erst zulassen, sodass ein anderer interaktiver Zugang gefunden werden muss (ebd., S.29).

6.2 Gebärden

Wie bereits das Kapitel 2.1.2 Kommunikationsbeeinträchtigungen mit Grimms Zitat zur hohen Prävalenz von Sprachauffälligkeiten eingeleitet wurde, zeigt sich ein wahrnehmbarer Bedarf an Unterstützung hinsichtlich kommunikativer Massnahmen.

Vorteile und Herausforderungen

Den Gebärden lassen sich zahlreiche Stärken wie auch einige Nachteile abverlangen, die ebenso in der Literatur definiert wurden, wie folgend (Anhang 2.2, S.92) dargestellt:

Tabelle 2: Vorteile und Herausforderungen beim Einsatz von LUG

Vorteile	Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> • spontan nutzbar durch jederzeitige Verfügung und ortsunabhängig (Mayer, 2007, S.25; Braun, 2005, S.13; Appelbaum, 2016, S.42) • unbegrenztes Vokabular (ebd.) • motorisch einfacher erlernbar als Lautsprache und bietet die Option der Unterstützung von aussen, daher früher Einsatz möglich (ebd.; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S. 40f; Otto & Wimmer, 2008, S.26f) • «Für die Nutzung von Gebärden ist es nie zu spät und selten zu früh!» (Appelbaum, 2016, 78) • «Der Erwerb von Gebärden ist schon vor der Lautsprache möglich» → daher ist das Kind schon früher in der Lage seine Bedürfnisse zu äussern (Mayer, 2007, S.32; Appelbaum, 2016, S. 41; Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9) • Einsatz von wenigen Gebärden (Schlüsselgebärden aus dem Randvokabular) am Anfang reicht erst einmal aus (Mayer, 2007, S. 42; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.80) • Reizung mehrerer Sinnesmodalitäten unterstützt Erinnerungsvermögen und beugt Verwechslungen vor (Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.41; Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14) • Gleichzeitige Ausführung von Wort und Gebärde ist möglich (Appelbaum, 2016, S.79) • Voraussetzungen müssen nicht abgewartet werden wie bei Lautspracheinsatz auch (Mayer, 2007, S.31; Appelbaum 2016) • oftmals Zusammenhang zwischen der Ausführung der Gebärde und der Handhabung des Gegenstandes (Bildhaftigkeit), daher gut einsetzbar für Sprachverständnis (Mayer, 2007, S.25; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.41; Kristen, 2005, S.62) und auch Sprachproduktion → Evidenz: überwiegend gleiche Hirnregionen zuständig wie bei Lautsprache (Nonn 2011 und Wilken 2019 zitiert nach Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9, 14) • Gebärden ermöglichen emotionalen Ausdruck nonverbal gleichermaßen wie Lautsprache zum Teil sogar effektiver (Mayer, 2007, S.25; Braun, 2005, S.14; Appelbaum, 2016, S.41; Forgas, 1999, S.127f) • Zuwendung zum Gesprächspartner wird gefördert, Aufmerksamkeit, Blickkontakt (Mayer, 2007, S.25; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.41) • Gebärden sind nicht so schnell wie gesprochene Sprache (Wilken, 2018, S.84) • bei Zweisprachigkeit können Gebärden eine Verbindungsfunktion für das Verstehen und Verständigen darstellen (Wilken, 2018, S.84) • Kompetenzerleben für das Kind wird möglich, wenn es bspw. Gebärden an andere Bezugspersonen vermitteln kann (Mayer, 2007, S.25) • Positive Auswirkung auf Partizipation, wenn gemeinsam gebärdet wird und gleichzeitig sind Spass und Interesse vorhanden (Appelbaum, 2016, S.43) • Möglichkeit zum kommunikativen Austausch über nicht sichtbare Dinge → Kontextunabhängigkeit (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14) • Dokumentation von Gebärden für den Zugriff allgemein wichtig (Mayer, 2007, S.55; Appelbaum, 2016, S.80) • Möglichkeit einer lebenslangen Kommunikationsform (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.11). 	<ul style="list-style-type: none"> • meist nur für eingeweihte Personen verständlich (Mayer, 2007, S.25; Braun, 2005, S.14) • bislang wenig verbreitet, daher wenige Modelle (ebd.) • zu geringe Identifikation mit Gebärdeneinsatz → Fehlen kontinuierlicher Modelle (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14) • Einsatz bei schwerer Körperbehinderung möglicherweise erschwert und somit Bedarf an zusätzlichen UK-Mitteln (ebd.) → Möglichkeit zum Einsatz taktile Gebärden besteht (Appelbaum, 2016, S.41, 80) • Gebärden sind nicht immer selbsterklärend, demnach ist ein Erlernen auch der Bezugspersonen unerlässlich (Mayer, 2007, S.25) • Sprachraum zum Erlernen müsste erst geschaffen werden (ebd.) • gebärdende Personen fordern die volle und direkte Aufmerksamkeit des Gesprächspartners, wohingegen elektronische Ausgabegeräte bspw. auch abgewandte oder sich in einem anderen Raum befindliche Personen erreichen (ebd.) • auch im gesellschaftlichen Raum (z.B. beim Einkaufen, Ausgehen) müssen für fremde Gesprächspartner verständliche Kommunikationsmittel eingesetzt werden (ebd.) • Dokumentation der Gebärden ist ein grosser Aufwand für die Fachperson

→ Laut Wilken (2018) ergibt [es] keine nachteiligen Auswirkungen auf die lautsprachliche Entwicklung» (Wilken, 2018, S.84), sondern eher im Gegenteil dient der Einsatz von LUG der Spracherwerbsförderung (Wachsmuth, 2006, S.223).

→ Gebärden dienen als Brücke in den Lautspracherwerb und der Einsatz nimmt dann mit zunehmendem Wortschatz ab (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14)

«Der ersten Auswahl der Gebärden [kommt] eine besondere Bedeutung zu» (Appelbaum, 2018, S. 245). Dabei lassen sich das Kern- und das Randvokabular voneinander unterscheiden. Ersteres umfasst die ca. 200 Wörter, «die situationsabhängig am häufigsten gebraucht werden». Das Randvokabular unterstützt einen themenspezifisch detaillierteren Austausch (ebd., S.246). Weitere Ausführungen dazu finden sich z.B. in Sachse (2007).

Deutschland – Schweiz Vergleich

Neben der Deutschen Gebärdensprache entwickelten sich in Deutschland weitere Kataloge von Gebärden in den verschiedenen Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Dadurch ist ein grosses Spektrum an unterschiedlichen Gebärden für gleiche Begriffe im Umlauf (Appelbaum, 2016, S.74ff; Braun, 2005, S.14ff). Hinzu kommt, dass regionale Unterschiede in Form von Dialekten Abweichungen aufweisen (Braun, 2019, S.25). Gleiche Entwicklung gilt auch für die schweizerischen Gebärden. Aus diesem Grund hat sich ein Gremium an Fachpersonen zusammengesetzt, um mit der Version *PORTA-Gebärden* eine einheitliche Struktur für die gesamte deutschsprachige Schweiz zu schaffen (Baur, 2018, S.44ff). Diese Grundlage dient dem Kernwortschatz für das erarbeitete und im Fazit vorgestellte Lapbook (Anhang 7, S.210ff).

6.3 Umgang mit elterlichen Bedenken

Im Rahmen der Ganzheitlichkeit und Familienorientierung werden ein respektvoller wie auch den Kompetenzen und Ressourcen angepasster Umgang mit dem familiären System vorausgesetzt. Dies beinhaltet auf der einen Seite einen sorgfältigen Austausch wie auch einen verständnisvollen Umgang mit den Bedenken der Eltern. Auf der anderen Seite müssen die Profession und das Fachwissen ausgeglichen miteinbezogen werden. Hierunter zählt z.B. die Definition von LUG wie sie im Kapitel 2.1.3 Gesten und Gebärden formuliert wurde. Als ein wesentliches Element im Umgang mit elterlichen Sorgen ist diese zu berücksichtigen. Die Betonung kann auf die weiterbestehende lautsprachliche Förderung mit der zusätzlichen Visualisierung anhand von Gebärden gelegt werden. Des Weiteren spielt auch die sensorische Integration eine Rolle im Verstehensprozess der Sinnhaftigkeit von LUG. Je mehr Sinneskanäle angesprochen werden, desto mehr bzw. stärker kann sich der Lerninhalt verankern (AFFOLTER-Modell nach Eich, 2015, S.15ff). Darüber hinaus kann der Bezug auf Studienergebnisse

(siehe Kapitel 2.1.3 Vorstellungen gegenüber der UK und der aktuelle Forschungsstand) hergestellt und mit ergänzenden Erfahrungen angereichert werden.

6.4 Umgang mit dem Kind ganz zu Beginn der Arbeit

Die Basis aller pädagogisch förderlichen Bemühungen sollte vor allem zu Beginn, in der Einführungsphase, das Interesse des Kindes ausmachen (Götze, Rottler & Schuler-Kirin, 2003, S.49; Mayer, 2007, S.31, Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.2). Auf dieser Grundlage mit der additiven Orientierung an den kindlichen Fähigkeiten lässt sich die Wahl der Materialien und Spiele ausführen (Otto & Wimmer, 2008, S.46). Das Kind hat also einen Grund, sich kommunikativ mitteilen zu wollen, da es auf diese Weise zu positiver Selbstwirksamkeit und Erfolgserlebnissen gelangen kann. «[E]in zeitweises Absehen von sich selbst und den eigenen Interessen, und sich ganz dem Kind zuwenden» (Butzkamm, 2004, S.369) stellt sich als Aufgabe für die Fachperson wie auch die Eltern im Umgang mit dem Kind dar, beinhaltet aber gleichzeitig ein enormes Potenzial. Daneben sind ebenso gleichbleibende Strukturen (Rituale), spielerische Sequenzen (z.B. Spiele, Bücher anschauen, Sing- und Bewegungsspiele), Wiederholungen und Evaluationen des individuell auf das Kind zugeschnittenen pädagogischen Angebots massgebliche Faktoren der Förderung (Appelbaum, 2016, S.87ff, Braun, 2019, S.17; Butzkamm, 2004, S.61; Kristen, 2003, S.99ff, Mayer, 2007, S.57ff, Ruffert, 2017, S.42ff). Ein vielfältiges (basales) Angebot, welches die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche des Kindes anregt, spielt eine weitere elementare Rolle im Förderprozess (Braun, 2019, S.18ff).

6.5 Rolle der Eltern als Teil des systemischen Kontextes

Bedeutsamkeit

Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen ihres Kindes, stellen demnach das direkte Umfeld des Kindes dar (Kristen, 2005, S.34f; Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14). Hierin eingebettet verbringt das Kind die meiste Zeit (Wachsmuth, 2006, S.54). Die Eltern werden somit zu Experten ihres Kindes.

Herausforderungen

Es kann vorkommen, dass sie die kindlichen Signale nicht (richtig) deuten können, was zu Herausforderungen im Bindungsverhalten führen kann (Kristen, 2005, S.35ff, Maydell, Burmeister

& Buschmann, 2020, S.5). Darüber hinaus befinden sich die Eltern zusätzlich zum emotionalen Verarbeitungsprozess einer möglichen Diagnose des Kindes in einem Spannungsfeld zwischen der Verantwortung für das Kind und anderen Verpflichtungen, denen nachgegangen werden müssen (u.a. Haushalt, Geschwister). All diese Faktoren können sich auf einen enorm durchstrukturierten Alltag mit wenig Pausenzeiten und ein geringeres Energielevel auswirken (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.5).

Es gilt zu beachten, dass zumeist die Mütter die ersten Ansprechpersonen für die Fachleute sind (Thurmair & Naggl, 2010, S.163). Doch zeigt sich ein stetig anlaufender Wandel dahingehend, dass auch Väter oder andere Familienmitglieder die Rolle der Hauptverantwortung für das Kind einnehmen (ebd., S.164; Kohnstamm, 2006, S.51).

Blick auf erweitertes System (Interdisziplinarität)

Nicht nur die Eltern, sondern auch das weitere (familiäre) Umfeld, haben eine Auswirkung auf das Kind und seine Entwicklung. «Das Verhalten jedes einzelnen Familienmitglieds hängt vom Verhalten aller anderen ab» (Watzlawick et al., 2011, S.152) und wirkt wechselseitig (vgl. ebd.). «Menschen lernen von anderen Menschen» (Butzkamm, 2004, S.31), wobei diese anderen Menschen gut auch Geschwister, Grosseltern und weitere dem Kind vertraute Personen darstellen können (ebd.; Otto & Widmer, 2008, S.65). Sie nehmen alle auf ihre individuelle Art Kontakt zum Kind auf und lehren es damit gleichzeitig hinsichtlich verminderter Trennungsängste sowie der Wahrnehmung der verschiedenen «ihnen eigenen charakteristischen Sprechstilen» (Butzkamm, 2004, S.31). Aus diesem Grund ist es das Ziel, die Eltern sowie auch die nahen Bezugspersonen des Kindes «zu einem motivierten, kompetenten und mit Spaß besetzten Gebärdeneinsatz in der Kommunikation mit ihrem Kind zu führen» (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.19). Darüber hinaus sind auch Fachpersonen (z.B. Therapie, Medizin, Betreuung) wesentliche Bestandteile des kindlichen Systems.

Die Interdisziplinarität gehört zu den Prinzipien der heilpädagogischen Frühförderung. Eine Vernetzung mit und der Einbezug von den anderen im System stehenden Fachpersonen, der Austausch und die gemeinsame Entwicklung von Zielen gehören zu den Aufgabenbereichen der HFE (Thurmair & Naggl, 2010, S.29ff). Auf diese Weise lassen sich die Erfahrungen aller wirkenden Experten zu einem ganzheitlichen Bild des Kindes und dem zugehörigen System bündeln. Eine mögliche Form beschreibt Appelbaum (2016) mit den moderierten runden

Tischen in ihrer Publikation Gebärden in der Sprach- und Kommunikationsförderung (Appelbaum, 2016, S.81ff).

6.6 Vorbildfunktion

Modell oder Vorbild sein bedeutet, einem anderen Menschen «einen intensiven Input ... - immer und überall» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.16; Otto & Widmer, 2008; S.65) zu geben. Hinsichtlich der Thematik LUG handelt es sich um ein «Modell für Sprache und Kommunikation» (ebd.). «Ein gutes Sprach- und Gebärdenvorbild [sind sinnvoll]» (Appelbaum, 2016, S.77; Michel, 2003, S.206; Kristen, 2005, S.130, vgl. Anhang 4.2, S.99), egal um welche Modularität es sich handelt (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.19).

Das Modelling bei sprachlich neurotypisch entwickelten Kindern umfasst nach Castañeda, Fröhlich und Waigand (2020, S.16f) verschiedene Eigenschaften:

- **Intensität:** von Geburt an jeden Tag unzähligen Worten aussetzen, bevor das erste Wort gesprochen wird («Sprachbad» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.11))
- **Permanenz:** «Sprache ist einfach immer da, zu jeder Zeit und an jedem Ort» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.16)
- **Konkretheit:** Situationsgebundenheit, Erlebnisse und Erfahrungen führen dazu, dass Sprache mit Inhalt gefüllt wird
- **Natürlichkeit:** keine Übungssituationen, sondern im Alltag angewandt
- **Erwartungsoffenheit:** Annahme, dass das Kind Sprache erlernen wird, dem Kind wird mit Sprache begegnet, ohne dass (direkt) Gleiches von ihm abverlangt wird (ebd., S.16f).

Somit ergeben sich für das UK-Angebot in Form von LUG die gleichen obengenannten Voraussetzungen (ebd., S.17f). Zudem benötigen unterstützte kommunizierende Personen Belohnung und Verstärkung (Kristen, 2005, S.130).

Weil nun aber das Angebot der unterstützten Kommunikation noch nicht als selbstverständlicher Teil im gesellschaftlichen Leben verankert ist, wie z.B. die Lautsprache, ist Uk nach wie vor eher ungewohnt und das Erlernen hinsichtlich einer sicheren Beherrschung an Zeit und Aufwand gebunden (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.19). Daher ergibt sich demgegenüber oftmals eine ablehnende Haltung (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.19). Dennoch gilt, die Sichtweise anzupassen und sich mit professioneller Begleitung aktiv mit UK

auseinanderzusetzen, da der Anfang im Modelling liegt, statt diesen beim Kind zu erwarten. Aus diesem Grund lassen sich weiterhin nach Castañeda, Fröhlich und Waigand (2020, S.21ff) einige Leitgedanken zum Modelling (welche sich auch speziell auf die LUG beziehen) anführen:

1. «Es muss nicht immer alles perfekt sein» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.21).
2. «Wir modeln immer und überall – aber nicht alles» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.22).
3. «Wir nutzen verschiedene Strategien» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.24) z.B. Lautsprache, UK-Sprache und Versprachlichung von Gedanken und Wünschen des Kindes in der UK-Sprache
4. «Modelling ist kein Unterricht, sondern Kommunikation!» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.27). → Spassfaktor (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.40, Michel, 2003, S.212)
5. «Modelling braucht interessante Themen» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.45).
6. «Modelling braucht viele Situationen» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.57; Kristen, 2005, S.129ff). → z.B. Bücher anschauen, Spazieren gehen, Spielen, Kochen, Streiten, im Restaurant, Abläufe (Routinen), Modeln beim Beobachten
7. «Modelling braucht offene Bezugspersonen ... [und] viele Partner» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.69f). → Umgang auch mit Emotionen
8. «Modelling braucht Zeit» und Geduld (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.71, vgl. Anhang 4.2, S.99).
9. «Modelling braucht Pausen» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.77).
10. Aber vor allem braucht «Modelling ... den Mut anzufangen» (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S.100, Michel, 2003, S.210).

6.7 Methodenkritik

Ausgehend von den Forschungsfragen, die einen Sinnzusammenhang und eine konkrete Vorgehensweise zum Umgang mit elterlichen Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von LUG ergründen, wurde die qualitativ wissenschaftliche Arbeit fokussiert. Somit liessen sich nun die konkreten subjektiven Bedeutungsrelationen über die persönlichen Interpretationsweisen der Expertinnen anhand des problemfokussierten halbstrukturierten Interviews erfassen. Die Struktur des Interviewleitfadens galt der Forscherin zu jeder Zeit als eine gute Orientierung.

Gleichzeitig kann der offene Charakter, der Zusatzfragen und das Weglassen von Fragen ermöglichte, aber auch dazu geführt haben, dass Themen vergessen und/oder neue Perspektiven eingebracht wurden. Somit bestand die Gefahr, dass die Formulierung der Fragen bereits in eine gewisse Richtung gedrängt und auf diese Weise Einfluss auf die Qualität des gewonnenen Datensatzes genommen haben. Ausserdem können neu formulierte Fragen für Unverständlichkeiten oder Unklarheiten verantwortlich sein. Der direkte Austausch während des Interviews jedoch liess eine unmittelbare Klärung von Fragen und Missverständnissen zu. Auch der Testdurchlauf in Form des Pre-Tests ergab einzelne Adaptionen und Optimierungen betreffend Formulierungen, sowie einen groben zeitlichen Überblick der Befragung und einen Übungsmoment für die Forscherin.

Ein weiteres Merkmal dieser interviewenden Vorgehensweise gründet in dem Gesprächsformat, welches die Herausforderung an die Wissenschaftlerin stellte, adäquat auf die Aussagen einzugehen und gleichzeitig eine neutrale Haltung zu wahren. Zudem spielte auch das Einhalten des zeitlichen Überblicks zu den Aufgaben der Interviewerin. Hier stellte es sich manches Mal als herausfordernd dar, das Gegenüber möglicherweise zu unterbrechen oder auch zum Thema wieder zurückzulenken, wenn dieses ausschweifend Bericht erstattete. Die persönliche Verfassung der Forscherin wurde weitestgehend versucht, neutral zu halten. In einem Interview gelang dies jedoch nicht gänzlich. Hier erlebte die Fragende aufgrund der eher ablehnenden Haltung gegenüber dem LUG-Einsatz der Expertin eine innere Anspannung. Infolgedessen fiel eine Reaktion in Form von weiterem Nachfragen oder dem Eingehen auf erarbeitete Fakten aus der Literatur auf einige Aussagen und Angaben der Interviewpartnerin aus. Im Bearbeitungsprozess der Transkription kam dies zum Tragen: gewisse Äusserungen hätten durch das weitere Ergründen der Wissenschaftlerin möglicherweise eine andere Richtung eingenommen oder zu anderen Antworten geführt. Aus diesem Grund entschied sich die Autorin dazu, die betroffene Expertin zur Disputation der Masterarbeit einzuladen. Durch die Wahl der geglätteten Version der Transkriptionen, wie dies bei Experteninterviews der Fall ist, wurde der ungestörte Lesefluss ermöglicht. Zeitgleich kann dadurch die Qualität der Aussagen teils manipuliert dargestellt worden sein (im Interview beispielsweise zögerlich geäussert, im Transkript jedoch als bestimmte Aussage wirkend). Die Datenanalyse in Form der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgte anhand der von Roos und Leutwyler (2017) vorgegebenen fünf Handlungsschritte. Dies nahm zum einen sehr viel Zeit in Anspruch, zum anderen kann es zu Abweichungen und/oder der subjektiven Einfärbung der Forschenden gekommen sein. Als zentral

gilt es, die Codierungen eindeutig und trennscharf voneinander zu strukturieren (Roos & Leutwyler, 2017, S.297). Es kam vor, dass Aussagen mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten, in diesem Fall wurde letztlich abgewogen, welche Kategorie am meisten Passung aufwies. Darüber hinaus zeigte auch die Wahl der Stichprobe eine Richtung an, die Einfluss auf die Ergebnisse nahm. Wenn es sich in der vorliegenden Arbeit eher um die induktive, also «aus dem Besonderen aufs Allgemeine schließend[en]» (Roos & Leutwyler, 2017, S.320) Vorgehensweise handelt, die bei einer anderen Stichprobenwahl womöglich zu anderen Ergebnissen geführt hätte, lassen sich dennoch alle Resultate auch mit der Literatur abgleichen und bestätigen.

7. Fazit und Ausblick

Basierend auf den theoretischen und praktischen Grundlagen der vorliegenden Forschung, lassen sich im nun folgenden Abschnitt das Fazit, sowie die Beantwortung der zwei Forschungsfragen vornehmen. Vor dem Hintergrund der Methodenkritik ist die Bilanz als ein Ausschnitt einer qualitativen, induktiven Vorgehensweise zu betrachten, welche dennoch im Einklang mit der Literatur steht. Abschliessend wird noch ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf gemacht.

7.1 Fazit

Die Forschungsarbeit deckt den Gehalt von lautsprachunterstützenden Gebärden in Bezug auf die Kommunikationsentwicklung auf. Sowohl die Wissenschaft (Studien) als auch die persönlichen Erfahrungen der Expertinnen in ihrem Arbeitsalltag beschreiben positive Effekte auf die kommunikativen Kompetenzen von Kindern, die LUG nutzen. All die positiven Aspekte, die im Kapitel 6.2 zu Gebärden in der Tabelle 2 dargestellt sind, sprechen sich für einen lautsprachbegleitenden Gebärdeneinsatz aus. Faktoren wie Blickkontakt, gemeinsame Aufmerksamkeit und der sich natürlich entwickelte Gebrauch von Gesten finden sich ebenfalls in der Kommunikationsentwicklung der Lautsprache (siehe Kapitel 2.2.1) wieder. Darüber hinaus sprechen sich zahlreiche Autoren (wie z.B. Mayer, 2007; Appelbaum, 2016; Wilken 2018) für die frühe Möglichkeit zur Anwendung von Gebärden aus. Begründungen liegen zum einen in der motorischen Einfachheit der Gebärdenausführungen. Auf der anderen Seite bietet die Ausführung mit den Händen die Option, von aussen Hilfestellung zu leisten. Somit ist nicht nur eine dyadische (auditiv, visuell), sondern eine triadische (auditiv, visuell, motorisch/taktil) Sinnesreizung gegeben, welche dem Erinnerungsvermögen positiv beiträgt. Gleichzeitig weisen Gebärden oftmals einen Zusammenhang zwischen der Ausführung der Gebärde und der Handhabung des jeweiligen Gegenstandes auf. Vor allem für das Sprachverständnis lässt sich diese Bildhaftigkeit nutzbar machen. Forschungen liefern die Evidenz, dass im Kontext der Sprachproduktion überwiegend die gleichen Hirnregionen wie bei der Produktion von Lautsprache Aktivität zeigen. Demnach lässt sich der Gebärdeneinsatz als ergänzende Massnahme zur Lautsprache im Prozess der Kommunikationsentwicklung als gewinnbringend deklarieren. Zumal LUG einerseits die «Brückenfunktion» in die Lautsprache übernehmen können und somit

temporären Charakter aufweisen. Andererseits können LUG primär als lebenslange Kommunikationsform eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich der LUG-Einsatz begründet darstellen und an Eltern (weitere Bezugspersonen) vermitteln.

Wie begegnet eine Fachperson den Einstellungen von Eltern zu dem Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden im frühkindlichen Entwicklungsprozess der Kommunikation?

Ein individueller und respektvoller Umgang mit positiven als auch negativen Einstellungen der Eltern gegenüber dem Einsatz von LUG im frühkindlichen Entwicklungsprozess der Kommunikation ist elementar. Die Qualität zeigt sich unter anderem darin, dass den Eltern Verständnis und Interesse entgegengebracht, sowie die Expertenrolle für ihr Kind zugesprochen werden. Somit kristallisiert sich der Einbezug der Eltern in alle Entscheidungen heraus. Sämtliche Massnahmen laufen im Sinne der familien-, ressourcen- und alltagsorientierten Möglichkeiten ausgerichtet ab, wobei die professionelle Fachlichkeit gleichermassen Berücksichtigung findet. Die Expertise zeichnet sich zum einen durch transparente und verständliche Aufklärungen inklusive Definitionen hinsichtlich der Thematik aus. Der Nutzen vom frühen Einsatz der LUG (Vorteile) sowie die elterliche (und die der (weiteren) Bezugspersonen) Vorbildfunktion runden diesen Bereich ab. Auf der anderen Seite beinhaltet sie die Organisation strukturierter, zielführender interdisziplinärer Austausche, sodass das gesamte Kind umfassende System mitberücksichtigt wird. Hierzu lässt sich die übersichtliche Zusammenstellung wie auch Anleitung und Begleitung im Umgang mit den benötigten Materialien (z.B. Gebärdenausdrucke) zuordnen.

Letztendlich wird auf diese Weise eine Anpassung des Kindes an die Umwelt mit gleichzeitiger Adaption der Umwelt an das Kind intendiert (vgl. Kapitel 2.1.1 Kommunikation), sodass die gemeinsamen Bestrebungen in Richtung *uneingeschränkte kommunikative Partizipation und Inklusion* zeigen.

Wie lässt sich der aktive Vorgang vom lautsprachunterstützenden Gebärdeneinsatz konkret an die Eltern vermitteln?

Anhand des von der Autorin ausgearbeiteten MUSKEL-Konzepts lassen sich konkrete Handlungsanregungen von der Fachperson an die Eltern weitergeben. Im Anhang 7 (S.210ff) sind Fotos zum ausgearbeiteten Lapbook ersichtlich. Dieses wurde aufgrund der Anschaulichkeit und Eigenaktivität in der Auseinandersetzung mit der Thematik von der Autorin als Werkzeug

ausgewählt. Mit dem Akrostichon MUSKEL lassen sich die Prinzipien der Konzeption anschaulich zusammenfassen.

Abbildung 5: Akrostichon MUSKEL (eigene Darstellung, 2023)

Aufgrund der Anstellung in der Stiftung Tanne und der dadurch bedingten Nutzung, aber auch der bislang in der deutschsprachigen Schweiz verbreiteten PORTA-App, entspricht die Auswahl des Kernvokabulars den ersten 200 Wörtern der PORTA-Gebärden (PORTA 1 + 2). Die Formulierung MUSKEL findet deshalb Anklang, weil der Einsatz von LUG die laufende Übung benötigt, wie bei der Muskulatur auch. Werden Muskeln nicht genutzt, verkümmern sie. Gleiches gilt für den Gebrauch von Gebärden, werden diese nicht verwendet und wiederholt, können sie sich nicht einprägen, im Gehirn verankern und gehen verloren. Zudem ist der Begriff einprägsam. Der Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden fordert und fördert nicht nur (motorische und Artikulations-) Muskeln, sondern soll auch die Lachmuskeln ansprechen. Indem das ganze Konzept die Interaktion zwischen Eltern und Kind sowie die kommunikativen Kompetenzen auf spielerische, lustvolle Art und Weise unterstützen soll, finden die Faktoren Spass und Freude Berücksichtigung. Dies wiederum begünstigt einen positiven Entwicklungs- und Lerneffekt, denn «[w]enn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann» wusste schon Astrid Lindgren (n.d.) die Menschheit zu lehren.

Die Antworten zu den weiteren klärungsbedürftigen Thematiken a., b. und c. lassen sich der Reihenfolge entsprechend anhand der Kapitel 5.2 und 6.2 Gebärden (a.), 5.4 und 6.4 Umgang mit dem Kind ganz zu Beginn der Arbeit (b.) wie auch den Kapiteln 5.6 und 6.6 Vorbildfunktion (c.) beantworten.

- a. der Chancen und Möglichkeiten, die der UK in Form von LUG innewohnen.
- b. der Umsetzung vom Gebärdengebrauch im Alltag.

c. der Qualität bzw. Kompetenz im Ausführen der Gebärden seitens der Bezugsperson. Daneben gelten die generellen Einflussfaktoren und grundlegenden Fähigkeiten zur Sprachentwicklung, wie sie beispielsweise im Sprachbaum nach Wendlandt (2006) dargestellt sind, nicht ausser Acht zu lassen (Anhang 1.6, S.90). Sowohl für den Entwicklungsprozess der Sprache als auch für die allumfassende Entwicklung gelten Aspekte wie Liebe, Wärme, Akzeptanz, (Sprach-)Anregungen sowie auch die Lebensumwelt, kulturelle und gesellschaftliche Gegebenheiten als essenzielle Bestandteile.

Die Ausarbeitung trägt einen wesentlichen Anteil dazu bei, dass die Autorin ebenfalls sensibilisiert wurde, LUG in ihrem Arbeitsalltag, aber auch dem privaten Lebensbereich wieder bewusster, kontinuierlicher und selbstverständlicher zu nutzen.

7.2 Ausblick

Die Thematik *unterstützte Kommunikation* hat Aktualität, welche bereits Veränderungen und Entwicklungen bewirkt hat. Nicht zuletzt auch bedingt durch die zunehmenden Strömungen der Asylsuchenden. Untersuchungen und Forschungen zu den verschiedenen Entwicklungen bzw. aktuell laufenden Projekten (z.B. UK-Petition) wären daher von weiterem Interesse. Darüber hinaus würde sich die Anwendung sowie auch die Evaluation des MUSKEL-Konzepts als Handlungsanregung für Eltern eignen, um den Nutzen ermitteln zu können. Dadurch würden möglicherweise auch Optimierungsbedarfe ersichtlich, die es in einem nächsten Schritt vorzunehmen gelte (z.B. Anpassung an die Muttersprache der Familie). Des Weiteren liesse sich auch der Ausbau von Studien zum Einfluss von LUG auf die kommunikative Entwicklung von Kindern forcieren. Hierzu könnten weitere Gewichtungen vorgenommen werden, sodass die MUSKEL-Konzeption auf die Beeinträchtigung spezifisch angepasst werden könnte. Ebenfalls der multimodale Einsatz von weiteren UK-Hilfsmitteln in der Kombination mit LUG könnte Anlass zu künftiger Forschung darstellen. Wie in den Interviews diskutiert, liessen sich darüber hinaus weitere empirische Erhebungen zur Etablierung bzw. gesetzlichen Verankerung hinsichtlich eines selbstverständlichen Gebärdeneinsatzes mindestens mal im (heil-)pädagogischen Bereich anstellen. So ergeben sich immer wieder Anlässe und Themenfelder zur weiterführenden Forschung. Letztlich schliesst die Arbeit daher mit Gerhard Uhlenbrucks (n.d.) Worten: «Man lernt nie aus. Aus diesem Satz sollte man lernen»

8. Quellenverzeichnis

- Appelbaum, B. (2016).** *Gebärden in der Sprach- und Kommunikationsförderung*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Appelbaum, B., Schäfer, C. & Braun, U. (2017).** Gebärden in der Unterstützten Kommunikation (UK) – eine Bestandsaufnahme und mögliche Perspektiven für die Forschung. *uk & forschung*, _7, 4-17.
- Appelbaum, B. (2018).** Zeig`s mir ... mit Gebärden. Gebärden in der Kommunikationsförderung/ Sprachtherapie. In Bollmeyer, H., Engel, K., Hallbauer, A und Hüning-Meier, M. (Hrsg.), *UK Inklusiv. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation*. 2. Aufl.). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Lindgren, A. (n.d.).** *Gemeinsam noch stärker. Spiele aus aller Welt*. Verfügbar unter <https://www.allrights.org/projekte/spiele-aus-aller-welt>.
- Atteslander, P. (2010).** *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bach, T., Hasler, S. & Peters, S. (2022).** Zeig`s mir ... mit Gebärden. Wie sind sieben Förderschulen Geistige Entwicklung auf die Idee gekommen, eine Gebärdensammlung zu erstellen? *Unterstützte Kommunikation*, 2022 (3), 28-29.
- Baur, M. (2018).** Die Gebärdensammlung PORTA: eine Antwort auf kommunikative Partizipationsbarrieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2018 (24), 44-48.
- Boenisch, J. (2008).** Verhindert Unterstützte Kommunikation die Entwicklung von Lautsprache? *Unterstützte Kommunikation*, 2008 (2), 25-31.
- Boenisch, J. (2009).** *Kinder ohne Lautsprache. Grundlagen, Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation* (1. Aufl.). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Bosse, I., Kostka, J., Nellen, C., Olukcu, S. & Wilkens, L. (2016).** Individuelle Wege in der Unterstützten Kommunikation. *uk & forschung*, 2016_6, 25-26.
- Braun, U. (2005).** Unterstützte Kommunikation – Was ist das eigentlich? In U. Braun (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation*. (S. 3-5). Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Braun, U. & Baunach, M. (2008).** Märchen und Mythen in der Unterstützten Kommunikation. *Unterstützte Kommunikation*, 2008 (2), 7-12.
- Braun, S. (2019).** *Unterstützte Kommunikation mit Erwachsenen*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

- Buchhaupt, F. & Schallenkammer, N. (2016).** Theorie und Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse. In Katzenbach, D. (Hrsg.), *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Butzkamm, W. & J., (2004).** *Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen*. (2. vollständig neu bearbeitete Aufl.). Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2020).** *Modelling in der Unterstützten Kommunikation. Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. (überarbeitete Neuauflage). Heigenbrücken: Eigenverlag.
- CJD Institut Schlawffhorst-Andersen (2022).** *Kurzbiographie*. Verfügbar unter <https://stimmprofis-institut.de/barbara-zollinger/>.
- Cropley, A. J. (2019).** *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (6., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Hohenwarsleben: Westarp Science Fachverlag.
- Dittmar, N. (2004).** *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. (1. Aufl.) Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Docplayer (2023).** *Das Projekt der «Tanne-Portmann-Gebärden». Auf dem Weg zu den Gebärdensprachen der Deutschschweizerischen Gebärdensprache*. Verfügbar unter <https://docplayer.org/45307750-Das-projekt-der-tanne-portmann-gebaerden-auf-dem-weg-zu-den-gebaerden-der-deutschschweizerischen-gebaerdensprache.html>.
- Draganski, B. & Thelen, A. (2012).** Ontogenese und Plastizität des Gehirns. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie* (7. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Duden (2022).** *Kommunikation, die*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kommunikation>
- DWDS (2022).** *Beeinträchtigung, die*. Verfügbar unter <https://www.dwds.de/wb/Beeinträchtigung>
- Eich, L. (2015).** *Wahrnehmungsentwicklung und Sensorische Integration*. Verfügbar unter <https://www.kita-fachtexte.de/de/fachtexte-finden/wahrnehmungsentwicklung-und-sensorische-integration>
- Erdelyi, A. (2022).** Mit den Händen «reden». Geschichte der Kommunikation mit Gebärdensprache. *Unterstützte Kommunikation*, 2022 (3), 10-20.
- Forgas, J.P. (1999).** Soziale Interaktion und Kommunikation. Eine Einführung in die Sozialpsychologie. (4. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Götze, E., Rottler, A., Schuler-Kirin, I. (2003).** «Auf leisen Sohlen...»-Unterstützte Kommunikation mit einfachen Materialien gestalten. In Boenisch, J. & Bünk, C. (Hrsg.) *Methoden*

- der Unterstützten Kommunikation*. (1. Aufl.). (S. 49-56). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Grimm, H. (2003)**. *Störungen der Sprachentwicklung*. (2. überarbeitete Aufl.). Göttingen/Bern/Toronto/Seattle: Hogrefe Verlag.
- Hille, K., Evanschitzky, P. & Bauer, A. (2016)**. *Das Kind - Die Entwicklung in den ersten drei Jahren. Psychologie für pädagogische Fachkräfte*. Bern: hep Verlag.
- Hillenmeyer, M. & Kleyboldt, T. (2014)**. *DGS Deutsche GebärdenSprache – Teil 1. Grundkurs für Anfänger. Mit alltäglichen Gebärden aus Bayern*. (2. überarbeitete Aufl.). München: Viko Bayern.
- Hunsperger-Ehrlich, J. (2011)**. Kommunikation entwickelt sich in Gesellschaft. In Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde (Hrsg.), *Im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen. Leitfaden zur Kommunikationsentwicklung*. (S.6). Thalwil: Horizonte Druckzentrum.
- Jäggi, S. & Züger, R.-M. (2018)**. *Kommunikation und Präsentation. Leadership-Modul für Führungsfachleute*. (5. korrigierte Aufl.). Zürich: Compendio Bildungsmedien.
- Kany, W. & Schöler, H. (2012)**. Spezifische Sprachentwicklungsstörungen. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7. vollständig überarbeitete Aufl.). (S. 633-644). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Kirchmair, R. (2022)**. *Qualitative Forschungsmethoden. Anwendungsorientiert: vom Insider aus der Marktforschung lernen*. Berlin: Springer Verlag.
- Köhnen, M. & Roth, H. (2018)**. *So können wir uns besser verständigen. Gebärden als Hilfe zum Spracherwerb und zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit bei nichtsprechenden Kindern*. (4. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes lernen borgmann GmbH & Co KG.
- Kohnstamm, R. (2006)**. *Praktische Kinderpsychologie. Die ersten 7 Jahre. Eine Einführung für Eltern, Erzieher und Lehrer*. (4. Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Kristen, U. (2003)**. Spielend kommunizieren: Wie Kinder im Spiel unterstützt kommunizieren lernen. In Boenisch, J. & Bünk, C. (Hrsg.) *Methoden der Unterstützten Kommunikation*. (1. Aufl.). (S. 99-105). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Kristen, U. (2005)**. *Praxis Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung*. (5. Aufl.). Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Krüger, R. (2011)**. homo significans: Der Mensch als Zeichenerzeuger. Förderung kommunikativer Kompetenz und die neurobiologischen Grundlagen des Lernens bei Menschen mit ASS. *uk & forschung*, (2011) _1, 4-20.
- Lage, D. (2011)**. *Trotzdem Reden. Unterstützte Kommunikation* [DVD-Booklet]. Verfügbar unter <http://www.trotzdem-reden.de/booklet.html>.

- Lamnek, S. & Krell, C. (2016).** *Qualitative Sozialforschung*. (6. Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Largo, R. H. (2017).** *BABYJAHRE. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. (vollständig überarbeitete Neuausgabe). München: Piper Verlag GmbH.
- Leber, I. (2018).** *Kommunikation einschätzen und unterstützen. Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation*. (8. Aufl.). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Lexikon der Neurowissenschaft (2023).** *Gestik*. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/gestik/4707>.
- Mall, W. (2008).** *Kommunikation ohne Voraussetzungen mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. Ein Werkheft*. (6. Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter Heidelberg GmbH – «Edition-S».
- May, R. R. (2022).** *50 ausdrucksstarke Zitate zum Thema: Kommunikation und Konversation*. Verfügbar unter <https://www.fussballwitwe.de/erleuchtung/zitate-sprueche/lebensweisheiten/zitate-kommunikation-konversation-dialog-interaktion/4/>.
- Maydell, D. von, Burmeister, H. & Buschmann, A. (2020).** *KUGEL: Kommunikation mit unterstützenden Gebärden auf Basis des Heidelberger Elterntrainings*. (1. Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Mayring, P. (2002).** *Einführung in die Qualitative Forschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2022).** *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (13. überarbeitete Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, D. & Graßhoff, M. (2008).** UK-Barrieren in den Köpfen. *Unterstützte Kommunikation*, 2008 (2), 19-23.
- Michel, A. (2003).** «Wir haben alles voll im Griff» oder: Gebärden machen Sinn. In Boenisch, J. & Bünk, C. (Hrsg.) *Methoden der Unterstützten Kommunikation*. (1. Aufl.). (S.201-212). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Montada, L., Lindenberger, U. & Schneider, W. (2012).** Fragen, Konzepte, Perspektiven. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7. vollständig überarbeitete Aufl.). (S. 27-60). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Niedik, I. (2012).** Recht auf Kommunikation. Ein Streifzug durch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. *Unterstützte Kommunikation*, 2012 (3), 20-26.

- Nonn, K. (2014).** Gesucht wird eine Lokomotive, die den Spracherwerb zieht: Das sozialpragmatische Spracherwerbsmodell von Michael Tomasello als theoretisches Bezugssystem für Unterstützte Kommunikation. *uk & forschung*, _3, 24-46.
- Pretis, M. (2020).** *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Pausch, R. (n.d.).** *Famous Quotes that express gratitude*. Verfügbar unter: <https://www.mixbook.com/inspiration/thank-you-quotes>.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011).** *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017).** *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Roth, G. (2001).** *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Rudolph, A. (2018).** Der Einfluss von lautsprachunterstützenden Gebärden auf das Sprachverständnis von Kindern mit Intelligenzminderung. Eine explorative Untersuchung. *uk & forschung*, _8, 13-22.
- Sachse, S. (2007).** Zur Bedeutung von Kern- und Randvokabular. *Unterstützte Kommunikation*, 2007(3), 7-10.
- Sachse, S. (2021).** Zur Bedeutung von Kern- und Randvokabular in der Alltagskommunikation. *Unterstützte Kommunikation*, 2021 (1), 34-38.
- Schweizer, M. (2021).** *M5_03. Befragungen. Methodenworkshop*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich Oerlikon: Interkantonale Fachhochschule (HfH).
- Skusa, C. (2012).** Taubblinde/hörsehbehinderte Kinder. In Leonhardt, A. (Hg.), *Frühes Hören. Hörschädigungen ab dem ersten Lebenstag erkennen und therapieren*. (S.279-293). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Snippe, K. (2019).** *Autismus. Wege in die Sprache*. (3. unveränderte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Szagan, G. (2010).** *Sprachentwicklung beim Kind* (3. aktualisierte Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Tetzchner, S. von & Martinsen, H. (2000).** *Einführung in Unterstützte Kommunikation*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH – «Edition-S».
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010).** *Praxis der Frühförderung*. (4. Aufl.). München Ernst Reinhardt Verlag.

- Tsirigotis, C. (2012).** Familien mit Migrationshintergrund – Beratung und Frühförderung unter Berücksichtigung interkultureller Kompetenz und Hörenlernen in mehreren Sprachen. In Leonhardt, A. (Hg.), *Frühes Hören. Hörschädigungen ab dem ersten Lebenstag erkennen und therapieren.* (S.270-278). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tucholsky, K. (n.d.).** *Agitano.* Verfügbar unter <https://www.agitano.com/zitate-sprueche/kurt-tucholsky-wer-auf-andere-leute-wirken>.
- UEPO. (2023).** *Gebärdensprache in «Bundesweites Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes» aufgenommen.* Verfügbar unter <https://uepo.de/2021/03/20/gebaerdensprache-in-bundesweites-verzeichnis-des-immateriellen-kulturerbes-aufgenommen/>.
- Uhlenbruck, G. (n.d.).** *Zitat von Gerhard Uhlenbruck.* Verfügbar unter <https://gutezitate.com/zitat/194252>.
- UK-Schweiz. (2023).** *Wir fordern Kommunikation für Alle.* Verfügbar unter <https://uk-schweiz.ch/petition/>.
- UN-BRK. (2006).** *Inclusion. Handicap.* Verfügbar 2023 unter <https://www.admin.ch/dam/gov/de/Bundesrecht/rechte-in-zugaenglichen-formaten/barrierefreie-pdf/BRK.pdf.download.pdf/BRK.pdf>.
- Wachsmuth, S. (2006).** *Kommunikative Begegnungen. Aufbau und Erhalt sozialer Nähe durch Dialoge mit Unterstützter Kommunikation.* Würzburg: Edition bentheim.
- Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (2011).** *Menschliche Kommunikation. Formen Störungen Paradoxien.* (12. unveränderte Auflage). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Weinert, S. & Grimm, H. (2012).** Sprachentwicklung. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7. vollständig überarbeitete Aufl.). (S.433-456). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Wilken, E. (2018a).** Kommunikation und Teilhabe. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (5. erweiterte und überarbeitete Aufl.). (S. 7-17). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Wilken, E. (2018b).** Präverbale sprachliche Förderung und Gebärdensunterstützte Kommunikation in der Frühförderung. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (5. erweiterte und überarbeitete Aufl.). (S. 65-86). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Wilkening, F., Freund, A.M. & Martin, M. (2009).** *Entwicklungspsychologie kompakt.* Weinheim/Basel: Beltz-Verlag.
- Witzel, A. & Reiter, H. (2012).** *The Problem-centred Interview.* London: SAGE Publications Ltd.

Zentrum für Sprachtherapie Moers (2023). *Birgit Appelbaum*. Verfügbar unter <https://sprachtherapie-moers.de/das-sind-wir/sprachtherapeutinnen/birgit-appelbaum>.

Zollinger, B. (2010). Die Entdeckung der Sprache. Entwicklungsprozesse, Störungen, Untersuchung, Beurteilung. *Pädiatrie up2date*, 2010 (3) 279-294

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kommunikation mit Gebärden (eigene Darstellung).....	Titelblatt
Abbildung 2: Dialogische Grundstruktur (eigene Darstellung in Anlehnung an Mall, 2008, S.39)	14
Abbildung 3: Kommunikationsmodell (eigene Darstellung in Anlehnung an Jäggi und Züger, 2018, S.10)	15
Abbildung 4: Vorausläuferfähigkeiten (Grimm, 2003, S.25)	25
Abbildung 5: Akrostichon MUSKEL (eigene Darstellung, 2023)	74

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der UK (eigene Darstellung in Anlehnung an Braun, 2019, S.17).....	18
Tabelle 2: Vorteile und Herausforderungen beim Einsatz von LUG.....	64

Weiterführende Studien

Gevarter, C., O`Reilly, M.F., Rojas, L., Sammarco, N., Lang, R., Lancioni, G.E. & Sigafos, J. (2013). Comparing communication systems for individuals with developmental disabilities: A review of single-case research studies. *Research in Developmental Disabilities*, 2013 (34), 4415-4432.

Toth, A. (2009). Bridge of Signs: can sign language empower non-deaf children to triumph over their communication disabilities? *American Annals of the Deaf*, 2009 (2), 85-95.

Wright, C.A, Kaiser, A.P., Reikowsky, D.I. & Roberts, M.Y. (2013). Effects of a Naturalistic Sign Intervention on Expressive Language of Toddlers with Down Syndrome. *JSLHR* 56, 2013, 994-100

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Heilpädagogische Früherziehung
Anhang zur Masterarbeit

ANHANG

Handlungsanregungen für Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung zum frühen Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden

Abbildung 6: Kommunikation mit Gebärden (eigene Darstellung)

eingereicht von: Lorena Meyer

Begleitung: Kolja Ernst

Datum der Abgabe: 04.05.2023

Anhangsverzeichnis

1. ABBILDUNGEN	86
1.1 ABBILDUNG 1: KOMMUNIKATION MIT GEBÄRDEN	86
1.2 ABBILDUNG 2: DIALOGISCHE GRUNDSTRUKTUR	86
1.3 ABBILDUNG 3: KOMMUNIKATIONSMODELL	87
1.4 ABBILDUNG 4: VORAUSLÄUFERFÄHIGKEITEN	88
1.5 ABBILDUNG 5: AKROSTICHON MUSKEL	89
1.6 SPRACHBAUM NACH WENDLANDT (2006)	90
2. TABELLEN	91
2.1 TABELLE 1: ÜBERSICHT DER UK	91
2.2 TABELLE 2: VORTEILE UND HERAUSFORDERUNGEN IM EINSATZ VON LUG	92
2.3 TABELLE: KOMMUNIKATIONSENTWICKLUNG	93
3. INTERVIEWLEITFADEN	94
4. ZEITUNGSARTIKEL	98
4.1 MIT DEN HÄNDEN SPRECHEN	98
4.2 DAS ZAUBERWORT	99
5. TRANSKRIPTE	100
5.1 TRANSKRIPTION ZUM INTERVIEW MIT JETTE HUNSPERGER-ÉHRLICH	100
5.2 TRANSKRIPTION MIT BARBARA ZOLLINGER	121
5.3 TRANSKRIPTION MIT MONIKA CAMUS	138
5.4 TRANSKRIPTION MIT BIRGIT APPELBAUM	158
6. KODIERUNGSTABELLEN	194
6.1 KODIERUNGEN ALLGEMEIN	194
6.2 KODIERUNG: CODIERREGEL UND ANKERBEISPIEL	195
6.3 KODIERUNGSTABELLE AUSFÜHRLICH	196
7. FAZIT: FOTOS VOM LAPBOOK ZUR MUSKEL-KONZEPTION	210

1. Abbildungen

1.1 Abbildung 1: Kommunikation mit Gebärden

Abbildung 1: Kommunikation mit Gebärden

1.2 Abbildung 2: Dialogische Grundstruktur

Abbildung 2: Dialogische Grundstruktur (eigene Darstellung in Anlehnung an Mall, 2008, S.39)

1.3 Abbildung 3: Kommunikationsmodell

Abbildung 3: Kommunikationsmodell (eigene Darstellung in Anlehnung an Jäggi und Züger, 2018, S.10)

1.4 Abbildung 4: Voraosläuferfähigkeiten

Abbildung 4: Voraosläuferfähigkeiten (Grimm, 2003, S.25)

1.5 Abbildung 5: Akrostichon MUSKEL

Abbildung 5: Akrostichon MUSKEL (eigene Darstellung, 2023)

1.6 Sprachbaum nach Wendlandt (2006)

Abbildung 6: Sprachbaum (Wendlandt, 2006)

2. Tabellen

2.1 Tabelle 1: Übersicht der UK

(eigene Darstellung in Anlehnung an Braun, 2019, S.17)

Unterstützte Kommunikation			
Kommunikation ohne Hilfsmittel Körpereigene Kommunikationsmittel		Kommunikation mit Hilfsmitteln	
allgemein	kompensierend	nicht-elektronisch	elektronisch
<ul style="list-style-type: none"> • basale Kommunikationsmittel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mimik ○ Gestik ○ Haut-/Gesichtsfärbung ○ Blickbewegungen ○ Körper-/Muskelspannung ○ Körperhaltung ○ Atmung • Laute • Lautsprache 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesten (geographische Unterschiede!) • Gebärden (LBG/LUG) • Gebärdensprache • Taktile Gebärden • Fingeralphabet • Zeigen durch Blickrichtung/Handzeichen • Lormen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rituale/Routinen • Ich-Bücher • Tagebücher • Real-/Original-Objekte • Miniatur-Referenzobjekte • TEACCH • Kommunikationstafeln • PECS • Foto-/Bildkarten • Symbol-/Wortkarten 	<ul style="list-style-type: none"> • einfache elektronische Hilfsmittel: <ul style="list-style-type: none"> ○ einfache Taster zur Ansteuerung (z.B. Big Mack) ○ einfache Sprachausgabegeräte (z.B. GoTalk) ○ Any Book Reader ○ Power Link ○ Time Timer • komplexe elektronische Hilfsmittel: <ul style="list-style-type: none"> ○ schriftbasierte Geräte ○ Sprachausgabegeräte (z.B. iPad) ○ Geräte über z.B. Augensteuerung, Scanning

TABELLEN

2.2 Tabelle 2: Vorteile und Herausforderungen im Einsatz von LUG

Vorteile	Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> • spontan nutzbar durch jederzeitige Verfügung und ortsunabhängig (Mayer, 2007, S.25; Braun, 2005, S.13; Appelbaum, 2016, S.42) • unbegrenztes Vokabular (ebd.) • motorisch einfacher erlernbar als Lautsprache und bietet die Option der Unterstützung von aussen, daher früher Einsatz möglich (ebd.; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S. 40f; Otto & Wimmer, 2008, S.26f) • «Für die Nutzung von Gebärden ist es nie zu spät und selten zu früh!» (Appelbaum, 2016, 78) • «Der Erwerb von Gebärden ist schon vor der Lautsprache möglich» → daher ist das Kind schon früher in der Lage seine Bedürfnisse zu äussern (Mayer, 2007, S.32; Appelbaum, 2016, S. 41; Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9) • Einsatz von wenigen Gebärden (Schlüsselgebärden aus dem Randvokabular) am Anfang reicht erst einmal aus (Mayer, 2007, S. 42; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.80) • Reizung mehrerer Sinnesmodalitäten unterstützt Erinnerungsvermögen und beugt Verwechslungen vor (Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.41; (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14) • Gleichzeitige Ausführung von Wort und Gebärde ist möglich (Appelbaum, 2016, S.79) • Voraussetzungen müssen nicht abgewartet werden wie bei Lautspracheinsatz auch (Mayer, 2007, S.31, Appelbaum 2016) • oftmals Zusammenhang zwischen der Ausführung der Gebärde und der Handhabung des Gegenstandes (Bildhaftigkeit), daher gut einsetzbar für Sprachverständnis (Mayer, 2007, S.25; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.41; Kristen, 2005, S.62) und auch Sprachproduktion → Evidenz: überwiegend gleiche Hirnregionen zuständig wie bei Lautsprache (Nonn 2011 und Wilken 2019 zitiert nach Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.9, 14) • Gebärden ermöglichen emotionalen Ausdruck nonverbal gleichermaßen wie Lautsprache zum Teil sogar effektiver (Mayer, 2007, S.25; Braun, 2005, S.14; Appelbaum, 2016, S.41; Forgas, 1999, S.127f) • Zuwendung zum Gesprächspartner wird gefördert, Aufmerksamkeit, Blickkontakt (Mayer, 2007, S.25; Wilken, 2018, S.84; Appelbaum, 2016, S.41) • Gebärden sind nicht so schnell wie gesprochene Sprache (Wilken, 2018, S.84) • bei Zweisprachigkeit können Gebärden eine Verbindungsfunktion für das Verstehen und Verständigen darstellen (Wilken, 2018, S.84) • Kompetenzerleben für das Kind wird möglich, wenn es bspw. Gebärden an andere Bezugspersonen vermitteln kann (Mayer, 2007, S.25) • Positive Auswirkung auf Partizipation, wenn gemeinsam gebärdet wird und gleichzeitig sind Spass und Interesse vorhanden (Appelbaum, 2016, S.43) • Möglichkeit zum kommunikativen Austausch über nicht sichtbare Dinge → Kontextunabhängigkeit (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14) • Dokumentation von Gebärden für den Zugriff allgemein wichtig (Mayer, 2007, S.55; Appelbaum, 2016, S.80) • Möglichkeit einer lebenslangen Kommunikationsform (Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S.11). 	<ul style="list-style-type: none"> • meist nur für eingeweihte Personen verständlich (Mayer, 2007, S.25; Braun, 2005, S.14) • bislang wenig verbreitet, daher wenige Modelle (ebd.) • zu geringe Identifikation mit Gebärdeneinsatz → Fehlen kontinuierlicher Modelle (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14) • Einsatz bei schwerer Körperbehinderung möglicherweise erschwert und somit Bedarf an zusätzlichen UK-Mitteln (ebd.) → Möglichkeit zum Einsatz taktiler Gebärden besteht (Appelbaum, 2016, S.41, 80) • Gebärden sind nicht immer selbsterklärend, demnach ist ein Erlernen auch der Bezugspersonen unerlässlich (Mayer, 2007, S.25) • Sprachraum zum Erlernen müsste erst geschaffen werden (ebd.) • gebärdende Personen fordern die volle und direkte Aufmerksamkeit des Gesprächspartners, wohingegen elektronische Ausgabegeräte bspw. auch abgewandte oder sich in einem anderen Raum befindliche Personen erreichen (ebd.) • auch im gesellschaftlichen Raum (z.B. beim Einkaufen, Ausgehen) müssen für fremde Gesprächspartner verständliche Kommunikationsmittel eingesetzt werden (ebd.) • Dokumentation der Gebärden ist ein grosser Aufwand für die Fachperson
<p>→ Laut Wilken (2018) «gibt [es] keine nachteiligen Auswirkungen auf die lautsprachliche Entwicklung» (Wilken, 2018, S.84), sondern eher im Gegenteil dient der Einsatz von LUG der Spracherwerbsförderung (Wachsmuth, 2006; S.223).</p> <p>→ Gebärden dienen als Brücke in den Lautspracherwerb und der Einsatz nimmt dann mit zunehmendem Wortschatz ab (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14)</p>	

TABELLEN

2.3 Tabelle: Kommunikationsentwicklung

(eigene Darstellung auf Grundlage des Kapitels 2.2.1 Kommunikationsentwicklung)

Nicht intentionale Kommunikation	Auf dem Weg zur Intention	Intentionale Kommunikation	Symbolische Kommunikation	Explosion des Vokabulars
ICH	ICH + DU	ICH + DU + DINGE	ICH + DU + DINGE + SYMBOLE	
<ul style="list-style-type: none"> • Reflexe • Vorliebe für Stimmen und Gesichter • Blickkontakt 	<ul style="list-style-type: none"> • Anfang Objektpermanenz • Anfang Imitation von Bewegung und Lauten • 1. Lallphase 	<ul style="list-style-type: none"> • Triangulärer Blickkontakt • Mittel Zweck Zusammenhänge • Gebärden, Gesten, Mimik, Körpersprache • Turn Taking 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebärde, Begriff • Turn Taking • 2. Lallphase • 2 Wort-Sätze 	2-Wort-Sätze → Mehrwortsätze

Robben

Krabbeln

4-Füssler Stand

(Freies) Laufen

Explorationsspiel HM, HH, HA

Funktionsspiel

parallellaufendes bis interaktives Symbolspiel

kreatives Rollenspiel

-----KONSTRUKTIONSSPIEL & BEWEGUNGSSPIEL-----

6.-9- Lbsm.

ab 9. Lbsm.

ab 12. Lbsm.

2. Lbsj.

3. Interviewleitfaden

Audio-Aufnahme okay?

1. Einstieg

1.1 Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme

An dieser Stelle möchte ich mich zunächst bei Ihnen bedanken, für Ihre Bereitschaft, an meinem Interview teilzunehmen.

Im Rahmen meiner Masterarbeit in heilpädagogischer Früherziehung an der Interkantonalen Fachhochschule in Oerlikon beschäftige ich mich mit der Thematik «Der Einfluss vom frühen Gebärdeneinsatz auf die Kommunikationsentwicklung – Ein Ansatz zur konkreten Vermittlung an Eltern im Kontext der HFE»

Dazu möchte ich unterschiedliche Dimensionen bzw. Sichtweisen von Experten im Hinblick auf die Thematik «Kommunikation» einbinden. Insgesamt werde ich vier Befragungen vornehmen.

Für das Interview habe ich eine Zeitspanne von ca. 1 bis 1 ½ h angesetzt.

Das Interview lässt sich in drei Abschnitte unterteilen. Im ersten Abschnitt möchte ich einige Informationen zu Ihnen als Fachperson erfragen. Der zweite Teil bezieht sich dann auf die inhaltlichen Aspekte zur Thematik. Im dritten Abschnitt besteht noch die Möglichkeit, Ihnen wichtig erscheinende und bis dahin nicht angesprochene Aspekte zur Thematik anzufügen, sodass sich ein umfassendes Bild ergeben kann.

Zum einen liegt meine Intention darin, ihre Erfahrungen zu erfassen und daraus in der Kombination mit den Inhalten aus der Literatur einen Leitfaden zu entwickeln, der nachvollziehbar und motivierend auf die Eltern wirken soll.

Ich werde Sie durch das Interview leiten, wobei ich gerne in das ein oder andere Gespräch mit Ihnen kommen möchte.

Gleichzeitig frage ich hiermit, um ihre Erlaubnis eine Audio-Aufnahme des Interviews zu machen. Dies erleichtert mir die im Anschluss anstehende Transkription für dessen Zwecke ich die Tonaufnahme ausschliesslich plane. Nach der Transkription wird also die Aufnahme von meiner Seite aus wieder gelöscht.

Wichtig ist mir an dieser Stelle noch zu sagen, dass es mein Plan ist, die Interviews nicht zu anonymisieren, da es sich dabei um Experteninterviews handelt. Meine Frage an Sie wäre: Ist dies für Sie so in Ordnung?

Beginnen möchte ich mit ein paar Fragen zu Ihrer Person.

1. Was üben sie für einen Beruf aus? Und was konkret sind dabei ihre Aufgaben?
2. Wie lange arbeiten sie bereits in dem Beruf?
3. Was für eine Rolle spielt die Zusammenarbeit mit den Eltern?
4. Was begeistert sie an ihrer Arbeit in der Zusammenarbeit mit den Eltern?
5. Was fordert sie im genannten Kontext (Elternzusammenarbeit) heraus?
6. Nutzen sie Gebärden in ihrem Arbeitsalltag?
7. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Audio-Aufnahme okay?

Vielen Dank an dieser Stelle, hiermit wäre der erste Teil abgeschlossen und ich würde weitergehen zum zweiten Part, dem Hauptteil. Wenn das für Sie so ebenfalls in Ordnung ist.

2. Hauptteil

2.1 Kommunikation

May (2022): **SCHILD MIT VERSCHRIFTLICHEM ZITAT IN DIE KAMERA HALTEN**

«Kommunikation führt zu Gemeinschaft, das heißt zu Verständnis, Vertrautheit und gegenseitiger Wertschätzung».

Teilen Sie die Meinung mit mir, dass Kommunikation einer der wichtigsten Aspekte unserer Zeit ist, um an der Gesellschaft partizipieren zu können?

Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum?

Die Kommunikationsentwicklung ist ein sehr komplexer Prozess in der menschlichen Entwicklung. Es lässt sich ein breit gefächertes Spektrum an kommunikativen Mitteln auflisten. Der Fokus soll nun hier aber vor allem auf der lautsprachlichen Form im Zusammenhang mit unterstützenden Gebärden ausgerichtet sein.

Worin sehen Sie Vorteile in der Anwendung von Gebärden?

An dieser Stelle möchte ich betonen, dass dies eine multimodale Nutzung weiterer unterstützender Kommunikationsformen aber keineswegs ausschliesst.

2.2 Gedankenexperiment zu lautsprachlich beeinträchtigter Kommunikation

Ich möchte mit Ihnen in ein Gedankenexperiment starten:

Stellen Sie sich vor, sie haben mit einer Familie zu tun, bei der das Kind Schwierigkeiten in der lautsprachlichen Entwicklung aufzeigt. Das Kind ist weder in der Lage sich lautsprachlich auszudrücken noch lautsprachliche Aussagen/Formulierungen zu verstehen. Wie gehen Sie in ihrer Arbeit mit dem Kind ganz konkret vor? Was sind die ersten Schritte? Und warum?

2.3 Erfahrungen

Haben Sie bereits Erfahrungen damit gemacht?

Wenn ja, welche?

2.4 Einbezug Eltern

Entweder aus dem Erfahrungsschatz oder sonst weiter als Gedankenexperiment: Was machen Sie, wenn die Eltern damit ganz und gar nicht einverstanden sind?

2.5 Umgang mit Ängsten und Sorgen der Eltern

In der Literatur aber auch der Praxis begegnet man doch immer wieder Ängsten oder Sorgen der Eltern, dass aufgrund der eingesetzten Massnahmen (LUG) die lautsprachlichen Kompetenzen gehemmt oder gar unterbunden werden. Wie würden Sie auf solch eine elterliche Einstellung reagieren? Was würden Sie erwidern? Und warum?

Audio-Aufnahme okay?

2.6 Haltungssache

Vor der Auseinandersetzung mit der Thematik habe ich oft gesagt, dass es sich um eine Haltungssache handelt und ich «lediglich» Einfluss darauf habe, indem ich als Vorbild fungiere. Der Rest ist Sache der Eltern/Gesellschaft. Ich habe den Wert des Vorbild-seins heruntergespielt bzw. als nicht so wichtig erachtet.

Sehen Sie das auch so? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

2.7 Vorbild/Modell

Vor dem Studium war mir nicht bewusst, **wie** essenziell die Rolle des Vorbilds im Lernprozess ist. In der Auseinandersetzung mit der Thematik habe ich diese Erkenntnis für mich neu gewonnen, dass das Modellsein einen grossen Stellenwert im gesamten Sensibilisierungs- und Entwicklungsprozess einnimmt. STICHWORT: IMITATION/NACHAHMUNG

Was denken Sie dazu? Haben Sie dies für sich auch so erlebt?

Wenn ja, ergaben sich dadurch Veränderungen in Ihrer Arbeitsweise und welche?

Gibt es noch weitere Aspekte, die an dieser Stelle Berücksichtigung finden sollten?

2.8 Anleitung/Begleitung der Eltern für Gebärdeneinsatz

Ist es Ihnen bereits gelungen, die Eltern für den Einsatz von Gebärden (oder auch anderer UK-Mittel) zu begeistern/anzuleiten oder zu begleiten?

Haben Sie noch weitere Ideen aufgrund des nun geführten Gesprächs?

2.9 Zeitungsartikel

Ich habe kürzlich einen sehr interessanten Zeitungsartikel gelesen, wo es darum ging, dass hörende Schüler*innen aus Bergisch Gladbach durch den Kontakt zu einer gehörlosen Mitschülerin eine A(rbeits)G(emeinschaft) für das Erlernen der Gebärdensprache ins Leben gerufen haben. Das dahinterstehende Ziel ist: mit eben dieser kommunizieren zu können (vgl. Anhang 4.1 Mit den Händen sprechen).

Wie sehen Sie das, braucht es solche Initianten wie die Schüler*innen aus Bergisch Gladbach, um konkrete Schritte zu gehen? Oder gäbe es auch andere Möglichkeiten? Und wenn ja, welche?

2.10 Ausblick

Die Fragen betrafen nun vor allem den Gebärdeneinsatz im direkten Umfeld des Kindes, im Bezugssystem Familie. Ich möchte mit Ihnen zum Abschluss noch einen Blick darüber hinaus auf die

Die UN-BRK enthält Ratschläge und Anweisungen zum Umgang mit einer mehr inklusiv werdenden Gesellschaft. In der UN-BRK werden unter Kommunikation die verschiedenen Modis miteinbezogen wie z.B. Schrift, Braille, taktile Kommunikation, Gebärden usw.

Was meinen Sie, wäre es sinnvoll, die Empfehlungen als solche im Gesetz zu verankern, so wie beispielsweise das Menschenrecht?

Oder was halten Sie beispielsweise davon, Gebärden im Kindergarten/Schulsystem als obligatorisches Unterrichtsfach zu fixieren?

Audio-Aufnahme okay?

3. Ausklang und Abschluss

3.1

Wir nähern uns dem Ende des Interviews, meine Frage ist, haben wir nun von Ihrer Seite aus, etwas Essentielles vergessen zu thematisieren?

3.2

Wenn ja, dann möchte ich Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, noch Ergänzungen zu machen, noch einmal etwas zu betonen oder zu präzisieren. Oder haben sich im Verlauf von Ihrer Seite aus noch Fragen – an mich - ergeben?

3.3

Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur mein erneuter Dank auszusprechen für Ihre Teilnahme an der Befragung.

Vielen herzlichen Dank Ihnen für diese spannende Unterhaltung. Ich habe viele wertvolle Aspekte in Ihren Aussagen sehen können, die mir in meiner weiteren Auseinandersetzung sicher sehr nützlich sein werden.

3.4

Zuletzt möchte ich mich noch erkundigen, ob Sie Interesse an dem Ergebnisteil der Masterarbeit (oder auch der gesamten Ausarbeitung) haben.

In diesem Falle nehme ich Ihre E-Mail-Adresse gerne auf und würde Ihnen meine Masterarbeit nach Abschluss im August und Erhalt der Note gerne zur Verfügung stellen.

Herzlichen Dank Ihnen und alles Gute.

4. Zeitungsartikel

4.1 Mit den Händen sprechen

KINDERPOST

IKZ-ONLINE.DE/KINDER
IKZ | Nr. 295 | IKL_1C Dienstag, 20. Dezember 2022

Mit den Händen sprechen

Die „AG Gebärdensprache“ bringt hörenden Kindern die Sprache von gehörlosen Menschen bei

SCHULE – Freunde in der Schule zu haben ist eine tolle Sache! Vor allem in den Pausen kann man die Zeit gut nutzen, um gemeinsam zu spielen, zu lachen und miteinander zu reden. Meistens sprechen die Schülerinnen und Schüler dabei untereinander auch die gleiche Sprache. Das ist aber gar nicht mal so selbstverständlich. Gehörlose Kinder zum Beispiel verständigen sich etwas anders. Und zwar mit der Hilfe ihrer Hände. Für ihre hörenden Mitschülerinnen und Mitschüler kann das manchmal ein wenig knifflig sein – gleichzeitig aber auch eine Chance, um etwas Neues zu lernen.

Den Kika Award gewonnen
Es ist wichtig, dass gehörlose und hörende Kinder sich gegenseitig verstehen. Ansonsten kann es passieren, dass sich jemand ausgeschlossen fühlt. Dieser Meinung sind auch Elisabeth und Sarah, die zu den Gründerinnen der „AG Gebärdensprache“ gehören. Die AG ist ein Projekt, das an einer Grundschule in Bergisch Gladbach entstanden ist. Dabei geht es darum, hörenden Schülerinnen und Schülern die Sprache von Gehörlosen beizubringen.

Elisabeth weiß noch genau, wie es zu der Idee für die AG kam. Die Zehnjährige erinnert sich an eine gehörlose Mitschülerin und erzählt: „Wir wollten auf dem Schulhof miteinander spielen und haben dann gemerkt, dass wir uns eben nicht verständigen können“. Daran wollte Elisabeth mit einer Gruppe von Mitschülerinnen und Mitschülern etwas ändern. Sie gründeten daher die AG und trafen sich regelmäßig nach dem Unterricht.

Die Kinder der AG Gebärdensprache wollen auch an ihren neuen Schulen auf das wichtige Thema Inklusion aufmerksam machen.

In der AG wird spielerisch gelernt. Die Schülerinnen und Schüler spielen unter anderem stille Post in Gebärdensprache. „Am Anfang war es nicht ganz einfach, wir mussten viele neu gelernte Wörter oft wiederholen, bis wir sie verstanden haben“, erklärt Sarah.

Einige Worte bestehen in der Gebärdensprache nur aus einer bestimmten Bewegung. Bei anderen hingegen muss man sich etwas mehr merken. Die Gebärde für „Hallo“ ist zum Beispiel ein einfaches Winken mit der offenen Hand. Bei dem Wort „nein“ wird es dann

schon schwieriger. Man schüttelt nämlich den Kopf und macht gleichzeitig mit dem aufgestellten Zeigefinger eine Bewegung nach außen.

Mittlerweile bekommt die „AG Gebärdensprache“ viel Aufmerksamkeit für ihren Einsatz. Das Projekt wurde sogar mit Preisen ausgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler der AG konnten sich in diesem Jahr einmal über den Heimatpreis der Stadt Bergisch Gladbach freuen. Und dann auch noch über den Kika Award in der Kategorie „Kinder für Kinder“.

Elisabeth, Sarah und die anderen Gründerinnen und Gründer der AG gehen seit einigen Monaten auf die weiterführende Schule. Das Projekt zum Erlernen der Gebärdensprache gehört an ihrer alten Grundschule in Bergisch Gladbach aber weiter fest zum Alltag dazu. Und auch an ihren neuen Schulen möchten die Schülerinnen und Schüler auf das Thema Inklusion aufmerksam machen. Denn sie wollen, dass sich alle Kinder in der Schule wohlfühlen. Ganz egal, ob sie eine Behinderung haben, oder nicht.

4.2 Das Zauberwort

Migros Magazin MM5, 30.1.2023

FAMILIE | 30.1.2023 | 55

Das Zauberwort

Danke sagen ist wichtig. Dankbar sein noch mehr. Wer dem Kind beides mitgeben kann, schenkt ihm die Basis für ein zufriedenes Leben.

Text: Yvette Hettinger **Illustration:** Daniel Müller

«Und, was seisch?», der Vater schaut seine Tochter erwartungsvoll an. Das dreijährige Mädchen im Einkaufswagen hat an der Fleischtheke ein Würsträdl bekommen. Der Fleischfachmann lächelt. Der Vater zieht die Augenbrauen hoch. Das Mädchen schaut von einem Mann zum anderen, schiebt sich schweigend die Wurst in den Mund.

«In diesem Alter können nicht alle Kinder so schnell mit einem Dankeschön reagieren», erklärt Rita Messmer, Entwicklungspsychologin und Erwachsenenbildnerin. «Es ist total okay, das Kind zu einem Dank aufzufordern», so Messmer. Darauf beharren bringe aber nichts. Besser, der Vater wendet sich selbst an den Metzger und bedankt sich.

Danke sagen ist wichtig. Es ist eine gesellschaftliche Konvention, die für angenehme zwischenmenschliche Kontakte sorgt. Auch wenn das Danke nicht immer aus tiefstem Herzen kommt, drückt es immerhin Wertschätzung aus.

Schätzen, was man hat
Noch wichtiger ist aber echte Dankbarkeit – also die Fähigkeit, einen Moment, einen Menschen, eine Tatsache oder das ganze Leben als etwas zu schätzen, das nicht selbstverständlich ist. «Dankbare Menschen sind zufriedener, gesünder und glücklicher, das belegen Studien», sagt Rita Messmer. Wer keine Dankbarkeit empfinden könne, fühle sich oft betrogen. Diese Men-

schen glaubten, das Leben, der Staat, die Partnerin schulde ihnen etwas. «Das führt zu Neid, Wut, Aggressionen und nicht selten auch zu körperlichen Beschwerden.» Leider liege in unserer Kultur oft der Fokus auf dem, was wir nicht haben, sagt Messmer, «schon die Werbung suggeriert, dass uns noch etwas zum totalen Glück fehlt». Da hilft es, gelegentlich zu überlegen, was man schon alles hat, und sich darüber zu freuen. Damit leben wir den Kindern auch vor, was echte Wertschätzung heisst. Kommt hinzu: Wenn man auf etwas warten und sparen muss, wird das Objekt der Begierde viel kostbarer.

Im Idealfall führt die Wertschätzung irgendwann dazu, dass das Kind von sich aus ein ehrliches Danke äussert. Das braucht aber Zeit. Kinder beobachten lange, bevor sie aus eigenem Willen handeln. Darum können Fleischthekenmomente die kleinen Gehirne noch etwas überfordern. Aber es sind gute Gelegenheiten, den Erwachsenen etwas abzugucken. **MM**

Tipps für Eltern

Vorleben: Selbst Danke sagen, wenn es angebracht ist. Ist das Kind noch zu klein für eine Dankesäusserung, bedanke dich in seinem Namen.

Üben: Mit grösseren Kindern hie und da besprechen, was ihnen wichtig ist und was sie schätzen. Das geht auch nebenbei: «Diese Wanderung mit euch habe ich sehr genossen. Was hat euch heute Freude gemacht?» Nicht enttäuscht sein, wenn es beim Kind dann doch die Tüte Chips oder das neue Handy ist.

Einordnen: Kinder wissen noch nicht, was wie viel wert ist. Sie freuen sich vielleicht über Schokolade genauso wie über eine Goldkette. Aber selbst wenn sie mit einem Geschenk gar nichts anfangen können, können sie sich für die gut gemeinte Geste des Schenkens bedanken. Mit Worten, einer Zeichnung oder einem kleinen, selbstgebastelten Gegengeschenk.

Geduld: Nicht mechanisch auf einem Danke beharren oder gar mit abstrusen Mahnungen («und die Kinder in der Ukraine müssen frieren») Druck ausüben.

5. Transkripte

5.1 Transkription zum Interview mit Jette Hunsperger-Ehrlich

Forschungsprojekt:	Experteninterviews im Rahmen der Masterarbeit mit dem Thema «Handlungsanregungen für Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung zum frühen Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden»
Interviewerin:	Lorena Meyer, HFE, weiblich
Datum:	21.01.2023
Dauer:	1:08:57 (1h 8min.)
Ort:	online via Zoom Portal
Interviewpartnerin:	Jette Hunsperger-Ehrlich, HFE, weiblich
Transkript:	28.01.2023, geglättet von Lorena Meyer
Atmosphäre:	sehr angenehm verlaufendes Gespräch, ehemalige Arbeitskollegin, Ansprache per Du
Sonstiges:	Der Einfachheit halber wird von der Interviewerin als I gesprochen. Den Gegenpart macht die Expertin Jette Hunsperger-Ehrlich (H) aus. Gesprochene Worte oder auch mit Gebärden dargestellte Worte wurden komplett grossgeschrieben.

- 1 I: Hallo liebe Jette. Erst einmal vielen lieben Dank Dir für die Bereitschaft an meinem Interview teilzunehmen. Ich möchte Dir zu Beginn die Frage stellen, ob es für Dich okay ist, wenn ich das Interview als Audiodatei aufnehmen würde für die spätere Transkription.
2
3
4
- 5 H: Ja, das ist okay.
- 6 I: Super, vielen Dank. Ich werde die Aufnahme nach dem Transkribieren direkt wieder löschen und nicht weiterverwenden – ausser eben in der Verarbeitung für die Masterarbeit.
7
8
- 9 H: Ja.
- 10 I: Im Rahmen meiner Masterarbeit, die ich an der Interkantonalen Fachhochschule für Heilpädagogik in Oerlikon absolviere, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt «Der Einfluss des frühen Gebärdeneinsatzes auf die Kommunikationsentwicklung». Ich möchte einen konkreten Ansatz für Eltern im Kontext der HFE entwickeln, um sie dazu zu motivieren, in der frühen Kindheitsphase schon mit ihren Kindern in der Kommunikation Gebärden zu nutzen., um damit einen positiven Einfluss auf die Kommunikationsentwicklung anstossen zu können.
11
12
13
14
15
16
- 17 H: Ja.
- 18 I: Meine Absicht ist es, dass ich vier unterschiedliche Dimensionen und Sichtweisen von Experten zu der Thematik erfasse. Alle stehen mit der Thematik «Kommunikation» in Verbindung. Darum bist Du auch eine meiner Expertinnen. Ich habe eine Zeitspanne von etwa einer Stunde eineinhalb Stunden eingeplant. Das Interview ist dabei in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil möchte ich Dich als Fachperson noch ein bisschen besser kennenlernen. Also ein paar Fragen zu Dir und Deiner Profession stellen. Im zweiten Teil würde ich inhaltlich einsteigen. Also, Dich inhaltliche Aspekte zur Thematik erfragen. Und der dritte Abschnitt würde dann die Möglichkeit geben, wichtige Aspekte anzufügen, Ergänzungen zu machen und noch einmal etwas Wichtiges zu unterstreichen Deinerseits. Damit wir auf diese Weise dann ein umfassendes Bild zur Thematik haben.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- 29 H: Okay.
- 30 I: Dann ist es mir noch wichtig zu fragen, ob es für Dich in Ordnung wäre, wenn ich Deinen Namen erwähnen würde. Oder wäre es Dir lieber, wenn ich anonymisieren würde? Da ich Eure Erfahrungen und Euer Wissen erfrage und das ist ja etwas, wozu ihr als Fachpersonen steht.
31
32
33
- 34 H: Ja, das ist okay für mich, wenn mein Name in der Masterarbeit erscheint.
- 35 I: Okay, super, vielen Dank auch dafür.

- 36 H: Gern geschehen.
- 37 I: Dann würde ich jetzt in den ersten Teil der Befragung einsteigen, wenn von Deiner Seite
38 aus soweit erst mal keine Fragen entstanden sind.
- 39 H: Nein, das ist gut so für mich.
- 40 I: Wunderbar. Dann starte ich mit meiner ersten Frage. Was übst Du für einen Beruf aus
41 und was konkret sind deine Aufgaben darin?
- 42 H: Ich bin als heilpädagogische Früherzieherin im Früherziehungsdienst Thurgau ange-
43 stellt. Ich arbeite im Moment zu 75 % und bin im Raum Frauenfeld unterwegs. Das
44 heisst, ich besuche die Familien zu Hause. Familien, die Kinder mit Entwicklungsbeein-
45 trächtigungen oder -verzögerungen haben. Ich begleite und berate sie bei der Erzie-
46 hung und Entwicklungsunterstützung ihrer Kinder. Dies geschieht möglichst syste-
47 misch, sodass ich vor allem die Eltern aber auch andere Familienmitglieder berate und
48 begleite. Natürlich spiele ich auch viel mit dem Kind und begleite alle Prozesse, die für
49 das Kind wichtig sind, wie z.B. die Einschulung in den Kindergarten.
- 50 I: Okay. Wie lange arbeitest Du jetzt bereits in dem Beruf?
- 51 H: Also im Thurgau arbeite ich jetzt eineinhalb Jahre und vorher habe ich in der Stiftung
52 Tanne in der Heilpädagogischen Früherziehung gearbeitet. Ich weiss das nicht immer
53 so ganz genau. Ich habe heute gerade nachgeschaut, also 2019 habe ich meine Ausbil-
54 dung beendet. Für das Studium habe ich etwa zweieinhalb Jahre Zeit benötigt, der Start
55 war also im Jahr 2017, das bedeutet, dass es jetzt dann sechs Jahre sind, die ich in der
56 Tanne in der HFE gearbeitet habe.
- 57 I: Spannend, das ist schon eine lange Zeit. Und was hast Du für eine ursprüngliche Ausbil-
58 dung gemacht?
- 59 H: Ja, ganz ursprünglich habe ich eigentlich Soziale Arbeit in Würzburg studiert. Und damit
60 habe ich dann im Bereich Menschen mit Behinderungen in der Betreuung der Tanne
61 gearbeitet, auf einer Wohngruppe. Und nachher ist immer noch ein bisschen mehr dazu
62 gekommen. Ich bin dann in den Fachbereich Kommunikation und Interaktion gewech-
63 selt und habe Beratung und Coaching von Mitarbeitenden gemacht. In dem Zusammen-
64 hang habe ich noch einen Masterabschluss an der Universität in Groningen zum Thema
65 Kommunikationsentwicklung mit hörsehbehinderten Menschen gemacht. Ge-
66 burtstaubblinden Menschen heisst es eigentlich.
- 67 I: Das klingt sehr spannend. Da hast Du Dir ein sehr breites Spektrum an Erfahrungen und
68 Wissen aneignen können.
- 69 H: Ja, das stimmt.

- 70 I: Um wieder zurück zu Deinem jetzigen Beruf zu kommen, du hast es ja bereits gesagt,
71 dass Du die Eltern begleitest, mit Ihnen zusammenarbeitest. Was konkret spielt die Zu-
72 sammenarbeit mit den Eltern für eine Rolle für Dich?
- 73 H: Also für mich bedeutet das, dass die Eltern erstens in alle zielführenden Prozesse mit-
74 einbezogen sind. Dass sie wissen, worum geht es und was wollen wir erreichen? Ihre
75 eigenen Ziele, also. Dass alles, was passiert auch in ihrem Sinne, ihrem kulturellen Kon-
76 text und ihren eigenen Möglichkeiten, die sie in ihrem Alltag haben, stattfindet. Das
77 heisst ich bespreche sehr viel mit den Eltern, ich erfrage sehr viel ihre Bedürfnisse und
78 versuche mich daran anzupassen und dennoch meine fachliche Meinung einzubringen.
79 Ich biete ihnen quasi an, was ich für nötig oder für möglich halte und stimme dies dann
80 mit ihren Bedürfnissen ab. Das heisst für mich dann auch, dass sie möglichst oft anwe-
81 send sind, wenn ich da bin. Also ich spiele schon viel mit dem Kind, aber dann möchte
82 ich, dass sie möglichst anwesend sind und sich Dinge anschauen können, zum Beispiel.
83 Oder sie spielen selbst mit dem Kind und ich trete ein bisschen zurück und coache aus
84 dem Hintergrund. Oder ich beobachte nur und wir tauschen uns nach dem Spielen dar-
85 über aus. Es kann aber auch bedeuten, das habe ich bei einer Familie aktuell, dass die
86 Mutter sehr am Anschlag ist, sehr belastet und Zeit für sich braucht. Dann schicke ich
87 sie weg, dass sie sich einmal Zeit für sich zum Ausruhen oder Durchatmen nehmen
88 kann, und ich spiele mit dem Kind. Ich habe aber eigentlich immer bei fast jeder Familie
89 am Schluss etwa 20 bis 30 Minuten, in denen wir uns unterhalten. Und das können
90 durchaus auch Unterhaltungen sein, die nicht direkt oder zwingend mit dem Kind zu
91 tun haben, sondern einfach mit deren Befinden, mit deren Alltag. Das spielt ja auch eine
92 Rolle im Beziehungsaufbau. Ich brauche ja eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu
93 der Familie. Da gehören auch Gespräche, die nicht unbedingt fachlichen Gesprächs-
94 charakter haben, wichtigerweise dazu. Also im Prinzip geht es darum, dass die Bedürf-
95 nisse und Befindlichkeiten der Eltern eine recht hohe Rolle spielen und sie befähigt wer-
96 den, ihr Kind so zu unterstützen, dass es sich bestmöglichst entwickelt. Denn ich bin
97 einmal in der Woche da und fördere das Kind, das reicht dem Kind aber niemals aus. Es
98 muss tagtäglich unterstützende Verhaltensweisen der Bezugspersonen erleben, damit
99 es sich wirklich gut entwickeln kann.
- 100 I: Ja, das sehe ich genauso. Also es ist ein ziemlich breites Feld, wenn man wirklich den
101 Blick auf die Familienorientierung und die Ressourcenorientierung, also was von Seiten
102 der Familie vorhanden und möglich ist, werfen soll.
- 103 H: Ja und es ist sehr unterschiedlich in jeder Familie. Also da gibt es natürlich auch jenste
104 Herausforderungen und Schwierigkeiten.
- 105 I: Genau, das ist auch gerade schon wieder eine weitere Frage. Dabei geht es aber eher
106 nicht um die Herausforderungen im familiären Kontext, sondern um die Schwierigkei-
107 ten in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Was gibt es da für Herausforderungen?
- 108 H: Ja, also das ist zum einen Mal die Sprache. Wir sprechen oft unterschiedliche Sprachen,
109 also die Muttersprache ist unterschiedlich. Und je nachdem wie stark dieser Unter-
110 schied oder wie wenig Deutsch vorhanden ist bei der Familie oder wie wenig Albanisch

111 bei mir vorhanden ist zum Beispiel, als eine der Sprachen, ist es einfach schwierig, sich
 112 dann wirklich gut zu unterhalten, Bedürfnisse zu erfassen und sich abzusprechen über
 113 und in gewissen Themen. Bei einer Familie zum Beispiel muss ich immer nachher mit
 114 dem Vater telefonieren, um diese Dinge zu besprechen. Damit ich wirklich auf die Fa-
 115 milie eingehen kann. Aber für ihn ist das eine Riesenbelastung, weil er arbeitet 100%
 116 und er versucht dann das alles auch noch zu machen. Ja und die zweite Herausforde-
 117 rung ist die Zeit der Familie, können sie es schaffen ihre Termine wahrzunehmen? Kön-
 118 nen sie es schaffen, sich auch mal Zeit einzubauen, dass wir miteinander reden, einfach
 119 nur reden. Können wir es schaffen, Termine zu finden, wo beide Eltern anwesend sind
 120 und das Kind irgendwo betreut wird? Das ist immer ein organisatorischer Aufwand. Also
 121 eine Herausforderung bei Gesprächen ist natürlich auch das Kind zu beschäftigen, weil
 122 die sitzen ja nicht immer alle ruhig nebendran. In vielen Fällen ist es auch besser, wenn
 123 das Kind nicht dabei ist, je nachdem, was man bespricht. Was ich noch schwierig finde,
 124 ist den Eltern klar zu sagen, wie ich mir das wünschen würde, die Zusammenarbeit. Und
 125 dann auch Dinge einzufordern, sie also ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen, sage
 126 ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Also wenn ich mit dem Kind spiele und merke,
 127 dass die Eltern währenddessen am Handy sind, dann müsste ich eigentlich kurz mein
 128 Spiel unterbrechen und sagen, «legen Sie doch das Handy weg, dann können Sie viel
 129 besser sehen, was ich tue». Das fällt mir aber manchmal schwer. Das finde ich echt nicht
 130 einfach, den Eltern solche Aufforderungen zu geben. Aber ich glaube es wäre eigentlich
 131 nötig und es wäre auch okay. Und das ist ja auch sehr verlockend, wenn man familien-
 132 orientiert arbeitet, sich dann voll und ganz nach den Bedürfnissen der Eltern ausrichtet,
 133 aber das geht auch nicht immer. Ich muss dann auch zwischendurch meine Möglichkei-
 134 ten und meine Bedürfnisse äussern. Also ich kann nicht jede Woche an einem anderen
 135 Tag kommen zum Beispiel, weil denen das dann besser passt, sondern ich muss es auch
 136 einplanen können. Und wenn eine Familie das verständlicherweise nicht hören will,
 137 dass ich den Verdacht auf Autismus habe und sie dann emotional werden, dann komme
 138 ich trotzdem nicht umhin zu sagen, «doch, ich habe den Verdacht auf Autismus aus dem
 139 und dem Grund». Also ich muss bei meiner Fachlichkeit bleiben und werde dadurch
 140 Menschen immer wieder verletzen, vielleicht. Das finde ich auch eine Schwierigkeit.
 141 Grundsätzlich beschäftigt mich häufig der Zwiespalt wie viel bediene ich die Eltern auch
 142 mit Material, was sie zu Hause verwenden können, zum Beispiel Gebärdenzeichnungen
 143 und wie viel überlasse ich Ihnen selbst, gebe ich Ihnen als Hinweise dann, dass sie es
 144 selbst erledigen und selbst machen. Das finde ich gar nicht so leicht herauszufinden,
 145 was da der richtige Mittelweg ist.

146 I: Ja, ich sehe mich in vielen Dingen ähnlich fühlend wie Du. Ich habe mich jetzt vor allen
 147 Dingen, vor allem auch in Bezug auf mein Thema für die Masterarbeit, am ersten Aspekt
 148 festgehalten. Da ist mir noch einmal etwas aufgefallen, da würde ich gerne noch einmal
 149 etwas nachfragen. Du hast gesagt, die Sprache ist oftmals ein Problem. Das wird auch
 150 gleich noch einmal im inhaltlichen Teil vor allem bezogen aufs Kind als Frage kommen.
 151 Aber, du hast gesagt, du rufst dann teilweise den Vater an, um einfach noch einmal
 152 Rücksprache zu halten und wirklich zu erklären und sicherzugehen, dass das ankommt,
 153 was du sagen wolltest. Wie machst du es denn vor Ort, wenn jetzt der Vater eben zum
 154 Beispiel nicht erreichbar ist und du mit der Mutter etwas Dringendes besprechen
 155 musst? Was setzt du dann für Hilfsmittel oder für Formen ein, um eine gelingende Kom-
 156 munikation, möglichst gelingende Kommunikation schaffen zu können?

- 157 H: Wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen, meinst du, oder?
- 158 I: Ja, genau.
- 159 H: Okay, also ich setze zum Beispiel den Google Translator ein. Da gebe ich direkt ein, was
 160 ich sagen möchte, und der übersetzt mir das. Und sie benutzt den auch, die Mutter, an
 161 die ich jetzt gerade denke. Da ist mir aber bewusst, dass man da eher nur so ganz rudi-
 162 mentäre Informationen mit überbringen kann. Ich weiss nie genau, ob sie das gleiche
 163 übersetzt bekommt, was ich auch sagen wollte. Ich weiss also nicht, wie gut ich dem
 164 vertrauen kann. Ich gebe schriftliche Sachen ab, die sie mit ihrem Mann abends noch
 165 anschauen kann. Ich zeige ihr mit dem Kind, was ich mache, und sage dann «schauen
 166 Sie, so». Manchmal macht sie auch Fotos davon. Oder kleine Videos. Und tatsächlich
 167 gebärde ich mit ihr auch wahrscheinlich, oder mache Gesten während ich spreche. Ich
 168 versuche einfach zu sprechen und auch Gesten oder pantomimisch darzustellen, was
 169 ich gerade meine. Aber da geht es dann eben meistens drum, Spielideen mit dem Kind
 170 zu präsentieren. Die kann man dann auch ganz gut direkt mit dem Kind zusammen vor-
 171 zeigen. Also das geht eigentlich gut. Und wenn es um terminliche Absprachen geht oder
 172 irgendwelche organisatorischen Sachen, dann lasse ich etwas Schriftliches da.
- 173 I: Hm, also setzt Du ein relativ breites Spektrum schon an Unterstützter Kommunikation
 174 eben in Form von Schrift, in Form von Gebärden oder Gesten, in Form vom Vorbild sein,
 175 anschauen, Videos, Fotos, oder dem Übersetzer ein.
- 176 H: Ja, das stimmt. Und die Videos von Kinder-4.ch, die habe ich auch schon eingesetzt. Die
 177 kann man nämlich auf alle Sprachen übersetzen. Das ist noch ganz praktisch.
- 178 I: Genau, ja. Super. Du hast jetzt eigentlich auch schon meine letzte Frage beantwortet.
 179 Du benutzt Gebärden in Deinem Berufsalltag. Warum, würde ich aber noch gerne wis-
 180 sen wollen.
- 181 H: Ja. Also ich benutze die vor allem für die Kinder. Weil alle Kinder, mit denen ich arbeite,
 182 sind in der Sprachentwicklung verzögert, tatsächlich. Ich habe noch nie ein Kind in der
 183 Früherziehung gehabt, was nicht in der Sprache Auffälligkeiten hatte. Das finde ich noch
 184 spannend. Und die allermeisten bekommen dann halt zusätzlich auch noch Logopädie.
 185 Ich merke einfach, dass ich Gebärden 1. anwende, weil ich ganz lange in der Tanne ge-
 186 arbeitet habe und da Gebärden notwendig waren, weil die Kinder hör-sehbeeinträch-
 187 tigt waren. Das ging dann gar nicht anders. Und da wurde das irgendwann normal, auch
 188 während des Sprechens zu Gebärden. Und das habe ich halt auch immer noch drin.
 189 Aber ich spüre auch, dass die Kinder das dankend annehmen, also sie schauen meine
 190 Gebärden an. Manche übernehmen auch relativ schnell dann erste Gebärden und dann
 191 merke ich, das bringt ihnen auch etwas. Im längeren Verlauf sehe ich bei einigen Kin-
 192 dern, dass sie über das Gebärden zur Sprache kommen. Dass sie erstens Gebärden an-
 193 wenden und mir damit Dinge mitteilen. Aber dass dann auch relativ bald Wörter dazu
 194 kommen. Irgendwann werden dann die Gebärden auch wieder ausgeblendet. Aber es
 195 ist wirklich wie ein Sprungbrett in die Sprache, das habe ich schon ganz oft erlebt. Und

- 196 deswegen macht es für mich, wenn ich es hinterfrage, total Sinn, aber ich benutze die
197 eigentlich schon eher automatisch. Gar nicht so bewusst.
- 198 I: Ja, super. Vielen Dank, ja, das ist eine schöne Aussage und schön aus der Erfahrung
199 heraus dann auch den Ertrag davon zu sehen.
- 200 H: Ja. Das ist so.
- 201 I: Genau. An dieser Stelle würde ich jetzt weitergehen zum zweiten Teil, zum Hauptteil,
202 wenn das für Dich so in Ordnung ist.
- 203 H: Ich glaube schon, ja.
- 204 I: Ich würde anfangen mit einem Zitat. Ich zeige es Dir und lese es aber auch noch einmal
205 vor. Ich hoffe, Du kannst es lesen.
- 206 H: Ja, danke.
- 207 I: Gut, das ist von May 2022. «Kommunikation führt zu Gemeinschaft, das heisst zu Ver-
208 ständnis, Vertrautheit und gegenseitiger Wertschätzung.» Teilst Du die Meinung mit
209 mir, dass Kommunikation ein wichtiger Aspekt unserer Zeit ist, um an der Gesellschaft
210 partizipieren zu können?
- 211 H: Ja, absolut.
- 212 I: Warum?
- 213 H: Ja, genau aus den Gründen, die da aufgezählt sind. Also erst wenn man sich äussern
214 kann, auf irgendeine Art und das ist nicht nur über Sprache, kann man seine Gedanken
215 oder seine Bedürfnisse und Gefühle mit anderen teilen. Also das führt zu Gemeinschaft.
216 Führt auch zu Verständnis, weil dann kann man sich äussern, was geht in mir vor, was
217 brauche ich, was möchte ich, was macht mir Spass? Wenn dann der andere darauf ein-
218 geht, dann führt das zu Vertrautheit und gegenseitiger Wertschätzung. Und das ist ein-
219 fach ein Grundbedürfnis von den Menschen und wenn man das nicht hat, dann kann
220 man gar nicht überleben, glaube ich. Oder dann wird man wahnsinnig frustriert und
221 hilflos und panisch, stelle ich mir vor. Also es ist ein essenzielles Grundbedürfnis. Und
222 das geht einfach nur, indem man seinen Fokus auf irgendetwas mitteilen kann, sein
223 Interesse an irgendetwas mit anderen teilen kann. Und das zähle ich auch zu Kommu-
224 nikation, diese Vorläuferfähigkeiten, dass man mit jemandem die Aufmerksamkeit tei-
225 len kann auf irgendetwas. Joint Attention. Da fängt das ja schon an. Und alle Kinder
226 haben ja auch den ganz natürlichen Motor das zu entwickeln, das zu lernen. Kinder mit
227 Autismus sind da teilweise ein bisschen eingeschränkter. Aber auch die wollen sich mit-
228 teilen und auch für sie gibt es Methoden, sich mitzuteilen. Also das sehe ich bei allen
229 Kindern, dass sie einen wahnsinnigen Gewinn daran haben, wenn sie mehr Möglichkei-
230 ten haben, sich auszudrücken. Also ich habe zum Beispiel ein Kind begleitet, das hatte

231 regelmässig ausufernde Wutausbrüche, mit selbstverletzendem Verhalten. Er hat sich
 232 in die Hand gebissen, hat seinen Kopf auf den Boden geschlagen. Also wir wussten nicht
 233 warum, aber im Nachhinein denke ich auch, weil er so frustriert war, dass er sich nicht
 234 äussern kann. Und der hat über Gebärden die Möglichkeit bekommen, sich auszudrü-
 235 cken, also ein sehr gutes Beispiel für Deine Arbeit, glaube ich. Er hat sprachlich noch
 236 immer grosse Schwierigkeiten, macht aber Fortschritte. Aber über Gebärden kann er
 237 sich jetzt ausdrücken und das hat wahnsinnig viel verändert. Es sind auch noch anderer
 238 Aspekte, die eine Rolle spielen, aber er hat jetzt sehr viel weniger dieses selbstverlet-
 239 zende Verhalten. Und das ist ja ein ganz eindeutiger Beweis, finde ich.

240 I: Ja. Das ist wirklich ein super passendes Beispiel. Wenn wir die Kommunikationsentwick-
 241 lung betrachten, ist es ein extrem komplexer Prozess. Du hast das schon gesagt, die
 242 Vorausläuferfähigkeiten, die einfach auch schon enorm wichtig sind Blickkontakt, joint
 243 attention, eben die geteilte Aufmerksamkeit, dann Zeigen durch Zeigegestik, das Kog-
 244 nitive, was dazu kommt, das Motorische, was dazu kommt. Mich würde jetzt interes-
 245 sieren, weil bei mir der Fokus der Arbeit ja vor allem auf der lautsprachlichen Form in
 246 der Verbindung mit unterstützenden Gebärden liegt, was oder worin siehst Du Vorteile
 247 in der Anwendung von Gebärden? Du hast das jetzt am Beispiel erzählt, aber kannst Du
 248 noch einmal konkret sagen, was für Dich klare Vorteile von Gebärden sind? In der An-
 249 wendung?

250 H: Gegenüber nur rein sprachlich?

251 I: Genau, gegenüber nur rein lautsprachlicher Anwendung, ja.

252 H: Okay, ja also das lässt sich mit dem Verlauf der Kommunikationsentwicklung, wie sie
 253 üblicherweise abläuft eigentlich, begründen. Alle Kinder sind zuerst aufmerksam und in
 254 der Lage dazu, Gesten zu benutzen. Also sie fangen an in ihrer Sprachentwicklung mit
 255 Gesten, oder in ihrer Kommunikationsentwicklung. Und sie verstehen auch den Zusam-
 256 menhang zwischen bestimmten Bewegungen und Situationen und Dingen, die dann auf
 257 die Bewegungen hin passieren sehr schnell ohne dass sie schon sprechen können. Also
 258 der Einsatz zum Verstehen von Gesten kommt vor dem Sprechen selbst. Und deswegen
 259 macht es für mich total Sinn, dass Kinder, die in der Sprachentwicklung verzögert sind,
 260 noch nicht gut oder noch gar nicht sprechen können, dass sie mit Gesten anfangen, weil
 261 das ist der logische Schritt, der zuerst kommt. Wenn ich mit den Kindern spreche und
 262 begleite das mit Gebärden, heisst es ja, dass ich nur manche Schlüsselwörter auch ge-
 263 bärde. Ich rede ganz normal, aber gebärde nur gewisse Wörter. Und das sind die Wör-
 264 ter, die wichtig sind für den Inhalt der Aussage und die auch wichtig sind in dem Mo-
 265 ment für das Kind. Je öfter die Kinder das erleben, desto besser verstehen sie den Zu-
 266 sammenhang. Da das mit der Sprache noch nicht funktioniert, ist die Geste irgendwie
 267 viel einfacher zu verstehen. Die Kinder sind viel schneller in der Lage, die Bewegungen
 268 abzuspeichern, die Bedeutung der Bewegung abzuspeichern und ahmen das nach.
 269 Dann sind sie bevor sie sprechen können, in der Lage, die Geste einzusetzen. Wenn ein
 270 Kind z.B. gerne schaukelt, im Tuch hin und her geschaukelt wird, dann singe ich zum
 271 Beispiel das Lied *Schiffli fahren auf dem See*. Wenn das Lied dann fertig ist, liegt das
 272 Schiff, also das Tuch, auf dem Boden und das Lied ist zu Ende. Das Kind möchte es aber
 273 noch mal, am liebsten 100 mal machen. Also muss es mir auf irgendeine Art und Weise

274 zeigen, dass es das nochmal will. Das machen Kinder natürlicherweise indem sie Laute
 275 machen oder das Gesicht verziehen oder mich anschauen oder dann wird es immer
 276 komplexer. Sie nehmen vielleicht das Tuch in die Hand, zeigen mir das Tuch oder sie
 277 machen eine Bewegung aus dem Spiel zum Beispiel das Hin- und Herschaukeln und
 278 dann sind das eigentlich alles schon Gesten, die eine kommunikative Absicht haben.
 279 Wenn ich dann noch die Gebärde für nochmal dazu zeige, immer wieder diese ganzen
 280 100 mal zeige ich die Gebärde für nochmal, dann hat das Kind die Möglichkeit, die nach-
 281 her einzusetzen, um zu sagen, ich will das nochmal. Das hatte ich jetzt gerade auch bei
 282 einem Kind, dass das zum ersten Mal gemacht hat. Lange hat es einfach immer nur
 283 gesessen und gewartet und vielleicht geweint, aber nach keine Ahnung wie viel 100-en
 284 von Wiederholungen, hat es gemerkt, aha ich muss vielleicht auch so etwas in der Art
 285 machen wie die Jette. Dann hat es den Zeigefinger hochgestreckt. Dann habe ich gesagt,
 286 „ja, du willst nochmal, okay, nochmal“ und jetzt hat er das verstanden. Das war für ihn
 287 der Schlüsselmoment. Aha, wenn ich so eine Bewegung mit der Hand mache, dann be-
 288 komme ich was ich will. Das ist so ein tolles Gefühl für die Kinder, diese Selbstwirksam-
 289 keitserfahrung, dass sie dann auch mehrere Gesten oder Gebärden ganz schnell lernen.
 290 Wenn dann immer das Wort dabei auch präsentiert wird, dann ist die Chance hoch,
 291 dass es dann irgendwann die Geste nicht mehr braucht, sondern nur noch NOCHMAL
 292 sagt. Ich weiss nicht, ob ich damit die Frage beantwortet habe.

293 I: Also ich denke schon, weil der Vorteil in der Anwendung der Gebärde ist für dich klar
 294 die unterstützende Funktion in die Lautsprache zu kommen oder zumindest sich mit-
 295 teilen zu können, seine Bedürfnisse mitteilen zu können.

296 H: Und das unterstützt die Sprachentwicklung. Das finde ich noch wichtig, weil es gibt ja
 297 die Meinungen, dass es die Sprachentwicklung hindert oder verzögert. Soweit ich weiss,
 298 gibt es Studien, die das Wiederlegen und ich sehe es in meiner Praxis, dass es die Spra-
 299 chentwicklung nicht negativ beeinträchtigt.

300 I: Ja, genau. Super, danke auch für diese Ergänzung. An dieser Stelle würde ich jetzt gerne
 301 noch betonen, dass mit dem Fokus auf nur lautsprachunterstützende Gebärden nicht
 302 die multimodale Nutzung ausschliesse, sondern einfach meinen Fokus in der Masterar-
 303 beit jetzt auf die Gebärden richte, aber das heisst für mich nicht, dass Bilder, Piktogramme,
 304 Fotos, Originalgegenstände quasi hintenüberfallen. Also ich denke auch das
 305 macht noch Sinn, je nachdem wie weit das Kind ist, solche Kommunikationsformen
 306 auch mitberücksichtigen zu können. Ich würde jetzt mit einem Gedankenexperiment
 307 weitermachen, wobei ich mir vorstellen kann, dass du vielleicht sogar selbst schon Er-
 308 fahrungen damit gemacht hast. Wenn nicht, dann bitte ich Dich doch darum, stelle Dir
 309 einmal vor, Du hast mit einer Familie zu tun, bei der das Kind Schwierigkeiten in der
 310 lautsprachlichen Entwicklung aufzeigt. Das hast du bereits gesagt, dass das bei dir bei
 311 allen Kindern in der Früherziehung meistens der Fall ist. Das Kind ist also weder in der
 312 Lage sich lautsprachlich auszudrücken, noch lautsprachliche Aussagen oder Formulie-
 313 rungen zu verstehen. Wie gehst du ganz konkret am Anfang in der Arbeit mit dem Kind
 314 vor und warum?

315 H: Ich folge den Interessen des Kindes. Ich schaue erst mal, was macht das Kind gerne.
 316 Und dann versuche ich da mitzumachen. Ja, zum Beispiel wenn das heisst, dass das Kind

317 ein Auto vor sich auf dem Tisch hin und herfährt oder die Räder anschubst, um die Räder
 318 anzuschauen, dann setze ich mich daneben und schaue zu und verbalisiere das
 319 „wow, was machst du da? Oh das Auto, es dreht sich“ und dann versuche ich mitzumachen.
 320 Ich möchte dann auch mal drehen, dann versuche ich, dass wir uns abwechseln.
 321 Du drehst mal, ich drehe mal. Das ist jetzt ein Beispiel. Meistens haben die Kinder ja
 322 eine Lieblingsbeschäftigung. Da steige ich gerne mit ein. Und ich versuche dann entweder
 323 bestimmte Wörter, die für diese Lieblingsbeschäftigung wichtig sind, ganz oft zu
 324 sagen und dazu die Gebärde anzubieten. Also „Ah spielen wir heute wieder mit dem
 325 **Auto**. Okay, wieder das **Auto**.“ Ich mache die Gebärde für AUTO gleichzeitig. Und dann
 326 versuche ich irgendwann auch mal die Situation einzubauen, wo das Auto weg ist und
 327 das Kind dann das Auto sucht. Dann biete ich auch an „Ah, was suchst du denn? Suchst
 328 du das **Auto**?“ Also ich mache die Gebärde für AUTO und SUCHEN, um einfach möglichst
 329 anzubieten oder zu zeigen, dein Lieblingsspiel hat einen Namen und du kannst
 330 selbst äussern, dass du das machen möchtest, mit dieser Gebärde. Also möglichst häufig
 331 Situationen kreieren, wo die Gebärde vorkommt für das, was für das Kind sehr wichtig
 332 ist. Das gleiche beim Schaukeln, meistens ist es bei mir so, dass das Wort NOCHMAL
 333 vorkommt. Wenn Kinder irgendetwas lustig finden, das sind meistens Sing- und Bewegungsspiele,
 334 das machen fast alle oder eigentlich alle Kinder machen das gerne und ausgiebig,
 335 da kann ich das Wort NOCHMAL total oft üben. In unglaublich vielen Wiederholungen.
 336 Oder auch die Gebärde SPIELEN. Gewisse Wörter setze ich einfach immer standardisiert
 337 in jeder Stunde ein, die ich das Kind besuche. Am Anfang spielen wir, dann sage ich
 338 „Komm, jetzt SPIELEN wir“. Dann mache ich die Gebärde dazu. Und wenn wir fertig sind,
 339 mache ich die FERTIG Gebärde. Also gewisse Gebärden kommen einfach immer vor,
 340 sodass das durch das Ritual möglich ist, die Gebärde zu erlernen. Aber eigentlich geht
 341 es vor allem über das Interesse des Kindes und Schlüsselwörter, die da wichtig sind.
 342

343 I: Spannend. Von demher können wir das Gedankenexperiment abbrechen und gleich auf
 344 deinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In dem Fall, du hast gesagt, Du benutzt automatisch
 345 Gebärden. Was machst du, wenn die Eltern damit überhaupt gar nicht einverstanden sind.
 346 Oder hast du das schon einmal erlebt? Und was würdest du dann machen?
 347

348 H: Das ist eine gute Frage. Habe ich das schon einmal erlebt? Ich weiss, es gab mal einen
 349 Vater, der skeptisch war, ob das dem Kind hilft und es nicht besser wäre, nicht zu gebärden,
 350 weil er Angst hatte, dass das Kind sonst nicht in die Sprache kommt. Und dass die Beeinträchtigung
 351 zu offensichtlich wird im Umfeld, wenn das Kind plötzlich gebärdet. Da war aber speziell die Mutter
 352 für Gebärden und der Vater eher etwas skeptisch. Also es war niemand dagegen. Das habe ich
 353 tatsächlich noch nie erlebt, dass Eltern dagegen waren.
 354

355 I: Okay.

356 H: Also das wäre jetzt ein Gedankenexperiment für mich.

357 I: Okay.

358 H: Was tun, wenn Eltern voll dagegen sind? Also ich würde natürlich mal erfragen, wa-
 359 rum, was sind die Gründe, was sind die Befürchtungen. Dann würde ich auch meinen
 360 fachlichen Hintergrund und meine Erfahrungen ausbreiten, weil es ist ja fachlich be-
 361 legt, dass es in der Kommunikationsentwicklung hilft. Und wenn sie ein Kind haben,
 362 was in der Kommunikationsentwicklung Unterstützung braucht, dann würde ich das
 363 schon versuchen, sehr deutlich zu machen, wie wichtig es wäre. Würde das auch be-
 364 deuten, dass ich dann in meiner Förderstunde keine Gebärden benutzen darf, also
 365 dann wäre für mich eine Grenze erreicht. Das könnte ich gar nicht abschalten. Ich
 366 würde vielleicht versuchen mit ihnen einen Kompromiss auszuhandeln. Okay, also ich
 367 muss Gebärden einsetzen, ich kann nicht anders, das gehört zu meiner beruflichen
 368 Ausrichtung, zu meinem Beruf, zu meinen Grundkompetenzen.

369 I: Zu deiner Profession

370 H: Ja, genau. Wenn sie die nicht anwenden wollen, dann ist es ihnen überlassen. Ich
 371 kann ja niemanden dazu zwingen. Aber ich würde schon versuchen herauszufinden,
 372 was genau hindert sie denn daran oder was lässt sie dagegen sein. Und dann gemein-
 373 sam mit ihnen schauen, wie kann man das angehen, um trotzdem die Kommunikation
 374 genügend zu unterstützen. Denn das ist ja auch ihr Ziel. Ja.

375 I: Genau. Eben als ein möglicher Grund wären jetzt die Ängste oder Sorgen hinsichtlich
 376 der eingeschränkten, gehemmten oder sogar unterbundenen Lautsprachentwick-
 377 lung. Du hast jetzt gesagt, wie du darauf reagieren würdest. Dass du ihnen wirklich
 378 Beispiele aus der Praxis mit Bezug eventuell eben auch auf die Forschung aufzeigen
 379 würdest. Wie würdest Du reagieren, wenn die Eltern sagen, ja gut jetzt haben wir es
 380 drei Wochen probiert, aber es kommt ja nichts vom Kind? Es gebärdet ja gar nicht, es
 381 bringt ja nichts.

382 H: Ja, das habe ich glaube ich schon noch öfter gehört. Das ist realistisch. Ich würde sa-
 383 gen, ich verstehe sie, es wäre jetzt so schön, wenn sie einen direkten Fortschritt se-
 384 hen würden. Aber leider müssen sie geduldig sein, das wird noch länger dauern oder
 385 das kann noch länger dauern. Es gibt sogar Kinder, bei denen hat das ein Jahr oder
 386 noch länger gebraucht. Das kann sehr lange dauern und es bleibt uns nichts anderes
 387 übrig als die Gebärden die ganze Zeit anzubieten. Vielleicht würde ich auch auf kleine
 388 Hinweise hindeuten. „Haben sie gesehen, vorhin hat er aber den Zeigefinger so hoch-
 389 gestreckt. Ich glaube, das könnte vielleicht NOCHMAL geheissen haben. Es sah nicht
 390 so aus, wie wenn ich das mache, aber doch da war doch irgendwie schon ein erster
 391 Ansatz. Ich glaube es kommt schon.“ Also auf kleine kleine Minifortschritte hinwei-
 392 sen. Vielleicht müsste man auch einmal ein Video machen, um dann nachher genauer
 393 hinzuschauen, was macht denn das Kind alles schon, vielleicht macht es ja doch schon
 394 irgendwelche Ansätze von Gesten. Beispiele erzählen aus anderen Familien, wie
 395 glücklich die Kinder dann sind, wenn sie sich endlich ausdrücken können. Das ist das,
 396 was mir dazu im Moment einfällt.

397 I: Also eben, mir fällt jetzt einfach ein. Du hast das bei einer vorherigen Frage auch be-
 398 reits gesagt, dem Kind immer wieder die Gebärde Auto zeigen, also einfach es quasi

399 baden lassen in den Gebärden, so wie wir es ja auch in der Lautsprache erstmal ein
400 Jahr lang baden lassen, bevor überhaupt erste Wörter kommen.

401 H: Richtig, ja das hilft auch, das aufzuzeigen. Wie läuft es denn normalerweise. Es ist bei
402 allen Kindern so, dass es lange dauert. Genau dieses drin baden lassen ist schön ge-
403 sagt. Also immer und immer wieder das Angebot machen.

404 I: Bevor ich mich mit der Masterarbeit auseinandergesetzt habe, habe ich immer ge-
405 sagt, ja eigentlich ist das ja nur eine Haltungssache, das Gebärden. Und den einzigen
406 Einfluss, den ich als Fachperson darauf habe, ist nur Vorbild zu sein, mehr kann ich
407 nicht ausrichten und habe das sehr gering gewertet. Den Rest, der Aufgabe den Eltern
408 oder der Gesellschaft zugeschrieben. Wie siehst du das? Siehst du das auch so, dass
409 das Vorbild sein eher gering gewertet ist oder siehst du es anders. Und wenn ja, wa-
410 rum? Wenn nein, warum nicht?

411 H: Ich bin nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe, aber dann fragst du
412 sonst noch einmal nach, wenn meine Antwort nicht ganz passt. Ich glaube, dass ich
413 Modell bin, ist der allerwichtigste Punkt. Das ist sehr hilfreich für die Eltern jetzt in
414 meinem Fall. In meinem Beruf sind es ja vor allem die Eltern, denen ich das auch zei-
415 gen möchte, also neben dem Kind, nach dem Kind. Dass ich Vorbild bin, dass ich das
416 mache und sie das immer wieder sehen und beobachten, ist glaube ich das Allerwicht-
417 igste. Damit mache ich schon recht viel. Und dann gibt es aber auch andere Möglich-
418 keiten wie ich die Eltern dabei unterstützen kann, dass sie auch Gebärden einsetzen.
419 Willst du darauf hinaus schon? Nein das war noch nicht deine Frage wahrscheinlich.

420 I: Das darfst du aber sehr gerne erläutern. Also du hast meine Frage komplett richtig
421 verstanden. Genau.

422 H: Also ich kann das ja für mich machen und das ist schon mal sehr viel Wert fürs Kind.
423 Es ist aber auch gleichzeitig sehr viel Wert für die Eltern, die sehen dann schon einmal,
424 wie das geht. Ich sage immer, ich bin jetzt nur diese eine Stunde hier, das ist viel zu
425 wenig. Eben das Kind muss in den Gebärden baden, jeden Tag, den ganzen Tag. Das
426 wäre total wichtig, dass sie auch Gebärden anwenden. Oftmals habe ich das Gefühl,
427 ist es für die Eltern erst mal so, oh ich muss Gebärdensprache lernen. Und da gehe
428 ich meistens dann in die Richtung, es ist keine Gebärdensprache, es sind nur unter-
429 stützende Gebärden, die leicht auszuführen sind. Wir nehmen uns auch erst mal nur
430 ganz ganz wenige Gebärden vor. Meistens setzen wir dann wenige, also erst einmal
431 zwei bis fünf Gebärden fest, die im Alltag wichtig wären. Ich bediene sie dann mit
432 ausgedruckten Gebärdenzeichnungen. Ich zeige ihnen die App. Alle Eltern sind ja sehr
433 fit mit dem Handy, haben das Handy immer in der Nähe. Also die Gebärden-App zu
434 installieren, ist gar kein Problem, das können wir immer gleich machen.

435 I: Darf ich rasch fragen, von welcher App du sprichst?

436 H: Ja, von der PORTA-Gebärden-App.

- 437 I: Danke.
- 438 H: Gerne. Dann schauen wir gemeinsam die App an, wie man da die Gebärden findet,
 439 wie die App funktioniert und so weiter. Ja und nach und nach erstelle ich mit ihnen
 440 einen Katalog in der App, wo die wichtigsten Gebärden für ihr Kind enthalten sind.
 441 Für manche Eltern oder für viele ist es auch wichtig, dass die Gebärden ausgedruckt
 442 irgendwo hängen am Kühlschrank, oder so. Damit sie sich auch daran erinnern, ah ich
 443 wollte ja Gebärden einsetzen. Ich empfehle ihnen auch, dass sie sich gegenseitig da-
 444 ran erinnern, Gebärden einzusetzen. Wenn ich dort bin und die Eltern mit dem Kind
 445 interagieren, dann gebe ich auch direkt Rückmeldung. „Ah, jetzt wollte das Kind et-
 446 was zu essen, da können Sie direkt sagen essen und die Gebärde für essen gleichzeitig
 447 machen.“ Ich zeige es dann auch vor wie sie es machen können. Ja, was ich nicht so
 448 wirklich mache, aber gut wäre zu machen, wäre dann auch regelmässig nachzufragen
 449 „und wie geht es Ihnen eigentlich mit den Gebärden? Kommen Sie klar? Was Sind
 450 gerade Fragen?“ Da muss ich mich ab und zu selbst dran erinnern, aber das mache
 451 ich jetzt nicht so standardmässig. Oftmals kommen sie auch selber und fragen. Ich
 452 glaube, was ganz wichtig ist, dass sie mit Material versorgt sind und möglichst wenig
 453 Aufwand haben. Also wenn sie mit der App nicht zurechtkommen, dass ich ihnen Sa-
 454 chen ausdrücke. Und ich war jetzt auch bei einer Familie, da habe ich Gebärdenbil-
 455 derbücher von Anna eingesetzt. Das hilft auch ich einmal, weil das Kind steht total
 456 auf Bilderbücher und will das Buch dann immer wieder angucken. Die Eltern gebär-
 457 den damit dann automatisch und üben die Gebärden, die in dem Buch sind. Also sie
 458 werden quasi über ihr Kind angeleitet Gebärden zu üben. Das ist super, sehr hilfreich
 459 dieses Buch. Lieder auch. Wir machen immer gemeinsam Singspiele, da sind die El-
 460 tern immer bei, machen mit und da sind auch unterstützende Gebärden dabei und
 461 die machen sie auch automatisch mit. Und damit speichern sie die dann auch ganz
 462 gut ab.
- 463 I: Okay, super. Ich habe auch in meinem Studium und eben innerhalb der Auseinander-
 464 setzung die Wichtigkeit gemerkt vom Modellsein. Ich habe es vorher also eben abge-
 465 tan oder gesagt, „ja gut das ist halt ein kleiner Beitrag. Aber es ist an sich ein grosser
 466 Beitrag. Und gerade, wie du ganz am Anfang gesagt hast, bei Familien, die die Sprache
 467 nicht sprechen, einfach wenn sie das Beispiel sehen, das macht einfach auch schon
 468 wahnsinnig viel aus.
- 469 H: Ja.
- 470 I: Also einfach Stichwort Imitation, Nachahmung. Was ja auch generell Bestandteile von
 471 der Kommunikations- und Sprachentwicklung sind.
- 472 H: Ja. Genau.
- 473 I: Jetzt würde mich noch interessieren, wenn wir das quasi auf gesellschaftlicher Ebene
 474 sehen würden, also dass Gebärden sich auch in der Gesellschaft, nicht nur in der Fa-
 475 milie, im familiären Kontext, sondern generell, auf unsere Menschheit ausbreiten sol-
 476 len, da habe ich einen interessanten Zeitungsartikel zu gelesen. Darin ging es darum,

477 dass hörende Schülerinnen aus Bergisch Gladbach durch den Kontakt zu einer gehör-
 478 losen Mitschülerin eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben. Ihr Ziel war es, die
 479 Gebärdensprache zu erlernen. Also da geht es jetzt konkret um die Gebärdensprache,
 480 um eben mit dem Mädchen kommunizieren zu können. Mich würde jetzt interessie-
 481 ren, siehst du das auch so, dass es solche Initianten braucht, die quasi wirklich betrof-
 482 fen sind oder konkrete Erfahrungen damit machen, um konkrete Schritte ins Leben
 483 zu rufen. Oder gäbe es eben auch andere Möglichkeiten?

484 H: Gebärden überall im Alltag sichtbarer zu machen, meinst du?

485 I: Genau, diese mehr zu integrieren, genau.

486 H: Ist die Frage zu welchem Zweck. Also, warum wäre das wichtig? Frage ich mich ge-
 487 rade. Ich glaube so, wie ich Gebärden einsetze, ist es einfach das logischste Mittel,
 488 um Kindern zu helfen in die Sprache zu kommen, weil es vom Ablauf der Kommuni-
 489 kationsentwicklung her Sinn macht. Also Gebärden sind einfacher und mit denen kön-
 490 nen sie sich anfangen zu äussern. Aber so wie ich die einsetze, lautsprachunterstüt-
 491 zend, werden die ja niemals alleine ausreichen, um sich auszudrücken. Also immer
 492 nur in Kombination mit Lautsprache. So und das heisst, dass sie irgendwann dann
 493 auch wieder ausfallen. Also irgendwann werden die Gebärden weniger wichtig und
 494 dann vergehen sie an Bedeutsamkeit. Also im erwachsenen Leben oder im jugendli-
 495 chen Leben, der Kinder mit denen ich jetzt arbeite, schätze ich mal, bei den meisten
 496 werden die Gebärden dann gar nicht mehr so eine grosse Rolle spielen. Bei Menschen
 497 mit Beeinträchtigungen schon. Die werden vielleicht immer Gebärden brauchen.
 498 Dann treffen sie auf andere Menschen in ihrem Alltag, die vielleicht keine Gebärden
 499 kennen. Ja, aus dem Grund wäre es gut, Gebärden weiterverbreitet zu haben, das
 500 stimmt. Ich finde das auch gut, wenn in Regelschulen, wenn es da einmal einen Input
 501 gibt. Wenn jemand, der mit dem Thema zu tun hat, über Gebärden erzählt, weil ers-
 502 tens ist es für alle immer spannend. Ich habe so etwas auch schon gemacht, in der
 503 Regelschule so einen Kurs gegeben, einfach eine Lektion davon erzählt. Alle Kinder
 504 finden das spannend, weil es ja wie eine Art Geheimsprache ist. Sie wollen dann auch
 505 gerne ein bisschen etwas lernen. Einfach aufmerksam zu machen auf das Thema: Es
 506 gibt im Fall Menschen, die brauchen Gebärden zum Reden, da geht es dann für mich
 507 aber jetzt mehr um die Leute, die gehörlos sind und nur über Gebärdensprache kom-
 508 munizieren. Wobei es betrifft auch die Leute, die vielleicht eine mehrfache Beein-
 509 trächtigung haben und auch Gebärden benutzen. Also um auf Menschen, die Gebär-
 510 den brauchen für die Kommunikation aufmerksam zu machen und das wie als ganz
 511 normalen Teil der Gesellschaft zu integrieren, wäre das schon gut, wenn das irgend-
 512 wie einen Teil in der Schulausbildung ausmachen würde. Aber das wäre ein sehr klei-
 513 ner Teil. Aber das ist ein grosses Thema, also ich denke da jetzt so an Inklusion im
 514 Allgemeinen.

515 I: Genau, ja.

516 H: Ich weiss nicht ob deine Frage auf etwas anderes gezielt hat.

517 I: Nein, nein, genau. Das ist mein Hintergedanke dabei gewesen. Ich finde auch da gibt
 518 es kein richtig oder falsch, weil das ist deine Meinung und genau das ist mein Gedanke
 519 gewesen. Deshalb Gebärdenpräsenz zu zeigen, weil wir ja eben in der heutigen Zeit
 520 leben, wo die UN-BRK ja auch geltend gemacht wurde und es darum geht, alle Men-
 521 schen zu inkludieren. Mein Gedanke dazu war, die UN-BRK gilt als Anweisung oder
 522 Ratschlag und sagt, Kommunikation findet über sehr verschiedene Modifikationen
 523 statt, Schriftform, Braille-Schrift, taktile Kommunikation, Gebärden. Und da war ein-
 524 fach meine Überlegung, würde es Sinn machen, das gesetzlich zu verankern wie das
 525 Menschenrecht? Oder eben, wie du jetzt auch gesagt hast, in Form von schulischen
 526 Systemen, dass man schon früh anfängt. Du hast Dich ja auch dafür ausgesprochen,
 527 dass es gerade für den frühen Bereich extrem sinnvoll ist, dass die Gebärden genau
 528 da präsent sind und dann vielleicht im späteren Lebensalter bei vorkommenden Be-
 529 einträchtigungen als Unterrichtsfach in der Schule vielleicht auch zu verankern. Das
 530 ist einfach so eine Ausblicksfrage.

531 H: Was mir zum Beispiel auffällt, wenn die Nachrichten auf der Gebärdensprache über-
 532 setzt werden. Oder ich war im Sommer auf einem Konzert und da waren dann Gebär-
 533 dendolmetscher mit auf der Bühne und haben den Text übersetzt. Es fällt mir auf,
 534 weil es nämlich sehr selten ist. Poetry Slam gibt es zum Beispiel auch auf Gebärdens-
 535 prache. Und da denke ich oftmals, warum ist das denn nicht immer so? Könnte man
 536 nicht jedes Konzert immer übersetzen und könnte man nicht alle Nachrichten und
 537 jede Fernsehshow auch auf Gebärdensprache übersetzen. Wäre das nicht eigentlich
 538 logisch, weil über Gebärdensprache kommunizierende Leute wollen doch vielleicht
 539 auch die Riesenbandbreite von Angeboten haben, um sich alles anschauen zu kön-
 540 nen. Und das ist ja auch wieder Sensibilisierung aller lautsprachlich kommunizieren-
 541 den Menschen, dass sie sehen „aha, da gibt es ja Leute, die brauchen die Gebärdens-
 542 prache, um den Text von diesem Konzert jetzt zu verstehen“. Das war da beim Kon-
 543 zert nämlich auch genauso. Da waren Freunde von mir dabei, die völlig fasziniert wa-
 544 ren, die haben nur noch die Gebärdendolmetscherin angeschaut, weil sie das noch
 545 nie gesehen haben. Und da frage ich mich schon manchmal, wieso eigentlich noch
 546 nie. Unglaublich.

547 I: Ja, gerade heutzutage, gell.

548 H: Ja.

549 I: Wobei man natürlich auch jetzt wieder bei lautsprachunterstützenden Gebärden und
 550 Gebärdensprache unterscheiden muss. Eben weil die Gebärdensprache ja nochmal
 551 komplexer ist, aber doch immerhin ähnlich, weil die lautsprachlich unterstützenden
 552 Gebärden aus Gebärden der Gebärdensprache beinhalten.

553 H: Also zu lautsprachunterstützenden Gebärden fällt mir noch ein, dass ich für die Tanne
 554 Gebärdenkurse gegeben habe für Spielgruppenleitende. Das sind ganz normale Spiel-
 555 gruppen, sage ich jetzt mal. Also ganz übliche und da sind keine Kinder drin mit heil-
 556 pädagogischem Förderbedarf. Aber die Spielgruppenleitenden wollten PORTA Gebär-
 557 den einsetzen, um zum Beispiel die Kommunikation mit mehrsprachig

558 aufwachsenden Kindern zu vereinfachen oder auch um die Kommunikation unter den
 559 teilweise ja noch sehr kleinen Kindern zu vereinfachen. Also sie haben verstanden,
 560 dass das für alle Kinder gewinnbringend ist, wenn man auch noch lautsprachunter-
 561 stützend Gebärden einsetzt. Deswegen machen sie diesen Kurs und benutzen jetzt
 562 ganz wenige basale Gebärden in ihrem Spielgruppenalltag. Das ist vielleicht auch so
 563 etwas, was in diese Richtung geht, die Du jetzt erfragt hast. Das finde ich auch richtig
 564 gut.

565 I: Ja, das ist super.

566 H: Ich weiss, dass es bei uns im heilpädagogischen Bereich breit angewendet wird, ver-
 567 mute ich mal. Ich glaube das macht auch nicht jede heilpädagogische Früherziehung,
 568 könnte ich mir denken. Aber wahrscheinlich sehr viele. Und da ist es sehr logisch, dass
 569 es angewandt wird. Aber es gibt auch verwandte Bereiche, wo es absolut Sinn macht.

570 I: Zum Beispiel?

571 H: Zum Beispiel Spielgruppen und Kitas. Also ich denke jetzt vor allem schon an den
 572 Kleinkindbereich. Ja das ist wieder heilpädagogischer Bereich, die erwachsenen
 573 Wohnbereiche, Werkstätten, so etwas. Auch in der Flüchtlingsarbeit.

574 I: Ja, bei der Mehrsprachigkeit, dann. Mich würde jetzt interessieren, wie haben die
 575 Spielgruppen ihr Bedürfnis geäussert. Also wie konntest du wissen, welche Spiel-
 576 gruppe das wünscht, so einen Kurs zu bekommen? Einen PORTA Kurs?

577 H: Gute Frage, ich weiss nicht, wie die zu dem Kurs gekommen sind. Ich habe einfach
 578 den Auftrag bekommen, den Kurs durchzuführen. Aber wie sie dadrauf gekommen
 579 sind, weiss ich ehrlich gesagt nicht.

580 I: Weil dann wäre das ja vielleicht auch noch einmal ein Punkt drüber nachzudenken,
 581 wo man dann als Spielgruppe oder als Kita die Möglichkeit hätte, diesen Bedarf zu
 582 äussern und dann wirklich auch zu dem Kurs zu kommen.

583 H: Richtig. Also ich denke, viele Kitas, Betreuungseinrichtungen, wissen gar nicht wirk-
 584 lich, dass sie diesen Bedarf haben. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Heilpädagogische
 585 Früherziehung besuche ich ja auch Kinder in der Kita. Da weise ich immer darauf hin,
 586 dass das Kind von Gebärden profitiert und sage dann jedes Mal, alle anderen Kinder
 587 in dieser Kita werden auch davon profitieren. Jedesmal sind sie interessiert daran und
 588 sagen „aha, ja das ist ja spannend. Ja genau, macht eigentlich Sinn“. Das ist zum Bei-
 589 spiel sehr wichtig, dass die Tanne solche Kurse anbietet. Aber auch schon so kleinere
 590 Inputs von mir in dem Fall von einer anderen Heilpädagogischen Früherzieherin sind
 591 für solche Betreuungseinrichtungen auch recht wertvoll. Ja, man müsste vielleicht
 592 auch noch mehr veröffentlichen dazu. Auch in Zeitschriften, die Kitas, Kindergärten
 593 und so weiterlesen.

594 I: Ja, spannendes Thema, finde ich. Also es hat noch viel Potenzial sich weiter entfalten
595 und verbreiten zu dürfen, denke ich.

596 H: Ja.

597 I: Damit würde ich sagen sind wir beim zweiten Teil, dem inhaltlichen Frageteil fertig,
598 also gut durchgekommen. An der Stelle jetzt würde ich Dich noch einmal fragen wol-
599 len, ob sich von Deiner Seite aus Themen ergeben haben, die extrem wichtig wären,
600 die wir jetzt nicht besprochen haben, wo du gerne nochmal betonen möchtest oder
601 präzisieren möchtest oder ergänzen.

602 H: Also für mich ist der Einsatz von Gebärden schon sehr lange sehr logisch und gehört
603 sehr zu meinem Berufsalltag. Ich habe das sehr verinnerlicht. Ich merke aber immer
604 noch, dass es bei vielen meiner Arbeitskolleginnen nicht so der Fall ist. Also die sind
605 da nicht mit aufgewachsen. Und ich vermute, dass es auch in den Ausbildungen noch
606 zu wenig Thema ist. Ich schätze das wäre wichtig, das grösser zu machen, das Thema.
607 Auch in der Ausbildung zur heilpädagogischen Früherzieherin oder zu allen heilpäda-
608 gogischen Berufen, zu pädagogischen Berufen auch. Wenn wir jetzt an das anknüp-
609 fen, was wir gerade für Themen besprochen haben, auch Primarschullehrer und Kin-
610 dergartenlehrpersonen sollten davon gehört haben. Das fällt mir auf und dann, dass
611 man, wer auch immer das ist, das könnte jetzt ganz gut die Tanne auch wieder sein,
612 auch Weiterbildungsangebote zum Thema Gebärdeneinsatz verbreitet und da Wer-
613 bung für macht. Ich merke, dass es jetzt in meinem Team, immer wieder Thema ist.
614 Dadurch, dass ich mich ganz gut auskenne, biete ich dann die Informationen dazu.
615 Sonst müssten wir jemanden engagieren, wir müssten Weiterbildungen machen, weil
616 das einfach wichtig ist. Das ist auch passiert, eine Kollegin aus meinem Team hat auch
617 an der Tanne dazu Kurse besucht. Ich weiss, so wie es Spielgruppen und Kitas gibt,
618 die bisher gar nicht auf die Idee gekommen sind, gibt es bestimmt auch noch ganz
619 viele heilpädagogische Personen, Fachpersonen, die da noch gar nicht so daran ge-
620 dacht haben. Es braucht vielleicht auch schon noch mehr Werbung, finde ich. Also
621 mehr Veröffentlichung.

622 I: Mich würde jetzt interessieren, Du hast gesagt, Du hast die Gebärden für dich schon
623 so automatisiert und verinnerlicht, Nutzt Du automatisch dann auch im Umgang mit
624 deinen Freunden oder Deinen eigenen Kindern, also mit Deinem privaten Bereich,
625 auch Gebärden in der Kommunikation.

626 H: Ja. Habe ich vor allem gemacht, als meine Kinder noch klein waren, da habe ich ganz
627 viel gebärdet und sie haben auch mit Gebärden sprechen gelernt. Ich würde jetzt
628 nicht behaupten, dass sie es ohne die Gebärden nicht gelernt hätten, aber ich glaube
629 schon, dass sie sich schneller ausdrücken konnten. Bevor sie sprechen konnten, konn-
630 ten sie sich schon ausdrücken. Dadurch waren wir immer ganz gut im Dialog, so habe
631 ich den Eindruck. Aber es ist mir meistens eher so ausversehen passiert. Ich habe sie
632 jetzt nicht bewusst eingesetzt. Auch mit meinen Freunden mache ich das auch hier
633 und da und wenn ich mit bestimmten Personen über eine Distanz hinweg irgendeine
634 Information austauschen möchte und wir uns nicht gut hören, dann gebärde ich auch

635 automatisch dazu. Ich habe viele Freunde, die das auch spannend finden und sich
636 dann die PORTA App runterladen und dann selbst versuchen und ausprobieren. Es ist
637 aber auch ein interessantes Thema für Alle. Irgendwie findet das jeder auf eine Art
638 spannend.

639 I: Ja. Das finde ich eben jetzt wirklich sehr spannend, weil Du da ja auch wieder als Mo-
640 dell für deine Umgebung, Deine private Umgebung, auch wenn sie nicht wirklich Kon-
641 takt damit haben, fungierst und streust quasi. Spannend, wenn man darüber nach-
642 denkt, wie viel man eigentlich schon unterbewusst dann wirklich beeinflusst oder
643 weitergibt.

644 H: Ja, das stimmt. Das war jetzt schon recht viel Wert.

645 I: Jetzt würde mich interessieren, ob sich bei Dir Fragen an mich vielleicht ergeben ha-
646 ben, im Laufe des Interviews, die ich vielleicht noch beantworten kann.

647 H: Ja, tatsächlich. Kennst du Gründe, die dagegen sprechen Gebärden einzusetzen.

648 I: Also ich selbst nicht, ich bin jetzt natürlich auch selbst auf der Suche. Ich bin sehr für
649 den Gebärdeneinsatz und habe sehr viel gelesen auch in Studien, dass es unterstüt-
650 zend wirkt für die Kommunikationsentwicklung, Sprachentwicklung. Aber eben die
651 Zweifel, von den Eltern, die Ängste, dass wenn man halt wirklich nur gebärdet, ohne
652 dazu zu sprechen, das ist glaube ich das, was den Eltern vielleicht auch Angst bereitet.
653 Aber, nein, ich bin jetzt bewusst auf keine negativen Aspekte gestossen.

654 H: Okay.

655 I: Und zum Beispiel auch bei einer Freundin von mir, die ein CODA-Kind ist, also ein
656 Child of deaf adults, Kind von gehörlosen Eltern. Genau, du kennst den Begriff ja. Sie
657 hat ja auch von Anfang an nur die Gebärdensprache gesprochen mit ihren Eltern, aber
658 dann eben mit den weiteren Familienmitgliedern die Lautsprache gelernt und sie
659 spricht beide Sprachen fließend. Also selbst da, gut das ist jetzt ein Einzelfall, aber
660 selbst da, wüsste ich jetzt nicht, dass die Gebärdensprache die Lautsprache wirklich
661 negativ beeinflussen würde.

662 H: Ja, also es gibt ja Fachpersonen, die Gebärden bewusst nicht einsetzen wollen, weil
663 sie denken, dass es die Sprachentwicklung verlangsamen oder beeinträchtigen
664 könnte. Und das würde mich sehr interessieren, wenn Du dies in Deiner Arbeit auch
665 aufgreifst, was die Hintergründe dabei sind. Das weiss ich nämlich nicht wirklich. Das
666 kann ich auch gar nicht nachvollziehen.

667 I: Ja, genau. Aber da bin ich dann auch noch gespannt, ich habe noch ein Interview, wo
668 eine Interviewpartnerin sich geäußert hat, dass sie nicht so hinter den Gebärden
669 steht wie jetzt vielleicht wir. Und da denke ich werde ich hoffentlich auch noch ein
670 bisschen rausfinden können, dazu. Ja, das ist noch eine spannende Frage.

- 671 H: Ein Thema, was ich auch noch wichtig finde ist, dass die Gebärdensammlungen in der
672 Schweiz sich vereint haben und es eigentlich nur noch PORTA-Gebärden gibt. Und das
673 finde ich eine ziemlich wichtige und gute Entwicklung. Ich glaube das vereinfacht das
674 auch, dass sie wirklich angewandt und verbreitet werden. Und es vereinfacht es auch
675 den Leuten, die PORTA gelernt haben, sich überall in der Schweiz auch mit anderen
676 unterhalten zu können.
- 677 I: Genau, ja.
- 678 H: Das finde ich auch etwas sehr Positives. Es gibt ja auch sehr viel positive Entwicklung
679 da in dem Bereich.
- 680 I: Ja, total. Und ich denke einfach auch, Thema sensorische Integration, also einfach
681 verschiedene Sinnesreize anzusprechen und das ist ja quasi bei lautsprachunterstüt-
682 zenden Gebärden der Fall. Es sind der visuelle, der auditive und der motorische As-
683 pekt. Also es sind drei Sinne, die beansprucht werden, wenn man lautsprachunter-
684 stützende Gebärden nutzt. Und eben je mehr Sinnesreizung stattfindet, desto breiter
685 sind die Synapsen oder desto stärker können sie sich ausbilden. Von dem her bin ich
686 auch gespannt auf die Gegenseite.
- 687 H: Ja das ist noch ein wichtiger Punkt, das stimmt. Ich bin jetzt natürlich total gespannt
688 auf Deine Überlegungen zum Thema wie kann man Eltern dabei unterstützen.
- 689 I: Ja.
- 690 H: Hast du konkrete Ideen, die Du jetzt daraus entwickeln willst. Also wie ein Hilfsmittel
691 zur Unterstützung von Eltern? Oder was erwartest Du am Ende der Arbeit?
- 692 I: Also, das Ziel ist es eigentlich erst mal einen Leitfaden zu entwickeln, also die wich-
693 tigsten Aspekte erst mal aufgeschrieben. Aber ich weiss ehrlich gesagt noch nicht ge-
694 nau, ich bin immer nicht so für Flyer, weil ich weiss, wenn man auf der Strasse her-
695 umläuft und einen Flyer in die Hand gedrückt bekommt, ist das oftmals komisch. Ich
696 finde heutzutage ist alles viel mehr digitalisiert, aber ich bin eben in dem Schritt noch
697 nicht so weit, dass ich das irgendwie in die Wege leiten könnte. Darum wird es wahr-
698 scheinlich erst mal in Papierform resultieren. So die schlagkräftigsten Argumente
699 oder Aspekte aufgelistet. Aber wirklich auch wie Du gesagt hast, möglichst wenig,
700 nicht wieder Seiten lang, weil das schaut sich keiner an. Einfach vielleicht fünf Fakten,
701 die extrem wichtig sind. Vielleicht Regeln dazu, was wichtig ist zu beachten. Eventuell
702 dann die Frage reinbringen, Gebärden ist das hemmend oder schlecht für die Kom-
703 munikationsentwicklung? Also das Gegenargument bringen können. Irgendwie also
704 klar darlegen, um die Eltern zu motivieren, dahinzukommen, dass sie verstehen, dass
705 der Einsatz von Gebärden nur positive Effekte mit sich bringt.
- 706 H: Das klingt aber super. Weisst du was mir jetzt gerade in den Kopf kam? Ein kleiner
707 mini kurzer Comicfilm.

- 708 I: Das wäre eine richtig coole Idee.
- 709 H: Wo dann genau die Sachen drin sind, die Du jetzt gesagt hast.
- 710 I: Das wäre dann vielleicht für den nächsten Schritt. Vielleicht schaffe ich das auch noch,
711 das wäre mega cool. Weil ich bin eher für so etwas Belebtes. Das ist ja für mich dann
712 auch wieder die Aussage, wenn ich nur etwas schreibe, ist das wieder nur Schriftspra-
713 che, aber wenn ich es dann wirklich durchführe, dann ist es einfach präserter.
- 714 H: Dann setz Dir für irgendwann in der fernen Zukunft, einen Comicfilm mit Anna zu
715 entwickeln, als Ziel. Das wäre doch cool.
- 716 I: Oh, ja das wäre wirklich cool. Ja, genau.
- 717 H: Aus dem Gebärdenbuch. Sie zeigt dann, warum es wichtig ist, zu gebärden.
- 718 I: Ja, genau. Mega guter Gedanke. Vielleicht können wir das ja gemeinsam als Projekt
719 dann angehen, Jette.
- 720 H: Da hätte ich auf jeden Fall Lust zu.
- 721 I: Ja ich auch. Weil eben, zum Beispiel zeichnen kann ich nicht gut. Da habe ich eine
722 Freundin, die extrem gut zeichnet. Das ist total eindrucklich, wie sie zeichnet. Da ge-
723 hört ja viel dazu, das dann wirklich visuell darzustellen. Aber das wäre dann schon
724 mein Gedanke, das belebt zu präsentieren.
- 725 H: Unbedingt, ja.
- 726 I: Genau, aber jetzt an der Stelle würde ich mich erst mal noch einmal bei Dir bedanken
727 wollen. Wir sind fertig mit dem Interview. Ich habe eine extrem spannende Unterhal-
728 tung mit Dir erleben dürfen. Ich fand es sehr sehr wertvoll und bin gespannt auch auf
729 all das Potenzial, was ich aus dem Interview rausziehen und für die Ergebnisdarstel-
730 lung nutzen kann. Also vielen Dank, liebe Jette.
- 731 H: Gerne, danke auch.
- 732 I: Gerne. Am Schluss würde ich gerne noch von Dir wissen, ob du Interesse am Ergeb-
733 nisteil der Masterarbeit hast, oder ich kann Dir auch sehr gerne die gesamte Master-
734 arbeit zur Verfügung stellen, wenn ich sie komplett abgeschlossen habe, also auch
735 meine Note erhalten habe.
- 736 H: Unbedingt, möchte ich sie sehr gerne dann lesen.
- 737 I: Okay. Dann werde ich Dir die Ausarbeitung sehr gerne zur Verfügung stellen.

738 H: Super, da freue ich mich drauf. Ich bin schon gespannt.

739 I: Ja, ich auch.

740 H: Ja, ich finde das ist ein spannendes Thema.

741 I: Ja, sehr. Dann verabschiede ich mich jetzt von Dir und wünsche Dir noch einen schönen
742 Tag.

743 H: Danke, den wünsche ich Dir auch.

5.2 Transkription mit Barbara Zollinger

Forschungsprojekt: Experteninterviews im Rahmen der Masterarbeit mit dem Thema «Handlungsanregungen für Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung zum frühen Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärdensprachen»

Interviewerin: Lorena Meyer, HFE, weiblich

Datum: 23.01.2023

Dauer: 44:21 min. (44 min.)

Ort: (auf Wunsch von Z) telefonisch über das Handy

Interviewpartnerin: Barbara Zollinger, pensionierte Logopädin und Entwicklungspsychologin, weiblich

Transkript: 31.01.2023, geglättet von Lorena Meyer

Atmosphäre: Interviewerin war sehr angespannt, angenehme Gesprächsatmosphäre, Fragen ausgelassen, da Vorfrage verneint, andere Fragen eingebaut, Ansprache per Sie

Sonstiges: Der Einfachheit halber wird von der Interviewerin als I gesprochen. Den Gegenpart macht die Interviewpartnerin Barbara Zollinger (Z) aus. Interviewpartnerin sprach CH-Deutsch bis Zeile 28, bis dahin wurde das Transkript ins Schriftdeutsch umgewandelt.

- 1 Z: Zollinger?
- 2 I: Grüezi, liebe Frau Zollinger, da ist Lorena Meyer.
- 3 Z: Ja, grüezi Frau Meyer, hallo.
- 4 I: Grüezi. Ganz vielen herzlichen Dank, Ihnen für Ihre Bereitschaft, an meinem Interview
5 teilzunehmen.
- 6 Z: Ja, das ist gern geschehen, hoffentlich.
- 7 I: Ja. Also passt es nach wie vor für Sie.
- 8 Z: Ja, ja, ja. Das ist gut.
- 9 I: Ich würde auch gerade zu Beginn fragen, wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich das
10 Interview aufnehmen würde, eine Audioaufnahme für die anschliessende Transkrip-
11 tion.
- 12 Z: Klar, ja, selbstverständlich. Das ist gut.
- 13 I: Herzlichen Dank, Ihnen dafür.
- 14 Z: Mein Ziel ist es, unterschiedliche Dimensionen von Experten zur Thematik „Kommu-
15 nikation“ zu erfassen. Und genau darum bin ich jetzt auch bei Ihnen sehr gespannt
16 darauf, das Gespräch mit Ihnen zu führen und ihre Sichtweise miteinbinden zu kön-
17 nen.
- 18 Z: Gut.
- 19 I: Ich habe eine Zeitspanne von ca. einer Stunde bis eineinhalb Stunden angesetzt. Das
20 erste Interview hat gut eine Stunde gedauert. Also ich denke das passt gut rein.
- 21 Z: Ja, gut. Ist es Ihnen lieber, wenn ich hochdeutsch rede.
- 22 I: Ich würde das einfach als Notiz vermerken, dass ich es hochdeutsch transkribiert
23 habe. Von dem her dürfen Sie so reden, wie Sie sich wohler fühlen.
- 24 Z: Mir ist das egal. Sie können sagen, was Ihnen lieber ist.
- 25 I: Dann sprechen Sie doch gerne hochdeutsch.
- 26 Z: Okay, dann machen wir hochdeutsch, ist kein Problem.

- 27 I: Super, herzlichen Dank. Genau, noch einmal kurz zu meinem Thema. Ich schreibe die
28 Masterarbeit im Rahmen des heilpädagogischen Studiums in der Früherziehung.
- 29 Z: Sind Sie da in Zürich?
- 30 I: Genau, in Oerlikon.
- 31 Z: Ja, okay, gut.
- 32 I: Und ich setze mich mit der Thematik „Die Kommunikationsentwicklung und was der
33 frühe Gebärdeneinsatz für einen Einfluss darauf hat“ auseinander. Ich würde gerne
34 einen Ansatz zur konkreten Vermittlung an die Eltern, die im Kontext der Früherzie-
35 hung mitwirken, formulieren im Anschluss. Das wäre mein Ziel.
- 36 Z: Ja.
- 37 I: Das Interview insgesamt ist in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt würde
38 ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihnen als Fachperson stellen. Im zweiten Teil würde ich
39 inhaltlich einsteigen und der dritte Teil würde Ihnen dann noch einmal die Möglich-
40 keit geben, Aspekte anzufügen, zu ergänzen oder zu betonen.
- 41 Z: Okay. Gut.
- 42 I: So, dann würde ich jetzt starten.
- 43 Z: Ja, das ist gut.
- 44 I: Super, ich habe als erste Frage: Was üben Sie für einen Beruf aus und was sind konk-
45 ret Ihre Aufgaben darin?
- 46 Z: Ja, also ich bin ja inzwischen mehr oder weniger pensioniert. Also ich habe immer als
47 Logopädin und Entwicklungspsychologin im Frühbereich gearbeitet. Das heisst
48 schwerpunktmässig mit Kindern zwischen zwei und vier Jahren. Über mehrere Jahre
49 in verschiedenartigen Kliniken: Kinderpsychiatrie, Neurologie und dann selbstständig
50 dreissig Jahre in Winterthur in einer Praxis. Und daneben habe ich immer Forschung,
51 klinische Forschung gemacht. Verschiedene Bücher, Artikel und so weiter geschrie-
52 ben und sehr viel in der Aus-, Weiter- und Fortbildung gearbeitet.
- 53 I: Sehr spannend. Und was konkret waren Ihre Aufgaben mit den Kindern. Also ich
54 weiss, als Logopädin ist die Sprachtherapie im Vordergrund. Aber vielleicht können
55 Sie eins, zwei Beispiele berichten.
- 56 Z: Ja. Also die Kinder sind immer schon gekommen, weil sie nicht oder wenig oder
57 schwer verständlich sprachen. Lange Zeit war in der Praxis eigentlich ein ganz grosses
58 Thema, überhaupt zu erfassen, braucht das Kind überhaupt Therapie? Was ist das

- 59 Problem? Und das ist eigentlich das, womit ich mich immer beschäftigt habe. Warum
60 spricht ein Kind nicht? Will es nicht? Kann es nicht? Darf es nicht? Und wie kann man
61 das erfassen und wie therapeutisch vorgehen? Also es war immer ein grosser Teil
62 Diagnostik und dann aber auch Therapien, genau.
- 63 I: Sehr spannend. Das haben Sie ja auch in Ihrer Veröffentlichung dann, die Entdeckung
64 der Sprache, festgehalten.
- 65 Z: Ja, ich habe ja sechs Bücher veröffentlicht. Und das war eigentlich immer das Thema,
66 ja. Im ersten Buch ist meine Dissertation. Das ist eigentlich Spracherwerbsstörungen,
67 da ist eigentlich so die Grundlage gelegt und dann habe ich versucht das immer etwas
68 mehr zu vertiefen.
- 69 I: Ja. Wie lange haben Sie in dem Beruf gearbeitet?
- 70 Z: Vierzig Jahre und mehr.
- 71 I: Wow, ja. Also man spürt, dass Ihr Herz da mit dabei war, wenn sie so lange da dran-
72 geblieben sind. Aber es ist ja auch eine sehr spannende Thematik.
- 73 Z: Ist es, ja. Ja klar.
- 74 I: Die Thematik, die nie aufhört. Was für eine Rolle hat die Zusammenarbeit mit den
75 Eltern bei Ihnen in der Arbeit gespielt?
- 76 Z: Ja, die spielt natürlich immer eine sehr zentrale Rolle im Frühbereich. Das ist klar. Also
77 eben es gibt kein Baby ohne Eltern und das spielt eben eine zentrale Rolle. Ohne die
78 Eltern kann man nur sehr wenig bewirken.
- 79 I: Ja. Können Sie von eins oder zwei Beispielen erzählen, was Sie an der Zusammenar-
80 beit mit den Eltern begeistert hat?
- 81 Z: Sie, nach vierzig Jahren, zwei Beispiele. Das kann ich so nicht sagen. Ich meine, das ist
82 einfach mein Beruf und den habe ich liebend gerne immer ausgeführt. Da gehörte
83 Alles dazu, klar. Also ich meine, was hat mich begeistert, die Zusammenarbeit mit
84 Eltern ist vor allem auch immer wieder schwierig. Die Begeisterung ist eigentlich pri-
85 mär, schon immer wieder auch bei den Kindern, wenn Sie halt die Sprache entdecken
86 und Fortschritte machen. Dann teilt man das mit den Eltern.
- 87 I: Genau, die gemeinsame Freude darüber, gell? Das ist sehr wertvoll.
- 88 Z: Ja, ja, genau.
- 89 I: Sie haben jetzt auch gesagt, es ist auch eine Herausforderung mit den Eltern zusam-
90 menarbeiten. Eben auch das wird wahrscheinlich jetzt dann für Sie schwierig zu sein

- 91 auf den Punkt zu bringen, was genau, weil eben genau, da gibt es ja auch immer wie-
92 der individuelle Unterschiede. Oder fällt Ihnen da spontan jetzt etwas zu ein?
- 93 Z: Also was die Herausforderungen sind?
- 94 I: Ja, genau. In der Zusammenarbeit mit den Eltern.
- 95 Z: Ja, also eben es sind wirklich ganz unterschiedliche Themen. In den letzten Jahren
96 war sicher eines der grössten Themen, wenn man sich kaum unterhalten kann, weil
97 wenn man die Sprache beispielsweise einer Mutter nicht spricht. Und sozusagen nur
98 über eine Übersetzung arbeiten kann, das fand ich immer ganz ganz schwierig. Das
99 ist sicher eine der grössten Schwierigkeiten und andere grosse Schwierigkeiten sind
100 ambivalente Bindungen, die dann zu einem entsprechenden Verhalten, jetzt primär
101 auch der Mütter führen. Und das meine ich, ist auch eine grosse Herausforderung
102 immer wieder. Zum Glück nicht so häufig, aber immer mal wieder.
- 103 I: Ja. Das erlebe ich auch in meinem Arbeitsalltag. Jetzt vermehrt vor allem mit der Spra-
104 che, genau, die Diversität. Ja, das ist immer wieder ein Thema.
- 105 Z: Ja.
- 106 I: Sie haben im Mail schon angetönt, dass Sie eher eine kritische Meinung gegenüber
107 Gebärden haben.
- 108 Z: Ja.
- 109 I: Ich frage Sie trotzdem, haben Sie in ihrem Arbeitsalltag Gebärden genutzt?
- 110 Z: Ich persönlich also nur ganz ganz rudimentär, also so eigentlich nicht jetzt nach
111 Schema, sondern wirklich so wie man halt einfach ganz normal auch die Gebärde, das
112 Gestikulieren, immer mit dazu auch braucht. Aber nicht im spezifischen Sinne einer
113 UK.
- 114 I: Ja, okay. Können Sie mir erklären warum, Sie da keinen Zugang für sich finden.
- 115 Z: Ja, kann ich.
- 116 I: Gerne.
- 117 Z: Ja, ich denke das Wichtigste ist für mich, dass es ja immer einen Grund gibt, warum
118 ein Kind nicht spricht. Da ging es mir dann immer auch darum, das herauszufinden.
119 Es gibt ja dann Kinder, die brauchen wirklich lange, lange lange bis sie in die Sprache
120 kommen aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ich habe es kaum je erlebt, dass es
121 nicht hätte Wörter formulieren können per se. Also von den Möglichkeiten her. Ich
122 meine, wenn das nicht möglich ist, ist Gebärden sicher sinnvoll, aber das ist ja

123 meistens dann eben genauso wenig möglich. Also, wenn so eine schwere Dysarthrie
 124 da ist, dass das Kind gar keine Laute formen kann, dann ist es meistens auch auf der
 125 insgesamt fein- und grobmotorischen Ebene ebenfalls sehr stark eingeschränkt.
 126 Also von daher war es für mich einfach immer im Vordergrund, herauszufinden, was
 127 es denn ist, dass das Kind jetzt einfach auch nicht versucht, lautlich zu kommunizie-
 128 ren. Und für mich persönlich, aber das war immer meine persönliche Ansicht, habe
 129 ich es ein bisschen wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen wie Verrat ange-
 130 schaut, wenn man dann einfach sagt, „okay, dann lassen wir das Sprachliche, wir ma-
 131 chen etwas Anderes“. Also extrem gesagt. Für mich stand immer im Vordergrund, das
 132 irgendwie zu schaffen, dass das Kind in die Sprache kommt, und das habe ich eigent-
 133 lich auch immer geschafft, letztlich.

134 I: Schön.

135 Z: Also, aber das dauert natürlich manchmal dann viele Jahre und ich habe auch immer
 136 gesagt, ich meine ich habe ja viele Kolleginnen, die mit UK arbeiten. Wenn man damit
 137 gute Erfahrungen macht und sich damit auch wohlfühlt, dann ist das für mich auch
 138 völlig okay. Also das ist einfach meine persönliche Weise, dass das für mich nicht ge-
 139 passt hat.

140 I: Genau, ja.

141 Z: Und dann gibt es auch noch eine zweite Ebene, die ist aber dann spezifischer fachlich.
 142 Ich denke es müssten schon bestimmte Voraussetzungen da sein, jetzt entwicklungs-
 143 psychologisch gesehen von der kommunikativen Entwicklung. Da habe ich oft erlebt,
 144 dass das auch nicht so gegeben war. Also, ich finde ein Kind muss unbedingt Kopf
 145 schütteln können, bevor man mit Gebärden beginnt. Das ist halt häufig so auch nicht
 146 gegeben, weil das einfach eine andere Dynamik oder Problematik ist. Das fand ich
 147 manchmal schwierig und ich finde manchmal ist es auch schwierig, wenn man mit
 148 Gebärden arbeitet, wirklich am Sprachverständnis zu arbeiten. Und sozusagen das,
 149 was wir versuchen, eben dass das Kind beginnt sich wirklich auch für Sprache zu inte-
 150 ressieren, wenn man immer noch die Gebärden hat, ist es natürlich noch wie eine Art
 151 etwas dazwischen. Das dann zwischen Sprache und „Nicht-Sprache“ liegt. Und von
 152 daher hat es jetzt für mich so auch nicht gepasst.

153 I: Vielen Dank, für diese Ausführung. Sie haben eben gesagt, ihre Kolleginnen nutzen
 154 auch andere Formen von UK. Haben Sie andere Formen von UK mit eingesetzt in Ihrer
 155 Arbeit?

156 Z: Nein.

157 I: Nein, gut, okay. Spannend. Dann würde ich jetzt schon direkt zum zweiten Teil über-
 158 gehen, wenn das für Sie so in Ordnung ist.

159 Z: Ja, klar.

- 160 I: Ich starte mit einem Zitat. Und zwar ist das von May, M-A-Y geschrieben 2022, er
 161 sagt: „Kommunikation führt zu Gemeinschaft, das heisst zu Verständnis, Vertrautheit
 162 und gegenseitiger Wertschätzung“. Teilen Sie die Meinung mit mir, dass Kommunika-
 163 tion einer, der wichtigsten Aspekte unserer Zeit ist, um gelingende Partizipation ge-
 164 stalten zu können?
- 165 Z: Ja, aller Zeiten, immer schon, klar.
- 166 I: Warum sehen Sie das so?
- 167 Z: Ja, also ich meine das ist eine elementare Frage, wenn man sich mit Kindern und Ent-
 168 wicklung beschäftigt, das ist das Allererste, was zählt. Der erste Blickkontakt, wenn
 169 das Kind auf der Welt ist. Ohne Kommunikation gibt es keine Entwicklung. Schlicht
 170 nicht.
- 171 I: Ja.
- 172 Z: Und da gibt es ja genügend, die sich damit auseinandergesetzt haben, also eben von
 173 Hospitalismus und Spitz und so weiter, also ich denke das ist keine Frage.
- 174 I: Okay. Dann würde ich einen Schritt weitergehen. Kommunikationsentwicklung ist ein
 175 sehr komplexer Prozess, weil da eben viele menschliche Bereiche der Entwicklung mit
 176 einfließen. Und es lässt sich ein breitgefächertes Spektrum an kommunikativen Mit-
 177 teln auch auflisten. Eben wie Sie jetzt gesagt haben, Blickkontakt, das Deuten, das
 178 Zeigen, Gestik, Mimik, aber eben auch die Lautsprache. In meiner Arbeit geht es da-
 179 rum, dass ich den Fokus auf lautsprachunterstützende Gebärden, also in Kombination
 180 mit der Lautsprache lege.
- 181 Z: Ja.
- 182 I: Und den Nutzen sehe oder den Profit davon sehe. Meine Frage an Sie wäre jetzt:
 183 „Können Sie der Anwendung von Gebärden Vorteile abgewinnen? Und wenn ja, wel-
 184 che, und wenn nein, welche Nachteile sehen Sie?“
- 185 Z: Ja, das habe ich ja jetzt vorher eigentlich gerade schon gesagt. Also wir haben unsere
 186 menschliche Sprache und Gebärden in dem Sinne wie sie jetzt so in UK sind, die sind
 187 nicht natürlich menschlich in dem Sinne. Wir haben die verbale Sprache, gesprochene
 188 Sprache und wir brauchen natürlich selbstverständlich immer wieder Gesten, um et-
 189 was zu unterstützen, zu untermalen und so weiter. Das spielt schon in der frühen
 190 Entwicklung eine ganz wichtige Rolle. Aber, dass wir Gebärden in dem Sinne, einer
 191 Gebärdensprache und lautsprachunterstützend natürlicherweise brauchen, das ist
 192 einfach nicht so. Wir brauchen das nicht. Die Kinder lernen das ohne, aber selbstver-
 193 ständlich, wenn ein Kind Probleme hat, dann eben stellt sich diese Frage. Aber ein
 194 natürliches, gesundes Kind braucht das nicht.

- 195 I: Ja, genau, nicht zur Entwicklung der Lautsprache. Das sehe ich auch so, aber es kann
 196 unterstützend dienen, das ist meine Meinung. Ich würde an dieser Stelle auch noch
 197 unterstreichen wollen, dass ich mit meinem Fokus auf die Gebärden aber dennoch
 198 nicht ausschliesse, dass auch andere UK-Mittel eingesetzt werden können und dass
 199 ich die multimodale Nutzung als sehr wichtig empfinde. Also vielleicht auch aus mei-
 200 nem beruflichen Kontext, ich bin in der Stiftung Tanne angestellt, wo wir mit hörseh-
 201 beeinträchtigten Menschen arbeiten.
- 202 Z: Ja, klar.
- 203 I: Wo einfach auch das Fühlen über Originalgegenstände beispielsweise wirklich wert-
 204 voll ist.
- 205 Z: Absolut und das ist aber ganz etwas anderes, oder. Das ist mir ja klar. Eben da geht
 206 es um andere, völlig andere Themen. Klar.
- 207 I: Ja. Ich würde ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen starten, wobei ich davon
 208 ausgehe, dass Sie die Thematik aus Ihrem Berufsalltag sehr wohl kennen. Stellen Sie
 209 sich doch einmal vor, Sie haben mit einer Familie zu tun, bei der das Kind Schwierig-
 210 keiten in der lautsprachlichen Entwicklung aufzeigt, das heisst, das Kind ist weder in
 211 der Lage, sich lautsprachlich auszudrücken, noch lautsprachliche Formulierungen und
 212 Aussagen zu verstehen. Wie sind Sie ganz konkret in der Arbeit mit dem Kind vorge-
 213 gangen? Was war das Wichtigste, was erstmal erarbeitet wurde?
- 214 Z: Ja, sie, darüber habe ich jetzt wirklich viele Bücher geschrieben, das ist das Thema.
- 215 I: Genau.
- 216 Z: Für mich im Zentrum ist eben vor allem auch das Sprachverstehen, was ja so häufig
 217 generell vernachlässigt wird und eigentlich bei 95% der Kinder ein grosses Problem
 218 ist. Und von daher geht es eigentlich praktisch immer überhaupt einmal darum, das
 219 Interesse für die Sprache zu wecken. Das hat natürlich viel auch mit der Beziehung,
 220 der Interaktion zu tun, weil viele Kinder die Erfahrung machen, meine Mama versteht
 221 mich ja auch ohne Worte und von daher nicht wirklich das Bedürfnis haben, sich aus-
 222 drücken zu müssen. Und von daher geht es eigentlich schon immer in allererster Linie
 223 um dieses Thema Verstehen und verstanden werden wollen überhaupt. Das ist na-
 224 türlich sehr sehr individuell. Das kann sein, wenn ich jetzt Ihr Betätigungsfeld an-
 225 schaue, ich habe lange Zeit auch Supervision gemacht für die Tanne,
- 226 I: Okay.
- 227 Z: viel, viel früher. Ich kenne das schon sehr gut. Ich meine, aber da sind wir nochmals
 228 auf einer so ganz elementareren Ebene, oder. Und da arbeitet man nochmals sehr
 229 sehr anders als jetzt beispielsweise mit meinen Kindern, also die ich in der Praxis nor-
 230 malerweise gesehen habe. Und natürlich ist es auch nochmal etwas anderes, wenn
 231 wir Kinder haben, die nicht hören beispielsweise. Dann auch immer die Kombination

- 232 zu berücksichtigen, hören denn die Eltern oder hören sie nicht? Auch nochmals wie-
233 der etwas völlig anderes, oder. Eben, das ist sehr sehr individuell, denke ich. Wo man
234 dann letztlich ansetzt.
- 235 I: Ja, das ist so.
- 236 Z: Ich denke in Ihrem Bereich ist es grösstenteils würde ich jetzt mal sagen ganz ganz
237 elementar, denke ich.
- 238 I: Ja, das stimmt. Also ich lege sehr sehr viel Wert darauf überhaupt erst einmal, eben
239 wie Sie auch sagen, in die Interaktion mit dem Kind zu kommen. Dass es Vertrauen
240 aufbaut.
- 241 Z: Ja, genau.
- 242 I: Und dann der Blickkontakt. Also da bin ich sehr stark dran. Dass wir irgendwie, eben
243 auch über Blickkontakt, in Kontakt kommen, genau.
- 244 Z: Genau, ja, genau. Aber eben, wenn das Kind dann auch blind ist, oder eine Sehbeein-
245 trächtigung hat, ist das noch einmal eine andere Herausforderung. Das ist klar.
- 246 I: Genau, ja da geht dann eben viel auch über das Taktile.
- 247 Z: Ja, eben genau.
- 248 I: Wie würden Sie reagieren auf Sorgen und Ängste von den Eltern, dass die Lautspra-
249 che des Kindes sich nicht so gut entwickeln kann, wenn Gebärden eingesetzt werden?
- 250 Z: Och, das würde ich sagen, das ist nicht so. Grundsätzlich.
- 251 I: Okay, weil das habe ich in der Erarbeitung in der Literatur viel gelesen und auch in
252 der Praxis begegne ich dem, dass die Eltern, sich Sorgen machen, dass aufgrund vom
253 Einsatz von Gebärden die Lautsprache unterdrückt oder eben gehemmt wird.
- 254 Z: Nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
- 255 I: Okay.
- 256 Z: Für gewisse Kinder ist es mehr das Problem, dass es halt etwas Zusätzliches ist. Wenn
257 sie eh schon Probleme haben mit Reizüberflutung oder welcher Art auch immer, oder
258 eben halt auch von der geistigen Entwicklung her mehr auch zu verarbeiten, dann ist
259 es im weitesten Sinne ein zusätzliches System. Andererseits habe ich auch oft erlebt
260 und auch gesehen und ich habe auch viele viele Supervisionen schon begleitet, wo
261 mit Gebärden gearbeitet wurde und das Kind über die Gebärde auch etwas Tolles

- 262 entdeckt hat in der Kommunikation. Also eben, das gibt es auch. Ich denke auch da
 263 wieder, es ist wirklich auch individuell, ob und wie und in welcher Art man das ein-
 264 setzt und dann selbstverständlich, wie man das auch mit den Eltern bespricht.
- 265 I: Genau, der Aspekt der Zusammenarbeit da wieder. Das spielt ja schon eine Rolle. Und
 266 wie ist das denn bei mehrsprachigen Kindern. Das haben Sie ja auch am Anfang ge-
 267 sagt, dass Sie ja auch mit den Eltern teilweise eben Kommunikationsschwierigkeiten
 268 haben.
- 269 Z: Klar.
- 270 I: Wie sind Sie bei mehrsprachigen Kindern vorgegangen, die eben nicht Schweizer-
 271 deutsch als Muttersprache sprechen.
- 272 Z: Ja im Prinzip gleich, also das ist ja immer der Vorteil schon gewesen von diesem An-
 273 satz, mit dem wir arbeiten, dass wir ja primär eben über triangulären Blickkontakt,
 274 Sprachverständnis, Spiel, Individuation arbeiten, was jetzt nicht so gebunden ist an
 275 die gesprochene Sprache bzw. wenn jetzt ein Kind nicht oder die Eltern auch nicht
 276 Deutsch sprechen und vielleicht eine Sprache sprechen, die ich nicht verstehe, dann
 277 ist es von daher kein Problem. Das Hauptproblem ist dann einfach wirklich im Ge-
 278 spräch mit der Mutter, wenn man sich nicht über die Sorgen und Wünsche und Ge-
 279 danken und so weiter austauschen kann. Das finde ich schon sehr sehr schwierig,
 280 wirklich.
- 281 I: Ja.
- 282 Z: Da ist es mit den Gebärden auch wieder sehr individuell. Von gewissen Kulturen her
 283 ist das auch fremd, es ist dann nochmals eine Fremdsprache, wenn wir so wollen. Es
 284 ist ja auch eine Sprache. Und das kann dann eben viel sein für das Kind aber auch für
 285 die Eltern, das kommt dann auch drauf an.
- 286 I: Das stimmt, das muss auch zur Familie passen und nicht drüber gestülpt werden.
- 287 Z: Ja, genau. Oder wenn man dann schon selber Mühe hat und sich kaum dem Deutsch
 288 annähern kann, und dann sollte man noch Gebärden, dann ist es je nachdem einfach
 289 auch für die Eltern zu viel.
- 290 I: Ja. Vor der Auseinandersetzung mit der Masterarbeit war mir schon bewusst, dass
 291 die Vorbildfunktion schon etwas Wichtiges ist. Aber mir war nicht bewusst, dass es
 292 so wichtig ist, also ich habe es sehr heruntergespielt in Führungsstrichen gesagt.
 293 Ich habe gesagt, gut, was ich als Fachkraft machen kann, ist, ich kann nur in Anfüh-
 294 rungsstrichen als Vorbild dienen und der Rest ist dann quasi Sache der Eltern oder
 295 auch der Gesellschaft. Ich gehe davon aus, Sie sehen das anders, einfach wenn ich
 296 eben auch Ihr Profil ansehe, die Übersicht zur Entdeckung der Sprache, dass einfach
 297 Imitation ja auch ein wertvoller Aspekt ist in der Entwicklung. Und da braucht es ja
 298 Vorbildfunktionen. Bin ich da richtig unterwegs?

- 299 Z: Also Sie denken, ich denke, Imitation spielt eine wichtige Rolle, oder wie oder was
300 meinen Sie jetzt?
- 301 I: Genau, Imitation spielt eine wichtige Rolle, und darum spiele ich als Fachkraft oder
302 Sie als Fachkraft als Vorbild eine enorm wichtige Rolle. Einfach schon nur die Arbeit
303 des Vorbilds zu sein für Familien oder auch Kinder. Für Eltern oder auch Kinder.
- 304 Z: Also das habe ich glaube ich nie so gesagt, das wüsste ich jetzt nicht. Also nein. Eben
305 es gibt sogar Familien, wo es gerade genau spannend ist, dass ich etwas anders ma-
306 che als die Mutter oder die Eltern. Und gerade aus dieser Dynamik von diesem Un-
307 terschied etwas Neues, Spannendes entsteht. Nein, das denke ich nicht. Ich meine
308 Vorbild, ja also von der Haltung von der Beziehung, aber klar das spielt insofern eine
309 wichtige Rolle, weil bei der Imitation muss ja irgendwo jemand sein.
- 310 I: Ja, genau.
- 311 Z: Aber nur dadurch kann man es ja nicht auch sagen. Aber das hat bei mir nie eine
312 wichtige Rolle gespielt, in dem Sinne.
- 313 I: Okay. Genau also ich habe jetzt einfach bei mir daran gedacht, um den Eltern quasi
314 ein Vorbild zu sein, sodass sie auch sehen, ah die Fachkraft benutzt das auch, habe
315 ich für mich einfach in der Auseinandersetzung gemerkt, dass die Rolle des Vorbilds
316 von mir einfach doch eine wichtigere Wertung hat als ich sie am Anfang zugeschrie-
317 ben habe. Genau, dass sie sich wie am Modell von mir als Fachkraft orientieren kön-
318 nen. Gerade bei Familien mit Migrationshintergrund, wo die Sprache eher schwierig
319 war, oder auch das Benennen, dass wenn das Kind etwas tut, dass ich das benenne
320 oder ich auch benenne, was ich tue. Weil ich das auch viel erlebe, dass Eltern mit dem
321 Kind sehr wenig sprechen und ich ihnen so als Vorbild dienen möchte, dass sie sehen,
322 sprechen sie mit dem Kind, geben sie ihm sprachlichen Input, genau.
- 323 Z: Ja, das ist ein heikles Thema. Also wir haben die Erfahrung, dass Eltern, oder Mütter
324 muss man sagen, oft zu viel sprechen und einfach die ganze Zeit irgendetwas spre-
325 chen und das Kind Sprache dann mehr als etwas erlebt, was einfach „blablabla“ im-
326 mer noch da ist und nicht wirklich kommunikative Bedeutung hat. Also dieses stän-
327 dige Kommentieren und Sagen, „das ist jetzt da“ und „guck mal wie schön“ und
328 „schau mal das“, das denke ich, dass das nicht sinnvoll ist. Das andere, was mir jetzt
329 immer aufgefallen ist, das würde ich sagen, wäre sicher gut, wenn Sie das auch noch
330 einmal versuchen, etwas zu klären. Also wir sagen ja heute immer die Eltern, aber Sie
331 arbeiten kaum je mit dem Vater, oder?
- 332 I: Ja.
- 333 Z: Sie haben primär wenig Zeit.
- 334 I: Ja, das ist so.

- 335 Z: Und ich finde das einfach auch wichtig, weil wenn wir mit Eltern arbeiten, dann ist es
 336 immer nochmals etwas anderes. Sie haben wohl nie, noch nie oder kaum je einem
 337 Vater sozusagen als Vorbild gedient. Und ich denke das ist wichtig, weil das sind ein-
 338 fach Unterschiede, sind auch unterschiedliche Dynamiken, die da abgehen. Und das
 339 ist ein ganz heikles Gebiet, wenn Sie sagen, ich bin Vorbild, wenn Sie jetzt mit dem
 340 Kind gebärden, natürlich ist das auch etwas Wichtiges. Aber das kann auch sehr stres-
 341 sig sein, wenn man das noch gar nicht kann. Und dann auch noch denkt, ich muss das
 342 machen wie sie und das schaffe ich nie. Also ich denke, das ist immer ganz etwas
 343 Heikles. Also das ist unser Beruf und Sie machen jetzt den Master, sie haben das ge-
 344 lernt und wir haben im Moment ja dann auch nicht viel anderes zu tun. Also nicht
 345 noch Haushalt und andere Kinder, sondern nur gerade das im Fokus wie wir im Mo-
 346 ment mit dem Kind arbeiten. Wenn ich da den Anspruch habe, ich bin jetzt Vorbild
 347 oder eben, sie soll das machen wie wir, dann ist das sehr oft eine Überforderung.
- 348 I: Ja.
- 349 Z: So im Sinne von das kriege ich nie hin wie sie. Also ich finde da muss man einfach
 350 auch sehr vorsichtig sein wie man das formuliert oder welchen Anspruch man hat.
- 351 I: Ja. Das ist ein sehr sehr guter Hinweis, den Sie mir geben. Das werde ich auf jeden
 352 Fall aufnehmen. Vielen Dank. Denn es ist wirklich so, bei einigen Familien habe ich
 353 mit den Vätern tatsächlich mehr Kontakt.
- 354 Z: Ja
- 355 I: Aber in den meisten Fällen sind es doch eher die Mütter. Das ist wahr.
- 356 Z: Ja.
- 357 I: Das stimmt.
- 358 Z: Und ich finde einfach auch jetzt grundsätzlich, wir tun den Müttern keinen Gefallen,
 359 wenn wir immer von Eltern sprechen, obwohl es nicht Eltern sind. Gerade wenn die
 360 Kinder sehr schwer behindert sind, wie Sie sie haben in der Tanne, dann sind das
 361 nochmals mehr pflegende Mütter, weil die Väter letztlich eben nur sehr schwer oder
 362 kaum überhaupt in die Beziehungsdynamik hereinkommen. Aus welchen Gründen
 363 auch immer. Also ich bin sehr dafür und ich würde das sehr unterstützen, dass man
 364 versucht, die Väter aktiv einzubeziehen. Aber das kriegen Sie so nicht hin als Vorbild,
 365 oder, weil das sind dann nochmals ganz andere Vorgehensweisen damit Väter sich
 366 also wirklich interessieren und engagieren. Aber ich denke das wäre natürlich ganz
 367 elementar, eigentlich.
- 368 I: Ja, das ist so. Weil eben die Arbeit, die wir machen, das ist eben in der Woche viel-
 369 leicht eine Stunde maximal zwei Stunden und wirklich die meiste Zeit verbringt das
 370 Kind zu Hause mit der Familie, eben meistens mit der Mutter.

- 371 Z: Ja, genau.
- 372 I: Dann abends meist nach der Arbeit auch mit dem Vater.
- 373 Z: Ja, also ich würde das vielleicht auch einmal noch ein bisschen zum Thema machen.
 374 Wie genau sieht es denn nach der Arbeit aus, weil es ist eben nicht so, dass der Vater
 375 nach der Arbeit da ist und sagt „ach mein süsser kleiner Junge“, wenn es ein schwer
 376 behindertes Kind ist. Also weil es auch oft damit zu tun hat, dass er das Kind nicht
 377 versteht und das Kind ihn nicht. Und man dann schwer Zugang hat und genau da,
 378 wenn dann hier noch die Gebärde kommt und er hat die Gebärde nicht und das Kind
 379 hat vielleicht ein paar Gebärden, dann ist es auch wieder schwierig, oder. Also da
 380 würde ich gerade in dem Bereich vorsichtig sein, in dem Bereich Elternarbeit, weil
 381 eigentlich ist es ja meist die Mutter. Natürlich ist es wichtig, dass man beide einbe-
 382 zieht, aber dann muss man sagen, die Mutter so und den Vater so, weil eben das sind
 383 andere Themen.
- 384 I: Das ist so und oftmals auch nochmal unterschiedliche Meinungen von den Eltern
 385 auch jeweils.
- 386 Z: Ja, genau.
- 387 I: Finde ich sehr wichtig diesen Hinweis. Also vielen Dank. Und das andere, was ich ein-
 388 fach noch gerne kurz ergänzen wollen würde, ist, ich würde jetzt auch von den Müt-
 389 tern eben konkret nicht verlangen, dass sie gleich so gebärden wie ich, sondern sich
 390 überhaupt erst einmal damit auseinandersetzen, quasi mit dem Gedanken. Weil ich
 391 es für mich eben auch als unterstützende Massnahme erlebe, in die Lautsprache zu
 392 kommen. Und es gibt da ja auch Hilfsmittel wie die PORTA App, wo man Gebärden
 393 nachschauen kann. Und natürlich muss es immer im Einklang mit dem Lebensablauf
 394 der Familie sein.
- 395 Z: Ja, genau.
- 396 I: Also ich kann nicht von ihnen verlangen, so jetzt bauen sie mal zehn Gebärden am
 397 Tag ein. Das würde ich so nie erwarten. Ich habe einen interessanten Zeitungsartikel
 398 gelesen, als ich bei meiner Familie in Deutschland war. Da ging es darum, dass hö-
 399 rende Schülerinnen aus Bergisch Gladbach Kontakt zu einer gehörlosen Mitschülerin
 400 anbahnen wollten. Und sie haben eine Arbeitsgruppe gegründet, um die Gebärden-
 401 sprache zu erlernen, damit sie in Kommunikation mit ihr treten konnten.
- 402 Z: Ja.
- 403 I: Meine Frage an Sie wäre jetzt, auf höherer Ebene, also auf gesellschaftlicher Ebene:
 404 Braucht es aus Ihrer Sicht solche Initianten, um ein Projekt in welcher Form auch im-
 405 mer, ins Leben zu rufen? Oder gäbe es auch andere Möglichkeiten, Dinge ins Rollen
 406 zu bringen, in Form von Projekten?

- 407 Z: Ja, wir haben im Moment dermassen viele grosse Probleme. Ich finde es schon gut,
 408 wenn die Menschen untereinander überhaupt kommunizieren können. Jetzt, weil sie
 409 ja einfach schon so, mal unabhängig von Gebärden, unterschiedliche Sprachen spre-
 410 chen, oder. Und natürlich gibt es das vereinzelt, dass so eine Initiative da ist, weil
 411 jemand eben einen Bezug herstellt, zu dieser einzelnen gehörlosen Person. Aber das
 412 ist natürlich ein riesen Unterschied, wenn Sie die Jugendlichen nehmen, also nehmen
 413 wir jetzt nochmals die Silvesterkrawalle oder so. Also ich denke schon, Kommunika-
 414 tion ist ein riesiges Problem, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Und das ganz
 415 viele einfach gerade in Deutschland, aber natürlich überall von der Gesellschaft aus-
 416 geschlossen sind unter anderem schon, weil sie eine andere Sprache sprechen. Und
 417 einfach nicht wirklich unserer Sprache mächtig sind, aber, dass wir so etwas lösen
 418 können über Gebärden, meine ich, ist illusorisch. Aber ich denke, dass Kommunika-
 419 tion in unserer Gesellschaft schon ein riesiges Problem ist.
- 420 I: Ja, genau. Also ich denke schon auch, nur durch die Technik, sieht man die Leute ja
 421 viel mehr am Handy oder über das Digitale kommunizieren.
- 422 Z: Ja, natürlich.
- 423 I: Das hat alles einen extrem starken Einfluss.
- 424 Z: Ja, ja, genau. Ich denke auch, das sind die grossen Themen. Eben natürlich ist das
 425 immer toll, so ein Projekt, das finde ich absolut fantastisch, aber es ist sicher nicht ein
 426 Weg, wo man sagen könnte, wenn das alle würden, weil das ist einfach illusorisch.
 427 Weil dann müssten wir schon überhaupt einmal versuchen, einen Zugang zu all die-
 428 sen Jugendlichen überhaupt zu schaffen beispielsweise.
- 429 I: Ja. Ein grosses Thema. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen
 430 würde. Ich habe für mich die Überlegung angestellt gerade für den frühen Bereich,
 431 ob es da nicht auch Sinn machen würde, in der Schule oder im Kindergarten wie eine
 432 Art Unterrichtsfach obligatorisch zu machen, eben das lautsprachunterstützende Ge-
 433 bärden, sodass Kinder untereinander im Falle, dass ein hörbeeinträchtigtes Kind mit
 434 in der Klasse ist, sie miteinander kommunizieren können.
- 435 Z: Nein, das braucht es nicht, weil wenn man kommunizieren will und wenn man sich
 436 wirklich interessiert für diese Kinder und man hat in einem Klassenverband oder im
 437 Umkreis, Umfeld so ein Kind, dann schafft man das immer. Das ist ja das phänome-
 438 nale. Das ist ja dasselbe, wie wenn man mit Jugendlichen oder Kindern nach Grie-
 439 chenland fährt. Das ist für die überhaupt kein Problem am Strand mit anderen zu
 440 kommunizieren, auch wenn sie kein Griechisch können. Und ich glaube nicht, dass
 441 das Sinn machen würde, nochmal so etwas einzuführen, weil wir sind ja inzwischen
 442 froh, wenn sie überhaupt lesen und schreiben können.
- 443 I: Ja, oder eben überhaupt das Schweizerdeutsch verstehen.
- 444 Z: Ja, wie auch immer, genau.

- 445 I: Ja, das stimmt, man sieht das viel, gell, über das Spielerische, dass da einfach eine
446 Kommunikation entstehen kann.
- 447 Z: Ja. Und einfach da wenn der Anspruch da ist, dass man aus welchem Grund auch
448 immer, weil man Interesse hat, dann ist das nie ein Problem, wirklich nicht. Und da
449 gibt es ja auch die vielen Beispiele von Geschwistern von schwer behinderten Kindern
450 oder weniger behinderten Kindern und so weiter, das sind immer diejenigen, die am
451 besten verstehen. Zum Teil mit zum Teil ohne Gebärden auf ihre Art. Und auch Ein-
452 fühlungskraft. Ich denke dort, wenn das von aussen wieder aufgedrängt wird, das
453 macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja das gleiche wie wir haben mit Französisch,
454 wer will denn Französisch lernen? Man lernt dann Französisch, wenn man sich ver-
455 liebt und kommunizieren will, oder.
- 456 I: Also, wenn eine Motivation dahinter da ist.
- 457 Z: Ja, genau.
- 458 I: Ja, super. Das wäre meine letzte Frage gewesen zum zweiten Teil. Ich würde damit
459 jetzt zum dritten Teil überleiten und Ihnen gerne die Möglichkeit geben, dass Sie noch
460 Ergänzungen vornehmen könnten, wenn wir etwas Essenzielles vergessen haben
461 oder Sie noch einmal etwas präzisiert darstellen möchten.
- 462 Z: Also, habe ich jetzt eigentlich gerade nichts mehr. Was ich unbedingt noch sagen
463 müsste, ich habe jetzt ja gesagt, was ich dazu sagen wollte.
- 464 I: Genau, ja. Ich habe ja auch Ihr Buch und verwende das auch in meiner Masterarbeit.
465 Also von demher weiss ich ja auch von Ihnen schon recht viel. Und trotzdem war es
466 für mich jetzt auch noch einmal spannend so ins persönliche Gespräch mit Ihnen zu
467 kommen. Haben sich von Ihrer Seite aus Fragen an mich ergeben im Verlauf des Ge-
468 sprächs?
- 469 Z: Nein, also ich kann es mir gut vorstellen. Und eben wie gesagt, das, wo ich denke,
470 Was für mich wichtig ist, das habe ich gesagt. Eben dieses Sorgfältige, das ist mir wirk-
471 lich wichtig. Auch mit dem Anspruch, Eltern nicht zu überfordern. Aber von mir aus
472 ist das eigentlich gut so.
- 473 I: Ja, super. Dann würde ich mich gerne an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei
474 Ihnen bedanken. Ich fand es jetzt sehr sehr spannend auch Ihre Sichtweise auf die
475 Thematik zu sehen. Ich bin in einigen Aspekten mit Ihnen überein.
- 476 Z: Gut.
- 477 I: Ich würde Ihnen gerne ein kleines Dankeschön per Post zusenden wollen. Ich weiss
478 nicht, ob Sie bereit wären, mir Ihre Adresse zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen.

- 479 Z: Ja, das mache ich gerne, wenn Sie mich beschenken. Klar [es folgt die Adresse].
- 480 I: Super. Ganz herzlichen Dank und zuletzt würde ich Sie noch fragen wollen, ob Sie
481 Interesse daran haben, den Ergebnisteil oder auch meine gesamte Arbeit zu erhalten.
- 482 Z: Ja, gerne. Ich schaue gerne rein.
- 483 I: Dann würde ich Ihnen diese gerne nach Abschluss, nach Erhalt der Note, zur Verfü-
484 gung stellen wollen.
- 485 Z: Das wäre sehr schön.
- 486 I: Das würde ich per Mail machen.
- 487 Z: Ja, das ist völlig, okay.
- 488 I: Zuletzt habe ich nun wirklich noch die letzte Frage: Mein Plan ist es, da ich ja Experten
489 interviewt habe, auch die Namen publik zu machen. Es ist wahrscheinlich eh rück-
490 führbar, um wen es sich handelt. Wäre das für Sie auch in Ordnung.
- 491 Z: Ja, klar. Ja, natürlich, klar. Dazu stehe ich.
- 492 I: Genau, super. Dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich mit Worten.
- 493 Z: Gerne geschehen.
- 494 I: Ein Geschenkchen wird sie noch erreichen und ich wünsche Ihnen alles Gute weiter-
495 hin.
- 496 Z: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und ich hoffe, dass Sie die Arbeit auch weiterhin
497 spannend finden, das finde ich immer das Wichtigste.
- 498 I: Das ist so.
- 499 Z: Dass man dranbleibt. Sehr gut.
- 500 I: Vielen Dank Ihnen.
- 501 Z: Okay, Ihnen auch und alles Gute.
- 502 I: Merci ganz viel mal, Frau Zollinger.
- 503 Z: Okay, tschüss.

504 I: Ade.

505 Z: Ade, ciao.

5.3 Transkription mit Monika Camus

Forschungsprojekt:	Experteninterviews im Rahmen der Masterarbeit mit dem Thema «Handlungsanregungen für Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung zum frühen Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden»
Interviewerin:	Lorena Meyer, HFE, weiblich
Datum:	26.01.2023
Dauer:	44:53 min. (44 min.)
Ort:	online via Zoom Portal
Interviewpartnerin:	Monika Camus, Logopädin und HFE, weiblich
Transkript:	03.02.2023, geglättet von Lorena Meyer
Atmosphäre:	sehr angenehme Gesprächsatmosphäre, Teamchefin, Ansprache per Du
Sonstiges:	Der Einfachheit halber wird von der Interviewerin als I gesprochen. Den Gegenpart macht die Interviewpartnerin Monika Camus (C) aus. Interviewpartnerin sprach CH-Deutsch, sodass das Transkript ins Schriftdeutsch umgewandelt wurde. Gesprochene Worte oder auch mit Gebärden dargestellte Worte wurden komplett grossgeschrieben.

- 1 I: Hallo, liebe Monika. Ich würde gerne mit der Frage starten wollen: Ist es für dich okay,
2 wenn ich das Gespräch aufnehmen würde, die Aufnahme für die Transkription nutze
3 und dann natürlich im Anschluss wieder lösche?
- 4 C: Klar.
- 5 I: Danke. Genau. Dann würde ich mich erst einmal noch bei Dir bedanken wollen, dass
6 Du Dich überhaupt bereit dazu erklärst, am Interview teilzunehmen.
- 7 C: Gern geschehen.
- 8 I: Du bist meine Dritte Kandidatin. Ich habe das Ziel vier Sichtweisen von Expertinnen
9 zur Thematik „Kommunikation“ zu erfassen. Und ich habe mit Jette und Barbara
10 Zollinger bereits das Interview geführt. Die Zeitspanne, also wir sind bis jetzt immer
11 auf eine gute Stunde gekommen, ungefähr.
- 12 C: Gut.
- 13 I: Ich habe das Interview in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil würde ich Dir noch
14 einmal ein paar Informationen zu Dir als Fachperson entlocken wollen. Im zweiten
15 Teil würde ich dann inhaltlich auf die Thematik eingehen. Und im dritten Teil würde
16 ich Dir dann noch die Möglichkeit geben, dass Du noch Ergänzungen machen könntest,
17 Priorisierungen, dass sich dann insgesamt ein gutes Bild quasi schaffen lässt.
- 18 C: Okay.
- 19 I: Mein Thema sage ich Dir auch noch einmal. Der Einfluss vom frühen Gebärdeneinsatz
20 auf die Kommunikationsentwicklung. Und mein Ziel ist es, quasi einen Ansatz für die
21 Eltern, die im Kontext der HFE sind, also HFE in Anspruch nehmen für ihre Kinder und
22 auch für sich, konkret zu vermitteln, dass es sinnvoll ist und dass es einen Nutzen hat,
23 Gebärden schon früh im Umgang mit dem Kind zu nutzen. Also sie dazu zu motivieren.
24
- 25 C: Okay.
- 26 I: Dann ist es auch mein Plan, die Interviews öffentlich darzustellen, also nicht zu anonymisieren,
27 weil ich ja Expertinnen befrage. Wäre das für Dich auch in Ordnung, wenn
28 ich Deinen Namen erwähnen würde?
- 29 C: Ja.
- 30 I: Okay, gut. Merci auch dafür. Dann würde ich jetzt mit dem ersten Teil beginnen. Dazu
31 möchte ich gerne von Dir einmal ganz generell in Erfahrung bringen, was Du für einen
32 Beruf ausübst und was dabei Deine konkreten Aufgaben sind?

- 33 C: Ja, ich habe ja zwei Berufe: Logopädin und heilpädagogische Früherzieherin und die
 34 Aufgaben sind da auch etwas unterschiedlich. Also in der Logopädie geht es ja wirk-
 35 lich nur um Sprachanbahnung oder allenfalls noch Esstherapie, mundmotorische The-
 36 men und so. Aber da geht es wirklich prinzipiell um den Fokus Kommunikation oder
 37 Verbesserung von mundmotorischen Fähigkeiten so ganz allgemein bis zu Schluckfä-
 38 higkeiten und in der Früherziehung ist es natürlich viel breiter gefächert. Dort geht es
 39 ja eigentlich um die ganzen Entwicklungsbereiche vom Kind ab Geburt bis Kindergar-
 40 teneintritt. Und das Spektrum ist ja jetzt auch nur noch Geburt bis Kindergartenein-
 41 tritt bei beiden Berufsgattungen. Ich bekomme keine älteren Kinder mehr im Mo-
 42 ment.
- 43 I: Okay.
- 44 C: Bei der Früherziehung finde ich es wirklich noch herausfordernd, man ist wirklich so
 45 die Hauptbezugsperson eigentlich am Anfang für die Eltern. Es gibt noch ein paar, wo
 46 die Physiotherapie noch etwas früher drin ist. Aber sonst merke ich schon, man ist so
 47 wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Man organisiert eigentlich das ganze
 48 Strukturnetz rund herum und das finde ich den grossen Unterschied zwischen diesen
 49 beiden Berufsgattungen.
- 50 I: Okay, das ist noch spannend, eben weil Du ja die Doppelperspektive hast und das
 51 dann so vergleichen kannst. Ja.
- 52 C: Ja.
- 53 I: Wie lange arbeitest Du in beiden Berufen bereits?
- 54 C: Ja, als Logopädin habe ich 2001 angefangen, das heisst dort sind es jetzt 21 1/2 Jahre.
- 55 I: Ja, wow.
- 56 C: Und als Früherzieherin habe ich dann angefangen, aber nur immer halt in so ganz
 57 kleinen Pensen, in der Tanne, 2015 im Herbst und dann aber auch noch etwas unter-
 58 brochen. Also wahrscheinlich arbeite ich jetzt insgesamt erst etwa vier Jahre als
 59 Früherzieherin.
- 60 I: Ja, okay.
- 61 C: Ja.
- 62 I: Du hast das jetzt schon angetönt, bei der Früherziehung, was die Zusammenarbeit
 63 mit den Eltern für eine Rolle spielt. Ist das in der Logopädie ähnlich?
- 64 C: Also in der Logopädie ist es schon ein Unterschied, ob ich jetzt Schulkinder gehabt
 65 habe, bei denen es die Eltern meistens nicht wahnsinnig gross interessiert hat, was

66 ich in der Logopädie mache. Ich habe immer das Gefühl gehabt, andere Themenbe-
 67 reiche sind für sie vorgegangen. Es gab einige wenige Eltern, die wirklich sehr interes-
 68 siert gewesen sind und den Kontakt aktiv gesucht haben. Und jetzt finde ich schon,
 69 dass das Thema mit der Kommunikation, wenn die ausbleibt, ist das für die Eltern
 70 schon immer ein grosser Punkt, der ihnen auch Mühe macht. Da merke ich auch, dass
 71 sie da froh sind, dass sie eine Logopädin haben, die auch schaut und Möglichkeiten
 72 noch anders aufgibt. Und ich habe natürlich auch viel mehr Kontakt. Also ich meine
 73 sie bringen entweder das Kind, also wenn sie jetzt zu uns in die Tanne kommen, dann
 74 bringen sie es und wir haben immer am Anfang und am Schluss von der Stunde einen
 75 kurzen Austausch. Und wenn ich nach Hause gehe, dann habe ich sowieso einen en-
 76 gen Austausch mit den Eltern.

77 I: Ja.

78 C: Ja. Aber ich habe nicht die grosse Verantwortung wie die heilpädagogische Früher-
 79 zieherin.

80 I: Okay. Gibt es Aspekte, die Dich begeistern in der Zusammenarbeit mit den Eltern?
 81 Kommen Dir da Beispiele?

82 C: Ich finde es immer ganz schön, viele Eltern kommen halt oft mit dem Anspruch, das
 83 Kind soll jetzt reden lernen, es soll Laute machen, es soll mundmotorisch werden und
 84 was ich dann wirklich immer sehr schön finde, wenn die Eltern dann doch drauf ein-
 85 steigen. Also wenn sie sich dann doch darauf einlassen, wenn ich anfangs mit Gebär-
 86 den, mit Bildern, also mit einem unterstützten Hilfsmittel, also mit einem I-Pad oder
 87 so zu arbeiten. Und dann zu sehen, wenn sie zuschauen können, wo wir sehen: oh
 88 mein Kind kann jetzt so kommunizieren. Oder wenn ich dann die nächste Woche wie-
 89 der komme und sie ganz begeistert erzählen, sie haben die Gebärde bei mir auch ge-
 90 macht. Das sind wirklich sehr sehr schöne Situationen, die ich dann erlebe. Und ich
 91 finde es eben auch wertvoll, Ihnen das dann aufzeigen zu können. Und ihnen da dann
 92 auch wieder zu zeigen, darum arbeite ich so. Das sind wertvolle Momente. Und ich
 93 kann ihnen viel schneller die Angst nehmen von „ja wenn wir Gebärden einsetzen,
 94 dann redet es nie“.

95 I: Ja.

96 C: Und das ist vorher schwierig gewesen, weil sie mich nur so punktuell arbeiten gese-
 97 hen haben. Und wenn sie mich jetzt aber arbeiten sehen mit dem Kind und merken,
 98 wie das Kind Selbstsicherheit entwickelt, wenn es anfängt sich ausdrücken zu können,
 99 dann merken sie auch wirklich schnell, „aha, ich muss die Angst nicht haben“. Und sie
 100 merken dann auch, „aha, wenn ich das mache, ist das ein Riesenaufwand. Ich muss
 101 mir überlegen, was meine Hände machen“. Aber wenn das Kind dann mal reden kann,
 102 dann wird es wahrscheinlich eh nur den Mund brauchen. Also es wird viel schneller
 103 klarer. Und beim Essen, also die Woche habe ich noch eine Begeisterung gehabt. Ich
 104 habe eine Zahnbürste ausprobiert, also die, die du da mitgebracht hast von der
 105 Messe. Die habe ich dann einfach dagelassen und nicht so recht gewusst, ob die

- 106 Mutter sie brauchen kann. Und die Mutter hat dann aber gesagt, die Zahnbürste sei
107 so super.
- 108 I: Schön.
- 109 C: Die putze viel besser als die anderen. Einfach solche Sachen, das sind einfach die klei-
110 nen Sachen, wo ich merke, das hat mir vorher in der Schule gefehlt. Eltern so direkt
111 im Alltag unterstützen zu können.
- 112 I: Und sich gemeinsam mit ihnen an Kleinigkeiten erfreuen irgendwie.
- 113 C: Genau.
- 114 I: Schön. Im Gegenteil dazu, gibt es auch Dinge, die Dich herausfordern in der Elternzu-
115 sammenarbeit?
- 116 C: Ich merke, was wirklich eine Herausforderung ist, wenn Kinder halt einfach trotzdem
117 nicht anfangen zu sprechen. Also ich meine, das finde ich immer wieder ganz heraus-
118 fordernde Situationen, wenn ich halt ein bisschen die Verzweiflung und Enttäuschung
119 bei den Eltern heraus spüre, dass ihr Kind immer noch nicht mehr Laute machen kann
120 als vielleicht irgendwie ein „Ah“ und ein „Ih“. Und es geht so nichts. Man sieht das
121 Kind versucht nachzuahmen, schafft es trotzdem nicht. Das finde ich ganz schwierige
122 Situationen. Und wenn ich dann so merke, dass sie doch enttäuscht sind, dass es nicht
123 kommt. Sie sind zwar froh über die unterstützten Kommunikationshilfsmittel und so,
124 aber dass doch so eine gewisse Enttäuschung da ist, wo auch schon dann geäußert
125 worden ist, dass ich die falsche Therapeutin sei, oder. Und das sind dann manchmal
126 sehr herausfordernde Situationen. Jetzt in punkto Kommunikation.
- 127 I: Ja.
- 128 C: Bei der Esstherapie finde ich sehr herausfordernde Situationen, wenn ein Kind sich
129 immer so häufig verschluckt. Ich finde da trägt man als Logopädin eine sehr hohe
130 Verantwortung.
- 131 I: Ja. Du hast jetzt gesagt, dass Du in Deinem Arbeitsalltag Gebärden nutzt und auch
132 andere Formen der unterstützten Kommunikation in Form von Piktogrammen, Fotos,
133 Tablet. Kannst Du noch erläutern, warum Du das machst?
- 134 C: Ja, ich arbeite halt seit Beginn in heilpädagogischen Schulen und Kinder verstehen
135 meistens am Anfang, die Kinder, die ich habe, nicht einmal, Lautsprache. Also ich
136 habe jetzt ganz viele Kinder gehabt, die am Anfang vielleicht ihre Muttersprache ver-
137 standen haben, aber auch nicht nur und dann Deutsch schon gerade gar nicht. Dann
138 fange ich natürlich sowieso gerade mit Gebärden an zu arbeiten, weil ich ihnen noch
139 ein anderes Medium geben möchte, dass Sie lernen können, mich zu verstehen. Eins,
140 was dann immer gleich ist, wo ich das Wort immer gleich sage. Und nicht vielleicht

141 mal etwas anders und einmal „Butter“ sage und einmal „Anke“ sage, sondern es ist
 142 dann immer das gleiche Wort. Und weil ich weiss, meistens ist das fürs Kind die erste
 143 Möglichkeit zum sich Mitteilen, eine Gebärde zu machen. Also bei ganz vielen ist es
 144 wirklich das Erste, was sie machen, eine Gebärde. Bilder kommen meistens nachher
 145 als Zweites. Und damit sie das ja machen, brauchen sie mich als Modell. Ist einfach
 146 natürlich mein Wissen, was ich habe und wenn wir ja Babys bei uns in der Kita be-
 147 beobachten, sie machen als erstes Zeichen und Gebärden mit ihren Händen.

148 I: Ja. Spannend. Spannender Input, genau. Mit der letzten Frage hätte ich den ersten
 149 Teil abgeschlossen. Wenn das für Dich in Ordnung ist, würde ich dann jetzt in den
 150 zweiten Teil einsteigen.

151 C: Ja, das ist gut.

152 I: Genau, da habe ich ein Zitat herausgesucht, was ich auch in meiner Masterarbeit ver-
 153 wende von May 2022. Also der heisst May und der sagt: „Kommunikation führt zu
 154 Gemeinschaft, das heisst zu Verständnis, Vertrautheit und gegenseitiger Wertschät-
 155 zung“. Teilst Du die Meinung mit mir, dass Kommunikation einer, der wichtigsten As-
 156 pekte unserer Gesellschaft ist, um partizipieren zu können?

157 C: Ja. Ich finde schon, weil wenn man keine Kommunikationsformen hat, kann man ei-
 158 gentlich an dieser Gesellschaft gar nicht teilnehmen. Also man ist recht ausgeschlos-
 159 sen, wenn man keine Möglichkeiten hat, um sich mitteilen zu können.

160 I: Okay. Jetzt eben ist es ja so, dass die Kommunikationsentwicklung ein extrem kom-
 161 plexer Prozess ist, der auf verschiedenen Ebenen abläuft eigentlich. Eben das spielt
 162 ja alles zusammen. Bei mir in der Ausarbeitung liegt der Fokus tatsächlich auf den
 163 lautsprachunterstützenden Gebärden, also zur Lautsprache hinzu, was aber nicht be-
 164 deutet, dass ich gegen die multimodale Nutzung bin. Das auf gar keinen Fall, aber ich
 165 lege einfach den Fokus darauf aus.

166 C: Ja.

167 I: Kannst Du beschreiben, worin Du jetzt, weil Du ja auch Gebärden nutzt, Vorteile in
 168 der Anwendung von Gebärden siehst?

169 C: Ja eigentlich ist es wirklich das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe es immer dabei,
 170 ich habe Gebärden immer dabei. Ich vergesse leider immer wieder recht viele Gebär-
 171 den, weil einfach die Kinder, mit denen ich arbeite, haben nicht den riesen Gebärden-
 172 wortschatz, weil wir immer dann übergehen konnten auf ein anderes Hilfsmittel, was
 173 sie dann lieber nutzen und weil sie oft eingeschränkt sind auch mit ihren motorischen
 174 Möglichkeiten. Aber ich finde ich habe sie immer dabei und ich kann sie vom ersten
 175 Tag an nutzen. Also ich kann das bei einem Kind nutzen, das visuell eingeschränkt ist,
 176 ich kann es dort taktil einsetzen. Ich habe es dabei, ob ich jetzt Kinder irgendwie auf
 177 meinem Schoss sitzen habe, ich kann dann auch immer noch mit einer Hand allenfalls
 178 Gebärden machen. Ich kann es nutzen, wenn wir draussen sind, wenn wir irgendwie

179 mit Wasser etwas machen, wenn wir malen, wenn wir irgendetwas arbeiten. Ich
 180 brauche nicht noch ein Hilfsmittel dazu. Und das finde ich, ist wahnsinnig wertvoll an
 181 den Gebärden. Dass ich sie immer dabei habe und weil ich natürlich durch meine Ar-
 182 beiten, die ich schreiben musste, auch weiss, dass auch in der Literatur auch von To-
 183 masello oder so auch steht, dass Gebärden ist wirklich etwas vom ersten, was kommt.
 184 Zeigegeste ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt aber auch andere Gestik, die bei den Kin-
 185 dern kommt, bevor sie anfangen zu reden. Und mit dem Vorwissen ist das für mich
 186 natürlich ganz klar. Bilder sind ja auch nicht immer so klar, klar schaue ich mal Bilder-
 187 bücher an, aber um diese dann zur Kommunikation zu nutzen, muss man wie schon
 188 verstanden haben, man bewirkt etwas mit dem und Gebärden sind wie das Natür-
 189 lichste, was kommt, was man brauchen kann.

190 I: Okay. Du hast jetzt verschiedene Situationen beschrieben. Wie ist es denn bei Kin-
 191 dern, die motorisch eingeschränkt sind?

192 C: Ich gebrauche die Gebärden da auch. Sicher mal für das Verständnis. Und da ist dann
 193 halt das Problem, dass ich auch erlebt habe, wenn ich da an so ein paar Kinder denke,
 194 die jetzt auch in der Tanne zur Schule gehen, ja selber umsetzen wird extrem schwie-
 195 rig werden.

196 I: Ja.

197 C: Da ist dann höchstens einmal etwas ganz Einfaches, was kommt. Dass man vielleicht
 198 etwas für Ablehnung, etwas für Zustimmung macht. Etwas irgendwie für Spielen, et-
 199 was für Trinken, aber die sind dann stark abgewandelt gewesen, die Zeichen, die man
 200 dann herausgefunden hat. Ich mache es aber trotzdem einfach für das Verständnis
 201 und führe dann halt parallel so rasch wie möglich etwas ein, was noch eine andere
 202 Möglichkeit sein kann. Wir sind halt dann häufig bei körpersprachlichen Äusserungen
 203 geblieben, die aber nicht Gebärden an sich sind.

204 I: Ja, aber ja trotzdem auch eine Form der unterstützten Kommunikation.

205 C: Genau, also nur schon, wenn es mit einer Bewegung NOCHMAL anzeigen kann oder,
 206 dass etwas FERTIG ist, ist auch schon sehr wertvoll für das Kind.

207 I: Ja. Genau. Ich würde jetzt versuchen ein Gedankenexperiment mit Dir zu machen.
 208 Also es kann auch sein, dass Du das Szenario schon erlebt hast. Stell dir einmal vor,
 209 Du hast mit einer Familie zu tun, bei der das Kind Schwierigkeiten hat in der laut-
 210 sprachlichen Entwicklung. Das heisst sowohl Lautsprache zu produzieren als auch For-
 211 mulierungen lautsprachlich zu verstehen. Wie gehst Du ganz konkret am Anfang mit
 212 dem Kind vor und warum?

213 C: Ja, das erlebe ich ganz viel. Also ich habe jetzt auch ganz viele HFE-Kinder gehabt, wo
 214 ich damit konfrontiert worden bin, dass das Kind praktisch nichts versteht und ich
 215 wirklich gemerkt habe, aha ja da wäre mal das Ziel gewesen von der vorherigen HFE,
 216 wir machen einen Ablauf, aber das Kind versteht noch gar nichts. Es hat überhaupt

217 noch nicht verstanden, es versteht meine Sprache nicht, es versteht Albanisch nicht.
 218 Also eigentlich gehe ich einfach mal vor, indem ich halt Spielsituationen herausfinde,
 219 die das Kind gerne hat und in denen Spielsituationen für die wichtigste Handlungen
 220 vom Kind dort Gebärden einbringen. Also wirklich das kann dann halt sehr unter-
 221 schiedlich sein. Also für ein Kind ist das dann halt vielleicht für LAUT, weil der Zug ihm
 222 einfach zu laut ist, oder weil es immer so laut „tutu“ macht und es das auch lässig
 223 findet. Es kann bei einem anderen Kind sein, dass es die Gebärde für NOCHMAL ist,
 224 dass man irgendetwas einfach immer wieder wiederholen muss, irgendein Körper-
 225 spiel oder irgendetwas. Es sind häufig dann vielleicht auch erst mal keine richtigen
 226 Gebärden, sondern es sind dann vielleicht Bewegungen, die man in der Situation ent-
 227 wickelt, wo ich dann nachher eine Gebärde dazu ins Spiel bringe. Es ist extrem unter-
 228 schiedlich. Aber natürlich dann immer mit Lautsprache verbunden. Aber ich habe
 229 jetzt wirklich bei allen Kindern gemerkt, das was sie zuerst übernehmen ist das Ge-
 230 bärden und nicht meine Lautsprache.

231 I: Spannend.

232 C: Und dann halt wirklich so nach und nach herausfinden, welche Wörter sind für das
 233 Kind gerade wichtig. Welche Gebärde bringe ich als nächstes wieder ein. Und ich habe
 234 gerade eine spannende Situation gehabt bei den Zwillingen, wo ich immer wieder bin.
 235 Das Mädchen hat versucht etwas noch weiterzumachen und dann hat sich der Junge
 236 dort hingestellt und er ist mit seinem fertig sagen nicht mehr weitergekommen und
 237 dann hat er gesagt: „schau mal, fertig“. Er hatte vorher noch nie Gebärden ange-
 238 wandt, weil er ist bei der Lautsprache, aber er hat ihr dann visualisiert, es ist jetzt
 239 wirklich fertig.

240 I: So ein gutes Beispiel. Und dann hat das Mädchen es daraufhin verstanden?

241 C: Sie hat es verstanden, sie war damit nicht einverstanden, aber sie hat es verstanden.
 242 Also ich merke halt einfach, ich mache mir wie keinen Plan. Ich setze das so oder so
 243 immer ein und dann halt in den Situationen, in denen das Kind mit Freude mit dabei
 244 ist, weil dort lernt es ja dann auch und dort wird es ihm auch wichtig werden. Mir
 245 eben nächstes Mal wieder mitteilen zu können, es will das zum Beispiel aus der Ta-
 246 sche und mir das irgendwie verständlich zu machen, was es haben will.

247 I: Ja, also eben beim Interesse des Kindes eigentlich ansetzen und da dann versuchen
 248 zu erweitern.

249 C: Genau, ja. Ja und das sind am Anfang wahrscheinlich nicht Abläufe und Stundenab-
 250 schlüsse, sondern das sind ganz andere Sachen, die für das Kind interessant sind.

251 I: Ja. Wie ist das denn dann, also eben eventuell aus Deinem Erfahrungsschatz oder
 252 sonst weiter als Gedankenexperiment, wenn Eltern völlig gegen diesen Ansatz sind.
 253 Also nicht einverstanden mit der Methodik?

254 C: Also ich habe es noch nie erlebt. Ich glaube wenn das dann wie verhärtet wird, dann
 255 müsste man die Therapie beenden. Also um das jetzt ganz hart auszudrücken. Also,
 256 weil ich würde natürlich versuchen sie aufzuklären auch mit allen theoretischen Hin-
 257 tergründen. Es gibt ja die Baby-Signs Kurse, an denen Eltern mit normalentwickelten
 258 Babys dran teilnehmen und dann die Babys zuerst mit der Hand lernen zu reden, be-
 259 vor die Lautsprache kommt. Und ich würde ihnen vielleicht auch noch ein bisschen
 260 Literatur geben, ihnen aufzeigen, vielleicht auf Youtube noch ein Video suchen, mit
 261 ihnen hinsetzen und es wirklich anschauen und auch versuchen ihre Angst abzuholen,
 262 wieso ist die grosse Angst da? Und ist es denn nicht schöner für sie zu erleben, dass
 263 das Kind jetzt irgendwie die MAMA-Gebärde oder irgendetwas anderes sagen kann.
 264 Und wenn das nicht funktionieren würde und sie so nicht dahinterstehen, dann habe
 265 ich einfach die Erfahrung gemacht, dann wird es für die Kinder ein Riesenspagat. Sie
 266 spüren das einfach. Sie spüren das, wenn die Eltern nicht hinter dem stehen, was eine
 267 Therapeutin macht, und ich glaube ich müsste ihnen dann wirklich sagen, wenn alle
 268 Versuche nicht gefruchtet haben, dann müssten sie sich jemand anderen suchen, der
 269 anders arbeitet. Weil ich würde mich nicht mit dem Kind auf eine Taktkin-Therapie,
 270 oder was es noch alles gibt zur Lautsprachanbahnung einlassen. Klar mache ich das
 271 parallel bei einigen Kindern jetzt auch, weil ich weiss, es kommt da noch die Lautspra-
 272 che und sie brauchen die Unterstützung. Aber sie brauchen jetzt einfach zuerst eine
 273 andere Kommunikationsform. Und wenn sie das jetzt nicht unterstützen würden oder
 274 sogar sagen würden, ich dürfte das nicht mehr machen, dann wären sie wirklich bei
 275 der falschen Therapeutin.

276 I: Okay. Und was würdest Du sagen, wenn Dir ein Elternteil begegnet oder auch eine
 277 andere Therapeutin und sagt, die Gebärden stehen eigentlich zwischen der Entwick-
 278 lung von Lautsprache?

279 C: Also du meinst als Hindernis?

280 I: Genau, ja.

281 C: Ich glaube dann müsste ich suchen gehen, den Artikel heraussuchen, der das wider-
 282 legt. Und das mit ihnen dann noch einmal anschauen und ihnen auch noch einmal
 283 aufzeigen, dass es ja wirklich auch laut der Entwicklung, das kann man nachlesen, der
 284 Sprachentwicklung, was kommt als erstes bei einem Kind? Die Zeigegeste. Es kom-
 285 men auch die, wie heissen die noch, die idiosynkratischen Gebärden oder so, es kom-
 286 men diverse Gebärden zuerst bei den Kindern, bevor sie reden können. Und auch
 287 Kinder, die Sprache entwickeln, nutzen Gestik, um Wörter zu umschreiben, welche
 288 sie noch nicht sagen können. Und ich würde so versuchen mit Ihnen in die Diskussion
 289 hineinzugehen und ihnen auch die Angst zu nehmen. Und vielleicht würde ich auch
 290 Eltern haben, die das erlebt haben, dass das Kind zuerst gebärdet hat und dann zur
 291 Lautsprache gekommen ist und würde dann auch einmal versuchen allenfalls zu ver-
 292 mitteln, dass sie miteinander Kontakt aufnehmen und die Angst nehmen könnten.

293 I: Ja, das ist auch noch eine schöne Idee, genau, zu vermitteln. Also ich würde sonst
 294 auch Beispiele erzählen aus der Erfahrung, aber das Vermitteln finde ich auch noch

295 einen sehr guten Aspekt, weil dann auch wirklich ein Kontakt entstehen kann und
296 dann der Austausch da auch noch einmal auf einer anderen Ebene stattfinden kann.

297 C: Gut, und ich komme im Fall ehrlich gesagt wirklich nur darauf, weil ja jetzt Eltern von
298 mir, ein iPad angeschafft haben. Sie haben es selber gezahlt, weil er hat ja keine Di-
299 agnose. Und die Mutter hat es jetzt lange vor sich hergeschoben und ist plötzlich mo-
300 tiviert gewesen und der Auslöser ist gewesen, sie hat in einem Restaurant per Zufall
301 wo sie mit ihrem Sohn gewesen ist eine Mami getroffen, mit einem anderen Jungen
302 mit einem iPad. Und der Junge redet inzwischen, nimmt das iPad aber noch immer
303 mit, weil es für ihn dann doch manchmal noch einfach ist, mit Fremden zu reden.

304 I: Wow.

305 C: Und dann habe ich gemerkt, wie viel das auslösen kann, wenn man einen Kontakt
306 hat, zu einem anderen, bei dem es nachher noch weiter gegangen ist.

307 I: Ja. Schön. Ich habe vor der Auseinandersetzung mit der Masterarbeit oder eben mit
308 der gesamten Thematik eigentlich meinen Einfluss als Vorbild so ein bisschen herun-
309 tergespielt. Also quasi so einen bisschen den Wert abgenommen, dass ich als Vorbild
310 diene. Und mehr gesagt, gut das ist eigentlich so das Einzige, was ich machen kann
311 und der Rest ist dann eigentlich Sache der Eltern oder auch der Gesellschaft. Wie ist
312 da Deine Einstellung gegenüber dem Vorbild sein und warum? Für das Kind aber auch
313 für die Eltern?

314 C: Also zum Gebärdennutzen? Wie Modell sein?

315 I: Genau.

316 C: Wir sind ganz ganz wichtig, dass wir Modell sind. Also auch, dass wir die Eltern dann
317 mit ins Boot holen können. Dass das Kind möglichst vielmal am Tag sieht, wie eine
318 Gebärde ausgeführt wird. Weil Kinder brauchen, ich kann das nicht mehr auswendig
319 sagen, ich bin ganz schlecht darin, aber Kinder brauchen ganz viele Wiederholungen
320 von einem Wort, normalentwickelte Kinder, bis sie es haben. Und irgendwann kommt
321 dann der Wortschatzspurt, bei dem es dann viel schneller geht. Aber man weiss, dass
322 Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung einfach noch einmal viel viel mehr Wie-
323 derholungen von etwas brauchen. Und dann ist es ja über ein Hilfsmittel. Gebärden
324 sind ja trotzdem ein Hilfsmittel. Es dauert noch einmal länger. Und darum sind wir so
325 wichtig als Modell zu fungieren für die Kinder, damit sie das selbst auch machen. Weil
326 Kinder lernen ja nachahmend schlussendlich. Und ich habe jetzt wirklich auch so ein
327 Beispiel, bei dem ich so gestaunt habe, was das Kind jetzt gelernt hat, obwohl ich es
328 nie gesehen habe im Dezember. Die Mami muss einfach ein super Modell sein, ob-
329 wohl sie das vorher nie gemacht hat. Es ist jetzt nicht das Gebärden. Also das Gebär-
330 den hat sie auch schon genutzt, das hat man auch schon gemerkt, dass sie die immer
331 nutzt. Sie muss das super machen mit dem iPad, weil das Mädchen findet jetzt schon
332 ihre wichtigsten Wörter, obwohl sie schielt, obwohl sie ein diverses Konzentrations-
333 problem hat. Die Mami muss die ganze Zeit Modell sein für das Mädchen. Und es gibt

- 334 ja jetzt auch Literatur dazu. Und ich weiss noch als ich angefangen habe, hat man
 335 geübt mit den Kindern. Und ich bin so froh, ist das weg. Man muss jetzt nicht mehr
 336 üben, man ist wirklich das Modell, einfach im Sein, im Spielen, im Tun mit dem Kind
 337 gemeinsam.
- 338 I: Ja, einfach auf natürliche Art und Weise und nicht so gestellt irgendwie dann, gell?
- 339 C: Genau. Genau und klar wiederhole ich mit einem Kind eine Ausführung noch einmal,
 340 wenn ich merke, da liegt noch mehr drin oder es ist zu schwierig zu erkennen. Es
 341 gebärdet das oder das. Aber dann sage ich das zum Kind, „komm, jetzt machen wir
 342 es noch einmal. Ich habe Dich schon verstanden, aber jetzt üben wir die Gebärde
 343 noch einmal schnell zusammen, damit es noch besser geht“.
- 344 I: Genau, ja. Also ich habe eben durch die Auseinandersetzung für mich auch viel mehr
 345 gemerkt, dass es eben nicht nur ein „nur“ Modell-Sein ist, sondern, dass das enorm
 346 wichtig ist.
- 347 C: Und man wird langsamer und man konzentriert sich auf das Wichtige. Man redet si-
 348 cher nicht mehr zu viel, wenn man gebärden muss.
- 349 I: Ja, genau. Gibt es noch weitere Aspekte, die in der Hinsicht Berücksichtigung finden
 350 könnten, um es Eltern zu erleichtern Gebärden zu nutzen? Also eben zum Beispiel
 351 Hilfsmittel wie jetzt die PORTA-App?
- 352 C: Genau, die ist sehr wichtig. Und ich weiss, dass das einige Schulen und heilpädagogi-
 353 sche Dienste jetzt anbieten, und da habe ich gehört, dass sie damit sehr gute Erfah-
 354 rungen machen. Elternkurse anbieten.
- 355 I: Okay.
- 356 C: Eltern-Gebärdentreff machen. Ich trage so Ideen schon lange mit mir herum. Ich bin
 357 einfach immer an meiner Zeit gescheitert, um das dann mal umzusetzen. Aber ich
 358 glaube das wäre enorm wertvoll für andere Eltern, um das zusammen lernen zu kön-
 359 nen.
- 360 I: Ja.
- 361 C: Ich merke aber auch, ich habe sehr viele Eltern, die beruflich und privat so eingebun-
 362 den sind, dass das sehr gut überlegte Zeitpunkte sein müssten mit einem Kinder-Be-
 363 treuungsdienst am besten, an denen sie dann wirklich auch gehen können, um die
 364 Gebärden zusammen zu lernen. Und es gäbe auch ein Elternttraining, wo ich mich mal
 365 wieder reinlesen müsste, für Gebärden.
- 366 I: Okay.

- 367 C: Ich weiss nicht, ob Du da auch drüber gestolpert bist, bei Deiner Arbeit, das KUGEL
368 oder so, das ist das Heidelberger Elternttraining, ist für Gebärden angepasst worden.
- 369 I: Genau, da bin ich tatsächlich gestern drüber gestolpert und habe jetzt das Buch be-
370 stellt, dass ich es mir dann am Dienstag aus der HfH mitnehmen kann. Ja.
- 371 C: Ja, weil da bin ich jetzt letztes Mal wieder drüber gestolpert und habe dann gedacht,
372 ach Mensch, da habe ich mich schon lange rein vertiefen wollen und schauen, ob wir
373 nicht irgendetwas von dem für uns umsetzen könnten.
- 374 I: Ja, aber das ist spannend, dann können wir das vielleicht gemeinsam angehen, Mo-
375 nika. Weil ich merke, dass mein Herz auch durch die Auseinandersetzung jetzt noch
376 viel mehr dafür schlägt, dass zu praktizieren. Aber ich denke auch, dass oftmals das
377 Problem dann die Zeit ist, dass die Eltern das auch noch irgendwo unterkriegen sollen.
- 378 C: Ja, sehr gerne. Also ich finde die PORTA-App ist etwas sehr Gutes, weil sie dort einfach
379 mal schnell ein Video anschauen können. Und sonst ist halt unsere Zeit immer so be-
380 grenzt, in der man sie wie anlernen könnte und wir haben so viele andere Themen
381 auch noch zu besprechen.
- 382 I: Ja, genau. Aber das ist schon sehr spannend. Eigentlich geht die nächste Frage so mit
383 dem einher. Ist es Dir bereits gelungen, die Eltern für den Gebärdeneinsatz zu begeis-
384 tern oder sie auch anzuleiten und zu begleiten in dem Prozess?
- 385 C: Ja, es ist schon gelungen. Es ist aber kein einfacher Weg, dass sie dann wirklich auch
386 den Wortschatzausbau machen. Es ist lustigerweise meistens dann doch einfacher,
387 wenn dann noch irgendein anderes Hilfsmittel dazukommt wie PECS oder ein iPad
388 oder so. weil das Gebärdenslernen ist dann doch immer so etwas, sie lernen dann
389 schon relativ schnell die zehn, zwanzig wichtigsten Gebärden, aber das dann der
390 Wortschatz weitergeht ist dann eher schwierig. Und zwar weil ich schon auch erlebe,
391 wenn ich jetzt zum Beispiel Logopädie habe mit den Kindern, sind die Eltern schon
392 doch häufig nicht mit dabei, auch wenn ich zu ihnen nach Hause gehe. Sie ziehen sich
393 dann schon eher zurück. Ich glaube das hängt auch einfach am ganzen System, dass
394 sie dann sagen, ich brauche auch einmal meine Zeit und bei der Früherziehung bin
395 ich schon meistens dabei, weil da sind so wichtige Themen so brennend. Ja. Ich ver-
396 suche ihnen dann halt immer wieder den aktuellen Wortschatz abzugeben auf Zetteln
397 halt, dann mit den Gebärden, dass sie auch immer wissen, da bin ich gerade dran und
398 diese können sie auch in der App machen. Aber ich finde, ich habe wirklich gemerkt
399 sobald nochmal ein anderes Hilfsmittel reinkommt, versendet das Gebärden ein biss-
400 chen.
- 401 I: Okay.
- 402 C: Ja, das ist so ein bisschen ein Punkt, an dem ich viel denke, ach da müsste ich auch
403 wieder einmal dran arbeiten wie kann man das noch optimieren, dass das doch

- 404 besser geht. Und eigentlich könnte man in der PORTA-App gerade die Sammlungen
405 zusammenstellen.
- 406 I: Ja, das ist so, ja.
- 407 C: Genau. Also Begeisterung schon, aber es gibt halt da jetzt nicht so fest eine mega tolle
408 Mutter, die immer toll gebärdet und immer Videos macht und auf Facebook und so.
409 Also so eine Mutter habe ich wirklich jetzt noch nie gehabt, die dann so mit Herzblut
410 daran geht und alles macht.
- 411 I: Ja. Ich denke das sind eben Themen, die Du am Anfang benannt hast, gerade auch
412 die Geduld oder eben der Wunsch, der so gross ist, dass schnell etwas passiert und
413 dann sieht man aber nicht sofort den Effekt.
- 414 C: Ja, und ich glaube was manchmal bei den Eltern wirklich noch das ist, wo sie hängen
415 und was ich immer auch ein bisschen schade finde, aber auch verstehen kann, sie
416 verstehen ihr Kind halt. Sie verstehen wirklich sehr oft ihr Kind. Und das Kind versteht
417 sie irgendwie auch durch die gleichbleibenden Abläufe und so und dann geht ihnen
418 das halt so ein bisschen verloren, dass sie am Modell lernen, um Gebärden zu gebrau-
419 chen.
- 420 I: Ja. Also für mich ist das sehr nachvollziehbar, ja ich denke dann immer, ja, aber dann
421 kann man den Eltern ja sagen, eben „Sie verstehen ihr Kind. Aber was ist mit anderen
422 Leuten?“
- 423 C: Ich weiss. Das ist im Fall so ein Riesenthema, das kenne ich schon aus meiner ganzen
424 Logopädie-Laufbahn. Sie verstehen das dann auch schon, aber dann auch den Schritt
425 zu machen, um sich da wirklich noch einmal dran zu setzen und daran zu arbeiten
426 und das ermöglichen, ja, ist das dann gleich meistens doch etwas schwierig.
- 427 I: Ja, weil es dann doch eben wieder mit so einem Aufwand verbunden ist, Zeit, Energie,
428 gell.
- 429 C: Ja.
- 430 I: Als ich daheim bei meiner Familie in Deutschland war, habe ich einen sehr interes-
431 santen Zeitungsartikel gelesen. Da waren hörende Schülerinnen aus Bergisch Glad-
432 bach, die haben Kontakt zu einer gehörlosen Mitschülerin gehabt und um sich mit ihr
433 verständigen zu können, haben sie eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, wo
434 sie sich gegenseitig die Gebärdensprache beigebracht haben. Wie siehst Du das, ist
435 es wichtig, dass es solche Initianten gibt, wie die Schülerinnen jetzt aus Bergisch Gla-
436 dbach, um wirklich konkrete Schritte gehen zu können? Also wirklich Projekte ins Le-
437 ben zu rufen, eben wie jetzt zum Beispiel das Gebärden für die Eltern oder solche
438 Treffen. Also braucht es solche Initianten wie diese Schülerinnen oder gäbe es auch
439 andere Möglichkeiten, dass irgendwie zu begünstigen, dass solche Projekte oder un-
440 terstützende Massnahmen stattfinden?

441 C: Also, ich glaube im Moment braucht es so Initianten, die so etwas machen oder es
 442 immer wieder machen. Ich meine, es gibt ja schon die Angebote von den Gebärden-
 443 kursen und so. Bei den PORTA-Kursen haben wir aber eher weniger Eltern gehabt, die
 444 dann gekommen sind. Es sind schon manchmal Eltern gekommen als ich dort die
 445 Kurse auch gegeben habe. Aber der Grossteil sind Fachpersonen gewesen. Und ich
 446 habe wirklich gemerkt, das, was wirklich gezogen hat, ist das, wenn sie in der Schule
 447 die Gebärdengruppen gemacht haben, als sie das wirklich aufgebaut haben, dann
 448 sind wirklich doch die Eltern mehr gekommen. Und dann ist es auch jeweils eine Ini-
 449 tiative von der jeweiligen Schule so etwas zu machen. Ich glaube anders machen,
 450 ginge nur, wenn das nur wie eigentlich dazugehören würde zu unserem täglichen Le-
 451 ben. Wenn das wie einen gleichen Stellenwert hätte wie andere Sachen. Aber es
 452 brauchen halt nicht alle Menschen die Gebärden und es ist keine Gebärdensprache
 453 wie wir sie haben, sondern es ist ja noch einmal etwas anderes. Es ist ja nicht die
 454 offizielle Gebärdensprache, es ist dann noch einmal etwas Anderes. Es ist ein Bruch-
 455 teil von den Menschen in der Schweiz, der das braucht, wobei ich jetzt manchmal
 456 denke, wenn ich wieder höre von Leuten, nach Schlaganfällen, die sich nicht mitteilen
 457 können und kaum mehr verstehen, ja wäre es denn da nicht auch eine Option? Und
 458 es kommt ja auch immer mehr in der Logopädie, dass dort auch mit unterstützter
 459 Kommunikation mit dementen Leuten, mit Leuten nach Schlaganfällen und so gear-
 460 beitet wird. Aber es bräuchte dann glaube ich wie so eine Festigung, dass das einfach
 461 dazugehört. Und sonst braucht es jetzt glaube ich immer so Initianten, die sagen,
 462 doch wir machen das jetzt, wir bauen so etwas auf und bieten das jetzt an.

463 I: Ja. Und wenn Du von Festigung sprichst, was meinst Du damit konkret?

464 C: Ja, so etwas wie die UK-Netzwerke eigentlich ja versuchen, sie versuchen ja eigentlich
 465 die UK zu implementieren gesamtschweizerisch. Sicher mal in den heilpädagogischen
 466 Institutionen. Und dann müsste es ja sein, dass es einfach fix wie es Schule gibt, es
 467 Angebote für Gebärden gibt, für Sachen, die man einfach besuchen kann, die einfach
 468 bestehen und nicht jedes Mal wieder irgendjemand initiieren muss, damit wieder ir-
 469 gendetwas zu Stande kommt. So es wäre dann halt immer noch so ein abgegrenzter
 470 Bereich von Leuten, die das brauchen, aber es müsste eben implementiert sein auf
 471 kantonaler Ebene. Dass es das Angebot einfach für Eltern gibt.

472 I: Ja.

473 C: Ob es dann jetzt im Frühbereich oder im Schulbereich ist. Ich glaube im Frühbereich
 474 bräuchte es wirklich mal so etwas. Und bei den Schulen ist es halt sehr unterschied-
 475 lich, in welche Schule halt das Kind geht, ob so etwas angeboten wird oder nicht.

476 I: Ja, voll. Also ich habe mir eben überlegt, ja, es wäre ja irgendwie auch spannend,
 477 wenn man aus den Ratschlägen und Anweisungen aus der UN-BRK, die ja auch davon
 478 ausgeht, dass Kommunikation ganz verschiedene Modifikationen annehmen kann,
 479 aber eben, wenn man wie so eine Art gesetzliche Manifestierung machen würde oder
 480 eben das auch als Unterrichtsfach in der Schule obligatorisch oder im

- 481 Kindergartenbereich, sodass einfach die Kinder wirklich schon früh auch damit kon-
482 frontiert werden.
- 483 C: Also was ich schon weiss ist, es gibt eine ganz spannende UK-Gruppe, die wir haben
484 und das ist glaube ich in Schaffhausen, die Region da oben, die haben immer wieder
485 auf Facebook jetzt so Inputs drin, das sind wirklich jetzt so ein paar Frauen, die un-
486 glaublich viel machen. Und dort kommt jetzt immer mehr die UK, aber halt vor allem
487 auf Piktogrammform, aber zum Teil auch mit den PORTA-Gebärden in die Regelschu-
488 len herein. Die bringen immer wieder Beispiele von Sachen, die sie jetzt umsetzen.
- 489 I: Das ist ja toll.
- 490 C: Es läuft also teilweise, aber es ist so eine mega motivierte Frauengruppe, die das dort
491 einfach immer wieder ankurbelt und unterstützt.
- 492 I: Ja. Echt schön. Ja, das ist einfach noch nicht so flächendeckend.
- 493 C: Ja, du hast wirklich Recht, weil das Problem ist ja, wenn eben Kinder nur mit Gebär-
494 den reden, sobald sie herausgehen, aus ihrem gewohnten Bereich, versteht sie nie-
495 mand mehr.
- 496 I: Genau, ja.
- 497 C: Und das ist ja auch ein Hauptgrund, weshalb ich immer noch versuche ein anderes
498 Gerät einzuführen. Dass sie noch irgendwo anders verstanden werden, weil mit dem
499 iPad können sie reden oder sie können Bilder zeigen und dann kann man unten lesen,
500 was das Bild bedeutet. Aber mit den Gebärden, klar, dass [Gebärde ESSEN] versteht
501 man auch oder SCHLAFEN oder so, aber dann versteht jemand NOCHMALS oder so?
- 502 I: Ich muss mir das noch einmal ganz schnell aufschreiben mit der Gebärde ESSEN. Auf
503 der anderen Seite, denke ich, wäre das ja dann wie auch wieder ein Anlass, quasi den
504 Leuten auch von der PORTA-App mehr zu erzählen und zu sagen, ja das können sie
505 runterladen und anschauen.
- 506 C. Ja.
- 507 I: Und dann quasi verstehen was gesagt wurde. Also das wäre ja dann auch wieder Mo-
508 dellfunktion von der betroffenen Person selber.
- 509 C: Ja. Gut und es läuft ja auch etwas mit der UK-Petition. Es ist ja etwas am Laufen in der
510 Schweiz.
- 511 I: Ja.

512 C: Sie sind jetzt noch am Unterschriften sammeln bis Ende Februar, Ende März. Dann
 513 soll die, glaube ich, eingereicht werden. Und ich bin im Moment wirklich nicht auf
 514 dem aktuellen Stand, weil ich wirklich einfach die Zeit nicht so habe, was die alles
 515 genau erfasst, was sie erreichen wollen, aber sie haben jetzt ja auch eine Nationalrä-
 516 tin da drin oder so und es ist etwas am Gehen auf der Ebene.

517 I: Super. Ja es ist spannend. Also es hat ja eh schon viel Entwicklung stattgefunden in
 518 recht kurzer Zeit, wenn man sich das geschichtlich anschaut, gell.

519 C: Ja.

520 I: Das wären meine Fragen gewesen. Ich fand es jetzt sehr spannend, weil das Gespräch
 521 einen sehr angenehmen Charakter hatte. Jetzt wäre für Dich die Möglichkeit da, noch
 522 Sachen zu ergänzen, wenn ich jetzt etwas Wichtiges vergessen hätte. Oder etwas,
 523 was Dir noch auf dem Herzen brennt zu der Thematik, jetzt noch einmal zu platzieren.
 524 Oder auch sich im Laufe des Gesprächs Fragen an mich entwickelt haben von Deiner
 525 Seite aus. Dann darfst Du diese sehr gerne stellen.

526 C: Eigentlich bin ich mehr jetzt auch für mich wieder am Überlegen gewesen, setze ich
 527 das wirklich genug ein im Moment? Ich habe jetzt gerade eigentlich auch wieder für
 528 mich gemerkt, wie fest mein Herz für die ganze UK-Thematik schlägt. Und wie ich
 529 mich jetzt halt immer mehr davon entferne mit der HFE und ich glaube ich werde
 530 wieder in einen Clinch kommen, was ich eigentlich schaffen möchte. Ich finde beides
 531 prinzipiell spannend, aber ich merke einfach mir fehlt die Zeit zum eben dort wirklich
 532 mehr entwickeln zu können und die Thematik aufgreifen und ein Angebot zu machen
 533 und auch einen Austausch mit den Logopädinnen zu haben von unserem Bezirk: Wer
 534 arbeitet eigentlich schon wie und wie könnten wir uns noch ergänzen? Weil ich jetzt
 535 einfach auch immer wieder Anfragen von Eltern habe, die unzufrieden sind mit ihrer
 536 Logopädin, die sie haben, weil sie UK nicht einsetzt, weil sie Gebärden nicht einsetzt.
 537 Ich habe jetzt im letzten Jahr nicht viele, aber sicher vier bis fünf Emails gehabt, die
 538 um Unterstützung gebeten haben, wie sie vorgehen sollen, um die PORTA-Gebärden
 539 bei ihrem Kind einzuführen und so. Da habe ich dann per Mail einfach mal versucht
 540 weiterzuhelfen oder dann auch den Link gemacht zu der Angela oder so bei uns, dass
 541 sie dort auch mal anrufen und eine Beratung einfordern könnten.

542 I: Ja, wow, das ist aber auch spannend.

543 C: Ja, also das Bedürfnis von einem Teil Eltern wäre wirklich da. Sie haben dann noch
 544 gesagt, sie fänden PORTA-Kurse noch spannend, aber das helfe ihnen ja wie nur zum
 545 Gebärden lernen. Und die Umsetzung im Alltag sei die Herausforderung. Das Gebär-
 546 denlernen könnten sie machen, aber wie sie das im Alltag einführen würden, das sei
 547 für sie die riesengrosse Frage.

548 I: Ja.

- 549 C: Und das habe ich auch gemerkt, als ich auf den Wohngruppen gearbeitet habe am
550 Anfang als ich in der Tanne gewesen bin, wie fest sie profitiert haben, wenn sie mich
551 sehen konnten wie ich mit dem Kind gearbeitet habe. Und sie haben mir dann noch-
552 mal gesagt, da haben sie lernen können. Vom Erzählen einmal aus der Förderteam-
553 sitzung oder eine Stunde zuschauen, das sei es nicht, aber zum Sehen wie ich die Sa-
554 chen wirklich im Alltag beim Essen und so umsetze das sei das hilfreiche gewesen.
555 Und wie wir das den Eltern bieten könnten, das finde ich ein schwieriges Thema.
- 556 I: Ja, da müsste man die Förderstunden filmen, um wirklich die Praxis zu zeigen, wie es
557 wirklich angewandt wird, gell.
- 558 C: Oder, was ich mir auch überlegt hatte in der Tanne als ich da noch Logopädin gewe-
559 sen bin, habe ich wirklich immer so gedacht, es ist wirklich so blöd, ich muss so ge-
560 künstelte Logostunden machen. Ich muss ja versuchen, Situationen zu schaffen, in
561 denen das Kind das Bedürfnis hat zu sprechen, weil die Kinder in der Tanne sind ja
562 nicht immer so einfach gewesen zu knacken in punkto Kommunikation. Und dann
563 habe ich eben zum Teil auf der Wohngruppe geschafft, zum Teil am Morgen schon
564 geholfen beim Zmorge etc. oder über Mittag und habe dann die ganze Pflegesituation
565 auch noch mit hereingenommen und habe dann gemerkt, wie einfach es dann ist, an
566 Situationen heranzukommen, die für das Kind so wichtig sind, dass es jetzt kommu-
567 nizieren kann.
- 568 I: Ja.
- 569 C: Und dann habe ich wirklich gesagt, eigentlich, aber das will ich ja auch nicht unbe-
570 dingt, man müsste eigentlich seine Arbeitszeiten ändern, man müsste eigentlich dann
571 arbeiten gehen, wenn es darum geht, das Kind mit ins Bett zu bringen oder beim Auf-
572 stehen oder beim Mittagessen oder in den Situationen mit der Mami mit dabei sein,
573 die am Tag herausfordernd sind.
- 574 I: Also eigentlich die alltäglichen Routinen, was immer wieder stattfindet auch.
- 575 C: Ja, ja, das habe ich dann den Eltern viel versucht zu erklären, sie müssen wirklich ge-
576 bärden in den Alltagssituationen, weil dann braucht man sie auch immer und das sind
577 dann auch die wichtigen Situationen, in denen man sich dann die Zeit vielleicht auch
578 einmal nehmen kann. Und sich nicht noch versuchen zusätzlich etwas zu schaffen,
579 sondern dort zu sehen, wo sind die wichtigen Kommunikationssituationen am Tag.
- 580 I: Ja.
- 581 C: Und da muss man dann eigentlich gar nichts noch zusätzlich machen, man muss nur
582 Gebärden gelernt haben und die hat man dann eben griffbereit. Man muss eben nicht
583 mehr holen, sondern man kann es gerade nehmen.
- 584 I: Und es ist ja dann auch für die Eltern dann einfacher in den Situationen, weil dann
585 wissen sie diese ja auch, das ist ja auch für sie die Wiederholung.

- 586 C: Genau. Und ich glaube das ist das, was für die Eltern so schwierig ist, etwas Zusätzli-
 587 ches. Lautsprache braucht man einfach immer und Gebärden haben sie dann das Ge-
 588 föhl, ich muss jetzt Übungssituationen machen. Und dann schauen sie noch die Vi-
 589 deos von der tollen Frau, die dann auch immer so tolle Übungssituationen zeigt, wo
 590 sie dann nicht wirklich merken, eigentlich ist es Alltag. Sie sitzt jetzt da und bastelt
 591 mit ihrem Kind etwas, sie backt etwas. Aber eigentlich sie dort abholen können und
 592 ihnen sagen, „nein, sie müssen nichts künstlich machen. Sie können es einfach im
 593 Alltag einsetzen und brauchen“.
- 594 I: Ja.
- 595 C: Aber für das muss man sie halt können und für das muss man es zuerst lernen und
 596 dann kann man es anwenden.
- 597 I: Ja. Das ist so. Aber eben man kann ja mit einzelnen Gebärden starten, das geht ja
 598 nicht darum, dass man sich am Anfang überschlägt.
- 599 C: Genau, das habe ich ihnen auch gesagt. Einfach mal ein bisschen beobachten, was
 600 brauche ich wirklich viel, welches Wort ist wirklich so wichtig fürs Kind auch. Also ich
 601 habe es ihnen dann auch gesagt, dass es für das Kind nicht wichtig ist, dass es jetzt
 602 aufs WC muss oder dass es jetzt Zähne putzen muss, sie müssen schauen, was ist für
 603 das Kind von Bedeutung und nicht für sie. Das ist auch häufig so ein Punkt, den die
 604 Eltern nicht verstehen.
- 605 I: Ja, genau. Das haben wir ja auch am Anfang schon gehabt, eben die Interessen des
 606 Kindes abholen und da dann ansetzen.
- 607 C: Genau, ja.
- 608 I: Ich habe für mich auch noch gemerkt, dass ich das eigentlich auch viel mehr in mei-
 609 nem Alltag etablieren sollte. Eben, das war ja in der Tanne jetzt auch das Ziel mal im
 610 Team auch miteinander, dass das einfach auch generell schon natürlicher wird, Ge-
 611 bärden zu nutzen.
- 612 C: Ja.
- 613 I: Für mich auch schon, um als Vorbild, Modell fungieren zu können.
- 614 C: Ja, genau. Und die neue Kollegin muss sie jetzt auch gerade lernen und ich habe jetzt
 615 auch die Idee gehabt, dass wir das in unserer Teamsitzung wieder einführen könnten,
 616 dass wir die Gebärden wieder mehr repetieren und üben mit verschiedenen Spielen,
 617 dass wir das einfach wieder etwas aufnehmen.
- 618 I: Ja, ich bin sehr dafür. Ich bin von der Thematik einfach so begeistert.

- 619 C: Ich auch und wenn ich so in unser Team schaue, habe ich das Gefühl ist da das Inte-
620 resse da. Dass wir nicht bei dem ESSEN, TRINKEN, SCHLAFEN bleiben, sondern wirk-
621 lich auch noch etwas mehr gebärden.
- 622 I: Ja und ich denke einfach, jedes Kind, was ich in der Früherziehung habe, es ist bei
623 allen, die Sprache auffällig. Also es ist immer ein Thema.
- 624 C: Das ist auch wirklich so, es ist wirklich immer auch die Sprache betroffen. Ich habe
625 auch bis jetzt kein einziges gehabt, wo die Sprache nicht betroffen gewesen ist.
- 626 I: Ja, von demher ist das glaube ich ein sehr aktuelles Thema. Und gerade eben im Kon-
627 text der Tanne ja sowieso.
- 628 C: Ja.
- 629 I: Ja, dann wären wir jetzt soweit durch. Von meiner Seite aus würde ich jetzt sehr gerne
630 noch einmal ein ganz ganz herzliches Dankeschön an Dich ausrichten wollen.
- 631 C: Sehr gerne.
- 632 I: Ich habe jetzt auch in unserer Unterhaltung wieder sehr viele wertvolle Aspekte ge-
633 hört, die ich sehr dankbar in meiner Masterarbeit einbinden werde. Genau und jetzt
634 würde ich mich noch dafür interessieren, ob Du Interesse an dem Ergebnisteil oder
635 an dem Zustellen meiner gesamten Masterarbeit hast? Das würde ich Dir dann sehr
636 gerne zur Verfügung stellen, sobald ich diese komplett abgeschlossen habe und das
637 Ergebnis habe.
- 638 C: Sicher, ich komme dann auch deine Präsentation anhören.
- 639 I: Okay.
- 640 C: Ja, das wird eingeplant. Ausser wir sind dann nicht gerade was weiss ich wo in den
641 Ferien. Gell, Du hast es im August, oder?
- 642 I: Ja, in der dritten Augustwoche ist das.
- 643 C: Ah, nein, da sollte ich wieder da sein.
- 644 I: Ja, wir haben eben auch unsere Ferien so planen müssen, dass ich dann halt da bin.
- 645 C: Ja.
- 646 I: Ja, dann würde ich an der Stelle noch einmal einen ganz lieben und herzlichen Dank
647 aussprechen und die Aufnahme beenden.

648 C: Ja, das ist doch gut.

649 I: Alles klar

5.4 Transkription mit Birgit Appelbaum

Forschungsprojekt:	Experteninterviews im Rahmen der Masterarbeit mit dem Thema «Handlungsanregungen für Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung zum frühen Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden»
Interviewerin:	Lorena Meyer, HFE, weiblich
Datum:	28.01.2023
Dauer:	1:47:41 (1h 47 min.)
Ort:	online via Zoom Portal
Interviewpartnerin:	Birgit Appelbaum, Diplom-Musikerin, Akademische Sprachtherapeutin, Lehrbeauftragte an der Universität Köln, weiblich
Transkript:	14.02.2023, geglättet von Lorena Meyer
Atmosphäre:	sehr angenehme Gesprächsatmosphäre, viele Lacher während des Austausches, Ansprache per Sie
Sonstiges:	Der Einfachheit halber wird von der Interviewerin als I gesprochen. Den Gegenpart macht die Interviewpartnerin Birgit Appelbaum (A) aus. Gesprochene Worte oder auch mit Gebärden dargestellte Worte wurden komplett grossgeschrieben.

- 1 I: Hallo liebe Frau Appelbaum.
- 2 A: Hallo liebe Frau Meyer. Darf ich Sie schon fragen, sagen Sie doch noch einmal, oder
3 gehört das schon mit zu etwas...
- 4 I: Nein, nein, Sie dürfen schon fragen, ja.
- 5 A: Ja. Also Sie schreiben Ihre Masterarbeit und das Thema lautet nochmal?
- 6 I: Genau mein Thema konkret lautet: Der Einfluss vom frühen Gebärdeneinsatz auf die
7 Kommunikationsentwicklung. Mein Ziel ist es, dass ich einen Ansatz zur konkreten
8 Vermittlung für die Eltern, die im Rahmen der Früherziehung aktiv sind, formuliere.
9 Ich bin Früherzieherin und möchte den Eltern vermitteln, dass es sinnvoll und hilf-
10 reich ist für die Kommunikationsentwicklung, Gebärden zu nutzen.
- 11 A: Ja, alles gut. Darf ich die Arbeit hinterher irgendwann einmal lesen, wenn Sie fertig
12 ist?
- 13 I: Das würde ich Sie ganz am Schluss noch fragen, aber sehr gerne, selbstverständlich.
- 14 A: Okay, gut.
- 15 I: Ich würde mit der Frage starten, weil ich die Aufnahme schon gestartet habe, damit
16 ich dann Ihre Zustimmung oder auch Ablehnung darauf habe. Darf ich das Gespräch
17 aufnehmen, um die Transkription des Gesprächs im Anschluss machen zu können?
- 18 A: Ja, alles klar, ich stimme natürlich zu.
- 19 I: Super, herzlichen Dank. Ich werde die Transkription auch glätten, dass mein Gestam-
20 mel und auch bei Ihnen angefangene Sätze, die vielleicht nicht zu Ende gebracht wur-
21 den, geglättet sind.
- 22 A: Ja, okay.
- 23 I: Dann möchte ich mich erst einmal ganz ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass ich
24 Sie für mein Interview gewinnen durfte, konnte. Ich benutze sehr viel Ihre Literatur,
25 das ist mir eine sehr grosse Stütze.
- 26 A: Okay. Ja, vielen Dank. Freut mich.
- 27 I: Genau und das ist jetzt einfach schön, dass ich Sie auch noch einmal ganz konkret
28 befragen kann mit diversen Fragen. Ich habe mit Ihnen dann vier Interviews durchge-
29 führt. Und alle Experten stehen irgendwie im Kontakt mit dem Thema

30 Kommunikation. Genau, die Zeitspanne, die ich bisher meistens erreicht habe, war
31 eine gute Stunde um den Dreh.

32 A: Okay.

33 I: Genau. Also einfach, dass Sie das so für sich schon wissen. Und ich habe das Interview
34 in drei Abschnitte gegliedert. Zum ersten würde ich Ihnen gerne noch ein paar Fragen
35 zu Ihrer Person stellen. Beim zweiten Teil würde ich dann inhaltlich Aspekte zur The-
36 matik im konkreten Interview erfragen wollen und im dritten Abschnitt Ihnen noch
37 die Möglichkeit geben, Thematiken anzufügen, die wir vielleicht vergessen haben,
38 noch einmal zu präzisieren oder betonen, was Ihnen wichtig ist, sodass wir dann ins-
39 gesamt ein umfassendes Bild zu dem Thema erfassen können.

40 A: Okay, ja, alles gut.

41 I: Genau, Audioaufnahme habe ich schon gefragt, dann wäre noch die letzte Frage, die
42 ich Ihnen organisatorisch stellen wollen würde: Mein Plan ist es, dadurch, dass ich ja
43 Experteninterviews mache, dass ich nicht anonymisieren würde. Wäre das für Sie in
44 Ordnung, wenn Ihr Name, abgesehen von der Literatur, auch in Form vom Interview
45 auch noch in meiner Masterarbeit vorkäme? Oder wäre es Ihnen lieber, ich würde es
46 anonymisieren?

47 A: Nein, Sie können das gerne mit meinem Namen machen. Sie können gerne meinen
48 Namen nutzen.

49 I: Gut, danke auch dafür. Und wie gesagt, ich stelle Ihnen die Ausarbeitung auch gerne
50 im Anschluss zur Verfügung.

51 A: Würde mich sehr interessieren. Ja, sehr gerne also das Angebot nehme ich gerne an.

52 I: Es wird wahrscheinlich August. Im August habe ich die Präsentation der Masterarbeit
53 und ich weiss nicht genau, wann ich dann die Note bekomme. Also wenn es quasi
54 ganz abgeschlossen ist, dann würde ich Ihnen die Arbeit zustellen.

55 A: Ja, okay, alles gut.

56 I: Haben Sie eine präferierte E-Mailadresse, an die ich schreiben soll? Weil ich zwei E-
57 Mailadressen von Ihnen habe?

58 A: Ja, sie können mir gerne an birgit.appelbaum@cityweb.de schreiben, da bin ich auf
59 jeden Fall zu erreichen. Die andere ist von der Uni und mein Vertrag läuft halt am
60 31.03. aus und es kann mir im Moment keiner sagen, ob es da weiter gehen kann
61 oder nicht?

62 I: Okay.

- 63 A: Deshalb weiss ich nicht, wie lange diese Adresse noch Gültigkeit hat sozusagen.
- 64 I: Ja, okay, gut. Aber dann haben wir da auf jeden Fall die sichere Variante.
- 65 A: Ja, definitiv. Und sonst haben Sie ja glaube ich auch meine Handynummer, oder?
- 66 I: Nein. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Antwortmail von Ihnen angegeben
67 ist. Aber ich habe jetzt eigentlich nur Ihre E-Mailadresse gefunden.
- 68 A: Sonst, wenn Sie googeln, dann finden Sie das sowieso. Also falls irgendetwas schief-
69 läuft, oder ich zu langsam bin beim Antworten, dann können Sie es auch online ir-
70 gendwie finden. Das wird schon, dass wir in Kontakt bleiben, sagen wir es mal so.
- 71 I: Wir finden da schon einen Weg, ja, genau, super. Also eben beginnen möchte ich
72 jetzt mit ein paar Fragen zu Ihrer Person. Und zwar wäre meine erste Frage, was üben
73 Sie für einen Beruf aus und was konkret sind Ihre Aufgaben darin?
- 74 A: Also, das ist ja schon einmal gleich eine komplizierte Frage am Anfang. Ich habe im
75 Moment zwei halbe Stellen. Und zwar eine in der Praxis, also ich bin von Hause aus
76 akademische Sprachtherapeutin und arbeite da schon sehr lange eben im Kontext
77 Sprache, Sprachtherapie, Logopädie mit den Störungsbildern, den Patienten, den
78 Themen, die da so auftauchen, darunter eben auch unterstützte Kommunikation und
79 jetzt seit fünf Jahren eben auch an der Universität zu Köln im Bereich Audiopädago-
80 gik. Erst war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin, inzwischen Lehrkraft für besondere
81 Aufgaben und da unterrichte, lehre ich, gebe ich halt Lehrveranstaltungen für die Stu-
82 dierenden zum Thema audiopädagogische Förderkonzepte, Hör-Sprech-Erziehung,
83 Hörverarbeitung, ja alles, was mit dem Thema Hören und Sprache, Sprachentwick-
84 lung, Sprachtherapie, pädagogisches, also Frühförderung zu tun hat. Hier in Deutsch-
85 land ist es so, dass nicht die Frühförderstellen für die Arbeit mit den hörbeeinträch-
86 tigten Kindern als erste Anlaufstellen verantwortlich sind, sondern die Förderschulen
87 Hören und Kommunikation. So, und deshalb ist das noch einmal eine bestimmte Kli-
88 entel, weil das sind ja eigentlich ausgebildete Lehrkräfte, die brauchen dann aber
89 eben ganz viel Input zum Bereich Frühförderung. Neben den Personen, die Frühför-
90 derung studieren, eben auch diese Zielgruppe. Ja, da betreue ich halt viele Master-
91 und Bachelorarbeiten und mache mündliche Prüfungen, Klausuren und was man
92 dann so zu tun hat. Ja, also das sind meine aktuellen beiden Aufgabenfelder.
- 93 I: Okay. Und Sie sagen jetzt aktuell, das heisst, sie haben vorher etwas anderes ge-
94 macht?
- 95 A: Vorher, also bevor ich in der Uni war, habe ich ausschliesslich in der Praxis gearbeitet
96 und habe dort das, was ich eben schon beschrieben habe, dort gemacht. Nur halt
97 vom Umfang her dann einfach mehr, weil jetzt habe ich mindestens die Hälfte an Zeit
98 eben andere Aufgaben.
- 99 I: Sehr interessant. Wie lange arbeiten Sie jeweils in beiden Berufen?

- 100 A: Also ich glaube in der Praxis arbeite ich jetzt locker zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre,
101 wenn nicht sogar mehr. Ich weiss gar nicht genau, also ewig. Und eben an der Uni, ja
102 ich hatte schon mehrere Stellen da immer mal wieder mit Unterbrechungen. Aber
103 jetzt der letzte Schnitt war sozusagen vor fünf Jahren.
- 104 I: Ja, okay, spannend. Und jetzt haben Sie gesagt läuft der Vertrag noch bis
- 105 A: 31.03. und die Universitäten, wie soll ich sagen, ich habe schon vieles erlebt. Also
106 einen Tag vorher, bevor der Vertrag ausläuft, kriegt man dann gesagt, es läuft weiter
107 oder machen sie ruhig weiter, es wird schon werden und dann habe ich teilweise vier
108 Wochen später einen Arbeitsvertrag oder so. Und manchmal geht es auch eben gar
109 nicht weiter. Also es ist einfach unsicher. Es ist einfach auch blöd. Ich finde es auch
110 nicht unbedingt respektvoll im Umgang.
- 111 I: Ja, so hört es sich an.
- 112 A: Aber ich mache den Job gerne, ich würde den gerne auch weiter machen.
- 113 I: Ja, das merkt man auch einfach schon daran, wie Sie sich geben. Also ich merke, wie
114 Ihr Herz dafür schlägt und das ist ja auch anhand der Literatur, die Sie schon erstellt
115 haben, ersichtlich.
- 116 A: Ja, danke.
- 117 I: Was für eine Rolle spielt die Zusammenarbeit mit den Eltern für Sie? Also jetzt dann
118 vor allem im Zweig Sprachtherapie?
- 119 A: In der Praxis. Ja, ohne Eltern geht es nicht. Also es kommt ein bisschen auf das Alter
120 des Kindes, der Person an, die ich betreue. Aber in der Regel also gerade bei den
121 Jüngeren, ich habe ja viele auch sehr junge Kinder, etwa ein Jahr alt oder auch an-
122 derthalb, dann müssen die Eltern sowieso mit dabei sein. Unbedingt. Und wenn die
123 Kinder älter sind, dann ist es schon auch mal so, dass die Eltern eben nicht dabei sind.
124 Ich finde die Kinder müssen ja auch mal selbstständig werden und bestimmte Dinge
125 eigenständig erledigen ohne die Eltern. Aber dann versuche ich grundsätzlich einzu-
126 richten, dass ich erstens erkläre, was wir gemacht haben oder was vielleicht zu Hause
127 zu tun wäre. Bei umfanglicheren Themen berufe ich extra Elterngespräche ein, weil
128 ich eben möchte, dass die Eltern erstens wissen, was ihr Kind so macht, aber sie sollen
129 auch wissen oder noch mehr wissen, was ich mache und warum ich das mache. Ge-
130 rade wenn es um frühkindliche Arbeit geht, also ich habe einmal die Woche vielleicht
131 zweimal die Woche höchstens eine dreiviertel Stunde Zeit, das heisst die Eltern müs-
132 sen, also wenn es eben geht, möchte ich sie zumindest befähigen, möchte ich grund-
133 sätzlich wissen, dass sie das zu Hause weiterführen können. Weil das ist sonst zu we-
134 nig. Also gerade, wenn es dann Kinder sind, die noch zusätzliche Besonderheiten ha-
135 ben, die brauchen einfach eben immer wiederkehrende Wiederholungen von be-
136 stimmten Inhalten von bestimmten Gegebenheiten und das kann man nicht leisten

137 in ich sage jetzt einfach mal pauschal durchschnittlich einmal fünfundvierzig Minuten
138 die Woche. Geht nicht.

139 I: Ja. Genau. Und vor allen Dingen dann auch, die Alltagssituationen, dass man es im
140 Alltag, wo man lebt, anwendet.

141 A: Ganz genau, auch das. Ich meine, ich finde es ja immer ganz toll, wenn irgendetwas
142 klappt in der Therapie. Ja super, alles toll. Nur das nützt dem Kind ja nichts, also wenn
143 es das nicht schafft im Alltag umzusetzen oder im Alltag niemanden hat, der darauf
144 adäquat reagiert oder das weiterführt, ja dann ist es leider schade. Dann ist es prak-
145 tisch kein Erfolg. Obwohl es in der Therapie gut gelaufen ist, aber das ist echt die
146 halbe Miete, finde ich. Das ist natürlich wichtig und man hat dann vielleicht auch Zeit
147 genug auf die einzelnen Bedürfnisse, oder Gegebenheiten einzugehen und da be-
148 stimmte Dinge einzuüben, oder vielleicht auch exaktere Hinweise zu geben, worauf
149 Eltern oder das Umfeld achten soll, aber wenn das nicht weitergeführt wird, dann ist
150 es schade. Also dafür ist Therapie gut, damit man bestimmte Feinheiten erarbeiten
151 kann sozusagen. Aber es ist echt nur die Grundlage und dann geht es weiter. Und es
152 ist wichtig, dass die Eltern, also ich sage jetzt immer Eltern, damit meine ich aber
153 eigentlich das Umfeld, also meistens kommen dann ja auch Mütter mit vor allem,
154 wenn es vormittags Termine sind, aber es kann auch Vater, Oma, Opa, also so viel
155 wie möglich sein. Manchmal übernehmen die Eltern dann die Weitergabe von Infor-
156 mationen ins weitere familiäre Umfeld. Je nachdem, um was es geht. auch das ist
157 wichtig. Gut, wenn die Kinder dann noch ganz klein sind, sind sie wahrscheinlich noch
158 nicht im Kindergarten, aber wenn es denn dann schon in die Kita geht, auch da ist es
159 halt wichtig, bestimmte Informationen, oder bestimmte Inhalte, oder eben den Kon-
160 takt auch für bestimmte andere Themen zu suchen und das entsprechend abzuklä-
161 ren. Nicht nur zu wissen, aha das Kind geht jetzt in den Kindergarten, sondern auch
162 zu wissen, wie die Arbeit dort vor Ort ist. Wie man möglicherweise miteinander ko-
163 operiert und nicht nebeneinanderher agiert.

164 I: Genau, genau, ja.

165 A: Das ist in der Regel ziemlich komplex, sagen wir es mal so.

166 I: Ja, das ist so. Das stimmt, das erlebe ich in meinem Arbeitsalltag auch. Sehr stark.
167 Jetzt ist mir gerade noch eingefallen als ich von Eltern gesprochen habe, ich wurde
168 von einer Interviewpartnerin darauf aufmerksam gemacht, dass doch ein bisschen
169 besser zu trennen. Sie haben das auch gerade noch einmal betont, dass es doch eher
170 die Mütter sind, mit denen man im Kontakt ist als die Väter. Also jetzt ich zum Beispiel
171 in der Früherziehung bin doch mehr mit den Müttern im Kontakt. Und in der Regel
172 erlebe ich es generell so, dass man doch eher mit den Müttern den Kontakt hat. Ist
173 das bei Ihnen ähnlich oder anders?

174 A: Ja. Schon. Aber es ist auch schon so, dass die Väter durchaus Interesse haben. Also es
175 ist nicht so, dass sie nicht wollen, sondern weil sie einfach morgens halt arbeiten müs-
176 sen oder zum Termin halt arbeiten müssen. Also sie kommen dann schon mit zum

177 Beispiel auch in die Therapie, wenn sie denn dann Urlaub haben, oder wenn was
 178 weiss ich irgendwie Feriensituation ist, oder keine Ahnung was da in der Firma oder
 179 im Arbeitsfeld passiert. Oder wenn sie Früh- und Spätschicht haben, oder was auch
 180 sonst so ist. Also das ist schon auch sehr unterschiedlich und in den letzten Jahren,
 181 würde ich behaupten, haben sich auch zunehmend Väter eingeschaltet. Und sie über-
 182 nehmen jetzt zumindest in meiner eingeschränkten Wahrnehmung auch deutlich
 183 mehr Verantwortung. Wobei ich sagen muss, ich hatte auch schon den Fall, ist viel-
 184 leicht ein Einzelfall ich weiss es nicht, dass ich irgendwann im häuslichen Umfeld, wo
 185 ich immer gesagt habe „ja, sie können auch ihren Mann mitbringen“. Oder ich habe
 186 Elterngespräche auch manchmal abends per Zoom oder so abgehalten, wo dann auf
 187 jeden Fall beide dabei sein könnten. Und das, was ich erzählen wollte, ist, dass ich
 188 schon auch erlebt habe, dass ich irgendwann angerufen habe irgendwo zu Hause,
 189 dann war der Vater am Telefon. Dann sage ich „ja, ich habe den Termin sowieso und
 190 ich habe mit ihrer Frau gesprochen, dann und dann wäre das Gespräch und ach übri-
 191 gens sie können auch gerne mit dazu kommen.“ Und dann kam „ach von dem Termin
 192 weiss ich ja gar nichts. Davon hat mir meine Frau gar nichts erzählt. Ja natürlich bin
 193 ich interessiert“. Und die Mutter hatte mir immer gesagt „nein, nein, lassen wir den
 194 mal aussen vor“. Also, es gibt da sehr unterschiedliche Dinge, die da hinter meinem
 195 Rücken ablaufen, oder die ich nicht mitkriege. Aber von meiner Seite finde ich es
 196 wichtig, nicht nur die Mütter, sondern eigentlich das gesamte Umfeld anzusprechen
 197 und versuche es auch immer mit einzubeziehen, oder sage auch der Mutter, sie ha-
 198 ben ja dann auch oft sehr viele Termine und sehr viele Dinge zu erledigen und wenn
 199 das Kind nicht nur auf die Mutter fixiert ist, wenn das irgendwie möglich ist, also Oma,
 200 Opa oder eine Tante oder natürlich sowieso auch der Vater, oder irgendwer anders
 201 aus dem Umfeld könnte auch ihr Kind bringen, wenn sie es mal nicht schaffen.

202 I: Genau.

203 A: Ansonsten ist es aber natürlich grundsätzlich schon hilfreich zumindest ganz am An-
 204 fang oder eher am Anfang, wenn es da ein und dieselbe Bezugsperson ist, weil ich
 205 erarbeite ja dann so bestimmte Dinge, die dann auch aufeinander aufbauen für das
 206 Kind und dann ist das schon gut, wenn es erst mal eine Person oder immer die gleiche
 207 Person ist, damit die das erstmal gut mitbekommt. Weil bei den anderen Personen,
 208 je nachdem um wen es da geht, muss man vielleicht noch einmal ganz woanders an-
 209 fangen. Das ist dann ein bisschen schade für das Kind. Aber nichtsdestotrotz, wenn
 210 das so ist, hat es auch Chancen.

211 I: Genau, ja.

212 A: Aber gerade am Anfang und wenn es wie gesagt etwas komplizierter ist, dann macht
 213 es schon auch Sinn, eine Bezugsperson im Wesentlichen zu haben, erst mal.

214 I: Ja. Klingt sehr einleuchtend, genau. Sie haben eine sehr lange Berufserfahrung, trotz-
 215 dem, können Sie in Form von Beispielen oder zwei, drei herausstechenden Situatio-
 216 nen sagen, was Sie an der Zusammenarbeit mit den Eltern begeistert?

217 A: Was mich begeistert in der Zusammenarbeit. Die Herausforderung. Begeistert mich
 218 immer wieder auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also es gibt ja Eltern, die kommen
 219 in die Therapie und die haben einen gewissen Respekt, eine gewisse Akzeptanz und
 220 sagen „Achso, naja, zeigen Sie mir, was ich machen muss, oder was kann ich tun, ich
 221 habe die und die Fragen“. Das ist dann eher wie so ein Gespräch und wie so ein gutes
 222 Miteinander von Anfang an. So. Es gibt aber auch Eltern, die sagen „ich weiss gar
 223 nicht, was das hier bringt. Was sollen wir denn hier?“ Also ich hatte gerade jetzt letz-
 224 tens noch ein Kind, ich würde behaupten, dass es ein Kind aus dem Autismus-Spekt-
 225 rum war. Da kam die Mutter dann schon einmal gleich herein und das Kind hat mir
 226 gleich das ganze Zimmer auseinandergenommen. Kann man nicht anders sagen. Da
 227 sind wir schon auch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, so nicht, aber die
 228 Bereitschaft dieser Mutter war eher skeptisch oder vielleicht auch blockierend, ich
 229 weiss nicht, wie ich es sagen soll. Zumindest nicht von vornherein offen, so. Also wir
 230 haben das schon dann hinbekommen, nur ich habe dann empfohlen oder gesagt,
 231 „naja, also, aus meiner Erfahrung und mit dem wie ich ihr Kind so kenne und so wei-
 232 ter, dies und das haben wir schon gemacht und besprochen, würde ich schon noch
 233 vorschlagen, dass eine spezifische Autismus-Spektrum-Störung Diagnostik stattfin-
 234 det.“ Und das hat die Mutter total abgeblockt. Sie hat gesagt, „nein, also ich möchte
 235 nicht, dass mein Kind stigmatisiert wird. Ja klar, der hat halt seine Macken, aber die
 236 habe ich ja auch. Ich muss zu Hause auch alles am gleichen Ort haben. Ich bin da auch
 237 sehr strukturiert oder sehr streng und sehr stereotyp in gewisserweise. Mein Mann
 238 auch. Von daher ist das nichts Pathologisches. Ich will das nicht“. Und dann fängt es
 239 natürlich an, noch spannender zu werden, weil ich habe ja dann eine andere Mei-
 240 nung. So und ich würde auch behaupten, auch aufgrund meiner Berufserfahrung,
 241 man soll ja nie sagen, man ist allwissend, das mache ich ja auch nicht. Also ich finde
 242 es besser, das dann auch wirklich mal abklären zu lassen. Auf der anderen Seite denke
 243 ich, naja, was ist mein Job? Also, mein Job ist es das zu sehen und das vielleicht auch
 244 kundzutun und dann vielleicht auch Angebote zu machen in welche Richtung es aus
 245 meiner Sicht gehen könnte. Also, eben das vorzuschlagen oder auch zu begründen
 246 und zu erklären, ob die Eltern das dann machen oder nicht, das ist letztendlich nicht
 247 meine Verantwortung. Das ist deren Verantwortung. Meine Verantwortung ist es ein
 248 stückweit - wie gesagt - diese fachlichen Informationen abzugeben, das anzusprechen
 249 und damit vielleicht dann auch klarzukommen, wenn die Eltern genau das nicht ma-
 250 chen.

251 I: Ja.

252 A: Und dann ist auch irgendwann die Frage, mache ich dann die Therapie noch weiter?
 253 Also es war bei einem anderen Kind anders. Auch noch ein anderes Beispiel vielleicht,
 254 weil das ist ein Kind mit verschiedenen Syndromen, an Taubheit grenzend schwerhö-
 255 rig. Also schon auch massivst beeinträchtigt, der Kleine kam zu mir, da war er drei,
 256 hat kein Wort gesprochen und meine Aufgabe war es, herauszufinden wie ist denn
 257 das Entwicklungsalter. Also Lebensalter war klar, Höralter auch. Er war mit Hörgerä-
 258 ten beziehungsweise so spezifischen Hörsystemen versorgt. Also wie gesagt Lebens-
 259 alter, Höralter war klar. Ich sollte das Entwicklungsalter herausfinden. Ja, wie soll ich
 260 das machen, wenn das Kind nicht spricht, keine Idee hat zur Lautsprache? Dann habe
 261 ich vorgeschlagen, ich würde gerne mit Gebärdensprache arbeiten,

262 lautsprachunterstützenden Gebärden. „Nein, Nein, also Gebärden wollen wir gar
 263 nicht. Müssen wir das dann auch lernen?“. „Ja“, ein bisschen wäre gut“, sagte ich. Sie
 264 wollten ja, dass ihr Kind in die Lautsprache kommt, und da bräuchten sie jetzt keine
 265 Gebärden. Dann habe ich ihnen alles Mögliche erklärt, so von wegen, dass das natür-
 266 lich trotzdem geht. Ich habe ihnen dann vorgeschlagen, obwohl ich wusste, dass drei
 267 Monate zu wenig sind, habe ich gesagt „Wissen Sie, wenn Sie mir erlauben, drei Mo-
 268 nate lang mit Gebärden zu arbeiten, dann schauen wir wie es läuft, das wäre gut“. Also das haben sie mir dann auch zugestanden und ich habe dann sechs Monate, oder
 269 ich meine sogar ein dreiviertel Jahr mit Gebärden gearbeitet. Das Kind ist dann in die
 270 Lautsprache gekommen, so nicht.
 271

272 I: Wow. Wie schön.

273 A: Nur, das wollte ich sagen, wenn die Mutter gesagt hätte, „Nein, ich will, dass mich
 274 jemand betreut, ausschliesslich lautsprachlich“, dann hätte ich das Kind abgegeben.
 275 Das wäre für mich nicht möglich gewesen, obwohl ich es ja kann. Also ich hätte auf
 276 dieser Ebene natürlich arbeiten können, aber ich hätte versucht das Kind an eine Kol-
 277 legin abzugeben. Unter den Voraussetzungen hätte ich nicht weitergearbeitet, das
 278 wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Gut, es hat sich jetzt anders gelöst. Aber das
 279 wäre dann sozusagen aus meiner Sicht nicht gegangen. Ja, also wie gesagt, das, was
 280 mich am meisten reizt, ist diese Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den
 281 Eltern, die immer wieder spannende und unvorhersehbare Details zum Licht bringt.
 282 Das ist das, was mich am meisten fasziniert auch. Und selbst wenn Sie sagen „Sie
 283 haben schon lange Berufserfahrung“. Das stimmt, aber ich denke ja immer, meine
 284 Güte mich kann ja vielleicht gar nichts mehr so überraschen. Ja Fehlinterpretation,
 285 natürlich, das geht sehr wohl.

286 I: Ja, und das ist ja auch schön, oder?

287 A: Ja, eben. Es ist egal wie lange man arbeitet, ich glaube es kommen immer wieder
 288 Dinge, die überraschend sein könnten.

289 I: Genau, ja. Und das bereichert einfach ja auch die Arbeit.

290 A: Ja, genau. Es ist sehr spannend und das Arbeiten nach Schema F oder immer wieder
 291 gleich, passt einfach nicht.

292 I: Genau.

293 A: Und das finde ich auch eine Bereicherung für mich letztendlich.

294 I: Genau. Sie haben jetzt in der Ausführung meiner Ansicht nach auch schon Herausfor-
 295 derungen dargestellt, die Sie haben in der Zusammenarbeit mit den Eltern, dass zum
 296 Beispiel vielleicht keine Einstimmigkeit herrscht über Ihre Vorgangsweise oder über
 297 die Vorgangsweise, dass Sie vorschlagen, noch Abklärungen zu machen. Möchten Sie
 298 da noch etwas hinzufügen? Oder ist das für Sie so ausreichend?

299 A: Nein, das reicht für mich.

300 I: Ja.

301 A: Ich glaube da habe ich alles zu gesagt. Das waren halt zwei Beispiele, es gibt noch zig
 302 andere. Aber die Erkenntnis oder das Resümee ist eigentlich immer das Gleiche, näm-
 303 lich: ich muss gut schauen, was kann ich leisten, was kann ich auch von dem, was die
 304 Eltern wünschen, umsetzen? Ist es realistisch, was die Eltern da an Vorstellungen ha-
 305 ben oder nicht? Auch das ist immer ja eine Herausforderung. Zu sagen, „ja das ver-
 306 stehe ich, dass sie sich wünschen, dass ihr Kind dies und jenes sofort oder bald kann.
 307 Aber es wird möglicherweise nicht so schnell gehen oder auf einem anderen Weg
 308 oder in einem anderen zeitlichen Rahmen als sie sich das vorstellen“. Und mal
 309 schauen, also eine Garantie gibt es dafür nicht. Die Eltern zu unterstützen auch in der
 310 Verarbeitung der Besonderheiten ihres Kindes, das finde ich auch immer wieder ein
 311 sensibles Thema.

312 I: Ja.

313 A: Ich versuche dann auch dafür zu sorgen, dass nicht ich allein diejenige bin, die dieses
 314 komplexe Geschehen im Blick hat, sondern ich versuche mir da dann einfach, was
 315 heisst einfach, ich versuche mir dann auch ein Team zusammenzustellen, die Perso-
 316 nen, die mit dem Kind wie auch immer arbeiten, mit dem Kind zu tun haben, um mit-
 317 einander Beobachtungen auszutauschen, zu schauen, wie geht es weiter. Weil ich
 318 habe das Kind ja einfach auch nur in bestimmten, zeitlich gesehen relativ kurzen Se-
 319 quenzen innerhalb einer Woche und vielleicht beobachten in anderen Situationen
 320 oder mit anderen Personen andere etwas ganz anderes. Das heisst, es ist aus meiner
 321 Sicht immer wichtig zu schauen, dass man sich da auch ein Stück weit weitere Perso-
 322 nen zu sucht, die die Eindrücke, die ich habe, ergänzen und erweitern können. Meine
 323 Perspektive erweitern können.

324 I: Eigentlich wie sie ja schon gesagt haben, dass System miteinzubeziehen. Andere
 325 Therapeuten, Familienmitglieder, weil eben jeder nimmt das Kind ja auf eine andere
 326 Art und Weise in einem anderen Kontext wahr.

327 A: Ja. Genau. Und dazu kommt ja dann auch, ich nenne das moderierte runde Tische,
 328 dass man dann in dem Kontext eben auch gucken sollte aus meiner Sicht, gerade,
 329 wenn die Kinder in eine Institution gehen, also Kita, Schule und dann ja auch von ver-
 330 schiedenen therapeutischen Berufsgruppen vielleicht betreut werden, Physio, Ergo,
 331 Logo dann vielleicht noch Frühförderung und so weiter. Dass die nicht nur voneinan-
 332 der wissen, sondern eben auch Inhalte miteinander absprechen. Gerade beim Thema
 333 Gebärden. Es gibt ja verschiedene Gebärden, die in verschiedenen Sammlungen ein-
 334 fach unterschiedlich motorisch umgesetzt werden und dann verwirrt es die Kinder ja
 335 nur, wenn der eine das so und der andere das anders macht. Oder auch wenn die
 336 eine Person vielleicht theoretische Ziele verfolgt, die aber vielleicht konträr oder nicht
 337 unbedingt vereinbar sind mit anderen sonstigen pädagogischen Ansätzen. Also ich
 338 finde, dass man da nicht nur voneinander wissen sollte, sondern sich eben

339 entsprechend auch inhaltlich austauscht und weiss, welche gemeinsamen Ziele ha-
 340 ben wir denn für die nächsten vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, halbes Jahr,
 341 je nachdem wie die Abstände sind. Was vereinbaren wir? Und dass man das dann
 342 auch evaluiert, also beim nächsten Termin dann schaut, so das hatten wir uns vorge-
 343 nommen, hat das funktioniert? Wenn ja, gut, dann machen wir weiter. Wenn nicht,
 344 warum nicht? Woran hat es gelegen? Ja gut, bei einem Kind waren jetzt plötzlich epi-
 345 leptische Anfälle dazwischengekommen, bei einem anderen Kind ist vielleicht die
 346 Zielsetzung etwas optimistisch angegangen worden, wie auch immer. Aber deshalb
 347 ja diese Zusammenkünfte, um zu sehen, aha so geht es nicht, oder so geht es gut und
 348 dann entsprechend weiterzumachen und auch zu schauen, passt denn auch die in-
 349 haltliche Ausrichtung noch? Also wie gesagt, ich arbeite ja viel mit Gebärden, aber
 350 wenn die Kinder bestimmte motorische Besonderheiten haben und vielleicht nicht in
 351 die Lautsprache kommen, ist dann sicher auch mal die Frage zu stellen, macht es Sinn
 352 noch andere Kommunikationsmöglichkeiten mit hinzuzunehmen? Wie Talker oder
 353 Bild- oder Kommunikationstafeln oder was auch immer. Also eher dann in den Be-
 354 reich der UK zu gehen, um multimodal zu agieren. Und das kann und will ich nicht
 355 allein entscheiden.

356 I: Ja.

357 A: Also ich könnte vielleicht, aber ich will nicht.

358 I: Ja, das macht ja auch keinen Sinn, wenn Sie das allein entscheiden und dann vielleicht
 359 der andere im System sagt, „ja, aber das ist meine Vorgehensweise und ich kann mich
 360 damit nicht identifizieren“, darum finde ich auch diese Interdisziplinarität ist da ext-
 361 rem wichtig, dass man da alle ins Boot holt.

362 A: Ja. Oder wenn nicht, das hatte ich letztens noch in einer Schule, die ich besucht habe,
 363 da haben die Lehrkräfte entschieden, das Kind bekommt den und den Talker und die
 364 Eltern sind aber überhaupt nicht technikaffin, also die wissen gar nicht wie man mit
 365 dem Teil umgehen kann. Klar, sie werden eingewiesen von der Hilfsmittelfirma, aber
 366 das ist so weit weg, dass da einfach keine Unterstützung ist. Oder auch nicht wirklich
 367 eine Bereitschaft da ist, darüber zu kommunizieren. Meine Frage ist dann, macht es
 368 dann Sinn, so ein technisches Gerät anzuschaffen oder was muss ich tun, damit dieses
 369 Kind damit dann auch wirklich kommunikative Erfolgserlebnisse hat. Also gut, wenn
 370 die Eltern das nicht können, nicht wollen, also manche Eltern sagen ja auch, „okay,
 371 wir setzen uns damit auseinander. Wir kriegen das schon hin“. Die arbeiten sich dann
 372 da ein, aber manche eben nicht. Vielleicht wollen sie es nicht, vielleicht können sie es
 373 auch nicht. Dann wäre aus meiner Sicht eine Frage: Was können wir denn tun? Oder
 374 was brauchen wir an zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten? Wo sind Ressourcen,
 375 damit die Eltern, auch wenn sie den Talker nicht wollen, trotzdem mit ihrem Kind
 376 kommunizieren können oder und in irgendeiner Form eine Anleitung oder Unterstüt-
 377 zung welcher Art auch immer haben, damit sie vielleicht im Laufe der Zeit ihre Barri-
 378 eren zu dieser Kommunikationsform aufgeben oder eben die nicht mehr so gravie-
 379 rend zu Buche schlägt. Optimalerweise. Aber das bringt ja dann nichts. Wenn ich ir-
 380 gendetwas tue, was die Eltern nicht wünschen, hatte ich ja eben schon gesagt, oder

381 nicht wollen, hat das nur bedingt Erfolgsaussichten und letztendlich ist die leittrag-
 382 ende Person dann das Kind.

383 I: Das ist so.

384 A: Das Kind oder die Person, um die es geht, ist die die aufgrund des Alters, aufgrund
 385 sonstiger Möglichkeiten am wenigsten Einfluss darauf nehmen kann und sagen kann
 386 „nein, ich will das aber gerne so und ich will das und ich will das nicht“. Alle entschei-
 387 den über das Kind. Wichtig wäre zu überlegen, was ist gut für die Person, um die es
 388 geht und dabei eigene Ideen oder eigene Wünsche auch ein Stückweit hintenanzu-
 389 stellen oder zu sagen „na gut, ich versuche es mal. Okay, auch wenn ich eigentlich
 390 nicht dafür bin, wir können es ja mal austesten, wir können es ja mal ausprobieren“. Also
 391 so einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. So wie ich das eben bei der
 392 einen Mutter erzählt habe. Da muss ich dann natürlich auch sehr genau wissen, was
 393 ich da tue und was ich da sage, das ist dann mein Job, aber letztendlich bin ich dieser
 394 Mutter unendlich dankbar für dieses Vertrauen, für diese Möglichkeit, die sie mir ge-
 395 geben hat. Das ist nicht selbstverständlich.

396 I: Ja.

397 A: Das gleiche gilt ja auch für so Zusammenkünfte mit unterschiedlichen Personen, die
 398 aus unterschiedlichen Blickwinkeln schauen. Auch da gibt es einen gewissen Spreng-
 399 stoff ab und an bei gewissen Themen. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um?
 400 Und wie arrangieren wir uns für die besten kommunikativen Möglichkeiten für das
 401 Kind? Und da braucht man dann eben auch vielleicht von diesen moderierten runden
 402 Tischen, so ist es ja auch gedacht, eine wirklich qualifizierte Person, die dann eben
 403 moderiert, um bestimmte Dinge aufzufangen. Also wenn alles glatt läuft, gelingt das
 404 dann schon eher, egal wer da moderiert. Aber bei so komplizierten oder etwas
 405 schwierigeren Zusammensetzungen, oder bisherigen Missverständnissen, oder ver-
 406 schiedenen Arbeits- oder Denkweisen, oder sonst was da kann es schon einmal etwas
 407 komplexer und komplizierter und schwieriger werden.

408 I: Ja. Das ist so. Moderieren, das ist gerade mein Stichwort gewesen. Ich schaue jetzt
 409 gerade auf die Uhr und wir sind jetzt in dem Gespräch ein Sonderfall.

410 A: Ach nein.

411 I: Also wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Ich würde einfach nur kurz nachfra-
 412 gen wollen: Hätten Sie auch Zeit über die Stunde hinaus? Also ich habe in der Regel
 413 eigentlich eine Stunde eineinhalb für das Interview eingeplant, den Zoom Link habe
 414 ich jetzt bis zwölf Uhr. Einfach, dass ich es weiss und sonst müsste ich eben im Fort-
 415 gang ein paar Fragen streichen.

416 A: Habe ich zu lange geredet?

- 417 I: Also wir sind einfach noch immer im ersten Teil. Das ist super, weil Sie haben schon
418 viele Sachen beantwortet, die auch später noch kommen.
- 419 A: Okay, ich versuche mich mehr zu fokussieren. Ich habe ein bisschen Zeit heute.
- 420 I: Okay. Das ist für mich einfach gut zu wissen. Ich könnte Ihnen stundenlang zu hören,
421 darum mag ich Sie gar nicht unterbrechen, aber es ist einfach, weil ich gesagt habe,
422 eine Stunde. Und nicht, dass ich dann hinterher nicht sage, „ja, jetzt sind wir dann
423 drei Stunden dran“. Einfach, dass ich das weiss.
- 424 A: Nein, so viel Zeit habe ich nun auch wieder nicht.
- 425 I: Genau.
- 426 A: Gut, dann versuche ich es kürzer.
- 427 I: Alles gut. Sie haben gesagt, dass Sie Gebärden nutzen im Arbeitsalltag. Nutzen Sie
428 auch andere UK-Formen noch?
- 429 A: Es kommt darauf an, wie alt die Kids sind, also wenn sie sehr jung sind, sehr klein,
430 sind lautsprachunterstützende Gebärden in der Regel, also zumindest bei mir, die
431 Kommunikationsform, die ich nutze. Bildkarten dann schon eher, im Moment habe
432 ich keine Person, die mit dem Talker oder mit anderen elektronischen Kommunikati-
433 onshilfen versorgt ist. Ich bin ja auch eben nicht in irgendwelchen anderen Einrich-
434 tungen, wo UK umfänglich und diesbezüglich bearbeitet wird, oder mit UK gearbeitet
435 wird. Ich bin grundsätzlich für eine multimodale oder offen für eine multimodale Ver-
436 sorgung, finde aber auch, dass man das an den Gegebenheiten, den Bedürfnissen,
437 Möglichkeiten der Person und der Familie orientieren muss, müsste.
- 438 I: Genau.
- 439 A: Also ich bin dafür offen, keine Frage, aber wenn es über das Alter, über die Kompe-
440 tenzen, über was weiss ich, was für Gegebenheiten nicht alle drei Varianten zur Ver-
441 fügung stehen oder stehen können, sollen, wollen, dann ist es für mich auch kein
442 Problem, so. Aber grundsätzlich sollte man schauen, finde ich, was passt am besten
443 für die Person, um die es geht. In der aktuellen Situation und immer offen sein für
444 Dinge, die sich dann vielleicht auch, warum auch immer, anders ergeben oder anders
445 entwickeln. Also immer wieder auch checken, ist das noch der richtige Weg wie es
446 jetzt ist, oder brauchen wir etwas anderes? Brauchen wir Ergänzungen, müssen wir
447 vielleicht einen Bereich auch zum Beispiel Gebärden eher nicht so intensiv machen,
448 sondern passt besser vielleicht Bildsystem, oder so? Oder ein Talker, oder beides.
- 449 I: Okay. Jetzt eigentlich für mich die spannendste Frage eigentlich zum ersten Teil. Wa-
450 rum benutzen Sie Gebärden in Ihrem Arbeitsalltag?

451 A: Das ist einfach. Also ich finde ja, für Gebärden ist es nie zu spät und selten zu früh.
 452 Und deshalb passt es, finde ich, fast bei jeder Person, fast in jedem Alter und es ist
 453 eben eine Kommunikationsform, die man immer dabei hat. Natürlich kann man das
 454 ausbauen, natürlich kann man richtig viel und umfänglich mit Gebärden kommunizie-
 455 ren, aber wenn das nicht geht oder auch immer noch nicht geht, naja dann braucht
 456 man halt eben vielleicht nur fünf Gebärden oder drei. Die Frage ist, welche. Und man
 457 hat sie halt immer dabei und es ist aus meiner Sicht, eine direkte Kommunikation, es
 458 ist halt nicht noch ein Bildsystem oder ein Laptop oder Computer oder Talker oder
 459 sonst irgendein elektronisches Gerät dazwischen.

460 I: Ja.

461 A: Es ist halt eine direkte Kommunikation und aufgrund von den Dingen, die ich so kenne
 462 in Bezug auf Sprachentwicklung und was es sonst noch alles in dem Bereich zu lernen
 463 gibt, ist das halt relativ früh möglich über Gebärden zu agieren. Und für andere Sa-
 464 chen sind aus meiner Sicht viele andere und auch viel komplexere Voraussetzungen
 465 notwendig.

466 I: Spannend. Jetzt ist mir gerade noch etwas in den Kopf gekommen. Sie haben gesagt,
 467 die Frage ist, welche Gebärden für das Kind dann jeweils notwendig sind. Woran ori-
 468 entieren Sie sich da?

469 A: Also ich versuche mich daran zu orientieren, was das Kind möchte oder was für das
 470 Kind wichtig ist. Das ist oft ein Unterschied zu dem, was die Eltern wollen oder was
 471 die Eltern für wichtig erachten. Manchmal auch unterschiedlich zu dem, was Thera-
 472apeut*innen als wichtig erachten. Also ich versuche mich daran zu orientieren und zu
 473 überlegen, was für die Kinder wichtig ist. Was für die Kinder Vokabeln sind, die sie im
 474 Alltag gut gebrauchen können. Also das geht so in Richtung Kernvokabular und dann
 475 versuche ich eben auch mit den Eltern zum Beispiel zu überlegen, was wäre denn aus
 476 der Sicht des Kindes das nächste Wort. Also wie gesagt, ich erlebe die Kinder ja nur
 477 in, ich sag mal zeitlich reduziertem Umfang, und die Eltern verbringen ja meistens
 478 vielmehr Zeit mit dem Kind und eine der Aufgaben, die ich den Eltern dann irgend-
 479 wann mit auf den Weg gebe, ist zu überlegen: Was glauben Sie benötigt ihr Kind, um
 480 mit Ihnen oder in bestimmten Situationen gut in Kontakt zu kommen. Das ist eine
 481 schwierige Aufgabe für die Eltern.

482 I: Ja, das glaube ich.

483 A: Also das ist für die Eltern wirklich nicht immer einfach, eine Lösung zu finden, oder
 484 sie schweifen dann immer wieder ab, indem was sie für wichtig erachten und nicht in
 485 dem, was möglicherweise für das Kind wichtig wäre. Wenn wir uns da auf eins oder
 486 zwei oder auch drei Wörter geeinigt haben, dann versuche ich genau diese Wörter in
 487 der Therapie zu erarbeiten. Und dann zu schauen, passt das, geht das? Passt das auch
 488 für zu Hause? Also und da ist das wieder, das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist
 489 toll, wenn das in der Therapiesituation funktioniert. Aber das ist ja eigentlich nicht
 490 genug. Der Transfer in den Alltag, das wäre das, was Kommunikation, Teilhabe etc.

- 491 ausmacht. Da bin ich aber nicht dabei. Deshalb umso wichtiger, die Aufgabe so span-
 492 nend und so spannend für das Kind zu gestalten und es ist ja nur dann spannend und
 493 interessant, wenn es dann das richtige Wort ist. Und für die Eltern das so aufzuberei-
 494 ten, dass es für sie nachvollziehbar ist, warum es nicht BITTE, DANKE, HALLO und
 495 Tschüss ist, sondern vielleicht MIST oder so etwas. Also das braucht manchmal Zeit.
- 496 I: Oh ja. Super, damit wäre jetzt mein erster Teil abgeschlossen. Und wir gehen in den
 497 zweiten Teil. Da haben Sie auch schon einiges vorgegriffen, sodass ich einige Fragen
 498 übergehen kann.
- 499 A: Okay.
- 500 I: Genau. Ich würde mit einem Zitat starten wollen, was ich gefunden habe und auch in
 501 meiner Masterarbeit verwende als Einstieg. Ich habe das auch noch einmal mit der
 502 Hand aufgeschrieben. Von May 2022 und er sagt: „Kommunikation führt zu Gemein-
 503 schaft, das heisst zu Verständnis, Vertrautheit und gegenseitiger Wertschätzung“.
 504 Meine Frage dazu ist: Teilen Sie die Meinung mit mir, dass Kommunikation einer der
 505 wichtigsten Aspekte unserer Zeit oder generell der Menschheit eigentlich ist, um an
 506 der Gesellschaft partizipieren zu können? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein,
 507 warum nicht?
- 508 A: Also grundsätzlich ja. Ich würde es mir wünschen, dass das so ist und dass das so
 509 funktioniert. Ich finde wir erleben in der heutigen Zeit mehr auch, dass es grundsätz-
 510 lich so nicht funktioniert. Also das heisst, natürlich ist Kommunikation das wesentli-
 511 che Element oder die wesentliche Voraussetzung, um in Kontakt zu treten, um sich
 512 auszutauschen, um auch Wertschätzung und was da alles noch auf dem Zettel stand,
 513 entsprechend weiterzugeben, miteinander zu teilen. Aber es braucht eine gewisse
 514 Haltung und wenn diese Haltung nicht da ist, dann funktioniert es eben doch nicht.
 515 Kommunikation kann dann gelingen, wenn die Haltung dafür adäquat stimmt, oder
 516 stimmig ist mit diesen Wünschen oder mit diesen Gegebenheiten, wenn die Haltung
 517 dafür nicht da ist, dann heisst das noch lange nicht, dass das so auch funktioniert.
- 518 I: Ja. Das ist so. Damit steht und fällt vieles mit der Haltung.
- 519 A: Ja, also, es wäre ein Wunsch oder es wäre gut, günstig, wenn das so wäre. Aber ich
 520 finde nicht, dass man das voraussetzen kann. Weil je nachdem mit welcher Wortwahl
 521 und welcher Haltung, wie gesagt jetzt wiederhole ich mich, da agiert wird, klappt es
 522 oder es klappt eben auch nicht.
- 523 I: Ja. Ich denke mit meiner zweiten Frage brauche ich bei Ihnen wahrscheinlich kein
 524 Gedankenexperiment zu machen, sondern Sie haben das wahrscheinlich selber schon
 525 erfahren. Das haben Sie ja auch im ersten Beispiel erläutert, dass Sie mit einer Familie
 526 zu tun gehabt haben, wo das Kind Schwierigkeiten in der lautsprachlichen Entwick-
 527 lung aufzeigt, oder das haben Sie ja einfach noch viel oder besser generell.
- 528 A: Ja, eigentlich nur.

- 529 I: Genau. Aber jetzt eben ganz konkret, dass das Kind weder in der Lage ist, sich laut-
 530 sprachlich auszudrücken, noch lautsprachliche Aussagen und Formulierungen auch
 531 zu verstehen. Natürlich ist mir bewusst, man geht individuell vor. Aber haben Sie kon-
 532 krete Schritte, die Sie sagen können, die Sie ganz zu Beginn am Anfang mit dem Kind
 533 machen in dem Fall?
- 534 A: In dem Fall, also das Kind hat keine aktive Sprache und versteht es auch nicht, also
 535 hat auch noch kein Sprachverständnis.
- 536 I: Genau.
- 537 A: Ja, also, es ist eben individuell, wie Sie schon sagen. Ich versuche zu gucken, was ist
 538 im Interesse des Kindes, was mag es vielleicht besonders. Und suche dann Materia-
 539 lien aus, die da vielleicht eine gewisse Lernbereitschaft optimal erzeugen, so.
- 540 I: Ja.
- 541 A: Das, was ich mir aber auch vorstellen könnte, kann in diesem Bereich ist, zu überle-
 542 gen, gibt es vielleicht die Möglichkeit über taktile Gegebenheiten zu arbeiten. Das ist
 543 immer auch individuell, Kinder aus dem Autismus-Spektrum mögen das mit hoher
 544 Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht, kann man aber auch nicht pauschal sagen. Das
 545 wäre dann wieder individuell. Gibt es irgendwelche anderen Wahrnehmungsberei-
 546 che, die einbezogen werden können und mit denen dann sozusagen auch Basis Ge-
 547 gebenheiten für Kommunikation erarbeitet werden können. Das wären wie gesagt
 548 taktile Gegebenheiten, aber vielleicht auch musikalische, rhythmische und Gebärden
 549 ja sowieso. Also es gibt ja auch taktiles Gebärden, Körpersprache auf jeden Fall und
 550 dann gucken vor allen Dingen, was macht das Kind. Also sich völlig einlassen auf die
 551 Dinge nicht die ich im Kopf habe, sondern auf die Angebote, die das Kind macht. Also
 552 zu versuchen zu lesen und zu erraten, welches kommunikative Angebot macht mir
 553 das Kind, die Person denn. Und wie kann ich darauf reagieren, um dann zu schauen,
 554 bekommen wir da ein Miteinander hin.
- 555 I: Okay.
- 556 A: Um so langsam die Bausteine für verschiedene vorsprachliche Weiterentwicklungen
 557 in Gang zu bringen, so.
- 558 I: Ja. Schön. Jetzt dazu meine Frage, Sie haben das im Grunde genommen auch schon
 559 gesagt vorher. Was machen Sie, wenn Eltern damit überhaupt nicht einverstanden
 560 sind, dass Sie Gebärden einsetzen, unterstützend.
- 561 A: Ja, wie schon gesagt. Also ich versuche zu erklären, warum aus meiner Sicht das das
 562 Mittel der Wahl wäre im Moment. Dass es aus meiner Sicht auf jeden Fall auch mit
 563 hoher Wahrscheinlichkeit eine vorübergehende Möglichkeit ist, die eben hilft in die
 564 Lautsprache oder schneller in Kommunikation oder schneller dahin zu kommen, dass
 565 bestimmte frustrierende Erlebnisse im Alltag abgebaut werden können. Und dass es

566 zumindest einen Versuch wert ist. Und wenn das, wie auch immer arrangiert, in Ab-
 567 sprache mit den Eltern ein Weg sein könnte, dann gehe ich den und hoffe natürlich,
 568 dass die Eltern ein Stückweit diesen Weg auch möglichst aktiv dann mitgestalten. Da
 569 kann ich mich nicht unbedingt darauf verlassen. Das ist manchmal so und manchmal
 570 auch nicht. Dann ist die Frage, wie lange gehe ich diesen Weg? Und dann muss man
 571 noch mal schauen, macht das so Sinn oder eben auch nicht. Und wie geht es weiter,
 572 wenn es keinen Sinn macht. Gibt es andere Varianten, die dann akzeptabler sind. Ob-
 573 wohl auf der anderen Seite, die Eltern haben ja so einen Druck, dass die Kinder ir-
 574 gendwie kommunizieren oder in Kommunikation kommen und wenn sie merken,
 575 dass es - und sei es auch nur partiell - wirklich funktioniert, dann ändern sie ihre Mei-
 576 nung fast immer.

577 I: Okay, ja. Schön.

578 A: Dann sagen sie „ja, wir wollten das zwar eigentlich nicht sowieso, aber es funktioniert
 579 und naja, wenn es nur vorübergehend ist, dann geht es schon“. Solange die Eltern da
 580 mitgehen können und solange sie merken, ihr Kind macht Fortschritte und sie haben
 581 eine Entlastung in kommunikativer und sonstiger Hinsicht im häuslichen Umfeld,
 582 dann ist ja schon eine Menge gewonnen.

583 I: Ja.

584 A: Und wie gesagt mein Favorit ist natürlich mit Gebärden zu arbeiten und wie ich eben
 585 schon gesagt habe, wenn das total überhaupt nicht zusammenpasst, dann würde ich
 586 schauen, welche Kollegin das Kind übernehmen könnte. Dann würde ich es nicht
 587 selbst machen.

588 I: Ja.

589 A: Ja und dann ist mir auch egal ob mit Gebärden oder mit Bildsystemen oder mit Talker
 590 oder so. Aber wissen Sie, nur wenn ein Kind mal am Handy spielt und die Eltern sagen
 591 „wissen sie ich brauche unbedingt einen Talker, mein Kind ist so technikaffin“. Dann
 592 denke ich ja, aber sie haben noch nicht verstanden, dass man dem Kind auch zeigen
 593 muss, genauso wie in der Lautsprache so und so musst du das machen, damit das und
 594 das passiert und funktioniert. „Achso, ich muss das auch lernen?“ Ja, ja, das wäre
 595 schon günstig. „Achso, ja“. Weil ich erlebe ganz oft, ich nenne das persönlich dann
 596 Fehlversorgung, dass dann aus unterschiedlichsten Gründen irgendwelche techni-
 597 schen Gegebenheiten auch auf Druck der Eltern wie gerade schon gesagt mit der glei-
 598 chen Vision bestellt und auch genehmigt werden von den Krankenkassen und dass
 599 dieses Teil dann einfach nur zu Hause oder in der Einrichtung rumliegt, weil die viel-
 600 leicht auch noch nicht wissen, wie man damit umgeht. Also, das finde ich schon Res-
 601ourcenverschwendung letztendlich.

602 I: Ja.

- 603 A: Es wäre dann gut zu überlegen, wer betreut das Kind, ich sage mal im weitesten Sinne,
 604 wer therapiert und wer ist im weiteren Umfeld ausser den Eltern noch dabei und wie
 605 sehen die Personen das. Also, es ist nicht nur eine Frage, was schafft das Kind und
 606 was schaffen die Eltern, sondern eigentlich auch, welche Qualifikationen haben Per-
 607 sonen in bestimmten Institutionen. Wie qualifiziert sind die denn mit Gebärden zu
 608 arbeiten. Vielleicht können die nur in Anführungsstrichen oder ausschliesslich elekt-
 609 ronische Geräte bedienen und haben von Gebärden keine Ahnung. Ja, aber das ist
 610 halt schwierig. Also da muss man gut schauen, was passt, aber nicht nur für das Kind
 611 und für die Eltern, sondern eben auch, wo sind Institutionen und Personen, die dann
 612 gut dazu passen.
- 613 I: Ja, genau. Dass das Kind eben in jedem Kontext, in jedem Lebenskontext mit dem
 614 gleichen dann auch konfrontiert wird.
- 615 A: Ja, das wäre dann das grosse Ziel. Ja.
- 616 I: Ja. Genau. Das anzustrebende Ziel.
- 617 A: Das wäre „I have a dream“.
- 618 I: Ja, genau, das wäre Paradies. Wie reagieren Sie auf, Sorgen und Ängsten der Eltern,
 619 ich habe es jetzt oft in der Literatur gelesen, dass quasi durch die Gebärdensprache,
 620 das Kind gar nicht zur Lautsprache kommt, also diese Sorge der Eltern. Vielleicht sind
 621 Sie dem auch schon begegnet. Dass Gebärden das verhindern zur Lautsprache zu
 622 kommen.
- 623 A: Ja, ich mache halt keine Gebärdensprache, das ist halt schon einmal der erste Punkt.
- 624 I: Genau.
- 625 A: Mal ganz davon abgesehen ist aber auch Gebärdensprache eben eine andere Spra-
 626 che. Und ob nun ein Kind Lautsprache Deutsch und Englisch oder deutsche Lautspra-
 627 che und deutsche Gebärdensprache lernt, das ist halt einfach eine andere Sprache.
 628 Und die Art und Weise wie das Angebot ist, wie oft und wie qualitativ wertvoll dieses
 629 Angebot ist, das ist eher entscheidend und nicht welche Art von Sprache es ist. Aber
 630 ich mache ja gar keine Gebärdensprache. Das heisst, dass es eben dann auch ein De-
 631 finitionsthema ist. Ich kann ja auch die Gebärdensprache und manchmal mache ich
 632 das auch, klar. Aber ich habe viele Kinder, bei denen ist das ja erstmal gar nicht not-
 633 wendig. Dann kann ich ja sagen, ich nutze ja gar keine Gebärdensprache, das Einzige,
 634 was ich nutze, sind diese Gebärden aus der Gebärdensprache. Aber ich spreche ja die
 635 ganze Zeit dazu. Das heisst, diese Idee, dass ja die Lautsprache gefördert wird, ist ja
 636 trotzdem dabei. Es ist nur eine partielle Visualisierung letztendlich.
- 637 I: Genau, eine Unterstützung einfach noch.

- 638 A: Eine Unterstützung, so. Und ich erlebe auch oft und das erzähle ich den Eltern dann
 639 auch, dass je besser Kinder in die Lautsprache kommen, umso weniger nutzen sie
 640 dann selbst ja auch Gebärden, weil sie die ja nicht mehr brauchen. Wenn die Kinder
 641 denn dann in die Lautsprache kommen, dann reguliert sich das irgendwann von al-
 642 leine. Und dann ist es halt übergangsweise. Aber natürlich, das versuche ich den El-
 643 tern auch zu sagen, gibt es dafür keine Garantie.
- 644 I: Ja.
- 645 A: Natürlich gibt es auch Personen, die ich betreue, die parallel Gebärden und Sprechen
 646 und vielleicht auch zusätzlich noch weitere kommunikative Systeme nutzen, um Kom-
 647 munikation möglichst mit allen Personen aus dem Umfeld, also gelingende Kommu-
 648 nikationsbedingungen zu haben, wann immer es geht, so.
- 649 I: Ja.
- 650 A: Es gibt dafür keine Garantie, aber zumindest am Anfang kann ich sagen, ich benutze
 651 gar keine Gebärdensprache.
- 652 I: Ja, genau. Ja das finde ich noch entscheidend, weil eben, es ist wirklich die DGS hat ja
 653 auch eine andere Grammatik und für so kleine Kinder ist es ja wirklich dann komplex,
 654 dass vielleicht auch zu verstehen oder auch für Eltern. Aber eben, es ist ja begleitend
 655 zu dem, was wir sprechen, zur Lautsprache.
- 656 A: Genau und wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen. Weil viele Kinder lernen ja min-
 657 destens zwei Sprachen parallel. Ich habe jetzt ein Kind, das lernt russisch, deutsch
 658 und englisch, drei Sprachen und es kommt nächstes Jahr in die Schule.
- 659 I: Wow, ja.
- 660 A: Ich habe dann gedacht „hoppla“, Lautsprache also so das klassische „sch“, „ch“ und
 661 Artikulation war Thema. Da habe ich gesagt, „naja, irgendetwas kann ja nicht stim-
 662 men“. Grammatik, Wortschatz, suchst du mal. Alles top. Wo ich denke „ah, sehr sel-
 663 ten“, aber immerhin, es macht mir Mut, dass es das auch gibt.
- 664 I: Ja, genau.
- 665 A: Ja, es ist wirklich unglaublich. Aber gut. Nur das weiss man ja am Anfang nicht so
 666 genau, auch welche kognitiven Möglichkeiten, oder welche sonstigen Möglichkeiten
 667 oder welche vielleicht zusätzlichen Beeinträchtigungen da noch diagnostiziert wer-
 668 den. Das ist ja nicht immer sofort alles aufgedeckt oder auf dem Tisch. Das ist nicht
 669 immer sofort alles klar.
- 670 I: Genau.

- 671 A: Oder wie ich eben schon gesagt habe, wenn dann plötzlich epileptische Anfälle oder
 672 was dazwischenkommen, da steckt man einfach nicht drin. Also das muss ich den
 673 Eltern jetzt nicht so sagen, die haben ja schon Stress genug, aber ich muss das im
 674 Hinterkopf behalten und dafür sorgen, dass immer entschieden wird in der jeweiligen
 675 Situation.
- 676 I: Ja.
- 677 A: Was ist jetzt wichtig. Und da in der Situation, wie gesagt, wenn die Kinder noch ganz
 678 klein sind, entweder können sich Eltern entscheiden, dass Gebärdensprache und
 679 deutsche Lautsprache zwei Sprachen sind, die parallel und auch völlig wie andere
 680 zwei Lautsprachen dann eben bimodal funktionieren. Dabei ist es dann auch egal, ob
 681 bei der Sprache ein manuelles oder ein auditives Sprachsystem nötig ist oder möglich
 682 ist. Das wäre für mich jetzt nicht die Frage. Aber in den Kontexten, in denen ich Arbeit,
 683 da ist es ja unterstützend zur Lautsprache. Das heisst, ich lasse die ja nicht weg. Ganz
 684 im Gegenteil, ich spreche ja die ganze Zeit.
- 685 I: Genau.
- 686 A: „Achso, ja. Sind Sie sicher?“. Ja, ganz sicher.
- 687 I: Da passt jetzt sehr gut die nächste Frage zu. Und zwar: Mir war schon bewusst, dass
 688 ich als Vorbild fungieren kann.
- 689 A: Muss.
- 690 I: Genau und dass das eine wichtige Rolle spielt. Aber ich habe es doch eher etwas her-
 691 untergespielt. Also mir ist jetzt in der Auseinandersetzung viel mehr bewusst gewor-
 692 den, dass wir als Vorbilder auch für die Eltern oder auch die Kinder eine extrem grosse
 693 Rolle spielen. Sehen Sie das genauso?
- 694 A: Ja, definitiv. Also das ist ja für die meisten Eltern zumindest erst einmal etwas völlig
 695 Neues. Ein Thema mit dem sie sich in der Regel noch gar nicht oder seltenst ausei-
 696 nandergesetzt haben. Das heisst, die brauchen da eine wirklich kleinschrittige und
 697 professionelle Orientierungshilfe. Und das können ja dann eigentlich nur entspre-
 698 chende Fachkräfte machen.
- 699 I: Ja.
- 700 A: Also natürlich ergibt sich auch manches im Alltag, aber dann ist wieder die Frage, was
 701 braucht denn die Person, also in dem Fall dann wahrscheinlich das Kind, um das es
 702 geht. Die brauchen in der Regel, damit sie überhaupt etwas lernen können, eine mög-
 703 lichst gleichbleibende, korrekte immer ähnlich oder fast identische Form der Anspra-
 704 che diesbezüglich, also jetzt mit Gebärden, meine ich und lautsprachlich aber auch.
 705 Und das müssen die Eltern dann halt lernen. Also manchmal ja auch im Kontext

706 Lautsprache, also auch da, wie geht ein korrekatives Feedback oder wie erkenne ich,
 707 was mein Kind von mir will, und wie versprachliche ich das denn. Und genauso beim
 708 Gebärden auch, also mit LUG meine ich jetzt. Lautsprachunterstützendes Gebärden
 709 meine ich jetzt in dem Kontext.

710 I: Genau. Das ist auch mein Thema. Also wirklich lautsprachunterstützende Gebärden,
 711 wobei ich wie sie auch gar nicht ausschliessen will, dass eine multimodale Nutzung
 712 keinen Sinn macht. Im Gegenteil, das ist für mich auch sehr sehr sinnvoll, aber ich
 713 lege jetzt den Fokus einfach ganz speziell auf die Gebärden.

714 A: Ja. Die Frage ist, wann, bei wem und warum. Das kann eben sehr individuell nur
 715 entschieden werden.

716 I: Genau, ja. Wie ist es bei Kindern, die motorische Einschränkungen aufweisen. Nutzen
 717 Sie da auch Gebärden?

718 A: Ja, aber sicher doch. Ja, na klar. Also dann vielleicht taktil. Noch einmal eine andere
 719 Herausforderung auch für die Eltern, weil genau das muss ich denen ja auch erklären
 720 und beibringen. Wenn das Kind es denn erlaubt. Taktil ist da ja auch noch mal ein
 721 eigenes Thema. Aber das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ich benutze ja grundsätz-
 722 lich die Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache. Und da ist es mir auch egal
 723 wie fit ein Kind motorisch oder kognitiv ist. Ich finde es geht immer. Die Frage ist
 724 erstens, wie ich es anleite, ob es vielleicht eher taktil oder für den Einstieg dann eher
 725 taktil sein könnte oder müsste. Das ist das eine. Das zweite ist, wie dokumentiere ich
 726 das, also wie dokumentiere ich, das, was das Kind in der Umsetzung möglicherweise
 727 expressiv von sich aus möglich macht, kann. Das, finde ich, muss ich dokumentieren.
 728 Es gibt ja jetzt hier in Deutschland, sicher in der Schweiz auch, also es ist fünfzig zu
 729 fünfzig. Also 50 % der schweizerischen und der deutschen Gebärden sind ja gleich,
 730 aber 50 % eben auch wieder nicht. Da gibt es ein Digital mit den deutschen Gebärden
 731 aus der deutschen Gebärdensprache. Die haben extra so ein Programm in diesen gan-
 732 zen Unterlagen dabei, wo eine Gebärde so einzusetzen ist, mit Bildkarte, Metacom-
 733 Symbol, Schrift und so, wie es denn, ich sage mal, im DGS-System vorgesehen ist. Und
 734 daneben ist Platz, dass man da zum Beispiel ein Bild einfügen kann von dem Kind oder
 735 von der Person, um die es geht, vielleicht mit Pfeilen reinschreiben kann, wie denn
 736 da dieses Wort gebärdet wird und daneben schreiben kann, was es bedeutet und was
 737 vielleicht auch als Erklärung zum besseren Verständnis verhilft. Diese Form der Do-
 738 kumentation finde ich extrem wichtig, weil es ja sein kann, dass Bezugspersonen
 739 wechseln, dass Kinder umziehen, dass sie in andere Institutionen, Kita, Schule wech-
 740 seln. Dass da einfach eine gute Dokumentation gemacht worden ist, damit nicht jede
 741 Institution, jede neue Person oder eine Vertretung für irgendetwas, das kommt ja
 742 auch mal vor, dass die nicht da völlig verzweifelt stehen und nichts mehr verstehen.
 743 Also sowohl die Betreuungsperson, aber auch das Kind oder die Person, um die es
 744 geht, da nicht völlig kommunikativ wieder auf dem Schlauch stehen. Das würde ich
 745 favorisieren. Was ich nicht favorisiere, ganz sicher nicht, ist, dass ich überlege, „aha,
 746 das Kind oder die Person hat motorische Schwierigkeiten, welche Veränderung dieser
 747 Gebärde würde denn dazu beitragen, dass das motorisch besser umzusetzen ist“. Das
 748 würde ich im Leben nicht tun. Nein.

- 749 I: Okay. Warum nicht?
- 750 A: Nein, weil dann, kommt man ja in Teufelsküche. Also dann ist es bei der einen Person
751 so bei der anderen so. Und wenn die sich dann zufällig mal treffen, verstehen die sich
752 dann nicht, oder was ist dann los? Mal ganz davon abgesehen, nehmen wir mal an in
753 der Schulklasse sind, sagen wir mal, acht Kinder und jetzt im Extremfall stellen Sie sich
754 vor jedes Kind hat individuelle Gebärden. Das müssten Sie sich achtmal merken.
- 755 I: Für das gleiche Wort.
- 756 A: Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, dass das eher das Chaos unterstützt als
757 alles andere. Ausserdem denke ich da, warum denn? Also ich nutze Gebärden aus der
758 deutschen Gebärdensprache. Das ist meine Grundlage. Ich muss eigentlich lernen,
759 wie interpretiert das Kind, die Person, wie nimmt es meine Bewegung für die Gebärde
760 so und so wahr und wie setzt es die denn um.
- 761 I: Ja.
- 762 A: Aber ich und alle anderen machen sie hoffentlich immer gleich, damit die Person das
763 auch wenigstens versteht. Das ist Aufgabe des Umfeldes, denn die sind ja auch ei-
764 gentlich motorisch, kognitiv in der Lage genau das zu tun. Zu sehen, aha, das geht
765 motorisch halt nicht, dafür ist das und das eben so und so und dann bedeutet das
766 aber das. Ich mache es, die Person macht eben auf diese Weise, macht es eben an-
767 anders. Wenn ich das gut dokumentiere, dann würde ich sagen, reicht das aus. Ausser-
768 dem kann die Bewegung sich ja auch noch einmal verändern, so ähnlich wie bei der
769 Lautsprache auch. Also ein Kind sagt ja auch nicht von vornherein, was weiss ich,
770 SCHOKOLADE, sondern erst mal LADE oder irgendetwas anderes. Und dann sage ich
771 ja auch nicht, okay, dann sagst du ab jetzt nur noch LADE und wir beide, das heisst
772 jetzt SCHOKOLADE und das bleibt dann so, nein. Also das mache ich nicht. Das finde
773 ich total bekloppt.
- 774 I: Super, das ist so ein guter Beitrag.
- 775 A: Also damit komme ich überhaupt nicht klar. Und ich merke auch, da muss ich mich
776 selbst ein bisschen sortieren. Mein Geduldsfaden diesbezüglich ist echt kurz.
- 777 I: Ja, aber ich denke das braucht es ja auch. Weil eben, wie sie es sagen, sonst haben
778 wir ein Riesenchaos, wenn jeder das irgendwie anpasst, dann versteht hinterher nie-
779 mand mehr irgendetwas.
- 780 A: Ja. Aber es gibt auch Bestrebungen, dass dann von vornherein anzupassen. Also zu
781 sagen, so und so muss das dann jetzt sein. Das ist dann geändert, wo ich denke, ja
782 auch das ist für mich kein geh barer Weg. Also für mich wäre eher der gangbare Weg
783 zu sagen, ich qualifiziere die Personen, die mit Gebärden arbeiten so, dass sie in der
784 Lage sind, bestimmte Dinge zu sehen, einzuordnen, zu dokumentieren. Also das hat
785 für mich auch etwas mit Kompetenz der Person zu tun, die Gebärden weitergeben.

786 Aber es gibt wie gesagt, da definitiv andere Meinungen und es gibt auch Projekte, die
787 das anders regeln. Ich kann da nicht mitgehen.

788 I: Ja. Eigentlich ist da meine nächste Frage auch schon beantwortet. Dann würde ich
789 schon auf die nächste Frage eingehen. Und zwar komme ich ja auch aus Deutschland.
790 Als ich daheim war bei meiner Familie, habe ich einen sehr interessanten Zeitungsar-
791 tikel gelesen, meine Mama hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da ging es darum,
792 dass hörende Schülerinnen aus Bergisch Gladbach, vielleicht haben Sie es auch geles-
793 sen oder gehört, durch den Kontakt zu einer gehörlosen Mitschülerin, eine Arbeits-
794 gemeinschaft in der Schule ins Leben gerufen haben. Damit sie mit dem Mädchen
795 kommunizieren können. Und in der Arbeitsgemeinschaft quasi die Gebärdensprache
796 gelernt. Eben das ist jetzt DGS. Aber sehen Sie es auch so, dass es solche Initianten
797 braucht, um Projekte ins Leben zu rufen? Oder sehen Sie es anders?

798 A: Also ich würde sagen, es gibt eine viel einfachere Lösung. Nämlich, dass Regelschulen
799 auf die Idee kommen, deutsche Gebärdensprache in den Fächerkanon einzupflegen.
800 Also, ja. Es gibt ja verschiedene Schulen, die verschiedene Sprachen anbieten, was
801 weiss ich, man kann Spanisch, Chinesisch lernen. Ich wohne ja am linken Niederrhein,
802 also Niederländisch, gibt es in vielen Schulen. Je nach Region oder so zum Beispiel in
803 Saarbrücken gibt es auch bevorzugt Französisch, gar nicht mal Englisch als Fremd-
804 sprache. Aber warum muss es immer dann erst sein, wenn sozusagen zufällig eine
805 Person mit besonderen kommunikativen Verhaltensgegebenheiten vor der Tür
806 steht? Also warum kann man nicht überlegen, okay DGS ist ja auch eine spannende
807 Sprache und es gibt, jetzt muss ich mal stark überlegen, damit ich nichts Falsches
808 sage, also es gibt zumindest Projekte, wo das genau passiert. Wo eben zum Beispiel
809 Gesamtschulen sagen, okay, wir haben hier Lehrkräfte wir haben dies, wir haben das
810 und wir nehmen in unseren Fächerkanon DGS auf.

811 I: Ja, schön.

812 A: Das ist formal ziemlich kompliziert, weil dann braucht man so und so viele Lehrkräfte,
813 wenn einer mal ausfällt und so. Also da gibt es formal eine Menge an Gegebenheiten,
814 die ich erstens gar nicht so genau weiss. Aber ich weiss, es ist deutlich komplizierter
815 als jetzt so einen Vorschlag einfach nur so zu machen. Und bis jetzt kenne ich ein paar
816 Schulen, die das sozusagen als AG-Angebot in ihren Schulkontext eingebaut haben.
817 Auch zum Teil ohne, dass eine gehörlose Schülerin die Schule besucht. Das ist ja auch
818 schon ein Fortschritt. Also das ist auch schon toll. Ich würde das immer unterstützen,
819 aber einfacher wäre es, vielleicht zu überlegen, ob man in bestimmten Gesamtschu-
820 len, Gymnasien, also Regelschulen meine ich damit, einfach die Fremdsprache DGS
821 etabliert. Vielleicht auch nicht flächendeckend überall, ich denke das ist wahrschein-
822 lich auch nicht möglich. Aber vielleicht gibt es ja genauso wie es ja jetzt auch freie
823 Schulen die Möglichkeit haben, wie gesagt, Spanisch oder Chinesisch oder sonst et-
824 was an Sprachen in ihrer Schule oder auch als Aushängeschild für ihre Schulform oder
825 ihren Schulstandort einzusetzen. Vielleicht wäre es da ja auch einmal eine Idee an
826 DGS zu denken.

- 827 I: Und warum meinen Sie, ist es nicht flächendeckend möglich? Das finde ich jetzt noch
828 interessant.
- 829 A: Also es wäre wünschenswert, dass das so ist, ja klar. Aber man braucht dafür ja ent-
830 sprechend qualifizierte Lehrkräfte.
- 831 I: Ja, die Ressourcen, ja.
- 832 A: Ja. Und da würde ich sagen, so weit sind wir jetzt noch nicht. Das muss ja erst einmal
833 aufgebaut werden. Von daher denke ich, ist es vielleicht im Moment an Punkten partiell
834 zumindest ein Start und das wäre so ein Fernziel, so.
- 835 I: Ja. Das finde ich total spannend, weil ich habe genau das auch selbst als Idee überlegt,
836 dass es doch einfach einfach wäre, DGS als Unterrichtsfach obligatorisch zu machen.
837 Punkt.
- 838 A: Ja. Genau, dann kann man eben nicht wählen zwischen Englisch und Französisch zum
839 Beispiel, sondern zwischen Englisch und DGS oder irgendetwas. Oder Erstfremdsprache
840 Englisch, zweite DGS oder nicht Latein, ist auch wichtig und für manche Berufe
841 auch sicher unbedingt notwendig. Ich will auch nicht, dass das dann deswegen ver-
842 schwindet, sondern einfach, dass das Angebot erweitert wird um diese Sprache. Wie
843 gesagt, es gibt ja viele Schulen, die dann auch regional bedingt bestimmte Bedingun-
844 gen für sich in ihr Schulsystem sprachlich einbinden. Also warum nicht auch DGS.
- 845 I: Also theoretisch gesehen bin ich sogar der Meinung wäre es sogar fast noch sinnvol-
846 ler, das im Kindergarten zu machen. Noch früher anzusetzen.
- 847 A: Ja.
- 848 I: Aber eben es ist natürlich alles eine Sache der Ressourcen, der Möglichkeiten, aber
849 auch denke ich der Haltung wieder.
- 850 A: In der Tat. Also ich war letztens noch in einer bilingualen integrativen Kita-Einrich-
851 tung.
- 852 I: Okay, klingt sehr spannend.
- 853 A: Ja, das fand ich auch. Da habe ich mir gedacht, da bin ich ja mal sehr gespannt. Die
854 hatten gesagt, sie brauchen Gebärden. Alles klar, dann bin ich dahin gestieft. Achja,
855 bilingual hiess: deutsche Lautsprache und englische Lautsprache.
- 856 I: Ja.
- 857 A: Also deutsch englisch. So und dann habe ich da angefangen und habe gesagt, „was
858 soll ich denn jetzt hier machen? Also ich habe verstanden lautsprachunterstützendes

859 Gebärden.“ Und dann kam dann irgendwann rattarattaratta, kam dann irgendwann
 860 die Frage „ach, was machen wir denn jetzt eigentlich mit unseren English native spea-
 861 kern? Die können ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht mit gebärden,
 862 weil eigentlich müssten die ja englische Gebärden nehmen, oder?“ Wow, gut verstan-
 863 den. Ganz genau, „ach, ja das ist aber ein bisschen viel, oder?“ Könnte sein. Ge-
 864 schweige denn müsste man jemanden finden, der british oder american sign langu-
 865 age kann.

866 I: Ja.

867 A: Aber das Prinzip gut verstanden. Also das geht eben nicht so einfach. „Ach warum ist
 868 denn das nicht international?“ Tja, sage ich, Lautsprache ist ja auch nicht internatio-
 869 nal. Ich meine, es gab ja mit Esperanto auch die Idee, das Lautsprachliche zu verall-
 870 gemeinern. Also für alle eine einheitliche Lautsprache, hat sich als Idee ja auch nicht
 871 durchgesetzt. Stattdessen ist eben Englisch oder Amerikanisch oder vielleicht noch
 872 Spanisch, vielleicht noch irgendwie Asiatisch weiss ich auch nicht Chinesisch oder so
 873 gekommen. Am ehesten aber denke ich hat sich Englisch, denke ich, durchgesetzt.
 874 Und genauso ist es beim Gebärden eben auch.

875 I: Und ja auch schon im Land, die Dialekte, die ja auch für die Lautsprache natürlich
 876 sind.

877 A: Oder? Mein Beispiel ist immer die Schweiz. Wo ich sage, also die Schweiz ist ja nur
 878 mal mit Verlaub, ich sage mal vergleichsweise ein flächenmässig kleines Land. Hat
 879 aber drei Lautsprachen, schweizerdeutsch, französisch, italienisch, richtig, oder?

880 I: Sogar vier. Rätoromanisch auch noch.

881 A: Achso, das wusste ich gar nicht. Und ich habe in einem Kurs auch zwei Kolleginnen
 882 aus der Schweiz und da habe ich mich eben mit der schweizerischen Gebärdenspra-
 883 che auseinandergesetzt, weil ich dachte, Moment mal. Ja, also es gibt freizugänglich
 884 in der Schweiz die Möglichkeit zu schauen, wo wohne ich. Was weiss ich Kanton so-
 885 wieso. Dann kann ich das Wort da eingeben, dann bekomme ich das eben in entspre-
 886 chender Gebärdensprache, also Schweizerdeutsch ist ja klar, das gebe ich ja ein, aber
 887 dann eben auch noch in italienischer oder französischer Gebärdensprache zurückge-
 888 meldet. Je nachdem, was ich angeklickt habe. Da denke ich, wow, höchster Respekt,
 889 da sind wir in Deutschland ja noch ich weiss nicht wo. Also ganz woanders.

890 I: Also das finde ich jetzt spannend. Wissen Sie noch wie das heisst? Das höre ich jetzt
 891 zum ersten Mal.

892 A: Ich meine das ist vom schweizerischen Gehörlosenbund. Das können Sie sicher goo-
 893 geln, das ist freizugänglich. Das geben Sie ein und dann finden Sie das ganz sicher, ich
 894 habe das schnell gefunden.

- 895 I: Spannend. Das habe ich noch nie gehört. Und jetzt fällt mir gerade dazu noch kurz
 896 ein. Ich muss noch einmal ganz kurz ganz zurück, sie haben auch von dem Programm
 897 erzählt, wo Sie die Gebärdensprache sehen und dann auf der anderen Seite eben
 898 schreiben können, wie das Kind die Gebärde ausführt und was sie bedeutet. Wie
 899 heisst dieses Programm.
- 900 A: Das Programm heisst Sign digital.
- 901 I: Sign Digital, okay. Super.
- 902 A: Aber das ist aus meiner Sicht sehr interessantes Material, weil da der Bezug auch zur
 903 unterstützten Kommunikation gegeben ist. Man kann das auch als Karten kaufen
 904 oder man kann das, was man da ausdrückt, dann auch genauso ausdrucken, wie wenn
 905 man es gekauft hätte. Die Karten haben die gleichen Farben wie die Kölner Kommu-
 906 nikationstafeln also UK. Da sind das Metacom-Symbol und die Schrift. Und die haben
 907 die Gebärden. Normalerweise sage ich immer Gebärden lernen von Papier, so zwei-
 908 dimensional ist echt eher so naja ungünstig würde ich jetzt inzwischen schon sagen.
 909 Die Chance, dass es fehlinterpretiert wird, würde ich sagen ist schon sehr gross.
- 910 I: Und dass es dann auch vor allen Dingen gleich ausgeführt wird.
- 911 A: Ja und so. Bei bestem Wissen und Gewissen interpretieren das einfach verschiedene
 912 Personen sehr unterschiedlich. Mit entsprechendem Frust, wenn man hinterher sagt,
 913 so geht das aber nicht. Also das ist eine schwierige Aktion unterm Strich.
- 914 I: Ja.
- 915 A: Die haben das halt so gemacht, dass die Bewegung der Hände nicht nur als Pfeil, son-
 916 dern, dass sie die Hände auch hintereinander aufgelistet haben. Also man kann sozu-
 917 sagen die Bewegung der Hände sehen, weil die Hände drei oder viermal da abgebildet
 918 sind plus Pfeil. Also das ist immer noch störend finde ich, aber es ist auf jeden Fall
 919 deutlich besser als ausschliesslich diese Pfeile. Und man kann, wenn man eine Karte
 920 gefunden hat, die Gebärde, das Metacom-Symbol, die Schrift sehen plus, wenn man
 921 da draufdrückt, ist auch noch das Video da hinterlegt. So kann man es lernen oder so
 922 kann man sich Lernlisten und sonst etwas zusammenstellen. Man kann eben auch
 923 Themen auf Arbeitsblättern zusammenstellen oder man kann, wie ich gerade gesagt
 924 habe, individuelle Gegebenheiten darstellen: So sieht eben die Sign Digital Gebärde
 925 aus und so macht das Kind das. Ich finde das eine sehr gelungene Zusammenstellung
 926 an Material ausschliesslich deutsche Gebärden, für die Schweiz meine ich. Aber wie
 927 gesagt, es sind ja 50 50 auch identisch. Und man kann auch selbst Bilder einfügen,
 928 wenn man da abgeglichen hat. Die Gebärde so und so ist in Deutschland so und in der
 929 Schweiz eben anders, könnte man sich rein theoretisch die Mühe machen, aber es ist
 930 natürlich ein Umweg. Also, aber trotzdem kann man sozusagen die schweizerische
 931 Gebärde e
- 932 inpflegen, das geht.

- 933 I: Und das Programm, das kauft man.
- 934 A: Ja, also es gibt so Lizenzen für Institutionen und für Einrichtungen oder auch für Pri-
935 vatpersonen, ich weiss jetzt die Preise nicht ganz genau. Aber ich nehme immer eine
936 Jahrelizenz und ich bezahle dann jedes Jahr 49 Euro 50.
- 937 I: Ach das ist ja nichts eigentlich.
- 938 A: Und ich weiss aber, man könnte auch zum Beispiel, wenn jemand, also eine Familie
939 vielleicht nicht so viel Geld hat, das auch monatlich buchen. Also man kann sagen,
940 okay ich bezahle erst mal monatlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Monate
941 Ferien habe oder so, dann ist es wieder abbestellt. Auch Lehrkräfte können das so
942 sagen. Was ich interessant finde, also wie gesagt ich wohne ja am linken Niederrhein,
943 in der Stadt Duisburg gibt es drei Förderschulen, die hatten auch immer alle mögli-
944 chen Materialien. Jetzt haben sie sich dazu entschieden, eben dieses Material für alle
945 drei Schulen einheitlich anzuschaffen.
- 946 I: Wow.
- 947 A: Das hat die Stadt Duisburg genehmigt und zahlt jetzt auch die Accounts. Die haben
948 weiss ich nicht, siebzig Accounts oder so. Also für drei Schulen. Und das heisst in jeder
949 Klasse ist ein iPad mit einem entsprechenden Zugang, wo dann die Lehrkräfte das für
950 die Kinder so machen können wie sie es da brauchen. Deshalb war ich unter anderem
951 auch in dieser Kita in Duisburg, weil ich gesagt habe, ja wenn ihr schon etwas macht,
952 weil ihr seid integrativ, ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Kinder haben,
953 die eben dann auch in dieses Förderschulsystem wechseln. Das heisst, es wäre gut,
954 wenn ihr Euren Träger fragt, oder was auch immer da nötig ist, dass ihr, wenn ihr mit
955 Gebärden anfangt zu arbeiten, dass ihr mit diesem Material startet, damit die Kinder,
956 wenn sie dann in die Schule gehen, nicht um lernen müssen.
- 957 I: Genau, ja.
- 958 A: Das wollen die auch versuchen. Das haben sie sofort verstanden. Gut. Ist nicht immer
959 so, dass die Institutionen das immer sofort verstehen. Also das meine ich gar nicht
960 böse.
- 961 I: Nein.
- 962 A: Da gibt es manchmal erheblich Diskussionsbedarf. Das, was in den Schulen jetzt ein
963 bisschen anstrengend ist, die müssen ja umlernen, die Erwachsenen. Ein riesen „das
964 ist ja ganz anders und so weiter“. Ja, mein Job ist es jetzt immer bei bestimmten Din-
965 gen zu sagen, „also wisst ihr“, ich duze immer alle da, „nehmt es als Chance. Also es
966 ist schon anstrengend, das verstehe ich ja auch. Das merke ich bei mir ja auch, ich
967 muss auch ein paar Sachen umlernen. Das ist schon anstrengend. Man ist immer un-
968 sicher, ist es jetzt richtig? Und es ist nicht mehr so automatisiert, so. Aber nehmt es
969 als Chance zu erkennen, wir als Erwachsene haben ja auch gute

970 Umlernmöglichkeiten. Also wir sind kognitiv, motorisch, sprachlich in allen Gebieten
 971 relativ fit, sage ich jetzt einfach mal. Und wir kriegen schon eine Krise und uns stört
 972 das schon bei zehn oder zwanzig Vokabeln, die wir ändern müssen. Wie schwierig
 973 muss das für die Schüler sein, die ihr betreut, oder für die Kinder, die dann umlernen
 974 müssen“.

975 I: Ja, die noch dazu ja Beeinträchtigungen haben.

976 A: Eben. „Genau, die mit ihren Beeinträchtigungen und mit ihrem Alter diese Möglich-
 977 keiten vielleicht auch noch gar nicht haben, die wir ja haben. Und trotzdem regt ihr
 978 Euch auf, hallo“. Ich versuche das möglichst neutral zu formulieren. Aber das haben
 979 die auch verstanden. Ich habe dann auch gesagt, „das ist ja auch eine Übergangs-
 980 phase, vielleicht schaut ihr mal, welche von den zwanzig Wörtern sind denn die wich-
 981 tigsten drei? Und wenn ihr die erst mal umlernt. Und dann die nächsten drei“. So ein
 982 Wort wie KARNEVAL ist auch anders, aber Karneval gibt es einmal im Jahr, hallo. Gut
 983 im Rheinland ganz wichtig. Aber das ist ein Wort, das ist dann auch nicht so drama-
 984 tisch wichtig. Das ist zwar anders, aber das ist vielleicht nicht das erste Wort, was man
 985 jetzt umlernen müsste, weil man braucht das ja nicht. Also nur an bestimmten Tagen.
 986 Aber im Vergleich zu NOCHMAL oder FERTIG oder so etwas, sage ich mal, völlig un-
 987 wichtig. Im Vergleich.

988 I: Ja, genau.

989 A: Was war noch einmal Ihre Frage, ich glaube ich bin schon wieder abgeschweift.

990 I: Alles gut, wir sind jetzt mit dem zweiten Teil jetzt auch durch. Aber jetzt muss ich
 991 noch einmal schnell zum Verständnis nachfragen, warum müssen die Erwachsenen
 992 die Gebärden umlernen?

993 A: Die hatten vorher eine andere Sammlung.

994 I: Achso, okay.

995 A: Die hatten anderes Material. Also ich habe nicht gezählt, aber die Hälfte oder so ist
 996 gleich. Aber es gibt eben auch ganz klare Unterschiede. Das ist eben in Deutschland
 997 so, dass einfach immer wieder irgendwelche Menschen nach bestem Wissen und Ge-
 998 wissen die Gebärden für ihre Institution zum Teil für ihr Klientel abgeändert haben,
 999 sogenannte vereinfacht haben Klammer auf mit Fragezeichen Klammer wieder zu.
 1000 Wirklich vereinfacht? Nein, nicht unbedingt, aber gut. Anderes Thema. Dadurch ha-
 1001 ben die sich andere Bewegungen, andere Gegebenheiten angelehrt. Das, was ich üb-
 1002 rigens auch noch bei diesem Sign Digital gut finde, ist nicht nur dieser Bezug zur UK,
 1003 sondern auch der Bezug zur DGS, weil die Personen, die das erarbeiten, da sind Ge-
 1004 hörlose, native speaker, mitbeteiligt. Sodass eben nicht ausschliesslich der Bereich
 1005 UK oder Pädagogik, sondern auch der Bereich lautsprachlich kompetente Personen
 1006 und so eben mindestens Personen, die in DGS kompetent sind mit dabei sind. Und
 1007 das ist für mich ein Projekt, wo ich denke, ja, dann lerne ich auch gerne zehn oder von

1008 mir aus auch 50 Vokabeln um. Das ist mir egal, das mache ich gerne, weil das ist für
 1009 mich ein Rahmen, der alles das, was Kommunikation, alles, was den Bereich Gebär-
 1010 den betrifft, mit einbezieht und alle Wege offen lässt. So und alles andere ist für mich
 1011 schwierig, weil in meiner Wahrnehmung muss ich als hörende Person nicht entschei-
 1012 den, die Gebärde mache ich so, weil das ist motorisch einfacher. Ich denke, wieso
 1013 muss ich das für alle dann auch gleich pauschal entscheiden, es kommt doch auch auf
 1014 das Individuum an. Also ich würde eher schauen, was passiert mit dieser Person vor
 1015 Ort und dann dokumentiere ich das. Ich lerne das für diese Person, aber ich lege das
 1016 nicht fest. Das ist für mich im Prinzip genau das gleiche wie diese ganzen verschiede-
 1017 nen Gebärdensmaterialien entstanden sind. Es ist aber eigentlich eher rückschrittig
 1018 aus meiner Sicht. Ob das nun digital funktioniert, ist aus meiner Sicht nicht der Punkt.
 1019 Aber wie gesagt, die sagen, endlich, alles super, alles einheitlich.

1020 I: Da würde mich jetzt noch die Frage beschäftigen, meinen Sie, dass es Sinn macht,
 1021 weil wir haben ja die UN-BRK, wo wir Anweisungen und Ratschläge haben, um integ-
 1022 rativer zu werden. Wo ja auch Kommunikation verschiedene Modi miteinbezieht. Ich
 1023 habe mir überlegt, eben neben dem, das in der Schule oder im Kindergarten schon
 1024 obligatorisch zu machen als Sprache zu lernen, auch gesetzlich zu verankern, dass
 1025 man dann eben wirklich die DGS nimmt und Vokabeln daraus und nicht sieben andere
 1026 Formen.

1027 A: Vielleicht noch regional irgendwelche Dialekte berücksichtigt, vielleicht. Aber die
 1028 meisten Kinder mit zusätzlichen Besonderheiten, die kommen ja gar nicht zu dem
 1029 Punkt. Also die sind ja froh, wenn sie irgendwie kommunizieren können, so makaber
 1030 wie das auch klingt. Aber grundsätzlich, ja. Also in Deutschland ist die DGS, also ich
 1031 glaube ab Oktober 2022, als UNESCO Weltkulturerbe anerkannt.

1032 I: Wow, okay.

1033 A: Und in diesen Behindertenrechtskonventionen irgendwo unter Kommunikation steht
 1034 das auch mit Gebärdensprache mit LBG, aber ist ja egal. Gut, LBG und ich meine
 1035 auch mit DGS. Ganz genau habe ich es jetzt nicht parat. Also ich meine, dass das da-
 1036 rinsteht. Deutschland hat das ja unterschrieben, die Schweiz ja auch. Aber das ist ja
 1037 schon zehn Jahre oder so her. Also schon ziemlich lange her. Und die Umsetzung dau-
 1038 ert halt. Ich denke man sieht schon Fortschritte, aber ja.

1039 I: Langsam, gemächlich.

1040 A: Und das sind aber glaube ich andere Entscheidungsträger als die, die für so eine Ak-
 1041 zeptanz eines Faches als Schulfach notwendig werden. Also da sind andere Struktu-
 1042 ren und andere Ministerien und andere formale Gegebenheiten zuständig. Aber
 1043 grundsätzlich, ja unbedingt. Auf der einen Seite denke ich immer, das macht schon
 1044 Sinn, man kann das dann machen, auf der anderen Seite denke ich, naja so eine Kann-
 1045 Formulierung birgt auch gewisse Stolperfallen in sich.

1046 I: Genau.

- 1047 A: Den Weg, den man da am besten geht, weiss ich nicht. Aber es wäre sicher wünschenswert, vielleicht macht das auch schon jemand und ich habe es nur noch nicht
1048 mitbekommen. Wenn sich da jemand spezifisch mit beschäftigt auch gerade in
1049 Deutschland. Die Schweizer sind in vielen Gegebenheiten deutlich fortschrittlicher
1050 habe ich immer den Eindruck.
1051
- 1052 I: Okay.
- 1053 A: Ja. Da weiss ich nicht, ob sich da jemand in Deutschland mit beschäftigt, und ich weiss
1054 es nur nicht. Vielleicht, das kann gut sein.
- 1055 I: Ja, ich meine das Ding ist ja auch, klar, ich bin jetzt in einer ganz anderen Position. Ich
1056 bin auf politischer Ebene nicht wirklich bewandert. Von dem her ist es natürlich ein-
1057 fach zu sagen, ja das wäre ja im Grunde genommen der Weg. Aber natürlich, wie Sie
1058 auch gesagt haben, es braucht Ressourcen, es braucht Finanzen, es braucht Gebär-
1059 denlehrer. Gebärdensprache müssten ja wirklich gehörlose Menschen auch unter-
1060 richten. Das habe ich so gelernt.
- 1061 A: Ja das wäre sicher hilfreich. Auf der anderen Seite denke ich, naja ich bin auch in Eng-
1062 lisch nicht von einem native speaker unterrichtet worden.
- 1063 I: Das stimmt. Ja, da haben Sie Recht.
- 1064 A: Also das wäre sicher hilfreich, oder das macht sicher auch etwas aus. Die Gehörlosen-
1065 Community würde das sicher auch so wünschen, unbedingt. Macht ja auch Sinn, nur
1066 auch Französisch oder irgendwelche anderen Sprachen, lerne ich auch nicht unbe-
1067 dingt von native speakern.
- 1068 I: Das stimmt.
- 1069 A: Vielleicht wäre auch eine Kombination oder irgendetwas denkbar. Also, dass das sinn-
1070 voll ist, ja klar. Aber es ist auch nicht in anderen Sprachen so.
- 1071 I: Da haben Sie Recht. Ich haben eben Prävention, Inklusion und Rehabilitation bei Hör-
1072 schädigung in München studiert. Mit dem Schwerpunkt Gehörlosigkeit unter der A-
1073 nette Leonhardt.
- 1074 A: Aha. Ja, ja. Die ist jetzt in Rente, oder?
- 1075 I: Ja, genau. Ich sage da mal nicht so viel zu.
- 1076 A: Sie sind nicht so begeistert?
- 1077 I: Nein, weil sie eben nicht für die Gebärdensprache war. Also wir haben die Gebärden-
1078 sprache nicht gelernt im Studium. Ich habe nebenbei Kurse besucht, wo ich extrem

- 1079 dankbar bin. Ich merke, ich möchte das jetzt hier auch weiter machen in der Schweiz,
1080 weil man muss das wirklich auch weiter praktizieren, um das zu verinnerlichen.
- 1081 A: Richtig.
- 1082 I: Ja, aber ich meine, wir hätten von Anfang an, also ich habe fünf Jahre studiert, drei
1083 Jahre den Bachelor und zwei den Master. Da hätte ich die ganze Zeit Gebärdenspra-
1084 che machen können und dann wäre ich jetzt kompetent.
- 1085 A: Ja, ja.
- 1086 I: Genau und das ist einfach schade. Darum denke ich auch im Bildungsbereich, also für
1087 die Ausbildung wäre das auch schon gut, das zu verankern. Für die Lehrkräfte, dass
1088 sie das dort auch schon lernen können.
- 1089 A: Also die Lehrkräfte, die Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation haben, zu-
1090 mindest in Köln, die machen das. Die müssen das sogar machen, das ist Pflicht.
- 1091 I: Ja, das finde ich super.
- 1092 A: Aber natürlich wäre das schon einmal ein Anfang, aber das reicht ja nicht. Also wenn
1093 Sie unterrichten wollen, was weiss ich, Oberstufe oder so. Es gibt ja auch Jugendliche
1094 mit einer Hörbeeinträchtigung im Regelschulbereich, wenn Sie da Mathe oder Physik
1095 oder was auch immer studieren, dann brauchen sie verdammt gute DGS-Kenntnisse.
- 1096 I: Ja, genau.
- 1097 A: Ja und die müssen ja irgendwo herkommen. Und selbst im Kindergarten, wenn Sie in
1098 der Frühförderung mit einem Kind mit Gebärden kommunizieren wollen, klar, das ist
1099 vielleicht eine andere Ebene oder ein anderes Fachvokabular als wenn sie Physik oder
1100 Geografie oder so in der Klasse zehn unterrichten. Nur die Kompetenz und das Vor-
1101 bild an sich sind mindestens genauso wichtig.
- 1102 I: Genau, ja. Das ist so.
- 1103 A: Ich habe ein Spiel zu Weihnachten geschenkt bekommen, das heisst *The Devil lies in*
1104 *the Detail*. Nicht wahr?
- 1105 I: Ja, genau. Eine sehr gute Aussage. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir sind auch mit
1106 dem inhaltlichen Teil durch. Ich würde jetzt zur dritten Phase überleiten, also zum
1107 Ausklang, Abschluss. Hier möchte ich Ihnen noch einmal die Möglichkeit geben, noch
1108 einmal für Sie Dinge zu ergänzen, wo wir vielleicht jetzt noch nicht drauf eingegangen
1109 sind. Zu präzisieren, zu betonen oder ja vielleicht noch einmal Dinge zu sagen, die
1110 Ihnen auf dem Herzen liegen. Und auch, wenn sich im Verlauf des Gesprächs Fragen
1111 an mich ergeben haben, noch bei mir nachzufragen.

- 1112 A: Also, ich finde ich habe ja schon viel geredet.
- 1113 I: Und sehr guten Input gegeben.
- 1114 A: Also von daher denke ich, die wesentlichen Punkte habe ich benannt, ich denke wirk-
 1115 lich, dieses Fazit oder eines der wichtigen Punkte wäre für mich: Für Gebärden ist es
 1116 nie zu spät, selten zu früh. Der zweite Punkt wäre für mich, es geht ohne Eltern oder
 1117 ohne Umfeld nicht. Es geht auch nicht ohne kompetentes professionelles Umfeld.
 1118 Ohne das geht es auch nicht. Da gibt es an bestimmten Punkten auch noch erhebli-
 1119 chen Bedarf der Optimierung. Und Fragen an Sie, also Fragen nicht unbedingt, ich
 1120 finde es toll, dass Sie das Thema gewählt haben. Die Fragen fand ich jetzt schon so,
 1121 wo ich denke, da haben Sie sich jetzt schon gut mit dem Thema beschäftigt, also sind
 1122 schon gut in dem Thema eingearbeitet. Sie haben in Deutschland Lehramt Förder-
 1123 schwerpunkt HK unter anderem studiert und jetzt machen Sie in der Schweiz Ba-
 1124 chelor of Frühförderung so etwas. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Das ist mir
 1125 noch nicht ganz klar.
- 1126 I: Genau. Ich habe in München PIR, eben Prävention, Inklusion und Rehabilitation bei
 1127 Hörschädigung mit dem Schwerpunkt Gehörlosenpädagogik in der schulischen Aus-
 1128 richtung, studiert. Dabei habe ich gemerkt, Schule ist überhaupt nicht mein Bereich.
 1129 Ich bin der Liebe wegen in die Schweiz gekommen, habe dann hier in der Schule ge-
 1130 startet, weil das immer mein Wunsch war, in die Schule zu gehen. Und ich habe ge-
 1131 gedacht, Mensch ich muss es trotzdem jetzt noch einmal probieren. Dann habe ich aber
 1132 wirklich gemerkt, nein, das ist hier nicht mein Platz. Und dann habe ich ein Jahr im
 1133 Pflegebereich gearbeitet. Wusste für mich aber, das ist nur eine Übergangslösung. Ich
 1134 fühle mich zwar total wohl, aber mir fehlt etwas. Dann habe ich in einer Kita gearbei-
 1135 tet und gemerkt, das Alter, das packt mich. Aber da fehlt mir etwas. Und dann habe
 1136 ich kombiniert und gedacht, Mensch, geistige Beeinträchtigung oder Entwicklungs-
 1137 beeinträchtigungen, das interessiert mich extrem in der Altersstufe. Dann bin ich zur
 1138 Berufsberatung gegangen und in Gesprächen bin ich dann darauf gekommen Heilpä-
 1139 dagogische Früherziehung. Das wäre doch etwas, da habe ich Kinder im eins zu eins,
 1140 da bin ich bei der Familie. Genau und in der Schweiz, die Schweiz ist ja, wie wir wissen,
 1141 oftmals sehr speziell, darum reichte quasi mein Abschluss, den ich in Deutschland
 1142 gemacht habe, hier in der Schweiz für diesen Beruf nicht und darum mache ich jetzt
 1143 berufsbegleitend den Master.
- 1144 A: Achso, achja. Ja, aber das ist doch gut. Also ich finde es immer gut, wenn man nicht
 1145 so von A bis Z irgendwie so geradeaus, sondern wenn man so ein paar Kurven macht,
 1146 rechts und links noch mal schaut. Ich denke das bereichert für viele andere Dinge
 1147 ungemain. Also ich erlebe die Schweiz nicht als speziell. Ich erlebe die eher als fort-
 1148 schrittlich und Deutschland als sehr speziell. Aber gut, es kommt vielleicht auch da-
 1149 rauf an in welchem Bereich oder welche Themen man so anspricht.
- 1150 I: Genau, in welchem Kontext.

- 1151 A: Ja, ich freue mich, dass Sie mich gefragt haben für dieses Interview, weil es hat mich
 1152 einfach gefreut. Ich weiss gar nicht, sind Sie über das Buch draufgekommen, oder
 1153 wie?
- 1154 I: Genau, ja.
- 1155 A: Im Wesentlichen.
- 1156 I: Also zum Thema, oder zu Ihnen?
- 1157 A: Zum Thema beziehungsweise zu mir, genau, ja.
- 1158 I: Genau, zu Ihnen über das Buch. Zum Thema, weil mich das eben in meinem Studium
 1159 in München schon beschäftigt hat, dass ich einfach Gebärden extrem sinnvoll finde
 1160 als Sprache oder als Unterstützung auch für die Sprache. Und zum anderen und das
 1161 wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, ich arbeite hier jetzt in der Schweiz in der Stiftung
 1162 Tanne. Ich weiss nicht, ob sie davon schon gehört haben. Das ist eine Einrichtung für
 1163 höresehbeeinträchtigte Menschen.
- 1164 A: Ahja, doch. Ich weiss, also alles, das, was ich zum Thema taktile Gebärden kann, habe
 1165 ich in der Tanne gelernt. Schönen Gruss an den Leiter, den Herrn Baur. Ich glaube, er
 1166 weiss, wer ich bin. Vielleicht erinnert er sich noch.
- 1167 I: Ja, den richte ich sehr gerne aus. Ja, da gehe ich von aus. Genau und da haben wir ja,
 1168 ich weiss nicht, ob sie davon auch schon wissen, die PORTA-Gebärden, die für die
 1169 Deutsch-Schweiz quasi allgemein verbreitet werden sollen. Was ich eben auch ext-
 1170 rem schön finde, dass man da dann wirklich eine Einheit hat. Da habe ich jetzt aber
 1171 im Gespräch mit Ihnen gemerkt, ich hätte es eigentlich auch schöner gefunden, man
 1172 hätte direkt die Gebärden aus der schweizerischen Gebärdensprache genommen. Es
 1173 macht für mich aber schon Sinn, bei unserer Klientel es einfach etwas zu vereinfach-
 1174 chen.
- 1175 A: Ja, das macht schon Sinn.
- 1176 I: Und das dann aber eben als Grundlage für LBG oder LUG zu nutzen.
- 1177 A: Genau. Das ist in der Tat so. Die Frau Portmann war mal bei einer Fortbildung, die ich
 1178 in der Schweiz gegeben habe in einer Universität in Zürich, meine ich. Auf jeden Fall
 1179 war das genau der Punkt, weil ich gesagt habe, auch für hundert Gebärden Dinge zu
 1180 vereinfachen. Das habe ich ja eben schon gesagt, das habe ich ja eben schon ausge-
 1181 führt. Aber für den taubblinden Bereich macht das Sinn, das ist ja eine ganz andere
 1182 Klientel. Das ist eine ganz andere Gruppe von Menschen, die extrem andere Bedarfe
 1183 ja auch hat. Da finde ich das mehr als okay. Aber für alle anderen, würde ich denken,
 1184 nein. Warten Sie mal, ich habe die ja hier. Das sind fünf so Heftchen, gell.

- 1185 I: Genau.
- 1186 A: Wie viele Gebärden sind das, fünfhundert oder so?
- 1187 I: Genau fünfhundert. Hundert je Heft.
- 1188 A: Ja, da denke ich, ja. Gut. Aber alles andere würde ich sagen, braucht das nicht. Für
1189 diesen bestimmten Bereich, okay. Damit kann ich noch gerade leben.
- 1190 I: Ja, das ist gut.
- 1191 A: Ja, eben so gerade. Ja, da denke ich, ja da muss man ja sowieso viel individualisierter
1192 arbeiten. Da braucht man noch einmal ganz spezifischere andere Kenntnisse und so
1193 weiter. Das ist eben noch individueller als in anderen Bereichen.
- 1194 I: Wobei wir die ja auch darüber hinaus nutzen. Ich habe ja in der Früherziehung nicht
1195 nur Kinder von der Kernklientel, sondern auch Kinder mit Entwicklungsverzögerun-
1196 gen und eben in der Tanne benutzen wir die PORTA-Gebärden und darum nutze ich
1197 die dann eben auch mit den Kindern. Aber das finde ich eben eigentlich auch schön,
1198 weil eben dann so auch Kontakt entstehen kann, untereinander. Und es ist ja dann
1199 trotzdem einheitlich in der deutschsprachigen Schweiz.
- 1200 A: Ja.
- 1201 I: Und trotzdem bin ich da auch voll bei Ihnen, eigentlich wäre es insgesamt schöner,
1202 Gebärden aus der schweizerischen Gebärdensprache, weil es dann auch für die Leute,
1203 die die Gebärdensprache beherrschen einfach auch wieder Partizipation bedeutet.
1204 Man kann sich verstehen, ohne Hindernisse zu haben.
- 1205 A: Richtig, ja. Aber da denke ich, ja da wird jedes Land oder Region auch jeweils ihren
1206 eigenen Weg finden müssen auch. Ich denke, die Gehörlosen zum Beispiel, die native
1207 speaker sind, denen ist das eh egal. Also die sind so fit, die meisten. Die können ja
1208 auch fragen, was meinst du jetzt damit. Wenn denen das irgendwie spanisch vor-
1209 kommt. Die wissen ja auch wie Kommunikation funktioniert.
- 1210 I: Ja, das stimmt.
- 1211 A: Eben, die können ja auch fragen. Nichtsdestotrotz werden sie sicher sagen, wir fühlen
1212 uns benachteiligt, das kann schon auch passieren. Ist ja auch in gewisser Weise
- 1213 I: nachvollziehbar.
- 1214 A: Aber gut, das ist noch einmal ein ganz anderes Thema. Bei den Personen mit Hörseh-
1215 beeinträchtigung, da finde ich braucht man eine spezifische Qualifikation und sehr
1216 spezifische Anforderungen, um ein individuelles kommunikatives System

- 1217 aufzubauen, wo ich denke, da braucht man mehr als eine unendlich gute Kompetenz,
 1218 damit man dieser Verantwortung auch für das Individuum überhaupt gerecht werden
 1219 kann. Die Verantwortung ist bei anderen auch da, natürlich. Aber da gibt es vielleicht
 1220 mehrere kommunikative Abzweigungsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten sind trotz al-
 1221 ler Einschränkungen noch andere als bei Menschen, die taubblind sind.
- 1222 I: Ja, das ist so.
- 1223 A: Oder von Geburt an taubblind sind. Und deshalb denke ich ist es noch einmal eine
 1224 ganz andere Zielgruppe und auch aus meiner Sicht eine noch auf anderer Ebene hoch
 1225 professionalisierte Arbeit von Nöten.
- 1226 I: Ja, das merke ich jetzt auch, oder generell in der Auseinandersetzung habe ich das
 1227 gemerkt. Weil eben es gibt Kinder mit Autismus, Kinder mit motorischen Beeinträch-
 1228 tigungen, höresehbeeinträchtigte Menschen und und und und da gibt es ja auch wie-
 1229 der Diversität
- 1230 A: Heterogenität.
- 1231 I: ohne Ende, genau. Aber eben mir ging es jetzt einmal darum, einen Rundumschlag,
 1232 also überhaupt einmal einen Anfang wieder einzuleiten.
- 1233 A: Ja, machen Sie das doch, ist doch gut. Ich freue mich über das Thema.
- 1234 I: Genau eben, also daher bin ich über mein Studium, über meine Arbeit und meine
 1235 persönliche Situation einfach auf das Thema gekommen.
- 1236 A: Ja und das Thema knüpft ja auch an fundiertes Vorwissen, Grundwissen an. Von da-
 1237 her ist das doch gut. Das passt doch. Ja.
- 1238 I: Genau. An dieser Stelle würde ich mich gerne noch einmal ganz ganz ganz herzlich
 1239 bedanken wollen. Für mich war das jetzt total angenehm das Gespräch zu führen,
 1240 weil es war wirklich wie ein Gespräch. Ich könnte Ihnen auch noch weitere fünf Stun-
 1241 den zuhören.
- 1242 A: Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich nicht immer so exakt auf Ihre Fragen geantwor-
 1243 tet habe.
- 1244 I: Doch, doch das haben Sie. Also in dem Fall habe ich sonst noch einmal nachgefragt.
 1245 Aber ich für mich kann viel rausziehen. Sie haben eben schon viele Fragen auch im
 1246 Vorhinein beantwortet und ich konnte dadurch noch einmal andere Fragen stellen,
 1247 die ich jetzt gar nicht im Leitfaden mit drin hatte. Also für mich war das sehr ertrag-
 1248 reich.

- 1249 A: Okay, dann freue ich mich und drücke Ihnen die Daumen. Ja, ich würde mich freuen,
1250 wenn Sie sich melden, wenn die Arbeit fertig ist. Ja, es hat mir viel Spass gemacht.
1251 Also es war auch sehr angenehm für mich, vielen Dank dafür.
- 1252 I: Super, herzlichen Dank auch für die Zeit, die wir jetzt überschritten haben in der Zeit-
1253 angabe. Also ich melde mich auf jeden Fall und Sie bekommen sehr gerne meine Aus-
1254 arbeitung. Ich würde noch von Ihnen wissen wollen, ob Sie mir Ihre Adresse durchge-
1255 ben würden, weil ich Ihnen ein ganz kleines Dankeschön für die Teilnahme zusenden
1256 wollen würde. Das werde ich natürlich nicht im Transkript aufnehmen.
- 1257 A: Ja, also es muss nicht, aber gerne [es folgt die Adresse].
- 1258 I: Super, ganz lieben Dank. Alles Gute Ihnen. Und ich drücke auch die Daumen, dass Ihr
1259 Vertrag an der Uni weiterläuft.
- 1260 A: Ja, ich hoffe es auch. Ich mache die Arbeit nämlich wirklich gerne. Aber wenn nicht,
1261 dann werde ich auch etwas Anderes finden. Dann noch einmal vielen Dank und wei-
1262 terhin viel Erfolg. Tschüss.
- 1263 I: Tschüss. Merci.

6. Kodierungstabellen

6.1 Kodierungen allgemein

Kodierung	Themenbereiche
(Unterstützte) Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Bedeutung allgemein • Kommunikation mit Eltern <ul style="list-style-type: none"> ○ Probleme und Grenzen ○ Highlights • UK • Autismus, Hörsehbeeinträchtigung
Gebärden	<ul style="list-style-type: none"> • Vorteile und Herausforderungen • Deutschland – Schweiz Vergleich
Umgang mit elterlichen Bedenken	<ul style="list-style-type: none"> • fachliche Herangehensweise
Umgang mit dem Kind ganz zu Beginn der Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • konkrete Vorgehensweise aus Sicht der Expertinnen
Rolle der Eltern als Teil des systemischen Kontextes	<ul style="list-style-type: none"> • Bedeutsamkeit • Herausforderung • Blick auf erweitertes System (Interdisziplinarität)
Vorbildfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Fachperson – Klientel – Eltern • Fachperson – gesamtes System • Eltern – Kind

6.2 Kodierung: Codierregel und Ankerbeispiel

Oberkategorie: (Unterstützte) Kommunikation		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Kommunikation mit Eltern, Grenzen, Probleme und Highlights	Aussagen bezüglich der Kommunikation mit Eltern im Rahmen der HFE, Grenzen und Probleme und deren Umgang	<p>Unterschiedliche Sprachen: Google Translator, schriftliches, vorzeigen mit dem Kind, Fotos, Videos, Gebärden, Gesten Videos von Kinder-4.ch (H: 161, 163, 168ff, 174, 177, 181)</p> <p>Unterschiedliche Sprachen: Übersetzung, kein Austausch über Wünsche, Sorgen und Gedanken der Mutter (Z: 97ff, 280ff)</p> <p>Verzweiflung und Enttäuschung der Eltern (C:117ff)</p> <p>Skeptische oder blockierte Eltern (A: 229)</p>
	genauso wie auch die Highlights	<p>Begeisterung primär, wenn Kind Sprache entdeckt und Fortschritte macht → Freude mit Eltern teilen (Z: 84ff)</p> <p>Erfahrung: Oh mein Kind kann kommunizieren, Eltern erzählen begeistert, Kind hat Gebärde auch bei ihnen benutzt, Zahnbürstenfeedback (C: 88ff, 103ff)</p> <p>geplanter 20–30-minütiger Austausch mit den Eltern über Alltägliches auch unabhängig von kindlichen Themen (H: 90ff)</p> <p>Vertrauensvorschuss der Eltern (A: 392ff)</p>

6.3 Kodierungstabelle ausführlich

Kodierung	Aussage Expertin	Expertin: Zeile
<p>(UNTERSTÜTZE) KOMMUNIKATION</p>	<p>sich äussern können auf irgendeine Art, Gedanken, Gefühle mit anderen teilen = Gemeinschaft und Verständnis führt zu Vertrautheit und gegenseitiger Wertschätzung → Grundbedürfnis von den Menschen (überlebensnotwendig) Vorläuferfähigkeiten: Aufmerksamkeit teilen (joint attention), Kinder haben natürlichen Motor das zu lernen</p>	<p>H: 218ff</p>
	<p>Beispiel: Kind mit Wutausbrüchen, über Gebärden Veränderung</p>	<p>H: 235ff</p>
	<p>Elementare Frage: das ist das Allererste, was zählt, wenn man sich mit Kindern und Entwicklung beschäftigt, erster Blickkontakt</p>	<p>Z: 168, 169</p>
	<p>Ohne Kommunikation gibt es keine Entwicklung. Schlicht nicht.</p>	<p>Z: 170f</p>
	<p>Aktuell dermassen viele grosse Probleme (Silvesterkrawalle), gut wenn Menschen überhaupt kommunizieren können</p>	<p>Z: 409 (415), 410</p>
	<p>Kommunikation ist ein riesiges Problem, aber eben auf einer ganz anderen Ebene</p>	<p>Z: 416f, 421</p>
	<p>Technik: digitales Kommunizieren</p>	<p>I bei Z: 422f</p>
	<p>Ist der Wille (Anspruch, Interesse, Motivation) zur Kommunikation da, dann besteht kein Problem darin, miteinander zu Kommunizieren</p>	<p>Z: 437ff (449f, 456f)</p>

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>Über das Spielerische in die Kommunikation</p> <p>Ohne Kommunikationsform ist man ausgeschlossen</p> <p>Es braucht Initianten für Projekte und es müsste zum alltäglichen Leben gehören, den gleichen Stellenwert haben wie andere Sachen</p> <p>Wunsch, dass es so wäre, aber erleben heutzutage, dass es so nicht funktioniert, Haltung notwendig</p>	<p>I bei Z: 447f</p> <p>C: 159ff</p> <p>C: 448, 456ff</p> <p>A: 511f, 516ff</p>
<p>Kommunikation mit Eltern, Grenzen, Probleme und Highlights</p>	<p>Unterschiedliche Sprachen: Google Translator, schriftliches, vorzeigen mit dem Kind, Fotos, Videos, Gebärden, Gesten Videos von Kinder-4.ch</p> <p>Unterschiedliche Sprachen: Übersetzung, kein Austausch über Wünsche, Sorgen und Gedanken der Mutter</p> <p>Ambivalente Bindungen mit entsprechendem Verhalten primär der Mütter</p> <p>Verzweiflung und Enttäuschung der Eltern</p> <p>Skeptische oder blockierte Eltern</p> <p>Es gibt keine Garantie, Eltern in der Verarbeitung der Besonderheiten des Kindes unterstützen</p> <p>Eltern auch verletzen, Balance zwischen wie viel liefere ich, wie viel sollen die Eltern selber leisten</p>	<p>H: 161, 163, 168ff, 174, 177, 181</p> <p>Z: 97ff, 280ff</p> <p>Z: 101f</p> <p>C: 117ff</p> <p>A: 229</p> <p>A: 310ff</p> <p>H: 143f, 145, 146ff</p>

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>Begeisterung primär, wenn Kind Sprache entdeckt und Fortschritte macht → Freude mit Eltern teilen</p> <p>Erfahrung: Oh mein Kind kann kommunizieren, Eltern erzählen begeistert, Kind hat Gebärde auch bei ihnen benutzt, Zahnbürstenfeedback</p> <p>geplanter 20–30-minütiger Austausch mit den Eltern über Alltägliches auch unabhängig von kindlichen Themen</p> <p>Eltern lassen sich auf UK-Ansatz ein und nehmen Fortschritte wahr</p> <p>Vertrauensvorschuss der Eltern</p> <p>die kleinen Sachen, Eltern im Alltag so direkt Unterstützung bieten können</p> <p>wie ein Gespräch, ein gutes Miteinander von Anfang an</p> <p>Herausforderung und Zusammenarbeit mit den Eltern, immer wieder spannende und unvorhersehbare Details, die zum Licht gebracht werden</p> <p>Überraschungsmomente immer wieder möglich, persönliche Bereicherung</p>	<p>Z: 84ff</p> <p>C: 88ff; 103ff</p> <p>H: 90ff</p> <p>C: 84ff</p> <p>A: 392ff</p> <p>C: 109ff</p> <p>A: 222f</p> <p>A: 281f</p> <p>A: 284ff, 294</p>
<p>Unterstützte Kommunikation</p>	<p>UK-Netzwerk versucht UK gesamtschweizerisch zu implementieren</p> <p>Es müsste auf kantonaler implementiert werden, sodass es das Angebot für Eltern einfach gibt</p> <p>spannende UK-Gruppe in Schaffhausen (Piktogrammform, aber auch PORTA-Gebärden)</p>	<p>C: 471f</p> <p>C: 477f</p> <p>C: 491ff</p>

KODIERUNGSTABELLEN

auch anderes Gerät → Verständnis überall	C: 506ff
UK-Petition am Laufen in der Schweiz	C: 518f
Austausch mit Logopädinnen im Bezirk: Arbeitsweisen und Ergänzungsmöglichkeiten?	C: 542f
E-Mail Anfragen von Eltern für Unterstützung zum Einführen von PORTA-Gebärden beim Kind: Bedürfnis ist schon teils da, Frage Einführung im Alltag	C: 546ff, 552, 555f
Betreuung im Alltag, Arbeitszeiten anpassen, alltägliche Routinen	C: 563, 580, 584ff
Individuell schauen, was es braucht	A: 436ff
Offen sein und evaluieren	A: 443ff
Einfachere Lösung: Regelschulen nehmen DGS im Fächerkanon auf, formale Herausforderung, Schulen, die AG`s anbieten, Idee: Schule als Aushängeschild DGS anbieten, Angebot erweitern um DGS	A: 804ff, 818ff, 822, 830f, 848
Schon früher ansetzen im Kindergarten	I bei A: 852
Sign digital in Deutschland, Bezug zur UK und zur DGS	A: 908, 910f, 1010f
Programm vom schweizerischen Gehörlosenbund	A: 900ff
Stadt Duisburg: 3 Förderschulen haben das Ziel sich mit gleichem Material auszustatten	A: 950ff
Kita bilingual integrativ, gleiches Material wie in den Schulen, dann muss nicht umgelernt werden	A: 857f, 958ff

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>DGS seit Oktober 2022 UNESCO Weltkulturerbe in Deutschland</p> <p>Fortschritte sichtbar, ja aber langsam</p> <p>Gebärdensprache von native speakern unterrichtet, aber englisch und so ja auch kein native speakender Lehrer</p> <p>Im Ausbildungsbereich verankern</p> <p>Land und Region muss eigenen Weg finden</p>	<p>A: 1038f</p> <p>A: 1046f</p> <p>A: 1069ff</p> <p>I bei A: 1095ff</p> <p>A: 1216f</p>
<p>Kommunikation mit Kindern mit Autismus, Hörsehbeeinträchtigung</p>	<p>Kinder mit Autismus etwas eingeschränkter</p> <p>Ganz elementar (bei hsb), taktil</p> <p>Taubblinder Bereich sinnvoll Gebärden abzuwandeln zu vereinfachen, andere Bedarfe, individualisierteres Arbeiten, spezifischere Kenntnisse</p> <p>grosse Diversität bei Kindern mit Autismus, motorischen Beeinträchtigungen, hsb Menschen</p>	<p>H: 232</p> <p>Z: 237, 248f</p> <p>A: 1191ff, 1201ff</p> <p>I bei A: 1238ff</p>
<p>GEBÄRDEN</p>	<p>Alle HFE-Kinder mit Sprachauffälligkeiten, Nutzung von Gebärden, aufgrund vom vorherigen Arbeitsort: Notwendigkeit, Automatismus geworden, Kinder nehmen es dankend an, kommen über Gebärden zur Sprache, Sprungbrett in die Sprache, oft erlebt</p> <p>Kommunikationsentwicklung: zuerst aufmerksam für Gesten, Einsatz zum Verstehen von Gesten kommt vor dem Sprechen selbst, logischer Schritt, Gebärden mit Kids:</p>	<p>H: 187f, 190f, 194f, 197, 200f, 612f</p> <p>H: 259f, 264, 267, 268f, 271f</p>

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>Schlüsselwörter und dazu sprechen, Wiederholungen helfen dem schnelleren Abspeichern der Bewegungen</p> <p>Beispiel: Schiffli fahren auf dem See: NOCHMAL anzeigen</p> <p>Selbstwirksamkeitserfahrung</p> <p>Unterstützung der Sprachentwicklung, logischste Mittel, um Kindern zu helfen in die Sprache zu kommen</p> <p>Ausfall von Gebärden im weiteren Verlauf (Ersatz durch Wörter), Ausnahme: Menschen mit Beeinträchtigungen</p> <p>Sensorische Integration: auditiv, visuell, motorisch</p> <p>Nutzung rudimentär, so wie man das Gestikulieren eben braucht, nicht im Sinne der UK</p> <p>Wichtigste: Grund herausfinden, warum das Kind nicht spricht, gebärden dann sinnvoll, aber doch auch meist nicht möglich → daher Gebärdeneinsatz = wie Verrat extrem gesagt</p> <p>Fachlich: bestimmte Voraussetzungen müssen entwicklungspsychologisch vorhanden sein, z.B. Kopfschütteln</p> <p>Schwierigkeit mit Gebärden am Sprachverständnis zu arbeiten, Gebärden stehen sozusagen zwischen Sprache und «Nicht-Sprache»</p> <p>Lautsprache, dazu haben wir Gesten, zum Unterstützen, zu untermalen nicht natürlicherweise, natürlich gesundes Kind braucht das nicht</p>		<p>H: 277ff</p> <p>H: 295</p> <p>H: 303, 496f</p> <p>H: 197ff, 502ff</p> <p>I bei H: 691ff</p> <p>Z: 111ff</p> <p>Z: 118f, 123f</p> <p>Z: 131ff</p> <p>Z: 142ff</p> <p>Z: 149f, 152f</p> <p>Z: 188ff, 195</p>
--	--	--	---

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>Individuell, für manche Kulturen auch fremd, noch eine Fremdsprache</p> <p>Nutzung ja: Hintergrund heilpädagogische Schulen und Kids meist ohne Lautsprache, Kindern auch anderes Medium anbieten, zum Verstehen Lernen, das bleibt immer gleich, erste Möglichkeit fürs Kind, sich mitteilen zu können, Fachwissen, Beobachtung Babys in Kita → erste Zeichen: Gebärden mit ihren Händen</p> <p>Gebärden immer dabei, in jeder Situation anwendbar, vom ersten Tag an nutzbar, kein Hilfsmittel dazu nötig, Zeigegestik und Gestik (Vorwissen) → sinnvoll, taktil nutzbar bei sehbeeinträchtigten Kindern, Gebärden sind wie das natürlichste, was kommt</p> <p>Einsatz fürs Verständnis auch bei motorisch eingeschränkten Kindern, Umsetzung schwierig, einfaches, stark abgewandelt → rasche Einführung von weiterem Hilfsmittel</p> <p>Schon nur 2 Gebärden: nochmal, fertig sehr wertvoll für das Kind</p> <p>Während Gebärdeneinsatz wird man langsamer, konzentriert sich aufs Wichtigste, redet nicht mehr zu viel</p> <p>Für Gebärden ist es nie zu spät und selten zu früh, deshalb passt es für fast jede Person, fast in jedem Alter, Kommunikationsform, die man immer dabei hat</p> <p>Direkte Kommunikation, relativ früh möglich, für andere Sachen braucht es meist komplexere Voraussetzungen, auch wenige Gebärden (3-5), die Frage welche!!</p>	<p>Z: 284f</p> <p>C: 135ff, 140ff, 144ff, 147ff</p> <p>C: 182, 186ff, 191, 171f, 176ff</p> <p>C: 194, 196f, 199, 203f</p> <p>C: 207f</p> <p>C: 353f</p> <p>A: 453ff</p> <p>A: 463, 465ff, 457f</p>
<p>Deutschland vs. Schweiz</p>	<p>Gebärdensammlungen Schweiz vereint zu PORTA-Gebärden</p> <p>Deutschland: es gibt Gebärden in verschiedenen Sammlungen</p>	<p>H: 683f</p> <p>A: 334</p>

KODIERUNGSTABELLEN

	Schweiz: fortschrittlich	A: 895ff, 1157ff
UMGANG MIT ELTERLICHEN BEDENKEN	Skepsis, Sorge Beeinträchtigung wird im Umfeld zu offensichtlich, Gründe erfragen, fachlichen Hintergrund ausbreiten, Kompromisse aushandeln, gemeinsam schauen, wie damit umgehen	H: 360, 358, 366, 367, 373, 381f
	Verständnis äussern, Immer wieder auf Geduld hinweisen (Prozess braucht Zeit), auf kleine Fortschritte hindeuten, evtl. Videos machen und gemeinsam anschauen Beispiele von anderen Familien erzählen, immer wieder das Angebot machen (Kind in Gebärden baden lassen)	H: 391ff, 394f, 399ff, 402f, 411
	Nein, das glaube ich nicht., Problem etwas Zusätzliches, Reizüberflutung, erlebt, Wie Kind über Gebärden etwas Tolles in der Kommunikation entdeckt hat individuell anschauen und mit Eltern besprechen	Z: 256, 258f, 261ff, 265f
	Aufklären aufgrund theoretischer Hintergründe, Literatur und YouTube Videos anbieten, Ursprung der Angst erfragen bis hin zum Therapeutenwechsel	C: 259f, 263 265 258, 279
	in Sprachentwicklung kommt Zeigegeste als erstes, Gestikeinsatz, evtl. Vernetzung zwischen den Eltern untereinander	C: 288, 291, 295ff
	Eltern-Gebärdentreff, Elternkurse mit Betreuungsdienst	C: 360, 362, 369
	KUGEL-Heidelberger Elternttraining	C: 373f
	PORTA-App, zum schnellen Video anschauen, kein einfacher Weg, meist andere Hilfsmittel additiv, Eltern Zettel mit Gebärden geben, Sammlungen erstellen	C: 385f, 392, 394f, 403, 411
Sie verstehen ihr Kind halt, Schritt zur Veränderung oftmals schwer: Aufwand und Zeit	C: 422ff, 431ff	

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>Vertrauensvorschuss von Eltern, erklären, warum aus der Expertensicht das Mittel der Wahl, vorübergehende Möglichkeit, Hilfsmittel, frustrierende Erlebnisse im Alltag abzubauen, Versuch wert, möglichst aktive Mitgestaltung der Eltern, Evaluation, Alternativen, Erfahrung machen und Profit sehen → meist Meinungsänderung, Therapeutenwechsel</p> <p>Ressourcenverschwendung, Fehlversorgung: Kind Mittel geben und dann Ergebnis erwarten</p> <p>Definitionsthema: DGS vs. LUG, Art und Weise und wie oft und wie qualitativ wertvoll das Angebot ist, ist entscheidend, ganze Zeit wird gesprochen: Lautsprachförderung plus partielle Visualisierung, Unterstützung, Selbstregulation: bessere Lautsprache, weniger Gebärden, aber keine Garantie</p>	<p>A: 392, 565f, 567ff, 570ff, 574, 576ff, 589</p> <p>A: 599ff, 604f</p> <p>A: 634ff, 639ff, 632ff, 643ff, 648</p>
<p>UMGANG MIT KIND GANZ ZU BEGINN DER ARBEIT</p>	<p>Interessen des Kindes folgen, zuschauen und mitmachen, verbalisieren, was das Kind macht, ein Abwechseln versuchen, Lieblingsbeschäftigung vom Kind, Situationen schaffen, in denen das Kind spielerisch mit der Gebärde immer wieder in Kontakt kommt, Sing- und Bewegungsspiele, viele Wiederholungen, Rituale, gleichbleibende Strukturen, Schlüsselwörter gebärden, Kind macht Laute, verzieht Gesicht, holt die Decke, macht eine Bewegung aus dem Lied, führt Gebärde auf seine Art aus</p> <p>Kindliches Interesse für Sprache wecken, Beziehung, Interaktion, bei Mama Erfahrung, sie versteht mich, also weniger das Bedürfnis sich ausdrücken zu müssen, Thema Verstehen und Verstanden werden, sehr individuell, auch bei mehrsprachigen Kindern, die CH-Deutsch nicht als Muttersprache sprechen: gleich: triangulärer Blickkontakt, Sprachverständnis, Spiel, Individuation</p> <p>Spielsituationen herausfinden, die das Kind gerne hat, für wichtigste Handlungen Gebärden einfügen, sehr unterschiedlich, immer wiederholen, anfangs vielleicht erst mal Bewegungen, welche Wörter sind für das Kind wichtig</p>	<p>H: 322f, 325, 328f, 333, 338, 341, 343, 347, 345, 349, 281ff, 291f</p> <p>Z: 220ff, 224f, 274ff</p> <p>C: 220ff, 226ff, 234f</p>

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>Beispiel: Bruder gebärdet mit seiner Zwillingsschwester</p> <p>Orientierung am kindlichen Interesse, abweichend von dem, was Eltern und Therapeuten wollen, Eltern Aufgabe geben, sich Wörter zu überlegen, diese dann in der Therapie erarbeiten und evaluieren: passt das auch zu Hause?, Transfer = das, was Kommunikation, Teilhabe ausmacht, wichtig, interessante Worte für das Kind wählen und Zeit geben, Wahl von Materialien, die zur Lernbereitschaft anregen, individuell: taktil, ASS Kids eher nicht, andere Wahrnehmungsbereiche, musikalisch rhythmisch, auf Kind reagieren (Körpersprache) und schauen, dass es zum Miteinander kommt, auf das Kind einlassen</p>	<p>C: 235ff</p> <p>A: 471ff, 479ff, 487ff, 492ff, 497, 541ff, 546f, 552, 554, 558</p>
<p>ROLLE DER ELTERN ALS TEIL DES SYSTEMISCHEN KONTEXTES</p>	<p>Eltern in alle zielführenden Prozesse miteinbezogen, ihre eigenen Ziele, ihre Bedürfnisse erfragen, daran anpassen und fachliche Meinung einbringen, möglichst oft anwesend, coachen aus dem Hintergrund, Zeit für die Eltern, Austausch auch über Befinden, deren Alltag, Beziehungsaufbau</p> <p>Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Eltern enorm hohe Rolle, sie sollen befähigt werden, ihr Kind so zu unterstützen, dass es sich bestmöglich entwickelt, Kind braucht tagtäglich unterstützende Verhaltensweisen</p> <p>Familienorientierte Arbeit mit fachlichem Input</p> <p>Immer eine sehr zentrale Rolle im Frühbereich, ohne die Eltern kann man nur sehr wenig bewirken, Eltern, wobei Vater eher weniger, vorsichtig mit Formulierung</p> <p>Meiste Zeit verbringt das Kind daheim mit Mutter, abends dann nach der Arbeit auch der Vater</p> <p>Auch schwierig, eventuell fehlender Zugang mit Gebärden dann gleich noch weniger</p>	<p>H: 74f, 75f, 78f, 79, 81f, 85, 89f, 92f,</p> <p>H: 96ff, 99f</p> <p>H: 135ff</p> <p>Z: 76ff, 332f</p> <p>I bei Z: 372, 374</p>

KODIERUNGSTABELLEN

	Natürlich ist Einbezug beider wichtig, dann aber unterschiedlich	Z: 378ff
	Oftmals auch unterschiedliche Meinungen	Z: 383ff
	Es muss immer im Einklang mit dem Lebensablauf der Familie sein	I bei Z: 386
	HFE = Hauptbezugsperson für die Eltern, Dreh- und Angelpunkt der Familie	I bei Z: 395
	Logopädie: Unterschied abhängig vom Alter des Kindes, Frühbereich immer Zeit mit den Eltern einrichten zum Austausch	C: 44ff
	Alltagssituationen, wenn das Kind ins Bett gebracht wird, beim Aufstehen, Mittagessen, oder herausfordernden Situationen am Tag	C: 64f, 74f
	Ohne Eltern geht es nicht bei den jungen Kids, bei älteren wegen Selbständigkeit auch mal ohne, extra Elterngespräche, Aufgaben für zu Hause, bei den kleinen Kids Eltern befähigen zu Hause weiterführen zu können, was in der Therapie gemacht wurde	C: 586, 581ff
	Therapie nur dann erfolgreich, wenn Transfer in den Alltag gelingt, Umfeld mit einbeziehen, Weitergabe von Informationen, Kindergarten, Väter haben Interesse	A: 119ff, 124ff, 127f, 132
	Eltern verbringen meiste Zeit mit dem Kind	A: 145f, 151ff, 155f, 158ff, 174
	Ein Team zusammenstellen aus den Personen, die mit dem Kind arbeiten, Perspektiverweiterung	A: 478ff
	Moderierte runde Tische, Inhalte absprechen, gemeinsam Ziele vereinbaren, Evaluation, mögliche Anpassung in Richtung multimodale UK-Nutzung	A: 316ff, 324
		A: 328f, 332, 339ff, 344ff, 355f

KODIERUNGSTABELLEN

	<p>Beispiel: Kind bekommt Talker, Eltern überhaupt nicht technikaffin</p> <p>An Gegebenheiten, Bedürfnisse, Möglichkeiten der Person, der Familie orientieren</p> <p>Es geht ohne Eltern oder ohne Umfeld nicht. Auch nicht ohne kompetentes professionelles Umfeld, stets Bedarf an Optimierung vorhanden</p>	<p>A: 363ff</p> <p>A: 437f</p> <p>A: 1126ff</p>
<p>VORBILDFUNKTION</p>	<p>Ich glaube, dass ich Modell bin, ist der allerwichtigste Punkt., hilfreich für die Eltern, denen möchte ich neben dem Kind zeigen, ich bin nur eine halbe Stunde hier, das ist viel zu wenig, Kind muss in Gebärden baden, jeden Tag, den ganzen Tag, erst mal wenige Gebärden, die im Alltag wichtig wären, Gebärdenausdrucke, PORTA-App, Empfehlung gegenseitiges dran erinnern, Gebärden sichtbar aufhängen, gut versorgt sein und möglichste wenig Aufwand, Gebärdenbilderbuch mit Anna über das Kind zum Gebärden angeleitet, Lieder und Sing-spiele</p> <p>Input in Regelschulen: Kurs, aufmerksam machen auf das Thema, Teil in der Schulausbildung</p> <p>Nachrichten auf Gebärdensprache, auf Konzert Gebärdendolmetscher mit auf der Bühne, Poetry Slam auf Gebärdensprache</p> <p>Über Gebärdensprache kommunizierende Menschen wollen auch Bandbreite von Angebo-ten haben, Sensibilisierung hörender Menschen</p> <p>Gebärdenkurse für Spielgruppenleitende, gewinnbringend für alle Kinder</p> <p>Spielgruppen, Kitas, Kleinkindbereich, erwachsene Wohngruppen, Werkstätten, Flüchtlings-arbeit</p>	<p>H: 420ff, 432ff, 438ff, 441, 445, 451f, 461f, 464, 467f</p> <p>H: 510, 512, 515, 522</p> <p>H: 540ff</p> <p>H: 546f, 549</p> <p>H: 563f, 569</p> <p>H: 581ff</p>

KODIERUNGSTABELLEN

	mehr veröffentlichen in Zeitschriften, die Kitas und Kindergärten lesen	H: 602f
	Ausbildung in (heil-)pädagogischen Berufen, Weiterbildungsangebote zum Thema Gebärdeneinsatz, Werbung, mehr Veröffentlichung	H: 615ff, 622f, 631
	Privat auch Gebärden genutzt mit Kindern, dadurch immer gut im Dialog, bei Freunden, auch über räumliche Distanz hinweg	H: 636ff, 642ff
	Vorbild spielt eine wichtige Rolle, weil bei der Imitation muss ja irgendwo jemand sein, nicht sinnvoll immer alles zu kommentieren = Kind erlebt das dann eher als weniger relevant, spannend auch die unterschiedliche Umgangsweise der Eltern im Kontrast zur Therapeutin	Z: 310f, 325ff, 307ff
	Wir sind ganz ganz wichtig, dass wir Modell sind, Kinder brauchen ganz viele Wiederholungen von einem Wort, normalentwickelte, Kinder lernen nachahmend, Modell im Sein, Tun, Spielen	C: 322, 324ff, 332, 342
	Menschen nach Schlaganfällen, demente Leute	C: 463ff, 466
	Selbst betroffene Personen, die als Modell fungieren	I bei C: 516
	Im HFE-Team etablieren über Spiele	C: 626ff
	Als Fachkraft in der Pflicht als Vorbild zu fungieren, für Eltern meist erst einmal etwas Neues, kleinschrittige Orientierung, möglichst gleichbleibende, korrekte immer ähnlich oder fast identische Form der Ansprache vgl. zur Lautsprache: korrekatives Feedback, Frage ist wann, bei wem und warum, sehr individuell	A: 692ff, 699ff, 707ff, 719f
	Personen so qualifizieren, dass sie in der Lage sind, Dinge zu sehen und einzuordnen und dokumentieren zu können	A: 789ff, 1023f

KODIERUNGSTABELLEN

	Verankerung im Ausbildungsbereich	A: 1099f
	The devil lies in the detail	A: 1113f

7. Fazit: Fotos vom Lapbook zur MUSKEL-Konzeption

→ Laut Wilken (2018) «gibt [es] keine nachteiligen Auswirkungen auf die lautsprachliche Entwicklung» (Wilken, 2018, S.84), sondern eher im Gegenteil dient der Einsatz von LUG der Spracherwerbsförderung (Wachsmuth, 2006; S.223).

→ Gebärden dienen als Brücke in den Lautspracherwerb und der Einsatz nimmt dann mit zunehmendem Wortschatz ab (Maydell, Burmeister & Buschmann, 2020, S.14)